

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 15-ї ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

Хмельницький – 2024

Центральне управління цивільно-військового співробітництва
Генерального штабу Збройних Сил України
Херсонська обласна військова адміністрація
Херсонська міська військова адміністрація
Херсонська районна державна (військова) адміністрація
Херсонське регіональне відділення Асоціації міст України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Херсонський національний технічний університет

**ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ:
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ**

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 15-ї ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Хмельницький – 2024

УДК 323.16:355.44(477)

Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 15-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції від 06 грудня 2024 р. / за наук. ред. О.В. Чепелюк, В.Д. Філіппової, В.М. Демченка. Хмельницький: ХНТУ, 2024. 256 с.

Рекомендовано до друку Науково-технічною радою
Херсонського національного технічного університету
(протокол №6 від 17 грудня 2024 року)

Збірник сформовано з матеріалів 15-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи», що відбулася 06 грудня 2024 року в Херсонському національному технічному університеті.

На конференції проаналізовано сучасний стан державної політики щодо місцевого самоврядування, функціонування органів місцевого самоврядування, особливості сучасних механізмів реформування представницьких органів влади, формування управлінських якостей менеджера в місцевому самоврядуванні та підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад, а також проблем і викликів цивільно-військової взаємодії на місцевому рівні.

Видання розраховано на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і слухачів магістратур публічного управління та адміністрування закладів вищої освіти, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також політологів, політичних діячів і партійних активістів.

© Колектив авторів, 2024
© Херсонський національний технічний університет, 2024

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Чепелюк Олена Валеріївна – ректор Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, голова оргкомітету.

Філіппова Вікторія Дмитрівна – в.о. завідувача кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, доктор наук з державного управління, професор, заступник голови оргкомітету.

Кретьова Наталія Станіславівна – провідний фахівець кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, секретарка оргкомітету.

Волкова Олена Володимирівна – декан факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу Херсонського національного технічного університету, кандидат економічних наук, доцент.

Губа Марина Ігорівна – доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, кандидат економічних наук, доцент.

Демченко Володимир Миколайович – доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, кандидат філологічних наук, доцент.

Ключевський Володимир Іванович – член ради роботодавців Херсонського національного технічного університету спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, кандидат наук з державного управління.

Ковальська Наталія Михайлівна – доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент.

Козакова Лідія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Кутков Олександр Олександрович – начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України.

Кириленко Володимир Анатолійович – доктор військових наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Начальник управління організації військової освіти Центрального управління військової освіти і науки Генерального штабу ЗСУ.

Лопушинський Іван Петрович – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України.

Оленковська Лариса Павлівна – доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, кандидат наук з державного управління, доцент, виконавчий директор Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України.

Половцев Олег Валентинович – професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, доктор наук з державного управління, професор.

Проніна Оксана Володимирівна – радник Херсонського міського голови, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету (за сумісництвом), кандидат наук з державного управління, доцент.

Татарченко Олександр Борисович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Тоцька Наталія Леонідівна – доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент, доктор філософії

Фролова Маргарита Едуардівна – старший викладач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Шерстюк Володимир Григорович – проректор з навчальної роботи Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор.

ЗМІСТ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО	12
Іван ЛОПУШИНСЬКИЙ	
НАРОДОВЛАДДЯ НА РІВНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: НОВІ ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ.....	15
Надія ВАСИЛЕНКО	
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ПУБЛІЧНОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ: ЗМІСТОВНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА.....	17
Тетяна МАЛАХОВА	
РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРА В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ	20
Вікторія ФІЛІППОВА, Дмитро ЛОГАЧОВ	
СУТНІСТЬ Й АКТУАЛЬНІСТЬ ІНДИГЕННОЇ ДЕМОКРАТІЇ.....	23
Олег ПОЛОВЦЕВ	
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ...	25
Павло НЕСЕНЕНКО, Ірина ВСКЛІЧ, Каріна ЗУБАР	
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ	29
Вікторія БАЗИЧЕНКО	
МЕХАНІЗМИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ.....	33
Валентин БЕСКОРОВАЙНИЙ	
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЧАСТИНІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	36
Сергій БІЛОРУСОВ	
ДОСВІД КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ	39
Марія БОЖЕНКО	
ОСНОВНІ ПРОЯВИ КОРУПЦІЇ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	42

Олександр АКІМОВ	
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.....	43
Андрій БЕЛЕЦЬКИЙ	
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ – ОДИН ЗІ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ	45
Олександр ВЕРБОВЕНКО	
СТАБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ.....	48
Світлана ВЕРИТЕЛЬНИК, Олеся РИКОВА	
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІЙ АКТИВНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	50
Ігор ГАВРИШКЕВИЧ	
РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЩО ПОКЛАДАЮТЬСЯ НА СИЛИ ОБОРОНИ УКРАЇНИ.....	54
Аеліта ГОРБУНОВА, Наталя КОВАЛЬСЬКА	
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОГО ЛІДЕРСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО Й ПОВОЄННОГО ЧАСУ	56
Наталія ГОЛЧЕНКО, Дмитро ГОЛЧЕНКО	
ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ	59
Тетяна ДАНИЛОВА, Світлана ВЕРИТЕЛЬНИК	
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ	62
Володимир ДЕМЧЕНКО	
МОВЛЕННЯ УПРАВЛІНЦЯ: ПОТРЕБА ВДОСКОНАЛЕННЯ.....	65
Світлана ВЕРИТЕЛЬНИК, Володимир РЯБОВ	
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВИ.....	68
Кирило ДОЩІК, Світлана ВЕРИТЕЛЬНИК	
ПОВОЄННА ВІДБУДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ ..	71
Олена ЗУБАЛЬ	
ТРИЛЕМА КЕЙНСА В КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО В ДЕРЖАВІ.....	75

Максим КИРИЛЕНКО	
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІСТ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ	77
Анатолій КЛИКОВ	
ТРАНСОФРМАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ	80
Володимир КЛЮЦЕВСЬКИЙ, Людмила АСЛАНОВА	
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ	82
Владислав КОВБАСЮК, Світлана ВЕРИТЕЛЬНИК	
СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАЙБІЛЬШ УРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ.....	85
Лідія КОЗАКОВА	
КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ КЕРІВНИКА-УПРАВЛІНЦЯ	88
Сергій ЛЕЖЕНКО	
ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ОСНОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ	92
Тетяна МИХАЙЛІВ	
ОСОБИСТІ ЯКОСТІ Й НАВИЧКИ МЕНЕДЖЕРА ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ І УСПІШНІСТЬ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.....	94
Ангеліна КОЛІСНІЧЕНКО, Павло НЕСЕНЕНКО	
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	96
Лариса ОЛЕНКОВСЬКА, Ілля КОРОПЧУК	
СИСТЕМНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ У ПОСТ ВОЄННИЙ ПЕРІОД.....	102
Микола ПАЛАНИЦЯ	
МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ Й БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.....	105
Ілля ПРОКОПЧУК, Марина ГУБА	
УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ	107

Павло НЕСЕНЕНКО, Вікторія СЕРГЄЄВА	
ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ	111
Вікторія СКУРАТОВСЬКА	
ВПЛИВ ВІЙНИ НА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ В УКРАЇНІ, ЗОКРЕМА НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ	114
Олександр ТАТАРЧЕНКО	
СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ УКРАЇНИ	117
Денис НАУМОВ, Олег ПОЛОВЦЕВ	
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ.....	119
Володимир РЯБОВ, Світлана ВЕРИТЕЛЬНИК	
ІНВЕСТИЦІЇ В ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЄКТИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНИ.....	125
Вікторія СОЦЕНКО	
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	128
Вадим ТОКОЛОВ, Володимир ДЕМЧЕНКО	
МУНІЦИПАЛЬНА ФУНКЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ	131
Сергій ТЕЛЕНЧІ, Світлана ВЕРИТЕЛЬНИК	
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ МІЖ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЄЮ ТА ВІДНОВЛЕННЯМ В ПОВОЄННИЙ ЧАС	133
Наталія ТОЦЬКА	
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ.....	136
Володимир ФЕРЕНС	
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ: АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ.....	139
Маргарита ФРОЛОВА, Олена МОМОТОК, Дар'я ЯЦЕНКО	
ЦИФРОВЕ ЛІДЕРСТВО: ЯК ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІНЮЮТЬ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ.....	143

Анастасія ФІЛОНОВА	
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ.....	147
Валерія ФРОЛОВА, Олег САМОТЄЄВ	
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ ІЗ ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ	150
Олена МОМОТОК, Дар'я БУНЧАК	
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У БІЗНЕСІ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КЛІЄНТАМИ ТА СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВИХ СУПЕРЕЧОК	153
Оксана БЕРИСЛАВСЬКА	
ПАСПОРТ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ЗБОРУ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ТАКТИЧНОМУ РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА.....	158
Олексій СЕМЕНКО, Оксана ПРОНІНА	
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ	161
Оксана ПРОНІНА	
РОБОТА ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ВОЄННОГО І ПОВОЄННОГО СТАНУ	165
Микита БЕГАН	
РОЛЬ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ	171
Галина БЕРЕГОВА	
ГУМАНІСТИЧНО-КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ	174
Вікторія ГРИДЧИНА	
ВПЛИВ ВІЙНИ НА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ООН.....	177
Олена ПОПОВА, Павло НЕСЕНЕНКО	
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВІЙНИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЇЇ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ.....	180
Сергій БЕВЗ	
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ	185

Тарас БІДНИК	
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.....	187
Світлана ВАСЕЧКО	
ВАЖЛИВІСТЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОЦЕСІ РЕІНТЕГРАЦІЇ ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ.....	189
Олена ВОЛЬСЬКА	
СУЧАСНА ОСВІТНЯ ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ	193
Олександр КОЗИР	
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ.....	196
Олександр ПІДДУБНЯК	
СУТНІСТЬ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ .	198
Кузьма ПОЗИЧАНЮК	
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СТАЛОГО РОЗВИТКУ.....	200
Володимир РАТУШНЯК	
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА	203
Євгеній РОДІОНОВ	
ФАКТОРИ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ І СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ	205
Вадим РУКАВИЦЯ	
ПРОБЛЕМАТИКА ВІДБОРУ КАДРІВ ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.....	208
Єгор ФОМЕНКО	
МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ	210
Микола КОЛІСНИК, Віктор ПЕТРЕНКО	
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ І ЛЮДСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ	213
Володимир КУХАР	
ЯКІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО	

САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД У КОНТЕКСТІ ЗАВЕРШЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ	216
Олександр КУТКОВ	
ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ	221
Ігор МУСІЛОВСЬКИЙ	
ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ.....	225
Любомир СЛОБОДЯН	
ЖИТЛО БЕЗ БАР'ЄРІВ: РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА (НА ПРИКЛАДІ ПРИКАРПАТТЯ).....	229
Віталій МАЛІМОН	
WAYS TO BUILD THE RESILIENCE OF PUBLIC MANAGERS IN TIMES OF WAR.....	233
Тетяна ДВОРСЬКА	
ЯКОСТІ ЛІДЕРА ТА ЇХ ВАЖЛИВІСТЬ ДЛЯ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ	237
Артур ПРОКІПЧУК	
РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА.....	240
Олег ЧЕРНЯВСЬКИЙ, Ростислав ШИКУЛА	
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ НАТО	244
ПЕРЕЛІК АВТОРІВ	
	248

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

начальника Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України

КУТКОВА Олександра Олександровича

Шановні учасники 15-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи»!

Вітаю вас на заході, який відбувається у вкрай важливий і нелегкий для України період. Сьогоднішня зустріч присвячена надзвичайно актуальним темам, серед яких ключове місце посідають питання, що стосуються перспектив розвитку місцевого самоврядування та взаємодії між цивільними структурами і військовими силами. Цей обмін думками є вкрай важливим для нашої спільної роботи на благо країни та її громадян.

Місцеве самоврядування – це не лише адміністративна структура, а й важливий інструмент, що дозволяє громадам активно долучатися до процесів, які впливають на їхнє життя. У цей період ми маємо зосередитися на розвитку цивільно-військового співробітництва, національної безпеки, адже лише спільними зусиллями зможемо подолати виклики, що стоять перед нами.

Сьогоднішня конференція має стати платформою для обговорення актуальних проблем, які потребують нашої уваги та дій. Разом ми можемо знайти шляхи вдосконалення системи місцевого самоврядування, що є фундаментальним елементом нашої державної незалежності.

Дякую всім за вашу відданість та готовність працювати на благо нашої країни. Бажаю плідної роботи та конструктивного діалогу!

Слава Україні! Героям слава!

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

керівниці апарату Херсонської обласної
військової адміністрації

КОЗИРСЬКОЇ Тетяни Феліксівни

Шановні учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи»!

Прийміть мої щирі вітання з нагоди відкриття конференції, яка традиційно відбувається на базі Херсонського національного технічного університету та об'єднує учених, практиків публічного управління, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, освітян.

Сьогоднішня конференція проходить у складний період для України, коли патріотичні настрої стають основним елементом національної ідентичності та самосвідомості кожного громадянина та інструментом забезпечення національної безпеки нашої держави. У цей час державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування мають не тільки бути прикладом беззаперечної вірності Україні, але й активно сприяти поширенню та посиленню цього почуття серед широких верств населення. Саме з цієї причини однією з ключових цілей конференції є обговорення актуальних проблем, які стоять на шляху розвитку та вдосконалення системи місцевого самоврядування в Україні. Це розглядається як фундаментальний елемент державної незалежності, що на цей момент потребує особливого захисту та підтримки.

Упевнена, що в результаті проведення конференції відбудеться діловий і конструктивний обмін думками про національну безпеку нашої країни, реформування місцевого самоврядування в Україні в умовах повоєнного відновлення та буде вироблено відповідні наукові рекомендації щодо вирішення актуальних на сьогодні проблем державотворення.

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

доктора військових наук, професора, заслуженого
діяча науки і техніки України, начальника
управління організації військової освіти
Центрального управління військової освіти і науки
Генерального штабу Збройних Сил України
КИРИЛЕНКА Володимира Анатолійовича

Шановні учасники конференції!

Щиро вітаю вас на заході, присвяченому обговоренню актуальних питань, які стоять перед нашою країною. Сьогодні ми зібралися, щоб об'єднати зусилля в напрямку зміцнення національної безпеки, яка є основою для стабільного розвитку нашої держави.

У цей непростий час роль місцевого самоврядування є надзвичайно важливою. Саме на місцевому рівні відбувається безпосередня взаємодія з громадянами, вирішення нагальних проблем та впровадження ініціатив, які сприяють зміцненню безпеки й добробуту наших громад.

Окремо хочу підкреслити значення цивільно-військового співробітництва, що стає ключовим елементом у забезпеченні ефективної взаємодії між військовими структурами та цивільним населенням. Це співробітництво не лише зміцнює обороноздатність, але й сприяє підвищенню довіри та взаєморозуміння в суспільстві.

Бажаю всім учасникам плідної роботи, конструктивних дискусій та нових ідей, які допоможуть нам спільними зусиллями забезпечити мирне та безпечне майбутнє для нашої країни.

Дякую за увагу до проблем сьогодення та активну участь у роботі конференції!

ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Іван ЛОПУШИНСЬКИЙ

НАРОДОВЛАДДЯ НА РІВНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: НОВІ ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ

Як відомо, участь жителів у суспільних справах та управлінні громадою не обмежується лише черговими (позачерговими) виборами, коли громадяни обирають місцеву владу. Конституція України гарантує громадянам системну участь в управлінні державними та місцевими справами, а також визначає форми такої участі.

Свого часу Верховною Радою України було ухвалено низку законодавчих актів, що деталізували порядок реалізації наданих прав, а також розширили форми та механізми громадської участі. Зокрема, громадянам гарантується право на вільне отримання інформації про діяльність державної та місцевої влади, вільний доступ до всіх засідань органів місцевого самоврядування, можливість звертатися до органів влади з електронними петиціями, подавати місцеві ініціативи, проводити громадські слухання та загальні збори громадян тощо.

Проте, окремі норми Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [3] в частині регулювання механізмів демократії участі в органах місцевого самоврядування, на нашу думку, певною мірою є недосконалими.

Аналіз практики застосування механізмів місцевої демократії в умовах перспективної євроінтеграції України демонструє такі основні проблемні питання: відсутність чіткого регулювання механізмів місцевої демократії в законодавстві для органів місцевого самоврядування; відсутність чіткої вимоги для органів місцевого самоврядування щодо обов'язковості врегулювання механізмів місцевої демократії, наприклад у статуті територіальної громади; відсутність установлених рамкових вимог до рішень органів місцевого самоврядування, що регулюють механізми локальної демократії на місцевому рівні в частині їх ініціювання, порядку реалізації та розгляду (не визначено переліку питань, що мають бути врегульовані в рішеннях органів місцевого самоврядування про механізми місцевої демократії); установлення

обов'язкових вимог для органів місцевого самоврядування здійснювати реєстрацію статутів територіальних громад в органах юстиції; не визначено переліку питань, що повинні бути врегульованими в статуті територіальної громади; недосконалий механізм застосування електронних петицій в органах місцевого самоврядування (встановлена вимога розглядати електронну петицію, що набрала встановлену кількість підписів, на сесії місцевої ради впродовж 10 робочих днів) [2].

9 травня 2024 року Верховна Рада України 317 голосами «За» ухвалила в другому читанні та в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування» [1].

У межах підготовки законопроєкту від 13 квітня 2022 року № 7283, внесеного народними депутатами України Білозір Л. М., Лозинським Р. М., Безгіним В. Ю. та ін., [2] до другого читання Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування було опрацьовано 339 пропозицій та поправок, що надійшли від 27 суб'єктів законодавчої ініціативи.

Ухваленим Законом вносяться зміни до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» [3] та «Про статус депутатів місцевих рад» [4], завдяки яким визначаються основні механізми реалізації прав громадян України на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, своєчасне і повне отримання інформації про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Ключовими новелами ухваленого акта є: визначення основних форм участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення; деталізація порядку реалізації таких форм громадської участі, як загальні збори (конференція) жителів, місцева ініціатива, громадські слухання, громадське оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування; обов'язковість затвердження статутів територіальних громад та визначення основних питань, що регламентуються статутами; створення умов для залучення жителів до планування та розподілу коштів місцевого бюджету, проведення публічних консультацій, діяльності консультативно-дорадчих органів при органах та посадових особах місцевого самоврядування; деталізація процедури звітування сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад.

Таким чином, ухвалений Закон [1] сприятиме розвитку громадянського суспільства та участі жителів у процесах ухвалення рішень на місцевому рівні, підвищить відкритість та прозорість діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у сферах, де на сьогодні виникають проблеми, забезпечить ефективну співпрацю органів місцевого самоврядування та жителів територіальних громад, що сприятиме збільшенню довіри до органів влади з боку громадян, сприятиме ефективному витрачання ресурсів органів місцевого самоврядування, оскільки, як переконливо свідчить практика, оприлюднення інформації на офіційних вебсайтах зменшує кількість звернень із запитами.

Наразі ухвалений парламентом 09 травня 2024 року України Закон [1] знаходиться на розгляді Президента України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування: Закон України від 09 травня 2024 року № 3703-IX. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/39362> (дата звернення - 05.11.2024).
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівня місцевого самоврядування: проект Закону України, внесений народними депутатами України Білозір Л. М., Лозинським Р. М., Безгіним В. Ю. та ін., зареєстрований у Верховній раді України 13 квітня 2022 року. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/39362> (дата звернення - 05.11.2024).
3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення – 05.11.2024).
4. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 року № 93-IV (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15#Text> (дата звернення – 05.11.2024).

Надія ВАСИЛЕНКО

МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ПУБЛІЧНОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ: ЗМІСТОВНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА

Приєднання України до Болонського процесу змінило парадигму вищої освіти України. Перехід від традиційної тріади в освітній діяльності «знання – вміння – навички» спрямовано на «здатність – уміння – відповідальність», а саме перенесення на компетентність як кінцевий результат. Під компетентністю

ми розуміємо інтегровану характеристику якостей фахівця, результат підготовки здобувачів освіти для виконання діяльності в певних професійних та соціально-особистісних предметних сферах (компетенції), який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду в певному виді економічної і функціональної діяльності, що спрямована на продуктивність, творчість і практику та створення змістовної і функціональної структури моделі сучасного фахівця [1; 2, с. 56].

Окреслений підхід означає насамперед орієнтацію на результати підготовки публічного фахівця в його діяльнісному вимірі. Вивчення наукових джерел показало, що для визначення компетентності сучасного фахівця дослідники використовують різні підходи [1; 2]:

- компетентнісну модель – формування загальної професійної компетентності публічного фахівця, зокрема і в умовах магістратури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»;

- когнітивну модель – інтелектуальний розвиток здобувача, розвиток його інноваційного мислення, пізнавальних процесів;

- людиноцентровану модель – ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого підходу, передбачає формування здатності фахівця до особистісного саморозвитку та самовдосконалення;

- комунікативну модель – розвиток культури спілкування суб'єктів освітнього процесу в полікультурному просторі;

- рефлексивну модель – конструктивна єдність знань про досліджувану професійну підготовку фахівців та його перетворювальну діяльність, здатність до саморозвитку, досягнення акмевершин.

Ми дійшли думки, що здійснення професійної підготовки сучасного фахівця як цілісної системи розглядається через розвиток ключових компетентностей, які необхідні для успішної діяльності фахівця у змінюваному сучасному середовищі. Так, Д. Претт виділяє такі ключові компетентності фахівця: уміння встановлювати ділові взаємовідносини; усвідомлювати відповідальність за процес підготовки; здійснювати моніторинг результативності навчання та намічати подальші цілі; розподіляти ролі під час освітнього процесу і здійснювати контроль за процесом підготовки [2].

На особливу увагу заслуговують розроблені американськими вченими (Д. Файнголд, А. Спенсер) «Компетентності XXI-го століття». Ними

виокремлено 16 компетентностей, що представлено у контексті п'яти категорій: аналітичні вміння, міжособистісне спілкування, працездатність, оброблення інформації та здатність до змін. У Європі ключові компетентності фахівця об'єднують у такі групи: здатність до особистісного та професійного розвитку; предметні знання та володіння ІКТ технологіями, здатність використовувати навчальні ресурси з метою задоволення виробничих потреб, проводити оцінювання результатів; організувати навчання дорослих у групах, створювати атмосферу, що сприяє підвищенню мотивації працівників [3].

Зрештою підготовку публічних фахівців слід змінити відповідно до кадрових потреб в Україні. Безумовно, слід ураховувати особливості різних категорій фахівців: усвідомлення себе як самостійної, самокерованої особистості; наявність життєвого досвіду як джерела у процесі підготовки; мотивація дорослого зумовлена потребою вирішити життєво важливі проблеми та досягнути певної мети; бажання реалізувати отримані під час навчання знання, уміння та якості; зумовленість освітньої діяльності дорослого часовими, просторовими, професійними, побутовими та соціальними факторами [4].

Практика та досвід показали, що найбільш сучасною технологією для підготовки публічних фахівців є комунікативна модель. До ключових понять окресленої моделі ми віднесли такі: «комунікативна компетентність фахівця», «міжкультурна компетентність», «готовність до формування комунікативної компетентності», «взаємодія», «комунікація», «готовність до комунікативної взаємодії», «міжособистісна взаємодія», «підготовка до міжособистісної взаємодії» тощо. Нині особлива роль у професійній підготовці педагога-андрагога приділяється міжкультурній компетентності в умовах полікультурного світу, коли виникає потреба поглибити знання про інші країни та оволодіти іноземними мовами.

Отже, дослідження актуальності проблеми підготовки публічних фахівців у галузі 28 «Публічне управління та адміністрування» показало, що результативність такої діяльності передбачає рух від постановки мети до конкретної діяльності, а також планування, організацію, відбір відповідних методів, технологій підготовки фахівців, використання різних видів комунікацій, контролю й оцінюванню знань. Виокремлені моделі (компетентнісна, когнітивна, людиноцентрована, комунікативна, рефлексивна) описують різні аспекти професійної підготовки публічних фахівців і разом з

тим створюють цілісний освітній простір для підвищення її ефективності. Таким чином, застосування комплексу моделей дає змогу всебічно підготувати сучасних фахівців у різних галузях вищої освіти, спрямувати їх на оволодіння основами професійної майстерності та досягнення акмевершин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с.
2. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. О. В. Овчарук. К. : К.І.С., 2004. 112 с.
3. Огієнко О. І. Чугай О.Ю Професійна підготовка фахівців у г: американський досвід : монографія. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 224 с.
4. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих : навчально-методичний посібник ; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. К.: ВД «ЕКСМО», 2011. 320 с.

Тетяна МАЛАХОВА

РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРА В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У сучасних умовах децентралізації, глобалізації та посилення ролі місцевого самоврядування розвиток управлінських компетенцій менеджера набуває особливої актуальності. Ключовим чинником ефективного функціонування територіальних громад стає здатність управлінців прогнозувати довгострокові тенденції, оперативно реагувати на виклики та сприяти сталому розвитку локальних спільнот. Нові підходи до децентралізації, що впроваджуються в Україні протягом останніх років, зумовлюють потребу комплексного осмислення системи управління на місцях та постійного вдосконалення компетенцій менеджера в місцевому самоврядуванні [1].

Однією з найважливіших складових управлінських компетенцій є стратегічне мислення. Менеджер має вміти визначати пріоритети розвитку громади, формувати цілісну стратегію та забезпечувати досягнення поставлених цілей шляхом ефективного планування, розподілу ресурсів та оцінювання результатів. Особливого значення набуває системний аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на громаду, а також здатність знаходити оптимальний баланс між економічною ефективністю, соціальною справедливістю та екологічною стійкістю [2].

Формування компетенцій з управління змінами стало ще одним важливим аспектом професійного зростання менеджера в умовах місцевого самоврядування. Швидкі трансформації нормативно-правового поля, постійне вдосконалення процедур врядування, упровадження електронних інструментів управління та нових форм взаємодії з мешканцями вимагають гнучкості, відкритості та здатності до адаптації. Менеджер має бути готовим не лише впроваджувати інноваційні технології чи реорганізовувати структуру апарату, а й формувати в колективі культуру змін, яка сприятиме проактивності, креативності та інноваційності персоналу [3].

Важливою складовою управлінських компетенцій у місцевому самоврядуванні є лідерство. Менеджер, який прагне забезпечити сталий розвиток громади, мусить не лише мати формальні повноваження, а й уміти надихати команду, стимулювати колег до професійного зростання, підтримувати морально-психологічний клімат та підвищувати рівень довіри до органів місцевого самоврядування. Формування позитивної організаційної культури та мотивація співробітників є запорукою ефективної роботи органу управління, а також забезпечують залученість колективу до процесів ухвалення управлінських рішень. При цьому лідерство в місцевому самоврядуванні тісно пов'язане з відповідальністю, етикою та вмінням узгоджувати різні інтереси, що виникають у локальному середовищі [4].

Сучасний менеджер у місцевому самоврядуванні має володіти високим рівнем комунікативних навичок, що дозволяють йому ефективно взаємодіяти з мешканцями, бізнесом, громадськими організаціями, академічними інституціями та міжнародними партнерами. Професійна комунікація забезпечує оперативний обмін інформацією, своєчасне виявлення проблем, залучення ресурсів та ідей з різних джерел, узгодження позицій та формування широкої підтримки суспільства для реалізації стратегічних проєктів. Особливої уваги заслуговує використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронних платформ, соціальних мереж та онлайн-інструментів для проведення громадських консультацій, слухань та опитувань, що сприяє посиленню прозорості, підзвітності та довіри з боку громадян до місцевої влади.

Не менш суттєвим компонентом управлінських компетенцій є вміння раціонально використовувати доступні ресурси, планувати бюджет,

контролювати витрати та залучати додаткові кошти для реалізації програм і проєктів. Менеджер, який досконало володіє принципами фінансового менеджменту та бюджетування, здатен забезпечити економічну сталість громади, стимулювати інвестиційну активність, запобігти корупційним ризикам та оптимізувати управлінську діяльність загалом. Ефективне фінансово-економічне управління стає основою для реалізації інфраструктурних, соціальних, культурних та освітніх ініціатив, спрямованих на покращення якості життя мешканців [5].

Правова обізнаність та нормативна компетентність є базисом управлінської діяльності в місцевому самоврядуванні. Менеджеру необхідно досконало знати законодавство, що регулює роботу органів місцевої влади, уміти тлумачити правові норми, уникати юридичних колізій та забезпечувати юридичну чистоту ухвалених рішень. У сучасних умовах, коли законодавча база постійно оновлюється, а реформа місцевого самоврядування триває, здатність тримати руку на пульсі нормативних змін стає вирішальним фактором ефективності управління. Це допомагає підвищувати рівень правової культури, гарантувати прозорість процесів і мінімізувати потенційні ризики конфліктів інтересів.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та електронне врядування – ще один напрямок, без якого розвиток управлінських компетенцій у місцевому самоврядуванні неможливий. Використання електронного документообігу, онлайн-сервісів, геоінформаційних систем та хмарних технологій підвищує швидкість обробки даних, спрощує доступ до інформації та підсилює спроможність менеджера приймати зважені рішення. Ці інструменти дозволяють вчасно реагувати на запити мешканців, оцінювати ефективність заходів, координувати діяльність структурних підрозділів і налагоджувати міжнародну співпрацю у сфері місцевого розвитку.

Не можна оминати увагою й роль неперервного професійного розвитку менеджера. Постійна самоосвіта, підвищення кваліфікації, участь у тренінгах, семінарах, стажуваннях, обмін досвідом з іншими громадами та експертами, залучення до міжнародних програм технічної допомоги дозволяють оновлювати знання, удосконалювати практичні навички та освоювати найкращі світові практики врядування на місцевому рівні. Така динамічна взаємодія теорії та практики, підкріплена науковим підходом до оцінювання ефективності

управлінських рішень, зміцнює спроможність менеджера реагувати на сучасні виклики, розширює його управлінський інструментарій та гарантує конкурентоспроможність громади у довгостроковій перспективі.

Отже, розвиток управлінських компетенцій менеджера в системі місцевого самоврядування – це безперервний процес, який потребує комплексного та багатовимірного підходу. Поєднання стратегічного мислення, лідерських якостей, комунікативних та правових компетенцій, здатності управляти змінами, інноваційності та вміння ефективно використовувати наявні ресурси формують основу для динамічного, прозорого, орієнтованого на сталий розвиток управління територіальними громадами. Уміння адаптуватися до контексту реформ, ефективно реагувати на виклики, залучати громадськість, упроваджувати інформаційні технології та забезпечувати юридичну чистоту дій гарантують підвищення якості місцевого врядування та наближення до європейських стандартів ефективності та підзвітності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Закон України «Про засади державної регіональної політики» (зі змінами 2024 р.). URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text>
2. Децентралізація в Україні: Звіт про досягнення, Міністерство розвитку громад та територій України (2023) URL : <https://decentralization.ua/news/17587>
3. Аналітичний звіт «За результатами оцінювання ефективності застосування окремих законодавчих актів щодо децентралізації влади в Україні». Дослідницька служба Верховної Ради України (2020) URL : <https://komsamovr.rada.gov.ua/uploads/documents/42258.pdf>
4. Закон України «Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року». URL : <https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A?an=338>
5. Упровадження децентралізації публічної влади в Україні: національний і міжнародний аспекти / Г.Г. Динис, Т.О. Карабін, Я.В. Лазур, М.В. Менджул та ін.; за заг. ред. проф. М.В. Савчина. Ужгород: ТІМРАНІ, 2015. 216 с.

Вікторія ФІЛІПОВА, Дмитро ЛОГАЧОВ

СУТНІСТЬ Й АКТУАЛЬНІСТЬ ІНДИГЕННОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Індигенна демократія становить собою особливу концепцію, що спрямована на створення й підтримку демократичних інститутів і практик, орієнтованих на локальну специфіку. Її основою є глибоке врахування унікальних історичних, культурних, соціальних та етнічних характеристик конкретної громади чи регіону. Ця модель акцентує увагу на важливості

самоорганізації громад, зосереджується на активному самоврядуванні та передбачає інтенсивну залученість місцевих спільнот до процесу ухвалення рішень, аби такі рішення максимально відповідали їхнім реальним потребам та усталеним традиціям.

Індигенна демократія, будучи різновидом місцевої демократії, нерозривно пов'язана з процесами демократизації суспільного життя на рівні базових локальних спільнот. Вона має зміцнювати горизонтальні зв'язки всередині таких спільнот, сприяючи формуванню єдності та взаємодії між їхніми членами. Ця система управління базується на принципі субсидіарності, який підкреслює передання повноважень й ухвалення рішень на найнижчому можливому рівні управління, де це доцільно для максимальної ефективності. Такий підхід забезпечує стимулювання самоорганізації суспільства, ініціюючи процеси розвитку та керування суспільним життям із самого низу – від громади до ширших структур. У свою чергу це створює передумови для стійкості соціальних механізмів, а також сприяє активній участі громадян в ухваленні рішень, що безпосередньо впливають на їхнє щоденне життя та добробут.

Індигенна демократія як концепція безпосередньо пов'язана з поняттями корінного населення та права на самовизначення, вказуючи на її унікальну роль у культурно-національному контексті. На підтвердження сказаного вчені вбачають доцільним говорити про індигенну демократію в умовах існування так званих «культурно складних суспільств», де чітко простежується культурне й етнічне протистояння між місцевими громадами та домінуючим культурним полем, притаманним державній системі [1]. На їх переконання, індигенна демократія, на відміну від локальної демократії, тісно пов'язана з антропологічним підходом і має на меті врахування культурно-етнічних особливостей і потреб локальних спільнот.

Між індигенною демократією та локальною демократією, які розміщуються по різні боки дихотомії «громадянське суспільство – держава» існують суттєві відмінності. Так, система місцевого самоврядування, побудована на принципах локальної демократії, є певною інституцією й водночас рівнем влади. На відміну від локальної, індигенна демократія відіграє важливу роль як фундаментальна основа громадянського суспільства. Вона вносить баланс і дає можливість урахувати не лише формальні адміністративні

аспекти, а й глибокі культурно-етнічні чинники, які визначають ідентичність та унікальність окремих суспільств.

Разом із тим індигенна демократія має велике значення для посилення локальної демократії, вона допомагає створювати умови для тривалого сталого розвитку громад, сприяє формуванню довірчих відносин між громадянами й органами місцевого самоврядування, а також установлює більш прозоре і взаємоповажне управління на місцевому рівні. Такий підхід здатний згуртувати громади навколо спільних цілей, забезпечуючи їх гармонійне існування та процвітання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Краснопольська Т. М., Милосердна І. М. Співвідношення понять «індигенна демократія» та «локальна демократія». *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України)* : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 1. С. 168-171.

Олег ПОЛОВЦЕВ

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ

Державна регіональна політика на деокупованих територіях (далі – ДТ) має комплексно враховувати особливості сучасного стану таких територій та вимоги міжнародних стандартів у побудові мирного життя. Наявний досвід управління ДТ Харківської та Херсонської областей дає змогу зробити аналіз певних моделей та форм управління такими територіями України та сформулювати прогноз щодо їх удосконалення, модернізації та подальшого використання в повоєнній політичній практиці.

Пріоритети, щодо повоєнного відновлення України формуються на рівні усіх суб'єктів даного процесу. До сфер зазначених пріоритетів належать як специфічні, так і загальні напрямки.

Системного підходу, який би дозволив побудувати оптимальну модель повоєнного відновлення, насамперед на ДТ, і здійснити групування пріоритетів за напрямками, об'єднавши різні джерела ресурсів повоєнного відновлення, на

сьогодні не існує. На рівні української влади декларуються підходи щодо визначення пріоритетів повоєнного відновлення, але чітка їх фіксація в нормативно-правовому полі на сьогодні час відсутня.

Державна територіальна політика при деокупації територій та організації повоєнного відновлення має враховувати специфічні фактори ДТ та обставини, що визначають їхнє існування. Це зумовлює зваженість наукових підходів при виборі інструментів повоєнного відновлення на ДТ. Насамперед рішення щодо застосування певної моделі мають ухвалювати не знелюднілі громади з порушеною соціально-економічною структурою, а місцеві органи державної влади. По-друге – удосконалене законодавство має передбачати застосування альтернативних моделей управління ДТ [1]:

1. Відновлення повноважень органів місцевого самоврядування, обраних до повномасштабного російського вторгнення.

Такий варіант може бути залучено в разі наполягання з боку органів Ради Європи або Європейського Союзу. Для цього до законодавства треба внести зміну, яка б надала Верховній Раді України можливість ухвалити постанову про поновлення роботи органу місцевого самоврядування незалежно від припинення або скасування правового режиму воєнного стану. Для цього треба внести до законодавства України зміни щодо можливості повернути органам місцевого самоврядування повноваження, які на підставі постанови Верховної Ради України виконує голова військової адміністрації населеного пункту. Ініціативу про таке рішення (із наведеним обґрунтуванням) має вносити Президенту України начальник обласної військової адміністрації. На підставі такого обґрунтування Глава держави матиме можливість вносити до Верховної Ради України проєкт постанови про повернення органів місцевого самоврядування територіальної громади повноважень.

2. Розпуск (дострокове припинення повноважень) органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях доцільний у таких випадках:

– якщо орган під час окупації ухвалював рішення з порушенням Конституції України, законів України, прав і свобод громадян;

– якщо місцева рада втратила повноважність через припинення повноважень депутатів, зокрема через їх мобілізацію, набуття чинності обвинувальних вироків або – у разі ухвалення відповідного законодавства – через належність до політичних партій, діяльність яких припинено в судовому

порядку. В останньому разі йдеться про можливе ухвалення законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад» (№ 7476 від 20.06.2022);

– якщо факт перебування не менш як половини депутатів ради на території України не може бути підтверджено.

Крім того недоцільним є відновлення функціонування місцевих рад, якщо термін їхніх повноважень вплив на момент припинення повноважень військової адміністрації населеного пункту, але його повноваження не було повернуто після ухвалення постанови про їх виконання головою військової адміністрації населеного пункту.

У такому разі треба передбачити особливий спосіб дострокового припинення повноважень органів місцевого самоврядування в період дії правового режиму воєнного стану.

3. Збереження особливого режиму управління на ДТ після скасування режиму воєнного стану понад один місяць.

До всього варто враховувати ситуації, за яких відновлення повноцінного місцевого самоврядування не можливе навіть після скасування правового режиму воєнного стану; реінтеграція та відновлення ДТ відбуватиметься за участі посередників з-поміж міжнародних організацій.

У найближчій перспективі може постати питання про адаптацію до змін у складі населення та економічній структурі ДТ адміністративно-територіального устрою нижчих рівнів, що регулюється законом.

Адміністративно-територіальний устрій України протягом 2015–2021 рр. реформовано на основі Методики формування спроможних територіальних громад, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. і неодноразово зазнавала змін.

Спроможність проектованої громади визначено за сумою 5 критеріїв [2]:

- 1) чисельності населення, що постійно проживає на території спроможної територіальної громади;
- 2) чисельності учнів, що здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти, розташованих на території спроможної територіальної громади;
- 3) площі території спроможної територіальної громади;

4) індексу податкоспроможності бюджету спроможної територіальної громади;

5) частки місцевих податків та зборів у доходах бюджету спроможної територіальної громади.

Таким чином, зараз можна досить умовно змоделювати три варіанти розвитку адміністративно-територіального устрою постраждалих територій.

1. Збереження адміністративно-територіального поділу при коригуванні критеріїв спроможності громад. Формальне послаблення критеріїв спроможності громад не означає збереження їхньої реальної спроможності реалізувати повноваження з надання соціальних послуг жителям. Треба враховувати також вплив руйнувань економічного потенціалу, що негативно позначатиметься на економічних показниках, насамперед – на індексі податкоспроможності бюджету громади. Тому цей варіант вимагатиме коригування деяких критеріїв для виділення горизонтальних базових дотацій на основі індексу податкоспроможності бюджетів громад (орієнтовно в бік зниження). Практично це означатиме повернення до ситуації з високою часткою дотаційних громад та посилення бюджетної централізації.

2. Збільшення територіальних громад. Реалізація цього варіанта передбачатиме такі етапи:

– проведення нового оцінювання наявної спроможності громад на основі чинної методики – не раніше, ніж через рік після деокупації;

– моделювання нових меж територіальних громад, які забезпечували б високий або середній рівень їхньої спроможності, та розроблення нових перспективних планів об'єднання територіальних громад. Орієнтовна тривалість – рік після завершення попереднього етапу (оцінювання);

– власне утворення нових об'єднаних територіальних громад – протягом 2 років після завершення попереднього етапу.

Практично за такого варіанту відновлення спроможності громад відбудеться через збільшення показника за першими 3 критеріями – кількості населення та учнів, а також площі. Однак у разі істотного руйнування економічної бази збільшення населення громади зовсім не обов'язково забезпечуватиме досягнення макрофінансових критеріїв, потрібних для визнання її високо- або середньоспроможною. Понад те може постати необхідність переглянути деякі критерії для визначення потенційних центрів

територіальних громад (зокрема їхньої доступності). Так, деякі населені пункти, що входитимуть до складу збільшених громад, будуть розташовані від їхніх адміністративних центрів на відстані, що перевищуватиме граничний показник у 20–25 км, установлений Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. На практиці це означатиме погіршення надання деяких важливих соціальних послуг (наприклад, час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в невідкладних випадках та пожежної допомоги перевищуватиме відведений норматив у 20 хвилин).

3. Перерозподіл повноважень органів місцевого самоврядування за рівнями адміністративно-територіального устрою. Цей варіант передбачає встановлення механізму делегування громадами з низьким рівнем спроможності своїх повноважень (зокрема щодо відбудови, будівництва, утримання об'єктів комунальної власності) органам місцевого самоврядування вищого рівня – зокрема районним радам. Такий перерозподіл значною мірою суперечитиме політиці децентралізації, яку проводили останні кілька років. Це може бути негативно сприйнято закордонними партнерами-донорами, які при фінансуванні відновлювальних проєктів надають перевагу співпраці з органами місцевого самоврядування. З іншого боку, на ДТ до скасування воєнного стану малоімовірно відновлення повного місцевого самоврядування. Після їх деокупації владу там здійснюють і здійснюватимуть аж до скасування воєнного стану військові адміністрації населених пунктів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Концепція стратегії повоєнного відновлення та розвитку України. *Національний інститут стратегічних досліджень*, 19.05.2022. 16 с.
2. Хто керуватиме громадами на деокупованих територіях? *LB.ua*. URL: https://lb.ua/blog/lzi/542100_hto_keruvatime_gromadami.html.

Павло НЕСЕНЕНКО, Ірина ВЄКЛІЧ, Каріна ЗУБАР ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ

Проблеми євроінтеграції України в умовах повномасштабної російської агресії є дуже актуальною темою, оскільки вона стосується безпеки та стабільності не лише в нашій державі, а й в Європі загалом. Чинний конфлікт

суттєво ускладнює процес інтеграції країни в європейські структури, насамперед у Європейський Союз, створюючи суттєві перешкоди для впровадження реформ, що є необхідними для набуття такого членства. Під час війни Україна також зазнає значних економічних та соціальних втрат, що ускладнює процес модернізації країни та підвищення її конкурентоспроможності. Проте, незважаючи на ці складнощі, євроінтеграція залишається стратегічним напрямком для України, оскільки сприяє впровадженню європейських стандартів та цінностей, а також підтримує демократію та правову державу. Таким чином, значущість цієї теми в сучасних умовах полягає в потребі пошуку шляхів подолання існуючих викликів та продовження реформ, спрямованих на європейську інтеграцію країни.

Європейська інтеграція та членство в Європейському Союзі є стратегічною метою України, бо це є найкращим способом реалізації національних інтересів побудови економічної та демократичної держави, посилення її позиції у світовій системі міжнародних відносин [1].

Слід зважити на аргументи І. Тарнавської щодо користі від розвитку відносин між Україною та ЄС:

– по-перше, співробітництво України з ЄС потрібне для технічного поновлення українського виробництва. Технології виробництва українських підприємств відстають від європейських країн, які використовують нові (прогресивні) технології. В Україні не вистачає капіталу, необхідного для модернізації та створення нових сучасних підприємств, які б відповідали європейському рівню. А без модернізації виробничих структур Україна не зможе досягти стабільного економічного розвитку та подолати дедалі більше відставання від європейських країн. Тому варто створити власний стійкий виробничо-технологічний цикл, який буде конкурувати з європейським;

– по-друге, вихід на європейський ринок дозволить конкурувати з іншими країнами. Європейський ринок може стати поштовхом для підвищення якості та рівня продукції, що в свою чергу дасть можливість вийти на міжнародний ринок та створити достойну конкуренцію країнам світу;

– по-третє, Україна може стати транзитною країною, що в свою чергу дасть можливість почати роботу у відповідних сферах;

– по-четверте, збільшиться кількість робочих місць, що стимулюватиме розвиток освіти та вдосконалив її якість [2].

На думку О. Полторацької та А. Кириченко, європейська інтеграція для України є шляхом покращення та модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вільного руху всередині інтеграційного об'єднання кваліфікованої робочої сили, товарів, послуг, факторів виробництва, а також це все передбачає вихід на єдиний спільний ринок. Співробітництво України з ЄС сприятиме досягненню нашою державою високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя та добробуту населення.

У свою чергу необхідно зазначити що Україна для Європейського Союзу цікава щодо розвитку таких секторів:

- природних ресурсів – значних запасів вугілля, залізняка, марганцю, нікелю, урану;
- дешевої і висококваліфікованої робочої сили;
- ринку збуту;
- значних промислових ресурсів – хімічної промисловості і металургії, авіабудування, виробництва турбін, дешевої електроенергії тощо;
- агропромислового комплексу – зернових культур, насіння олійних рослин, жирів та олії тваринного й рослинного походження, готової харчової продукції, молока та молочних продуктів;
- енергетики (Бурштинська ТЕС, Хмельницька АЕС, Рівненська АЕС);
- виробництва зброї (стрілецька зброя, танки і броньовані машини, артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, бойові літаки і вертольоти, а також ракети);
- ІТ-технологій, бо Україна входить до п'яти найбільших країн – виробників програмного забезпечення, причому 70% від виробленого йде на експорт.

Отже, мова має йти про створення умов для ефективного й динамічного економічного зростання, що базується на інвестиціях та інноваціях, які забезпечать структурно-технологічну модернізацію вітчизняної економіки та стабільне підвищення добробуту громадян України.

Сучасний етап соціально-економічного розвитку держави вимагає орієнтувати економічну політику на невпинне скорочення існуючого розриву між Україною та найбільш розвиненими країнами світу [3].

Доцільно звернути увагу на те, що позитивне ставлення до євроінтеграції українських громадян почало зростати після подій 2014 року і впродовж років хоч і коливалося, але все ж сягало близько половини дорослого населення країни. Реальним підтвердженням цього стало загальнонаціональне соціологічне опитування, проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 20 червня 2024 року, що проводилося методом face-to-face за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору.

Згідно з результатами опитування більшість респондентів (53%) все ще не відчуває себе європейцями або відчують себе ними незначною мірою (швидше ні або ні). Водночас значна частина (40%) ідентифікує себе певною мірою як європейці. Це може свідчити про те, що процес інтеграції до європейської спільноти ще не завершений, і багато українців все ще не асоціюють себе з європейською культурою та цінностями.

Найвища європейська самоідентифікація притаманна жителям Західної України, а також тим, хто спілкується у родині українською мовою.

Європейський Союз для більшості українців асоціюється з тими позитивними аспектами, які через війну є менш досяжними на території України: свобода подорожей, навчання та робота будь-де в межах ЄС (49%), якість життя для майбутніх поколінь (44%), економічне процвітання (39%), соціальна захищеність (35%), демократія (34%), мир (33%). Однак деякі респонденти асоціюють ЄС і з негативними явищами, такими як утрата культурної ідентичності (9%), бюрократія (7%), безробіття (6%) [4].

Виходячи з вищенаведеного стає очевидним, що нашій країні й надалі слід впевнено рухатись в напрямку поглиблення інтеграційних процесів і зростання рівня самоідентифікації українців як європейців.

Підсумовуючи зазначимо, що, незважаючи на складнощі, спричинені війною, процес інтеграції триває, й Україні потрібно продовжувати зусилля для подолання викликів, що виникають через війну, та сприяти реалізації реформ для прискорення вступу до ЄС. Війна сприяла консолідації українського суспільства та посилила відчуття приналежності до європейської спільноти, що підкріплює прагнення до остаточного розриву з російським впливом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дудкевич В. Процес інтеграції України до Європейського Союзу в контексті суперечностей внутрішньо європейського розвитку. *Політичне життя*. 2021. № 1. С. 119–124. URL: <https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.1.15>
2. Тарнавська І. Специфіка висвітлення євроінтеграційних процесів в Україні. *Communications and Communicative Technologies*. 2019. № 19. С. 70–75. DOI: 10.15421/291910.
3. Полторацька О. Т., Кириченко А. І. Стратегічний вектор розвитку зовнішньоекономічних відносин України з Європейським Союзом. *Економічний простір*. 2016. № 107. С. 48–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/есpros_2016_107_7
4. Чи відчувають українці себе європейцями й наскільки довіряють європейським інституціям: опитування. Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. 16 липня 2024 р. URL: <https://dif.org.ua/article/chi-vidchuvayut-ukrainsi-sebe-evropeytsyami-y-naskilki-doviryayut-evropeyskim-institutsiyam>

Вікторія БАЗИЧЕНКО

МЕХАНІЗМИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Безпека територіальної громади може вважатися досягнутою, якщо члени та гості такої громади відчувають відсутність загроз і захищеність своїх прав та інтересів. Як свідчить досвід інших країн, цьому можуть сприяти такі умови: рішення місцевого значення ухвалюються на основі комплексного аналізу загроз із глибоким розумінням проблем і потреб жителів, які там проживають; правоохоронні органи та місцеве самоврядування спроможні забезпечити публічну безпеку і правопорядок (створено ефективну систему прогнозування, моніторингу, превенції та реагування на загрози); органи місцевого самоврядування мають достатній рівень ресурсів для виконання всіх функцій щодо комплексної безпеки територіальної громади; члени та гості громади мають активну позицію і взаємодіють з державними та місцевими інституціями задля ефективного попередження й подолання проблем безпеки.

Методи та механізми забезпечення комплексної безпеки на рівні територіальної громади та управління такою безпекою можна розділити відповідно до етапів, що складають процес управління комплексною безпекою. З метою якісного планування комплексної безпеки територіальної громади пропонується використання низки різноманітних методів. Ці методи слугують

для отримання необхідної для планування інформації, створення та верифікації планів із забезпечення бажаного рівня комплексної безпеки територіальної громади. Для забезпечення органів, що здійснюють планування безпеки, експерти Ради з прав людини вважають за доцільне застосовувати взаємодію представників влади з громадськістю за допомогою зустрічей під час загальних зборів громадян – це зібрання жителів громад для вирішення питань місцевого значення. Вони надають можливість територіальним громадам впливати на вирішення конкретних проблем та формувати стратегію місцевого розвитку; місцевих ініціатив – питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, які мають право ініціювати члени територіальної громади для розгляду у місцевій раді; громадських слухань – форми участі населення у процесі ухвалення рішень місцевого значення, коли мешканці зустрічаються з місцевою владою, ставлять питання і вносять пропозиції щодо місцевого самоврядування; залучення органів самоорганізації населення – представницьких органів, що їх створюють жителі, які на законних підставах проживають на території громад, для створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення; проведення консультацій з громадськістю, які необхідні для налагодження системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищення якості рішень з важливих питань державного і суспільного життя, створення умов для участі громадян у розробці проектів рішень тощо [1].

Збір інформації може також здійснюватися під час конференцій, форумів, засідань за круглим столом, теле- або радіодебатів, інтернет-конференцій. Ефективним, але досить дорогим методом є також проведення соціологічного дослідження. Соціологічне дослідження – це система послідовних процедур, пов'язаних однією метою: отримати достовірну інформацію про соціальні процеси та явища, що вивчаються, для її подальшого використання на практиці. Основними перевагами такого дослідження є комплексність, об'єктивність та обґрунтованість результатів. Крім того соціологи дотримуються принципу репрезентативності, тобто думка опитаних респондентів має представляти думку всієї громади.

Для отримання інформації щодо фінансового планування системи комплексної безпеки територіальної громади слід застосувати методи фінансового аналізу та бюджетування. Для створення планів заходів, проектів, концепцій комплексної безпеки територіальних громад слід проаналізувати

потенціалу громади зі створення комплексної системи безпеки. Потенціал громади у сфері безпеки складають такі компоненти, як рівень компетенції її суб'єктів; налагоджена взаємодія між органами місцевого самоврядування, державної влади, правоохоронними органами, членами та гостями громади; налагоджена система інформування щодо безпекових питань у місцевих ЗМІ; згуртованість громади та рівень довіри у ній тощо.

Для розроблення концепції комплексної безпеки експерти пропонують використовувати інструментарій фасилітованого діалогу – підготовленого групового процесу, який спрямований на спільне ухвалення рішень чи розв'язання конфлікту та відбувається за допомогою ведучого (фасилітатора), який сприяє покращенню розуміння і стосунків між учасниками. В організації системи забезпечення рівня комплексної безпеки необхідно залучення стейкхолдерів (ключових учасників). Для оптимізації взаємодії та отримання нових можливостей для розвитку громади створюються карти зацікавлених сторін, які мають вплив на ситуацію із безпекою в громаді. Для контролю рівня комплексної безпеки територіальної громади доцільно використовувати методи статистичного аналізу та фінансового аналізу [2].

Таким чином, необхідно звернути увагу наукового суспільства та практиків у створенні систем комплексної безпеки на потребу надати необхідний рівень безпеки (захисту від небезпек) не тільки членам територіальної громади, а і її гостям, передусім у тих громадах, стратегічною метою яких є розвиток в'їзного туризму.

В українських реаліях в очільників місцевої влади, поліції та громади можуть бути різні уявлення про те, як забезпечити безпеку громадян. Скажімо, влада встановлює в місті камери спостереження, поліція демонструє високі показники розкриття злочинів, але люди продовжують боятися виходити ввечері на вулицю, залишати свої домівки без платної охорони і т. ін. Тому так важливо знати, що саме турбує жителів міста та планувати правоохоронну діяльність відповідно до їхніх потреб. Практика європейських країн, США, Канади та ін. показала, що безпечне і комфортне життя не можливе без політики планування та розвитку, в якій рішення ухвалюються на основі комплексного аналізу ситуації на певній території, думок і потреб людей, що там проживають. Для розроблення планів розвитку та ухвалення рішень має бути максимально залучено населення.

Спільне напрацювання змісту місцевої програми безпеки (тобто те, на що йтимуть ресурси) та пріоритетів роботи поліції на місцях буде посилювати громадський контроль.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бак Н.А. Фінансова безпека територіальних громад в Україні: сутність, структурні складові, загрози. *Світ фінансів*. 2019. № 1(58). С. 98-110.
2. Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Економічна та фінансова безпека регіонів в умовах децентралізації. *Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля*. 2015. № 6. С. 16–21.

Валентин БЕСКОРОВАЙНИЙ

**ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЧАСТИНІ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

Законодавчим підґрунтям для створення діяльності органів місцевого самоврядування в незалежній Україні беззаперечно є Конституція України 1996 р., закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» 1997р., «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» 1997р., «Про службу в органах місцевого самоврядування» 2001р.

Від часу ухвалення цих актів розвиток системи самоврядування зосереджувався переважно на територіальних громадах міст обласного значення. Органи місцевого самоврядування в багатьох громадах не забезпечували сприятливих умов для повноцінного розвитку людини, реалізації її потенціалу, захисту прав і забезпечення якісних публічних послуг.

Означене стало однією з підстав для схвалення урядом України у 2014 р. Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Таким чином в Україні було закладено фундамент реформування місцевого самоврядування та зобов'язано розробити та подати урядові проєкт плану заходів щодо реалізації цієї Концепції [1]. У подальшому неодноразово затверджувалися плани заходів щодо реалізації Концепції та зміни до них.

Кабмін України 26.03.2024 р. ухвалив нову редакцію Плану заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в

Україні на 2024-2027 роки (далі – План заходів на 2024-2027), чим окреслив майбутній шлях реформ на чотирьох роки [2].

Відповідно хочемо проаналізувати проблему неузгодженості дій влади, комітетів та інших причасних осіб на прикладі «нового / старого» Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Зокрема, хочемо виокремити пункт 6 Плану, де зазначено, що уряд України зобов'язав НАДС, Мінінфраструктури та інші організації за їх згодою у тримісячний строк від дня припинення або скасування воєнного стану розробити та внести на розгляд КМ України проекти нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», при цьому встановивши гіперпосилання на вебсторінці Верховної Ради України на цей Закон [4].

Однак підкреслимо, що цей Закон утрачає чинність на підставі вже чинного Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 02.05.2023 р. № 3077-IX, який у свою чергу набирає чинності через шість місяців від дня його опублікування, але не раніше ніж через шість місяців від дня припинення або скасування воєнного стану в Україні [5].

Можемо стверджувати, що уряд, зобов'язуючи державні та інші структури вкладати свої ресурси в розроблення проектів нормативно-правових актів, спрямованих на виконання «старого» Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», припускається уповільнення впровадження реформи місцевого самоврядування.

Додатково хочемо окреслити проблематику «нового Закону за № 3077-IX», який ухвалено на основі законопроекту № 6504 від 05.01.2022 [6]. Так, серед іншого зазначено, що листом від 02.08.2021р. № 5334/07.01-21 проєкт акта було передано до Національного агентства з питань запобігання корупції для оцінки необхідності проведення антикорупційної експертизи. Цей документ зареєстровано в НАЗК того ж дня під № 03/61722/21, однак висновок надано не було.

Серед інших зауважень до цього законопроекту, на нашу думку, слушним буде виокремити інформацію про низку норм, які не враховують вимогу правової визначеності, це не сприятиме їх однозначному правозастосуванню та може призвести до порушення інших положень Конституції України. Зокрема в частині 2 статті 2 проєкту передбачено, що терміни «близькі особи», «конфлікт

інтересів», «пряме підпорядкування», «спеціальна перевірка», «правопорушення, пов'язане з корупцією», «приватний інтерес» та інші вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції». Проте у статті 1 цього Закону відсутні визначення термінів «конфлікт інтересів» та «спеціальна перевірка».

З метою узгодження із Законом України «Про запобігання корупції» запропоновано в законопроекті пункт 8 частини 3 статті 18 викласти в такій редакції: «8) набуває відносин прямого підпорядкування близьких осіб, реального чи потенційного конфлікту інтересів у випадках, передбачених законом».

С. Мішурою акцентовано увагу, що підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування, передбачені у пунктах 6 і 7 частини 1 статті 73 законопроекту частково дублюють одна одну, та запропоновано із пункту 6 виключити слова «конфлікту інтересів у випадках, передбачених законом».

Отже, провівши аналіз ухваленого народними депутатами «нового» Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», можемо стверджувати, що окреслені А. Заболотним і С. Мішурою проблеми законопроекту не були виправлені. Тому ухвалення народними депутатами Закону без урахування думки спеціалістів призведе в майбутньому до порушення принципу правової визначеності. Відсутність узгодженості у положеннях чинних законів та їх реалізації, а також недостатній контроль за антикорупційною експертизою законодавчих актів будуть гальмувати ефективність реформ.

Уважаємо, що уряду потрібно зосередитися на усуненні юридичних прогалин, забезпеченні належної антикорупційної перевірки та наданні пріоритету сучасним механізмам управління, які відповідають міжнародним стандартам і зобов'язанням України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 01.04 2014 р. № 333-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-p#Text>.
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024-2027 роки» від 26.03.2024р. № 270-р URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2024-p#Text>.

3. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.
4. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text>.
5. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 02.05.2023 р. № 3077-IX. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3077-20#Text>.
6. Картка законопроекту «Проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування» № 6504 від 05.01.2022р. URL:<https://itd.rada.gov.ua/illInfo/Bills/Card/38738>

Сергій БІЛОРУСОВ

ДОСВІД КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Практика країн ЄС для України в розбудові демократичного урядування відіграє ключову роль. Так, у більшості європейських країн прийнято модель децентралізації, яка передбачає систему публічного урядування, що складається із самоврядних територіальних громад, що формують власні органи управління та представництва органів державної влади, які виконують окремі загальнодержавні функції та здійснюють контроль за законністю, із забезпеченням принципу оптимального поєднання централізації та децентралізації державного управління [2].

Серед різноманіття підходів до побудови системи урядування на основі співвідношення державної влади й обсягу покладених на самоврядування повноважень можна виділити дві ключові моделі – місцевої автономії та децентралізації. Місцева автономія – значний ступінь самостійності (автономності) самоврядних територіальних громад при мінімальному втручанні з боку органів державної влади (до прикладу: автономні території Іспанії є одиницями адміністративного поділу першого рівня).

Децентралізація притаманна більшості європейських країн, зокрема Франції, Польщі, Румунії. Так, Франція поділена на 18 адміністративних регіонів, до яких входять 101 департамент, які в свою чергу складаються з 335 округів, до складу яких входять 2054 кантони. Кантони поділяються на 36658 комун, які є муніципалітетами з виборами міської ради. Місцеві органи

державної влади представлені префектами, які слідкують за виконанням державних програм, координують дії, наглядають за безпекою тощо.

Польща має трирівневу побудову, яка впроваджена від 1 січня 1999 року: 16 воєводств, 314 повітів, 2478 гдмін. Цей поділ має історичні коріння.

Румунська доктрина адміністративної децентралізації розділена на територіальну децентралізацію та технічну децентралізацію. Перша передбачає наявність спільних інтересів жителів і «географічної місцевості», що входить до складу території держави, місцевих інтересів у найрізноманітніших сферах діяльності, відмінних від національних. Технічна децентралізація забезпечує існування осіб публічного права, яких традиційно називають місцевими органами влади, що надають певні публічні послуги, відокремлені від послуг, які надаються державними органами влади.

В Україні процес децентралізації розпочався 2014 року відповідно до розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» №333-р. Реформа децентралізації передбачала формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення й підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, створення інститутів прямого народовладдя, узгодження інтересів держави та територіальних громад за рахунок об'єднання (укрупнення) територіальних громад та оптимізацію (зменшення) витрат на утримання управлінського апарату. Питання визначення нових меж ОТГ вирішувалося органами влади обласного рівня з урахуванням об'єктивних критеріїв та думки членів громад, що забезпечувало відповідальність ОМС перед мешканцями за ефективність своєї роботи. а перед державою – за її законність.

Система врядування в Україні є централізованою, адміністративно-територіальний устрій має три рівні. На кожному з яких обираються власні представницькі органи (ради).

У Державній стратегії регіонального розвитку до 2027 року прописано побудову сервісної держави нового типу, в якій стратегічною метою державної регіональної політики є забезпечення ефективного використання внутрішнього потенціалу територій та їх спеціалізації для досягнення сталого розвитку країни [1].

Загалом реформування акцентоване на досягненні основних стратегічних цілей: внутрішньополітичної – трансформації територіальної організації влади щодо побудови сучасної системи публічного управління на місцевому та регіональному рівнях з урахуванням оптимальної просторової основи; зовнішньополітичної – набуття відповідності національної моделі місцевої та регіональної влад стандартам Європейської Хартії місцевого самоврядування.

Реформа децентралізації пройшла складний шлях розвитку, на всій території України запроваджено новий адміністративно-територіальний устрій базового та субрегіонального рівнів. Для забезпечення сталості процесу децентралізації влади та розвитку ефективного демократичного місцевого самоврядування необхідно внести зміни до Конституції України та ухвалити певну кількість нових законів.

З поважних причин існує неузгодженість між реформою децентралізації та чинною Конституцією. Досі не трансформовано інститут місцевих державних адміністрацій та не запроваджено інститут префектів, до кінця не трансформовано систему адміністративно-територіального устрою. Так, деякі територіальні громади повністю охоплюють цілі райони (на 10 травня 2019 року – 18). На стадії опрацювання перебуває проєкт Закону України «Про внесення змін до Конституції України» щодо децентралізації влади №2598 від 13.12.2019 року.

До наступних дій, крім закріплення в Конституції України нової моделі територіальної організації влади, належить удосконалити розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на всіх рівнях за принципом субсидіарності, створити сприятливі умови для максимального залучення населення територіальних громад до ухвалення управлінських рішень на місцях та розвитку локальної демократії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки: затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року №695. «Урядовий кур'єр». 2020. 14 серпня. С.7-15
2. Досвід децентралізації у країнах Європи: зб. док.; пер.з іноз.мов./за заг.ред. В.Б.Гройсмана. Київ: Ін-тут Законодавства ВРУ, 2015. 766 с.

***ОСНОВНІ ПРОЯВИ КОРУПЦІЇ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ***

Корупція в місцевому самоврядуванні негативно впливає на ефективність управління ресурсами, довіру громадян і реалізацію державних реформ. У період воєнного стану це стає критичною проблемою, оскільки ресурси місцевих громад мають бути спрямовані на підтримку оборони, соціального захисту та відновлення інфраструктури. Потреба розроблення інструментів попередження корупції є ключовою умовою для сталого розвитку місцевих громад.

З поданням Україною заявки на вступ в Європейський Союз було ухвалено антикорупційну стратегію, як одну з передумов успішної європейської інтеграції. Ця стратегія рекомендує громадам прийняти свої власні антикорупційні програми. Так, у Рівному визначаються такі типові зловживання, що стосуються роботи комунальних підприємств:

- закриття актів за роботи, які реально не виконувалися і які дуже важко перевірити платнику податків;
- утримання доріг;
- утримання кладовищ, пам'ятників, утримання та обслуговування зовнішнього освітлення міста;
- використання ресурсів підприємства для виконання приватних замовлень без сплати коштів на рахунки підприємства;
- оформлені, але не працюючі фактично працівники.

Тобто в Рівному потрібна власна антикорупційна програма. Дехто не вірить у її дієвість, дехто говорить, що вона потрібна лише за умови, що буде політична воля її реально виконувати, але спробувати варто.

Заходами протидії корупції можуть бути такі:

- запровадження електронного врядування: використання прозорих систем публічних закупівель, електронних платформ для подачі заявок та звітності (наприклад, Prozorro);
- забезпечення відкритості бюджету: створення доступних онлайн-платформ, де громадяни можуть стежити за використанням бюджетних коштів;

- громадський контроль: активне залучення громадських організацій та мешканців до аудиту рішень місцевих рад;
- підвищення кваліфікації посадовців: навчання представників місцевого самоврядування етичних стандартів і принципів прозорості;
- антикорупційні програми: упровадження спеціальних стратегій боротьби з корупцією у громадах, розроблених спільно з експертами;
- посилення покарань: удосконалення законодавства для більш жорсткого реагування на корупційні дії, включаючи кримінальну відповідальність.

Отже, подолання корупції в місцевому самоврядуванні міста Рівного вимагає комплексного підходу – від посилення законодавства до активізації громадського контролю. Прозорість і відкритість діяльності місцевих рад сприятимуть довірі громадян, залученню інвестицій та сталому розвитку громад. Важливо об'єднати зусилля держави, місцевого самоврядування, громадських організацій та міжнародних партнерів у боротьбі з корупцією.

Олександр АКИМОВ
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Корупція становить серйозну загрозу для національної безпеки, охоплюючи різноманітні дії, пов'язані зі зловживанням владою та незаконним отриманням вигід, пільг чи послуг. Вона включає вимагання неправомірних вигід, хабарництво, використання впливу для здобуття незаконних переваг чи особистого збагачення, а також відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Це явище порушує базові принципи справедливості та рівності перед законом, підриваючи систему і створюючи умови для безкарного збагачення вузького кола осіб. Корупція є слабкою ланкою системи, яка не лише гальмує економічний розвиток, але й становить серйозну загрозу соціальній стабільності держави [1].

До того ж корупція є серйозною перешкодою для економічного розвитку країни, оскільки завдає значних економічних втрат і стримує зростання ключових галузей. Зокрема, корупція негативно впливає на інвестиційну привабливість, відчутно стримуючи приплив внутрішніх і зовнішніх капіталовкладень, які є важливими для стимуляції економіки. Через це

інвестиції скорочуються, що автоматично гальмує інноваційну діяльність і технологічний прогрес. Поряд зі сказаним корупційні схеми сприяють нерівномірному розподілу національних ресурсів і багатств, що лише поглиблює соціальну нерівність у суспільстві. Незаконні фінансові угоди, зловживання службовим становищем і культивування хабарництва створюють значні труднощі для розвитку підприємництва. Така ситуація не тільки ускладнює діяльність приватного сектору, але й суттєво підриває довіру учасників ринку до законності та прозорості ринкових правил. Корумповані практики перешкоджають формуванню конкурентного середовища, адже ресурси та можливості нерівномірно розподіляються залежно від впливу й зв'язків, а не чесної конкуренції.

Згідно з дослідженнями існує дві провідні теорії, що описують взаємозв'язок між корупцією й економічним розвитком – концепції «натирати колеса» та «змащувати колеса». Перша передбачає негативний вплив корупції на економічне зростання: корупція уповільнює економічні процеси, руйнує управлінські системи й навіть у регіонах із потенційно сприятливими економічними умовами її подолання є надзвичайно складним завданням. Друга теорія пропонує альтернативний погляд на природу цього явища: передбачається, що корупція може мати тимчасовий позитивний ефект на економіку, стимулюючи окремі процеси там, де бюрократія є надмірно ускладненою або неефективною. Такі дії створюють ілюзію оптимізації трудових процесів серед корумпованих посадовців, які можуть діяти швидше та продуктивніше задля досягнення вигоди. Тим не менше, ця точка зору викликає серйозні суперечки та вимагає глибшого осмислення масштабних наслідків корупції як загрозової тенденції [2].

Таким чином, протидія корупції є не лише ключовою умовою для зміцнення та забезпечення національної безпеки, але й важливим рушієм економічного, політичного й соціального прогресу держави. Вона охоплює значно більше, ніж просте реагування на випадки одержання неправомірної вигоди чи протидію втручанням корисливих інтересів у процеси управління державою. Це складова комплексної стратегії, спрямованої на формування прозорості, відповідальної та ефективною системи державного управління, яка забезпечує справедливість і рівність, сприяє зростанню довіри населення до влади й формує позитивний імідж країни на міжнародній арені.

Реальне подолання корупції відкриває перспективи значущих змін в економіці, створюючи сприятливий клімат для залучення інвестицій, збільшення ділової активності та стимулювання інноваційного розвитку. Крім економічних переваг, це також суттєво впливає на соціальну сферу, укріплюючи віру громадян у справедливість і рівність перед законом. Очищення від корупційних явищ підтримує стабільність у державі, адже країни зі стабільною економікою та прозорим урядуванням менш схильні до внутрішніх конфліктів і зовнішнього тиску.

Виходячи з вищесказаного, боротьба з корупцією є не лише питанням морального обов'язку, але й невід'ємною складовою реалізації стратегічних цілей держави. Вона стає запорукою зміцнення національної безпеки, забезпечення сталого розвитку та гарантією процвітання суспільства. Створення умов для викорінення корупції – це фундаментальний крок до побудови держави, яка здатна ефективно відповідати на виклики сучасності та забезпечувати стабільне майбутнє.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бондаренко О. С., Миргород В. В. Корупція та національна безпека: виклики та шляхи реформ. *Академічні візії*. 2024. №. 28. С.1-11. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10648730> URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/899/800>
2. Eleftherios S., Panagiotidis M. The impact of corruption on economic growth in developing countries and a comparative analysis of corruption measurement indicators. *Cogent Economics & Finance*. 2022. № 10. DOI: 10.1080/23322039.2022.2129368

Андрій БЕЛЕЦЬКИЙ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ – ОДИН ЗІ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Фармацевтичне забезпечення охорони здоров'я населення – це підсистема фармацевтичної галузі та складова соціальної інфраструктури, що відображає реалізацію державної політики з розміщення виробництва та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення фармацевтичними закладами відповідно до потреб населення з урахуванням густоти розміщення

населення, його категорії, фахової діяльності, віку, розміщення медичних закладів; підготовки та перепідготовки кадрів.

Оптимізація функцій органів виконавчої влади в контексті реформування системи державного управління в сфері охорони здоров'я на регіональному рівні, а саме у фармацевтичному забезпеченні, як підсистемі фармацевтичної галузі, має особливе значення під час повномасштабного вторгнення рф на територію України. Це один із найбільш важливих напрямків державної політики, який забезпечує життя і здоров'я населення, що підтверджено Конституцією України [1].

Для прикладу візьмемо Хмельницьку область, де за два роки повномасштабного вторгнення рф на територію України кількість ВПО на збільшилась у понад 20 разів, зокрема в Хмельницькому районі – 62 521, у Шепетівському – 22 806 [2]. Ці переселенці потребують і фармацевтичного забезпечення через фізичні та психічні травми [3], як і місцеве населення.

Місцеві територіальні громади, сформовані в рамках реформи, стали опорою економічного та соціального розвитку території. Обрані на їх основі нові органи місцевого самоврядування базового рівня отримали повноваження самостійно формувати місцеві бюджети та повноваження у сфері управління охороною здоров'я первинного рівня [4].

За результатами Всеукраїнського перепису 2001 року, кількість міського населення на Хмельниччині становила 729,6 тис. осіб, або 51%, сільського – 701,2 тис. осіб, або 49%. На сьогодні ситуація змінюється. На 1 травня 2017 року чисельність міського населення становила 726,2 тис. (54.5%), сільського – 607,8(45,5%). При цьому сільське населення, яке проживає за десятки кілометрів від фармацевтичних закладів, потребує допомоги. Навіть у приміському селі Копистин, де розміщено старостинський округ, що охоплює п'ять приміських сіл, відсутній будь-який фармацевтичний заклад – чи то аптека, чи хоча б аптечний кіоск, який би забезпечив населення ліками і лікарськими засобами. Зазначимо, що до децентралізації ці села входили до Копистинської селищної ради, яка мала свій власний бюджет і розпоряджалася ним на власний розсуд.

Органи виконавчої влади мають надавати адміністративні послуги, здійснювати державний нагляд (контроль), здійснювати управління об'єктами

державної і приватної власності. Це вимагає чіткого розподілу функцій та повноважень між різними рівнями виконавчої влади.

Позитивні зрушення було зазначено Європейською Комісією, яка оцінила стан справ щодо врядування та регіональної політики в Україні та надала рекомендації з приводу подальшого регіонального розвитку в контексті аналізу готовності України до вступу в Європейський Союз [5].

Отже, повномасштабне вторгнення російської федерації призвело до нестабільності в країні у всіх напрямках економіки. Особливо це має негативні наслідки в окремих регіонах, зокрема південно-східних і північних, що зазнали величезної шкоди. Не обійшло це, як бачимо, і фармацевтичну галузь. Тому сьогодні потрібно шукати нові шляхи оптимізації самої галузі й управління нею, а особливо фармацевтичного забезпечення, і не тільки на державному рівні, а більше на регіональному, адже там змінилася й чисельність населення у зв'язку з евакуацією. Оскільки фармацевтичне забезпечення – це специфічна гілка фармацевтичної галузі сфери охорони здоров'я, яка безпосередньо задіяна в ході бойових дій, то й підхід до управління нею має бути особливий.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Конституція від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/Z960254K> (Дата звернення: 24.11.2024).
2. За два роки кількість ВПО на Хмельниччині збільшилася у понад 20 разів, - дослідження. *Інформаційне агентство «ХМ-ІНСАЙД»*. URL: <https://www.xm-inside.com/news/za-dva-roky-kilkist-vpo-na-hmelnichchyni-zbilshylas-u-ponad-20-raziv-doslidzhennya/>.
3. Довідка про Хмельницьку область. *Index.minfin.com.ua*. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/hmelnickaya/> (дата звернення: 23.11.2024).
4. На Хмельниччині оновлюють обласну стратегію розвитку. *Decentralization.ua*. URL: <https://decentralization.ua/news/18412> (дата звернення: 23.11.2024).
5. Єврокомісія представила звіт щодо прогресу України в межах пакету розширення-2024. *Євроінтеграція України*. URL: <https://eu-ua.kmu.gov.ua/news/yevrokomisiya-predstavyla-zvit-shhodo-progresu-ukrayiny-v-mezhah-paketu-rozshyrennya-2024> (дата звернення: 24.11.2024).

СТАБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Процес деокупації територій України становить собою критично важливий етап на шляху до відновлення повного суверенітету держави та збереження її територіальної цілісності. Утім повернення українського контролю над цими тимчасово окупованими територіями супроводжується рядом складних і численних викликів. Для їх успішного подолання потрібно впроваджувати термінові й ефективні стабілізаційні заходи. Ці заходи мають бути спрямовані на забезпечення громадської безпеки, відновлення та модернізацію соціальної інфраструктури, а також створення сприятливих умов для сталого економічного розвитку регіонів.

Варто наголосити, що на сьогодні спостерігається відсутність чіткого і загальноприйнятого визначення для переліку стабілізаційних заходів та суб'єктів, що їх застосовують. Насамперед ці заходи розуміються як дії, що здійснюються спеціальними силами поліції в умовах військових конфліктів. По-друге, стабілізаційні заходи уявляються як комплексний механізм, що включає серію взаємопов'язаних дій, які виконуються різними уповноваженими суб'єктами з метою відновлення нормальної життєдіяльності в регіонах, що були деокуповані. Нарешті, існує така точка зору, згідно з якою ці заходи взагалі не відокремлюються як окрема категорія; натомість акцент робиться на звичайному виконанні службових обов'язків правоохоронними органами в умовах деокупованих територій із неодмінним урахуванням специфічних характеристик воєнного стану та післяконфліктної ситуації в цих регіонах [1].

На нашу думку, основною специфікою стабілізаційних заходів, які варто виділити, є насамперед їх офіційне схвалення та підтримка з боку державних інституцій. Ці заходи включають компоненти, пов'язані з правоохоронною діяльністю, а також з аспектами національної оборони. Важливо також наголосити на їх відповідності закону та регулятивному характеру, що забезпечує упорядкованість у їх реалізації. Крім того ключовою метою цих заходів є спрямування зусиль на відновлення повноцінного функціонування державної влади в регіонах, які були нещодавно звільнені від окупації. При цьому стабілізаційні заходи охоплюють різноманітний набір дій, які мають

реалізовуватися в комплексі, ураховуючи особливості та потреби звільнених від окупації територій. Важливо забезпечити активне залучення місцевих мешканців у процеси відбудови та відновлення правопорядку. Для досягнення цього потрібна ретельна координація зусиль між різними державними органами, сектором безпеки й оборони, а також міжнародними організаціями, які можуть надати підтримку на місцях [2].

Завдання стабілізаційних заходів полягає в тому, щоб установити контроль над кризовими районами, забезпечити безпеку та стабільність, а також створити умови, що перешкоджатимуть загостренню або відновленню військового конфлікту. Це досягається у співпраці з силами безпеки й оборони, державними органами влади та місцевим самоврядуванням. Також важливо не допустити проникнення на звільнені території диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань, запобігти терористичним актам на об'єктах інфраструктури та зв'язку. Завдання включає забезпечення громадської безпеки та порядку, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, а також розшук осіб, які вчинили кримінальні правопорушення проти національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інші порушення під час окупації території.

Слід звернути увагу, що загальні та спеціальні стабілізаційні заходи можна визначити як основні стратегії, спрямовані на послідовне та ефективне відновлення деокупованих територій. Загалом такі заходи мають на меті відновлення конституційного устрою, що включає активізацію діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Це необхідно для забезпечення охорони та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних осіб, а також юридичних осіб, які мігрували або залишились на цих територіях. Крім того важливою частиною загальних заходів є соціально-економічне відновлення цих територій з акцентом на їх подальший розвиток. Особлива увага приділяється зміцненню довіри громадян, які раніше проживали на тимчасово окупованих землях, до органів державної влади України і правоохоронних установ. Важливо, щоб ці громадяни бачили в державі надійного партнера в подальшому сталому розвитку регіону й відновленні нормального життя [3].

Таким чином, стабілізаційні заходи є важливою складовою реінтеграційного процесу для територій, які були звільнені від окупації. Цей

процес включає в себе всебічний набір заходів, які мають на меті забезпечити безпечні умови для життя та діяльності як окремих людей, так і громад в цілому. Це охоплює організацію комплексної гуманітарної логістики, яка передбачає доставку необхідних ресурсів і забезпечення їх доступності для населення. Крім того важлива увага приділяється відновленню правопорядку, що включає ефективну роботу правоохоронних органів та судової системи. Одним з основних елементів є також формування стабільної і тривалої системи безпеки, яка гарантує мирне існування на цих територіях у майбутньому. При цьому комплексний підхід до реалізації стабілізаційних заходів, що впроваджуються зусиллями сил безпеки і оборони, а також різними органами державної влади в межах їх компетенції у відповідних сферах, є вкрай необхідним для ефективної деокупації територій України. Такі заходи мають бути спрямовані на забезпечення порядку і стабільності на звільнених від окупації територіях. Це у свою чергу уможливить поступове відновлення та реінтеграцію всіх територій України, які наразі перебувають під контролем агресора, сприяючи їх поверненню до складу суверенної держави. Для досягнення цієї мети важливо скоординувати зусилля всіх зацікавлених сторін та забезпечити їхню взаємну підтримку і взаємодію на кожному етапі процесу реінтеграції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Buhaichuk K. L. (2024) «Stabilisation measures on the de-occupied territories: conceptual interpretation, classification, and application features», *Law and Safety*, 92(1), pp. 9-22. doi: 10.32631/pb.2024.1.01.
2. NATO Standard AJP-3.22 Allied Joint Doctrine for Stability Policing (Edition A, Version 1, July 2016). *DOKUMEN.TIPS*. URL: <https://tinyurl.com/yp9x8bkz>
3. Скобельська О. Р. Стабілізаційні заходи на деокупованих територіях: поняття та види. *Нове українське право*, 2023. №. 5. С. 53-59.

Світлана ВЕРИТЕЛЬНИК, Олеся РИКОВА ***ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІЙ*** ***АКТИВНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ***

У процесі трансформації пострадянського простору Україна зробила цивілізаційний вибір, надавши перевагу європейським геополітичним перспективам і демократії. Вибір європейської цивілізаційної перспективи у воєнний час визначається набором індикаторів стійкості: цінністю

європейського геополітичного вибору, свободою та національною незалежністю, особистою приналежністю до національного спротиву, громадянською відповідальністю та активністю, довірою до ключових інституцій та позитивним баченням соціальних перспектив [1]. Соціальними індикаторами національної стійкості у воєнний час є громадянська (національна) ідентичність і територіальна згуртованість, тобто здатність суспільства відновити і зберегти власний соціально-політичний простір у межах території, визначеної його кордонами, навіть після воєнної поразки або руйнування соціальних інститутів. Громадянська активність охоплює визначення своєї ідентичності, формування громадянської позиції, громадянські ініціативи, участь у громадянських практиках, членство та участь соціальних акторів у діяльності неурядових організацій, участь у різних формах добровільної допомоги різним категоріям населення, участь у важливих політичних і соціально-економічних процесах, що охоплює й участь в обговоренні культурних програм і встановлення контактів із представниками влади [2, с. 128].

Вивчаючи громадсько-політичну активність у різних працях, зустрічаємо поняття «політична дія», «політична участь», «політична активність» та «активність». Ці поняття включають у себе як дії окремих учасників, так і масштабні акції протесту, діяльність організованих проурядових організацій, стихійні акції натовпу, дії на користь і проти наявного режиму. Громадянське суспільство в країнах із перехідною економікою формується через складну конфігурацію громадянських практик як відтворюваний, довготривалий і стійкий набір дій, що втілюють сподівання активної частини населення, здійснюють демократичні зміни та є їхнім соціальним підґрунтям. У стабільних демократичних суспільствах громадянська участь може визначатися неполітичними чинниками, тоді як у перехідних суспільствах громадянська організаційна діяльність здебільшого пов'язана з політичною участю. Соціально-політична участь визначається такими показниками, як політична активність, політична компетентність, інтерес до політики, взаємна довіра між громадянами, довіра громадян до громадських і державних інституцій та громадянська відповідальність [3, с. 4].

Наприклад, згідно з опитуванням, проведеним соціологічною службою, інтерес до української політики значно зріс після початку великої війни. Згідно

з цим опитуванням більшість респондентів (66%) стали «дуже» або «дещо» цікавитися політикою, тоді як лише 33% сказали, що вони «не цікавляться». Утім емпіричні дослідження традиційно демонструють низький інтерес до політики серед громадян України. Порівняно з 2022 роком зросла частка українських респондентів, які вважають, що політична система в нашій країні дозволяє таким, як вони, «певною мірою» впливати на дії влади (з 19% до 26%). Частка тих, хто вважає, що політична система не дозволяє їм впливати на поведінку влади, зменшилася з 35,0% до 27,5% [4].

За даними Національного демократичного інституту та Міжнародної асоціації за демократію, майже 78% респондентів особисто готові брати участь у процесі відновлення; 62% респондентів оптимістично налаштовані щодо кращого майбутнього для наступного покоління і 95% вважають, що для України важливо мати ефективну демократію, включаючи свободу вираження поглядів (62%), рівне правосуддя для всіх (59%) та вільні і чесні вибори (48%) [5]. За даними опитування «Єдність та участь громадян у воєнний час», проведеного Factum Group Ukraine навесні 2023 року, найпоширенішими формами участі громадян є пожертви (84%), підписи (57%) та волонтерська робота (48%). Найменш поширеними формами громадянської активності є такі види діяльності, як добровільне подання петицій (5%), участь у нормотворчому процесі (7%), відвідування відкритих засідань громадських рад та органів влади (13%) і робота в організаціях громадянського суспільства (21%) [6].

Розвиток цифрової публічної сфери сприяв поширенню нових форм онлайн-активності та громадсько-політичної онлайн-участі. Сучасні форми громадянської онлайн-участі включають традиційну та нетрадиційну онлайн-комунікацію, до традиційних форм громадянської участі, на думку науковців, належать онлайн-голосування (вибори, референдуми, соціологічні онлайн-опитування), віртуальні конференції, збори політичних партій, ОТГ та асоціацій.

До нетрадиційних форм громадянської, політичної та соціальної активності інтернет-користувачів належать: спругінг (створення сайтів-клонів для розповсюдження контенту з метою маніпулювання інтернет-спільнотами), розповсюдження «чорного піару», комп'ютерний тероризм – незаконне втручання в роботу комп'ютерних мереж, крадіжка або незаконне привласнення неpubлічної інформації [7]. Динамічний розвиток інструментів

електронної демократії призвів до того, що останніми роками в Україні набули поширення такі традиційні види онлайн-діяльності, як підписання електронних петицій та електронних звернень, що надає громадянам широкі можливості впливати на ухвалення державних рішень і збільшувати свій політичний вплив.

Активні форми онлайн-участі використовуються членами та лідерами громадських органів і молодіжних організацій, які цікавляться і прагнуть опанувати традиційні форми онлайн-участі та усвідомлюють свою відповідальність за нетрадиційну поведінку в онлайн-просторі. До них належать зловживання соціальними мережами, кібербулінг та кібернасильство, кібератаки на персональні дані, інтернет-залежність, дезінформація та фальшиві новини, пропаганда та методи маніпулювання громадською думкою. Це нові виклики, які можна подолати завдяки співпраці між державою та громадянським суспільством.

Можливі напрямки подальших розробок у векторі громадсько-політичної активності включають у себе поглиблені дослідження волонтерства загалом, тобто кількісне оцінювання значної залученості громадян до волонтерства, формулювання засад створення волонтерського руху як чинника розвитку громадянського суспільства, потреби у волонтерах і їхній підтримці, а також оцінювання ефективності каналів комунікації між різними категоріями населення, оцінювання стійкості волонтерських організацій і вивчення феномену громадянської солідарності у протистоянні російській агресії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Kutsenko, O. (2023). Power of Freedom and Activism: Ukrainian Alternative to Militant Authoritarianism. URL: <https://www.inapp.gov.it/wp>
2. Кравченко А. Соціокультурні трансформації та геополітичні виклики в умовах багатопольярного світу. Київ. 2022. 361 с.
3. Резнік, О. Громадянська ідентичність та територіальна згуртованість як соціальні показники національної стійкості: національна доповідь. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2023. 13 с.
4. Центр Разумкова: Половина опитаних українців вважає, що ситуація зі свободою слова не змінилася порівняно з початком 2023 року. URL: <https://detector.media/infospace/article/222674/2024-02-07-tsentr-razumkova>.
5. National Democratic Institute та The International Association for Democracy. URL: <https://www.ndi.org>.
6. Згуртованість та громадянська активність під час війни URL: https://youkraina.com.ua/files/Factum_Group_YOUкраїна_

7. Яшник М. Дослідження ініціатив відновлення в Україні та роль громадянського суспільства в процесах відновлення. URL: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1268&page=3>

Ігор ГАВРИШКЕВИЧ

РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЩО ПОКЛАДАЮТЬСЯ НА СИЛИ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Від Збройних Сил України представники ЦВС беруть участь у координації зусиль з органами державної влади та місцевого самоврядування для отримання актуальної інформації про стан цивільного середовища в районі виконання завдань, визначення проблем, які можуть впливати на присутність та виконання завдань підрозділами Сил оборони України.

Наразі по всій території України військові адміністрації сприяють взаємодії військових з неурядовими та міжнародними організаціями, представники ЗСУ забезпечують військовий супровід представників гуманітарних організацій під час доставки допомоги та відновлення цивільної інфраструктури, а іноді безпосередньо надають допомогу цивільному населенню в районах, куди не можуть дістатися інші організації, у цьому сприяють і органи місцевої влади, надаючи інформацію про осіб, які потребують допомоги та не покинули райони бойових дій.

На сьогодні основним результатом взаємодії представників Сил оборони України з органами місцевої влади є саме передання отриманої інформації командуванню підрозділу з метою визначити шляхи вирішення нагальних проблем, які стосуються саме взаємодії цивільних та військових. Така взаємодія дозволяє уникнути ситуацій, які можуть перешкоджати проведенню військової місії в районі виконання завдань.

До прикладу: з метою отримання загальної інформації про стан цивільного середовища Нікопольської міської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області підрозділ ЦВС вступив у взаємодію з начальником районної адміністрації. Географічне положення міста дозволяє ворогу постійно завдавати ударів по об'єктам цивільної та критичної інфраструктури з реактивних систем залпового вогню, безпілотних літальних апаратів та інших більш руйнівних засобів ураження.

Значна кількість проукраїнсько налаштованого населення виїхало в більш безпечні для життя місця або проходять службу в лавах Збройних Сил України. І те, що є підтверджені випадки витоку та передання інформації про розташування підрозділів Збройних Сил України на території громади, дає підстави стверджувати, що на території громади присутні проросійсько налаштовані особи.

Проте виникає й інша проблема. Так, невирішеним залишається питання організації роботи органів місцевого самоврядування в разі фактичної відсутності осіб, які обіймали обрані посади, тобто коли немає осіб, які виконували відповідні посадові обов'язки [1, с. 82].

На території громади більшість облаштованих підвальних приміщень використовуються цивільним населенням, зокрема працівниками заводів. Інші підвальні приміщення зайняті підрозділами Сил оборони України.

У результаті взаємодії отримано інформацію про стан цивільного середовища Нікопольської міської ТГ.

Є приклади взаємодії військових з органами місцевої влади для організації проведення занять з надання домедичної підготовки, інженерної підготовки, ознайомлення з принципами роботи безпілотних літальних апаратів. Така взаємодія проводиться для передання інформації та досвіду цивільному населенню, сприяє набуттю спроможності підвищити безпекову складову в цілому.

Влада як суб'єкт владних повноважень, що делегуються державою, займається здебільшого організаційними питаннями (надання безпечного приміщення для проведення занять, залучення осіб, яким надана інформація буде найбільш актуальною).

Щодо репатріаційних заходів органи місцевого самоврядування зазвичай надають контактну інформацію про осіб, до яких звертаються представники Сил оборони України для отримання потрібної інформації.

З метою розшуку військовослужбовців ЗС України, які зникли безвісти, було проведено такі заходи. Підрозділ ЦВС вступив у взаємодію зі старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції міста Запоріжжя. Зустріч проводилась на території моргу Запорізького обласного бюро судово-медичної експертизи. Невпізнані тіла були відсутні.

Влада може надати перелік потреб населення. Представники Сил оборони України, використовуючи зв'язки та досвід роботи з БО, ГО, МГО, сприяють наданню гуманітарної допомоги населенню. Слід зазначити, що більшість організацій не мають права співпрацювати напряду з військовими, тому представники Сил оборони України є посередником у такій взаємодії.

Також уваги потребують положення закону, які дають можливість сільському, селищному, міському голові здійснювати низку повноважень ради. Так, відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [2] договори, укладені під час дії воєнного стану сільським, селищним, міським головою від імені ради з питань, визначених ч. 4 і ч. 5 цієї статті (якщо вони належать до виключної компетенції сільської, селищної, міської ради), не потребують затвердження відповідною сільською, селищною, міською радою, якщо строк дії таких договорів не перевищує один рік від дня припинення чи скасування воєнного стану. Проте Закон не вказує, чи функціонує відповідна рада в той час, коли голова ухвалює такі рішення, чи ухвалено рішення про дострокове припинення повноважень ради. Окреслена правова невизначеність на практиці може мати наслідком зловживання із боку сільських, селищних, міських голів.

Проте досвід, набутий Україною під час війни, показав, що самоорганізація населення має більше переваг, ніж централізована влада. Саме на місцях люди бачать і знають усі тонкощі функціонування громади.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Говоров В. С. Органи місцевого самоврядування та військові адміністрації: актуальні проблеми функціонування в умовах воєнного стану. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2023. № 2 (101). Ч. 1. С. 76-83.
2. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 року №389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>

Аеліта ГОРБУНОВА, Наталя КОВАЛЬСЬКА ***ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОГО ЛІДЕРСТВА В УКРАЇНІ*** ***В УМОВАХ ВОЄННОГО Й ПОВОЄННОГО ЧАСУ***

В умовах соціальної нестабільності публічне управління набуває особливих рис і характеристик. До суб'єктів управлінської діяльності

суспільство висуває низку вимог і завдань, реалізація яких має підтримувати соціальну систему у стані відносної рівноваги. У зв'язку з цим система публічного управління має продукувати нестандартні рішення та напрацьовувати механізми виходу із суспільної кризи [1]. Це особливо важливо під час війни, коли нестабільність і швидка зміна обставин вимагають ефективного розподілу ресурсів і швидкого впровадження заходів. Здатність управляти кризами й адаптуватися до мінливих обставин є важливим аспектом політичного та адміністративного лідерства в Україні як під час, так і після війни, що триває. В умовах постійних змін, спричинених війною, здатність до адаптації є ключовим елементом забезпечення ефективного лідерства та сприяння організаційній стійкості.

Зміна структури суспільно-політичного устрою України, зростання ролі молоді в цьому процесі, труднощі у вирішенні проблем молоді, зміщення акцентів з управління та організації реалізації молодіжної політики на місцевий рівень актуалізують питання формування нових механізмів побудови та реалізації молодіжної політики. Молодь сьогодні – розвинена соціальна група, що прагне змін і забезпечує сталість розвитку громад. Саме здатність молодих людей до активних дій та творчих змін відіграє вирішальну роль у формуванні перспектив процесу державотворення. Тому одним із найважливіших стратегічних завдань розвитку кожної країни є формування та реалізація ефективної, збалансованої й соціально орієнтованої молодіжної політики на рівні держави та на рівні територіальних громад в умовах децентралізації [2]. Одним із ключових аспектів роботи у сфері молодіжних ініціатив є взаємодія з громадянами та заохочення активного діалогу з ними. Наприклад, такі ініціативи, як «Steel Youth» та співпраця з місцевими органами влади допомагає підвищити довіру до влади, надаючи молодим людям можливість відігравати активну роль у процесі майбутнього відновлення країни.

Початок військової агресії та той факт, що чинні методи часто не відповідають вимогам сучасних викликів, досвід інноваційних проєктів, таких як UPSHIFT, що реалізується громадською організацією «Потрібні тут» за підтримки ЮНІСЕФ, призвели до потреби застосування інноваційних підходів до управління й показують важливість адаптації до потреб суспільств у кризових ситуаціях та генерування нових рішень. Цей підхід має бути

інтегрований у післявоєнні стратегії, щоб забезпечити активне залучення молоді до процесу відновлення.

Крім того, в нинішніх умовах слід посилити співпрацю з міжнародними організаціями та донорами. Міжнародна підтримка проєктів «Steel Youth» та «BookShelter», надання фінансової та професійної допомоги сприяють інтеграції найкращих практик в український контекст та підтримують розбудову потенціалу національних лідерів.

Надання психологічної підтримки населенню є особливо важливим. В умовах кризового лідерства важливо надавати психологічну підтримку громаді, оскільки вона має значний вплив на загальний стан суспільства та його здатність долати виклики війни. Залучення молоді до арт-терапії – одного з напрямків діяльності проєкту «Steel Youth» – допомагає створити безпечне середовище, яке сприяє відновленню психологічної рівноваги.

Під час збройного конфлікту зростає значення прозорості й підзвітності як важливого засобу запобігання корупції та підтримки довіри суспільства до державних інституцій. Стажування в органах місцевого самоврядування надає цінну можливість отримати уявлення про тонкощі прозорого врядування та важливу роль громадської довіри в таких процесах.

Розвиток молодіжного лідерства буде ключовим аспектом післявоєнного періоду. Досвід реалізації таких просвітницьких акцій, як «Один студент – одна книга» та «Вільні читають українською», запроваджених в рамках проєкту «BookShelter», у співпраці з Херсонською обласною державною адміністрацією допоміг молодим людям розвинути навички активної громадянської участі та взяти на себе відповідальність за майбутнє своєї країни.

Досвід стажування в рамках проєкту «Демократія в дії», спрямованого на залучення молоді та громадянського суспільства до політичного процесу в Україні, також підтверджує важливість активної громадянської позиції під час військової кризи. Проєкт DRI «Демократія в дії», який фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини, надає молоді знання й навички, необхідні для ефективної участі в уряді, особливо після війни. Ці стажування сприяють більш глибокому розумінню динаміки відносин держави і суспільства в процесі війни й реконструкції. Він також підкреслює важливість комплексного підходу, який розширює можливості залучення молодих лідерів до процесу управління.

Важливо також інституціювати практики лідерства, які довели свою ефективність у воєнний час, і включити їх у довгострокові програми. Оцінюючи потреби молодіжних груп і розробляючи механізми співпраці з місцевою владою, можна допомогти формувати структури, які уможливлють сталий післявоєнний розвиток та відбудову країни.

Як висновок зазначимо, що роль політичного та управлінського лідерства у воєнний та повоєнний час в Україні характеризується низкою нових можливостей, включаючи здатність швидко реагувати, адаптуватися та тісно взаємодіяти з місцевими лідерами громадам. Кризова ситуація дає поштовх для досліджень і розвитку інновацій, нових форм співпраці та залучення національних і міжнародних ресурсів для підтримки та сприяння відбудові. Участь молоді в політичному процесі має важливе значення для розвитку покоління молодих лідерів, здатних взяти на себе відповідальність за майбутнє відновлення країни в післявоєнний період.

Отже, досвід, отриманий завдяки молодіжним ініціативам, сприяє зміцненню демократичних інститутів та розбудові стійких механізмів, що сприяють довгостроковій соціальній стабільності та розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Калиновський Ю.Ю Особливості публічного управління в умовах соціальної нестабільності: матеріали щорічної наук.-практ. конференції. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2023. 176 с.
2. Литвиченко Д.С Формування та реалізація молодіжної політики на рівні громад: матеріали щорічної наук.-практ. конференції. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2023. 176 с.

Наталія ГОЛІЧЕНКО, Дмитро ГОЛІЧЕНКО ***ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ***

Російське вторгнення в Україну призвело до масового порушення ланцюжків економічної діяльності та руйнування інфраструктури. План відновлення України – це унікальний шанс не тільки відшкодувати збитки, завдані війною, а й прискорити економічне зростання та підвищити якість життя в Україні [1].

Національна безпека відображає стан захищеності життєво важливих інтересів держави, суспільства та громадян відповідно до норм національного й міжнародного законодавства в різних сферах життєдіяльності. При цьому

діяльність держави спрямована на забезпечення сталого розвитку суспільства, своєчасного виявлення, запобігання й нейтралізацію реальних і потенційних загроз її національним інтересам [2].

Ураховуючи те, що становлення України як демократичної та правової держави значною мірою залежить від стабільності суспільних відносин, суспільство вимагає від держави створення нових і вдосконалення вже чинних правових інститутів, захищеності прав, свобод і інтересів людини, які сприятимуть забезпеченню національної безпеки України як однієї з її найважливіших функцій.

Ініціативи з відновлення потрібно впроваджувати якнайшвидше, одразу після закінчення воєнних дій, що надасть економіці стійкості і гнучкості та допоможе функціонувати в умовах постійних загроз безпеці, забезпечить основу для перемоги у війні. На нашу думку, немає чітких етапів переходу від «відновлення» до «модернізації». Потрібно планувати поступове нарощування ініціатив із поступовим підвищенням рівня ризику проектів.

Ураховуючи ці виклики та збитки, які завдала нам країна-агресор, виникла потреба у відновленні як Одеської області, так і всієї України загалом. Відповідно до нових реалій і з урахуванням цього потрібно визначити стратегічне бачення розвитку регіону на наступні роки та десятиліття. Щодо відновлення територій та цілей сталого розвитку при формуванні регіональної політики, то вони залишаються актуальними, а окремі з них стали навіть більш нагальними.

Упродовж періоду незалежності України неодноразово наголошувалось на потребі формування постіндустріальної економічної системи в країні, що сьогодні вкрай важливо. Це вимагає активного розвитку нових галузей, спрямованих на використання інноваційних технологій та створення високододаткових сфер економіки.

Зокрема надання пріоритету інноваційним напрямкам розвитку, розроблення й упровадження нових технологій у виробництві та послугах, а також створення сприятливої інвестиційної клімату для приваблення капіталу надасть можливість у найкоротший термін відновити регіон та є важливими аспектами стратегічного планування регіонального розвитку.

Крім того залучення наукових ресурсів і створення умов для розвитку інноваційного підприємництва відіграють ключову роль у створенні

висококонкурентоспроможного господарства на місцевому та міжнародному рівнях [3].

Російська агресія піддає ризику досягнення цілей щодо відновлення й розвитку загалом нашої держави, забезпечення миру, подолання голоду, охорони морських ресурсів і збереження наземних екосистем, а також багатьох інших, що впливає не лише на Україну, але й на весь світ.

З огляду на це Одещина, плануючи своє відновлення та розвиток, ураховує можливість зробити свій внесок у досягнення цілей сталого розвитку, адаптуючи їх до своєї географічної та геостратегічної специфіки. Одеський регіон має значний потенціал для реалізації крім уже згаданих таких цілей, як відновлювана енергетика, гідна праця та економічне зростання, а також інновації та інфраструктура.

Тобто, безпечний розвиток держави, збереження територіальної цілісності, державного суверенітету, здатність держави протистояти воєнним загрозам є головними пріоритетними стратегічними завданнями щодо забезпечення національної безпеки, захисту життєво важливих національних інтересів від воєнних загроз, надання відсічі й стримування збройної агресії проти України [3].

Отже, ефективна реалізація відновлення територій та пріоритетних напрямків розвитку Одеської області полягає у вирішенні широкого спектру завдань, які взаємопов'язані і вимагають комплексного підходу з урахуванням інтересів та потреб усіх верств населення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Ізбаш К. С., Деревянкін С. Л. Національна безпека України в умовах воєнного стану: сучасний стан. URL : <http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2024/1/36.pdf>
2. Про національну безпеку України : Закон України від 21 черв. 2018 р. № 2469-VIII. URL : [https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355)
3. Філіппов В.Ю., Нейков С.О., Янгулов Е.П. Стратегічні напрями сталого розвитку Одеської області до 2030 року. *Одеса*, 2024. URL : <https://economics.net.ua/files/archive/2024/No2/97.pdf>

Тетяна ДАНИЛОВА, Світлана ВЕРИТЕЛЬНИК
**ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ**

Сьогодні фінансова підтримка діяльності медичних організацій набуває дедалі більшого значення. Це пов'язано з тим, що від наявності достатніх фінансових ресурсів та ефективності їх використання багато в чому залежить ефективність реформи охорони здоров'я, яка передбачає перехід від кошторисних виплат медичним організаціям до оплати державою фактично наданої медичної допомоги конкретним людям.

Водночас медичні організації мають ефективно управляти своїми фінансовими ресурсами, покращувати операційні показники та результати медичного обслуговування, а також розробляти інноваційні рішення. Важливим показником ефективності управління організацією охорони здоров'я є довіра населення до її діяльності. Основна мета управління організацією охорони здоров'я – зниження соціальних втрат, пов'язаних із захворюваністю, інвалідністю та смертністю [1, с. 45].

Розвиток сектору охорони здоров'я, управління медичними установами та державні витрати на охорону здоров'я мають важливі соціальні та економічні наслідки. Підтримуючи здоров'я населення, ці заходи допомагають знизити захворюваність, збільшити тривалість життя, продуктивність праці та поліпшити якість життя громадян України. Сьогодні система охорони здоров'я країни характеризується значною нестачею коштів на модернізацію матеріально-технічної бази, недостатністю фінансових ресурсів та низькою якістю медичних послуг. Ці чинники перешкоджають процесу реалізації конституційного права громадян України на охорону здоров'я. Фінансові ресурси, якими володіє сектор охорони здоров'я в Україні, відіграють важливу роль у підвищенні якості та доступності медичних послуг для громадян. Фінансові ресурси організації охорони здоров'я можна визначити як сукупність коштів, дозволених чинним законодавством і використовуваних для забезпечення діяльності організацій охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам.

Що стосується фінансової підтримки, то реформа охорони здоров'я спрямована на створення нової моделі фінансової підтримки медичних

організацій. Ця модель включає прозору державну гарантію безоплатного медичного обслуговування населення, поліпшення фінансового захисту населення в разі хвороби, ефективний і справедливий розподіл і використання державних коштів, скорочення неформальних платежів і застосування стимулів для підвищення якості медичних послуг, що надаються населенню медичними закладами всіх форм власності [2, с. 126].

Основним джерелом фінансування медичних закладів є бюджет. Кошти виділяються на надання медичних послуг, які розраховуються виходячи з планових і фактичних обсягів послуг за затвердженою структурою оплати. Важливим нововведенням у сфері фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я є новий концептуальний підхід до реалізації фінансових відносин, який замінює кошторисну потребу в бюджетних коштах. Згідно з оновленою моделлю фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я місцеві органи влади зберігають свої повноваження та створюють сприятливі умови для їх реалізації.

Наступним джерелом фінансових ресурсів для медичних закладів є доходи від державного інституту медичного страхування. Однак попит на цей вид страхування з боку населення в Україні не високий, оскільки в країні немає такого інституту, а населення не має досвіду медичного страхування.

Реформа медицини характеризується значними змінами в секторі охорони здоров'я та процедурах надання медичної допомоги, а також призвела до запровадження нових напрямків фінансового забезпечення. На сучасному етапі реформування галузь охорони здоров'я потребує змін у механізмах управління, а найбільш актуальним є вдосконалення процесу управління фінансовим забезпеченням діяльності медичних закладів.

Реформа охорони здоров'я розширила повноваження головного лікаря та наділила його адміністративними функціями. Це означає, що кошти, які медичні заклади отримують від Національної служби здоров'я України за надання послуг, використовуються на розсуд керівника закладу відповідно до чинного законодавства, на відміну від медичної субвенції на покриття планових видатків. Цей аспект реформи охорони здоров'я є важливим і має сприяти підвищенню якості та ефективності медичних послуг, що надаються населенню [3].

Слід зазначити, що з переходом України до ринкової економіки відповідно змінюються й основні принципи фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент як сукупність взаємопов'язаних прийомів і методів ухвалення та реалізації управлінських рішень щодо фінансування діяльності та розвитку закладів охорони здоров'я відіграє все більшу роль. Ефективний фінансовий менеджмент в організаціях охорони здоров'я безпосередньо залежить від запланованих витрат на потреби та обсяги надання медичних послуг.

Упроваджена медична реформа трансформувала фінансове забезпечення через визначення гарантованого пакету медичних послуг та підписання декларацій із сімейними лікарями. Кінцевим результатом медичної реформи для закладів охорони здоров'я є створення базової основи для запровадження моделі медичного страхування, яка забезпечить їх додатковими фінансовими ресурсами [4]. Тобто медична реформа має позитивні складові, а саме: заклади охорони здоров'я працюють за ринковими принципами; вони використовують раціональні методи управління грошовими потоками; стають усе більш автономними, більш схильними до самоокупності та самостійної прибутковості, досягли статусу підприємства; ринкова орієнтація, цілеспрямованість і відповідальність у своїй діяльності підвищують ефективність роботи медичних закладів та посилюють їх конкурентні переваги.

Отже, діяльність медичних закладів спрямована на досягнення цілей і досягається шляхом виконання їхніх природних функцій, вона є об'єктивною і розвивається на основі конкретних законів, які вимагають не тільки управління з боку держави, але й управління з боку місцевих органів влади та керівництва самих медичних установ. Ефективність управління закладом має ґрунтуватися на розумінні та практичному застосуванні законів економічного розвитку. Спроможність закладів охорони здоров'я виконувати свої основні функції залежить від адекватного покриття їхніх витрат різними фінансовими джерелами. Сфера медичних послуг потребує додаткових коштів для реалізації стратегічних проєктів.

Тому вдосконалення процесу управління фінансовим забезпеченням організацій охорони здоров'я в рамках медичної реформи залишається важливим завданням. Основною проблемою ефективного управління фінансовим забезпеченням закладів охорони здоров'я в країні є відсутність

індикаторів оцінювання ефективності використання бюджетних коштів. Ефективність управління фінансами має визначатися єдиним механізмом контролю, а кожна ланка має виконувати конкретні функції для забезпечення основних цілей і завдань. Тому з метою покращення фінансового забезпечення медичних закладів потрібно здійснювати регулярний моніторинг якості управління формуванням та використанням фінансових ресурсів, що має призвести до підвищення ролі контролю за виконанням фінансових планів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Посилкіна О.В., Гладкова О.В. Актуальні проблеми фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я в Україні в умовах їх реформування. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління*. 2021. № 2. Том 32 (71). С. 43–49.
2. Сабецька, Т. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення охорони здоров'я України. *Економіка та суспільство*. 2021. № 27. С.125-131.
3. Войтенко А. Б., Присяжнюк О. Ф., Плотнікова М. Ф. Адміністрування та проектування фінансово-економічної спроможності закладів охорони здоров'я. *Ефективна економіка*. 2021. № 7. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9061/>
4. Кошова С., Михальчук В., Радиш Я. Єдиний медичний простір України – нова парадигма розвитку національної системи охорони здоров'я. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2021. №9. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=2203>

Володимир ДЕМЧЕНКО

МОВЛЕННЯ УПРАВЛІНЦЯ: ПОТРЕБА ВДОСКОНАЛЕННЯ

Сучасна підготовка публічних службовців / посадовців передбачає формування насамперед комунікативної компетентності, проте цей комплекс складається з багатьох елементів, серед яких домінантна увага приділяється вмінням і навичкам користування всілякими комп'ютерними й мобільними гаджетами, знанням у сфері групової комунікації щодо організації бесід, конференцій, брифінгів тощо, а також психології діалогічного спілкування [1]. У цьому предметному колі останнім часом чомусь забувають про власне мовну / мовленнєву майстерність, що передбачає правильний вибір адекватної мовної форми в побудові власного висловлювання. Елементарний приклад: промовець у тексті виступу має тезу «зустріч із 563 мешканцями будинку» (а може бути ще й скорочення – скажімо, «мешк.»). У процесі прочитання такого тексту,

звісно, буде зупинка на числівнику (який варто було б завчасно написати словами), адже описова форма «п'ятьмастами шістдесятьма трьома» навряд чи під силу людині, яка не є філологом (та й ті не всі автоматично правильно так висловляться). Реально ж у такому разі спостерігається помилковий варіант на кшталт «п'ятстами шестидесятьма трьома» або й «п'ятсот шестидесятью».

Цей приклад заснований на орфографічному правилі, що є в підручнику, але існує маса слів і словосполучень, які відповідають словнику, але є неадекватними через свою калькованість із російської мови. Ці форми з'являлися як стихійно (особисте адаптування більш відомих і звичних слів у діловому письмі в умовах української мови), так і організовано (умисне надання пріоритету калькованій формі перед питомо українською в словниках, що робилося тими ж українськими мовознавцями на догоду імперським / советським ідеологам). Результат обох варіантів був подвійний: 1) засмічення національної мови чужими формами – лексичними, семантичними, фразеологічними; 2) порушення законів української мови й відповідна їй деструктуризація.

До прикладу, словосполучення «діюча постанова», «існуючий проєкт» містять активний дієприкметник, яких не має бути взагалі в такому варіанті, тобто вони порушують один із законів української мови (кальки від рос. «действующая» та «существующий»). Питомим відповідником є прикметник «чинний» («чинна постанова», «чинний проєкт»), який узагалі можна активно використовувати в багатьох ситуаціях мовлення, адже його семантика передбачає дію (дієвість, реальність, фактичність). І навіть єдина російськомовна форма цього слова «чинить» позначає ремонт, тобто приведення якогось предмета в дію.

Деякі форми начебто й у російській мові вже активно не використовуються, але їх функціонування в українській має саме відтінок калькування. До прикладу, штамп «носять характер» (рос. «носят характер») не має семантичної логіки, а «являє собою» (рос. «являет собой») має основу «ява, явище», що утворює низку похідних слів («виявляє», «з'являється» тощо). Зрештою питомі українськомовні відповідники «мають характер» (або «характеризуються») та «становить собою» (складність, об'єкт забудови тощо) виявляють органічність і логічність у такому контексті. При цьому є одиниці, що не є прямою калькою, але мають дві форми, а тому їх органічність в

українській мові потрібно відчувати. Скажімо, «напря́м» (рос. «направле́ние») має паралельну форму «напрямо́к», що, на нашу думку, є більш органічною – певно, через аналогії до «відтино́к», «відтіно́к», «світано́к» тощо, тобто за продуктивною словотвірною моделлю. Отже, маємо говорити, скажімо, «Усі напрямки державної політики визначено в цьому Законі».

У діловому мовленні підвищеною частотністю характеризуються й такі словосполучення, як «у першу чергу» (рос. «в первую очередь», укр. «насамперед / передусім») і «в даний час» (рос. «в данное время, сейчас», укр. на сьогодні (сьогодні, наразі)). Проте деякі кальки потребують певної незначної зміни (скажімо, додавання чи віднімання одного звуку), щоб вийти з такого становища. До прикладу, прислівник «слабо» (...розвинена система), що є прямою калькою, можна змінити на варіант «слабко», проте правильною формою в такому контексті буде ознака «недостатньо» (...розвинена система). Також функціують дієслово «надіятися» та іменник «надія» (на щось), які є кальками від рос. «надеяться», «надежда», але не викличуть жодного сумніву в пересічного мовця, хоча в українській мові їм відповідають «сподіватися» та «сподівання». Отже, маємо говорити, скажімо, «ми сподіваємося на швидкі зміни в суспільному житті».

Частотною є й дієслово «знаходиться» (рос. «находится») – до прикладу, у контексті «Велика Британія знаходиться на Британських островах». І якщо в російській мові це слово безальтернативне для будь-якого контексту, то в українській існує низка відповідників, що можуть вживатися як на позначення однієї ситуації, так і кожне для своєї окремої: «Велика Британія розміщується...», «управління міститься», «будинок розташований», «особа перебуває у відпустці» із варіантами «місце розташування / розміщення) установи», «місце перебування особи». У разі ж аналізованої кальки «знаходиться» логічно впливає сема «находження» від дієслова «знаходити» (щось). Отже, пишемо щось на кшталт «Адреса розташування установи: ...».

У межах висновку також наведемо словосполучення «в цілому» (слід зазначити), що потребує заміни на «загалом» (потрібно зазначити), та канцелярський штамп «примірний план (форма, розклад)», у який пропонуємо ввести ознаку «орієнтовний», хоча ортодоксальні управлінці будуть чинити супротив. Тому службовцям потрібно насамперед перебудуватися психологічно – задля нової України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Русанівський В. Єдиний мовно-образний простір української ментальності. *Мовознавство*. 1993. №6. С.3-13.

Світлана ВЕРИТЕЛЬНИК, Володимир РЯБОВ ***ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ ЯК КЛЮЧОВИЙ*** ***ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВИ***

У сучасному світі енергетична безпека набуває все більшого значення для стабільності економічних і міжнародних відносин. Зміна клімату, енергетична геополітика та конфлікти на кшталт російського вторгнення в Україну нагадують нам про потребу пошуку ефективних енергетичних стратегій. У світлі сучасних викликів доцільно дослідити еволюцію концепції енергетичної безпеки, проаналізувати загрози безпеці в енергетичному секторі та розробити нові стратегії забезпечення енергетичної стійкості.

Невідновлювані ресурси вже давно стали єдиним найпоширенішим джерелом енергії, а держави, які володіють цими ресурсами, перетворилися на важливих і агресивних гравців на геополітичній арені. Нафта була приводом або, принаймні, важливою причиною воєн США на Близькому Сході. Російська федерація надзвичайно активно використовує «газову теорію» як один з основних інструментів своєї зовнішньої політики, впливаючи таким чином не лише на країни колишнього радянського протсору, але й майже на всю Європу [1].

У сучасних умовах існує потреба в реструктуризації енергетичного сектору шляхом співпраці між урядами основних країн-споживачів енергії. Одним із таких кроків є перегляд глобальних моделей енергоспоживання. З огляду на зростаючу загрозу глобального потепління, виснаження запасів палива, надмірне забруднення та відходи в енергетичному секторі більшості країн, трансформація цих енергетичних звичок є глобальним викликом.

Забезпечення безперебійного та стабільного постачання електроенергії на ці об'єкти є важливим викликом для України, яка стикається з багатьма труднощами в забезпеченні енергетичної самодостатності через численні ракетні обстріли. Альтернативні та резервні джерела енергії, такі як сонячна та вітрова, залишаються одним із найбільш перспективних напрямків. Збитки, завдані ракетними ударами по енергетичній системі України, все ще

оцінюються, але вони є значними, оскільки російська агресія і повномасштабне вторгнення в Україну призвели до руйнування цілих міст на сході України.

Енергетична безпека у воєнний час залежить від захисту енергетичної інфраструктури, стабільності й надійності енергетичної системи України. Географічно вигідне розташування України надає можливості для впровадження низки альтернативних енергетичних систем. Для цього уряди та бізнес мають співпрацювати на основі державно-приватного партнерства, ухвалюючи відповідні рішення щодо реалізації програм, спрямованих на перехід до альтернативних та децентралізованих джерел енергії. Спільна робота в цьому напрямку допоможе оновити енергетичну інфраструктуру країни, посилити її стійкість і забезпечити малий бізнес, фермерські господарства, військові частини та інші об'єкти міської інфраструктури необхідною енергією [2].

Повна залежність країн-членів ЄС від поставок газу з росії стає важливим аспектом кризи, спричиненої вторгненням країни-агресора на Україну. Німеччина послабила свою реальну політику щодо росії й дозволила їй використовувати газ як зброю. Історично склалося так, що гегемонія США використовувалася для забезпечення енергетичної безпеки своїх європейських союзників. Однак нездатність Європи координувати колективні дії для зменшення своєї залежності від імпортованого газу призвела до скорочення внутрішнього видобутку, що погіршило ситуацію, коли зараз покривається лише 40% споживання, порівняно з 50% десять років тому [3]. Криза змушує Європу переглянути свої заходи з газової безпеки на наступне десятиліття, включаючи диверсифікацію джерел постачання газу та збільшення обсягів газових обмінів в Європі. Нинішні високі ціни на газ в Європі свідчать про потребу швидкого реагування на цю ситуацію. На нашу думку, для подолання перешкод на шляху до енергетичної безпеки слід вжити таких заходів:

1. Реконструкція енергетичної інфраструктури, відновлення зруйнованих енергетичних об'єктів та модернізація енергетичної системи.
2. Створення систем реверсної логістики для утилізації та переробки відходів енергетичного сектору.
3. Диверсифікація джерел енергії для зменшення залежності від Росії через розвиток відновлюваних джерел енергії та подвійний перехід до циркулярного виробництва енергії.

4. Підвищення енергоефективності через модернізацію енергетичних об'єктів, промислових підприємств і комунальних систем.

5. Побудова мікромереж, які працюють автономно в разі пошкодження централізованих систем, та впровадження децентралізованих систем виробництва енергії, які дозволяють використовувати місцеві джерела енергії.

До речі, Україна має значний потенціал у видобутку різних енергоресурсів, які визначають енергетичну самодостатність і впливають на енергетичну безпеку країни. Основними внутрішніми енергетичними ресурсами України є такі:

1. Електроенергія. Україна має одну з найбільших у світі ядерних програм, що базується на використанні атомних електростанцій.

2. Нафта. Запаси нафти в Україні обмежені, і більша частина попиту на нафтопродукти задовольняється за рахунок імпорту.

3. Природний газ. Україна є одним із найбільших споживачів природного газу в Європі. Газова промисловість України в основному залежить від імпорту газу, але останніми роками розробляються проекти з видобутку власного газу, особливо в Полтавській та Харківській областях [4].

Слід зазначити, що енергетична безпека є серйозним викликом для України у воєнний час. Лише відновивши енергетичну інфраструктуру, диверсифікувавши джерела енергії, підвищивши енергоефективність та отримавши міжнародну підтримку, Україна зможе подолати цей виклик і досягти енергетичної самодостатності.

У світлі історичних і сучасних викликів енергетичній безпеці стає зрозуміло, що це питання є життєво важливим для стабільності та безпеки не лише в окремих країнах, але й у міжнародному контексті. Зростаюча залежність від традиційних джерел енергії, таких як нафта і газ, загрожує економічній, екологічній та політичній стабільності країн. У цьому контексті перехід на відновлювані джерела енергії та розвиток альтернативних технологій є нагальним завданням для забезпечення сталого розвитку. Дослідження підкреслюють потребу комплексного підходу до енергетичної безпеки, що включає як технічні, так і політичні рішення. Подальша залежність від вуглеводнів може мати серйозні наслідки для економічної, екологічної та геополітичної стабільності [5, с. 67].

Тому розроблення та реалізація стратегій, спрямованих на зменшення цієї залежності через упровадження альтернативних джерел енергії є важливою частиною багатьох національних політик. Міжнародні угоди та співпраця між країнами в енергетичному секторі мають важливе значення для забезпечення стабільності та безпеки в цьому важливому секторі. Важливо також розробляти та впроваджувати нові технології, спрямовані на скорочення використання вуглеводнів та підвищення енергоефективності.

Отже, енергетична безпека залишається однією з найважливіших складових національної та міжнародної безпеки і потребує комплексного підходу та спільних зусиль для забезпечення стабільності та сталого розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Енергетичний фактор війни України з Росією: *Українська асоціація відновлення енергетики*. URL: <https://uare.com.ua/novyny/7-zaholovok-tsikavoi-povnyu-pro-podii-v-sferi-vidnovliuvanoi-enerhetyky.html>.
2. Політико-дипломатичні аспекти енергетичної війни рф проти України та ЄС: наслідки та контрзаходи. *Аналітичний портал*. URL: <https://analytics.intsecurity.org/energetic-war-consequences/>.
3. Гутаревич Н. Енергетика під час війни в Україні: які зміни в регулюванні? URL: https://jurliga.ligazakon.net/aktualno/12602_energetika-pd-chas-vyni-v-ukran-yak-zmni-v-regulyuvann.
4. Аналіз експертного опитування Центра Разумкова «Проблеми енергетичної сфери та шляхи їх вирішення в умовах війни». URL: <https://razumkov.org.ua/statti/analiz-ekspertnogo-opytuvannia-tsentra-razumkova-problemy-energetychnoi-sfery-ta-shlia>.
5. Суходоля О. М., Харазішвілі Ю. М., Рябцев Г. Л. Енергетична безпека України: перспективна модель управління ризиками : монографія. Київ : НІСД, 2023. 152 с.

Кирило ДОЩІК, Світлана ВЕРИТЕЛЬНИК ***ПОВОЄННА ВІДБУДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ***

Соціальна інфраструктура відіграє важливу роль як для нормального функціонування держави, так і для всіх громадян. Зрештою соціальна інфраструктура призначена для забезпечення сприятливих умов життя населення, позитивно впливає на розвиток промислового сектору суспільства і слугує фактором регіонального розвитку. Рівень розвитку соціальної інфраструктури є одним із найважливіших показників соціально-економічного розвитку країни. Оскільки вона формується під впливом складних суспільних

процесів, стан соціальної інфраструктури віддзеркалює всю проблематику суспільного розвитку. Війна є справжнім викликом для соціальної інфраструктури України. Під час війни росія зруйнувала тисячі інфраструктурних об'єктів, точний обсяг збитків оцінити неможливо, оскільки руйнування тривають досі. Серед них були аеропорти, мостові переходи, житло та соціальні об'єкти для переселенців – усе, що мало вирішальне значення для відновлення та розвитку регіонів [1, с. 325].

Ми вже є свідками викликів, які загрожують соціальній стабільності країни, таких як зниження доступу до освіти та охорони здоров'я, погіршення умов життя та зростання соціальної напруженості. Ці виклики можуть бути вирішені за допомогою комплексного підходу та спільних зусиль Уряду, населення та міжнародних партнерів. Дослідження втрати соціальної інфраструктури внаслідок війни допоможе виявити найбільш критичні аспекти ситуації та сприятиме розробці ефективних рішень для відновлення.

Отже, незважаючи на продовження війни, сьогодні ми маємо планувати відновлення постраждалих районів, якнайшвидше повернення українських біженців до України, повернення значної кількості внутрішньо переміщених осіб до своїх постійних домівок і створення умов для відновлення регіональної, місцевої та національної економіки.

Прикро, що конфлікт в Україні спричиняє системні зміни в освітній інфраструктурі, які мають серйозні наслідки для системи освіти та суспільства в цілому. Негативні наслідки війни виявляються в руйнуванні навчальних закладів, переміщенні населення з ворожих територій, втраті доступу до освітніх ресурсів та загальному порушенні освітнього процесу. Руйнування освітніх будівель та інфраструктури створює загрозу безпеці для спільнот, що навчаються, включаючи учнів, студентів і викладачів. Крім того більшість населення, яке проживає в зонах конфліктів, змушені шукати притулку та безпечні місця, що ускладнює доступ до освіти та професійної підготовки [2, с. 43].

Утрата доступу до освітніх ресурсів, таких як підручники, лабораторне обладнання та комп'ютери, обмежує можливості навчання та ускладнює отримання якісної освіти. Це може серйозно вплинути на розвиток майбутньої системи освіти і суспільства загалом. Відновлення зруйнованих шкіл має ґрунтуватися на нових потребах і нових вимогах до шкільних приміщень.

Також слід розглянути можливість адаптації інших громадських місць у населеному пункті, які не були пошкоджені, таких як культурні центри, торгові центри та інші об'єкти, для задоволення освітніх потреб. Відновлення зруйнованих медичних закладів має ґрунтуватися на новому підході до децентралізованої та технологічно добре оснащеної системи охорони здоров'я, розуміючи наявність важливих компонентів приватних закладів.

Як наслідок, необхідно вжити термінових заходів для відновлення інфраструктури та житла в найбільш постраждалих регіонах. Ефективна координація зусиль влади, організацій громадянського суспільства та міжнародних партнерів має важливе значення для швидкого й ефективного відновлення пошкоджених об'єктів і надання підтримки постраждалим громадянам.

Указом Президента України № 266/2022 створено Національну раду з відновлення України від наслідків війни. Згідно із затвердженим Положенням про Раду її основними завданнями є такі:

– розроблення плану заходів із післявоєнної відбудови та розвитку України, зокрема відновлення та розвиток транспортної, медичної, медико-соціальної, соціальної, виробничої інфраструктури та житлового фонду, енергетики, зв'язку, військової інфраструктури та оборонно-промислового комплексу;

– структурна модернізація та перезапуск економіки; заходи з подолання безробіття; допомога сім'ям із дітьми, вразливим верствам населення та особам, умови життя яких ускладнилися у зв'язку з війною;

– відновлення культурної спадщини України та охорона культурної спадщини України [3].

Важливо, щоб заходи з відновлення інфраструктури були комплексними і ґрунтувалися на достовірній інформації та точних прогнозах щодо загроз і можливостей у відповідних регіонах, а також за їх межами. Виходячи з вищесказаного, на наш погляд, краще не створювати нову нормативну базу для відновлення інфраструктури та країни загалом, а розвивати систему планових документів, розроблених в останні роки, які відповідають передовим європейським практикам нормативного регулювання регіонального розвитку.

Усе це вимагає внесення змін або ухвалення нової редакції Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, невід'ємною частиною

якої може стати план відновлення регіонів, оцінювання нових викликів, з якими стикається Україна і територіальні громади в цілому в результаті війни. Для розв'язання цих проблем необхідно зібрати інформацію про масштаби руйнування житла, промисловості, доріг та інших об'єктів інфраструктури; про кількість внутрішньо переміщених осіб; про те, куди вони виїхали і де перебувають зараз; про наявність експортного потенціалу за регіонами [4].

Нова редакція Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, по суті, має стати документом стратегічного планування для відновлення всієї інфраструктури і стабілізації ситуації в регіонах, а також має сприяти післявоєнному розвитку. Стратегія має визначати типи постраждалих територій і класифікувати їх відповідно до об'єктивних показників, таких як ступінь руйнування інфраструктури, місцева економіка та демографічна ситуація. Стратегія має реалізовуватися на основі програм, які відповідають оперативним цілям стратегії, і фінансуватися з таких джерел, як Державний фонд відновлення та регіонального розвитку.

На нашу думку, важливо, щоб плани відновлення інфраструктури постраждалих районів не розглядалися окремо від загальних планів розвитку регіонів і територіальних громад. Водночас відбудова має включати в себе підвищення якості соціальної інфраструктури за принципом «відновити краще, ніж було». Крім того, завдяки розширенню співпраці з країнами-партнерами, міжнародними організаціями та приватним сектором має реалізуватися низка проєктів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Пасека І., Кінаш І. Втрати соціальної інфраструктури України під впливом війни. *Економічні науки. Вісник Хмельницького національного університету*. 2024, N 3. С. 324-329.
2. Покровська Н.М. Концептуальні засади післявоєнного відновлення України, економічні аспекти. *Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля*. № 4 (274). 2022. С. 41–47.
3. Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни : Указ Президента України №266/2022. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2662022-42225>
4. Відбудова зруйнованого. URL: <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/prioritytety-uriadu/vidbudova-zruinovanoho/>

***ТРИЛЕМА КЕЙНСА В КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО В ДЕРЖАВІ***

Однією з основних функцій будь-якої системи управління, зокрема публічної, є планування. З урахуванням складно передбачуваних ситуацій в Україні може помилково здаватись, що планувати майбутнє в таких умовах можливо лише на короткострокові періоди. Такий погляд є притаманним швидше для тих представників суспільства і публічної влади, які досі обирають за основний підхід до своєї діяльності звичайне реагування на виникненні ситуації, що й визначає їх майбутнє та унеможлиблюють довгострокове планування.

Незважаючи на людське бажання завжди обрати більш простий шлях, від усіх рівнів влади в державі населення так само завжди очікує передбачуваної стабільності своєї життєдіяльності та належного розпорядження делегованими від кожного мешканця повноваженнями задля спільного благополуччя. Виправдання цих очікувань та виконання відповідних завдань є сутністю роботи публічних службовців. Проте під впливом багатьох чинників (технологічний прогрес, глобалізація, збільшення кількості населення тощо) зміст цієї роботи постійно змінюється, оскільки змінюються й очікування та запити мешканців.

Відомий американський економіст Дж. М. Кейнс ще 1926 року висунув гіпотезу про те, що запити населення та відповідно політика влади стикаються з трилемою неможливості в короткостроковій перспективі одночасно максимізувати рівень економічної ефективності, соціальної справедливості та індивідуальної свободи. Г. Мінські, американський економіст, у своїй книзі «Джон Мейнард Кейнс. Впливове переосмислення Кейнсіанської революції» («Jonh Maynard Keynes. Influential Re-Interpretation of the Keynesian Revolution») писав: «економічна ефективність потребує від влади критичності, обережності та технічних знань; соціальна справедливість – безкорисливого та захопленого духу, який любить звичайну людину; індивідуальна свобода – терплячості, широти, визнання переваг різноманітності та незалежності, що віддає перевагу передусім наданню безперешкодних можливостей виключним і прагнучим» [1].

З огляду на трилему Кейнса, перед публічною владою постає завдання перманентного моніторингу зміни пріоритетів у запитах громадян задля вчасно спланованих і запроваджених переналаштувань політики, згідно з якими працівники систем управління в державі обґрунтовано обиратимуть шлях власної діяльності. У визначенні трилеми «неможливості в короткостроковій перспективі одночасно максимізувати рівень економічної ефективності, соціальної справедливості та індивідуальної свободи» ключовим аспектом для публічної влади є саме короткострокова перспектива. Для суверенної незалежної держави неприпустимими є постійні умови, коли планування майбутнього країни можливе лише на короткостроковий період, а майбутнє в довгостроковому визначається плинністю ситуацій. Забезпечення громадян усіма трьома компонентами їх життєдіяльності можливе лише за належного стратегічного планування майбутнього у країні.

Таким чином, незважаючи на війну, пандемію, інші страшні умови, у яких доводилось існувати Україні, для системи публічного управління та адміністрування майбутнє держави не може бути непередбачуваним. Влада має чітко планувати свою діяльність на роки вперед, що потребує відповідного рівня прогнозування тих чинників зовнішнього середовища, запитів громадян, які будуть переважати в майбутньому. Якщо наразі через вимушені умови воєнного стану та найближчі умови післявоєнного відновлення індивідуальна свобода мешканців, яку забезпечують демократичні засади управління в державі, стає меншим пріоритетом, то на перше та друге місце виходять економічна ефективність і соціальна справедливість відповідно. З огляду на це, саме ці аспекти мають бути ключовими в побудові діяльності й комунікацій системи публічного управління та адміністрування з громадськістю, і саме з урахуванням цієї умови має бути спланована стратегія зміни пріоритету на індивідуальну свободу в майбутньому.

Трилема Кейнса є лише однією з концепцій, на яку може спиратись публічна влада в розробленні стратегічних планів майбутнього. Основна її мета полягає швидше в обґрунтуванні потреби стратегічного планування задля забезпечення на максимальному рівні всіх трьох основних аспектів життєдіяльності людини, задоволення яких громадяни очікують від влади.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Minsky H. P. *Jonh Maynard Keynes*. New York : *McGraw Hill Professional*, 2008 181 p.

Максим КИРИЛЕНКО

***ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ
ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІСТ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ***

2022 року наша країна перебуває в стані війни, і тому вивчення зарубіжного досвіду формування позитивного іміджу міст, який в Україні вимушений формуватися під дією складних чинників впливу військової агресії росії, постає актуальним і витребуваним.

Визначення основних напрямків зарубіжного досвіду може бути систематизовано та схарактеризовано в розрізі орієнтиру на певні сфери розвитку. Питання формування позитивного іміджу міст країни на міжнародній арені та його удосконалення досліджувались в роботах низки науковців, це зокрема А. Ящчак та співавтори, К. Фіоретті та співавтори, Л. Річчі, М. Леззероні, Д. Боул, К. Раббіозі, Д. Іоннідес, Х. Хрегоровіч-Габер, Дж. Варгас-Хернандез, П. Хаммер, Л. Клусакова, Х. Бржозовська (визначення перспектив розвитку іміджу з позицій орієнтиру на децентралізований розвиток малих територій міста); Т. Маттійсен і співавтори, А. Становіцька (розвиток іміджу екологічно орієнтованих територій через міський розвиток з урахуванням природи); К. Найденова, Дж. Хуанг та співавтори, Дж. Су (просування переваг іміджу територій за допомогою засобів масової інформації) тощо. Незважаючи на існуючі наукові розвідки в цій сфері, є потреба комплексної систематизації та характеристики вказаних напрямків формування з огляду на основні теоретичні підходи.

У рамках орієнтиру на положення зазначеного підходу вченими сформульовано низку напрямків можливостей децентралізованого розвитку малих територій міста, серед яких нами виокремлено два:

1. Реактивація місць для людей і громади. Цей напрямок передбачає покращення забудованого середовища та активізацію цього простору на користь місцевих мешканців та громади. Підхід (напрямок) заснований на обґрунтуванні того, що запровадження прямих змін у міському забудованому середовищі дозволяє покращити соціально-економічні умови місцевого населення. У цьому контексті стале використання землі та покращення експлуатаційних характеристик будівель і інфраструктури розглядаються як

елементи розвитку нових міських сценаріїв. Цей підхід є внутрішньо інтегрованим у тому сенсі, що передбачає поєднання жорстких і м'яких заходів управління територіальним простором.

Останнім часом (друге десятиріччя XXI ст.) зазначений підхід набув нових конотацій з точки зору соціальних інновацій. Установлено, що особливо в південноєвропейських містах довгострокові перспективи повторного використання вільних земель і площ базуються на досвіді самоорганізації, що підтримується теорією колективізму, яка забезпечує як ідейно-теоретичні аргументи, так і правові інструменти політики управління громадянським перепрофілюванням вакантних просторів.

Також є міста північно-західної та центральної Європи, в яких спостерігаються тенденції щодо зростання впровадження нових фінансових і правових інструментів управління власністю і моделями закупівель в процесах перепрофілювання вільних або недостатньо використовуваних приміщень в рамках орієнту на керований громадою, неспекулятивний спосіб. Цей підхід характеризується тим, що, з одного боку, він орієнтований на фактичну регенерацію територіального простору, а з другого – на активізацію соціально-економічного розвитку з огляду на співпрацю на рівні місцевої громади, бізнес-середовища та органів влади.

2. Повторне відкриття та позиціонування унікальності територій. Зазначений напрямок охоплює всі дії, які характеризуються прагненням малих територій міст використовувати ендогенні місцеві активи, пов'язані з їх специфікою. Такі процеси можуть передбачати ребрендинг територіального іміджу в бік нових наративів розвитку з акцентом на особливості міської самобутності (культурні цінності й активи спадщини територій або підкреслення того, що самобутня територія є малою за розміром і унікальною за географічним розташуванням (якщо вказане має місце). У цьому разі підкреслюється маргінальність як важіль для більш автентичного, здорового та ближчого до природи способу життя.

Цей підхід спрямований на боротьбу, а не на адаптацію до структурного соціально-економічного занепаду малих територій міст, через підвищення їх привабливості і переоформлення як гідних місць для проживання, роботи та відвідування. Орієнтир на зазначений підхід орієнтований на зміну положення територій, уникнення статусу низького значення місць, позиціонування їх у

середовищі національної та міжнародної спільноти з огляду на переваги унікальності в розрізі певних сфер.

Територіями, які можуть передбачати впровадження зазначеного підходу, є продуктивні регіони, які колись були центрами обробної промисловості, які зазвичай є замкненими щодо своєї соціально-економічної та культурної залежності, і особливості їх розвитку пов'язані з високоспеціалізованим промисловим минулим. Такі території мають слабші конкурентні риси порівняно з іншими менш спеціалізованими районами або більшими територіями міст. Ці території часто демонструють обмежену здатність адаптуватися до неоліберальних економічних практик, які включають, наприклад, гнучку, неофіційну та більш нестійку зайнятість.

Інвестиції в стійку туристичну інфраструктуру та культуру територій міст часто розглядаються як життєздатні шляхи для розвитку останніх, що націлені на усунення соціально-економічного занепаду, пов'язаного з їх постіндустріальною ідентичністю. Ці дві сфери тісно переплітаються в реалізації стратегій, спрямованих на демонстрацію місцевого середовища територій. Основний принцип розвитку інвестиційних ініціатив за вказаними напрямками полягає в тому, що культурні ресурси та подальша увага, яку вони привертають, можуть сприяти економічному зростанню та сприяти диверсифікації через залучення зовнішніх каталізаторів змін. У цьому контексті території міст можуть становити собою ідеальний контекст, де туристи та місцеві громадяни можуть більш активно взаємодіяти, забезпечуючи плідний економічний і культурний обмін, який підтримує та оновлює місцеві виробничі активи.

Отже, можна відзначити такі підходи: щодо підтримання децентралізованого розвитку малих територій міста; інтеграційний природно орієнтований підхід розвитку міського середовища; медійно-інформаційний підхід щодо позиціонування позитивних характеристик іміджу міст (регіонів), заснований на використанні засобів масової інформації у просуванні переваг вказаних територій внутрішній (регіональній, національній) та міжнародній спільнотам; підхід щодо формування позитивного іміджу, оснований на розвитку ідентичності територій (міст).

Анатолій КЛИКОВ

**ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ**

Механізми професіоналізації органів місцевого самоврядування відіграють ключову роль у забезпеченні ефективного управління територіями, підвищенні якості надання послуг населенню та сприянні сталому розвитку громад. В умовах сучасних викликів, таких як децентралізація та зростання потреб громадян у прозорості й ефективності управління, професіоналізація кадрів стає невід’ємною складовою реформ місцевого самоврядування.

В Україні процес професіоналізації органів місцевого самоврядування перебуває на стадії активного розвитку [1]. Одним із ключових механізмів є створення програм підвищення кваліфікації, які спрямовані на розвиток компетентності працівників місцевих рад. Такі програми реалізуються як за підтримки держави, зокрема через Національну академію державного управління, так і за сприяння міжнародних партнерів. Значну роль відіграють також онлайн-освіта, тренінги та практичні семінари, організовані профільними асоціаціями, такими як Асоціація міст України. Проте залишаються проблеми – недостатнє фінансування, відсутність єдиної системи сертифікації та обмежений доступ до сучасних освітніх матеріалів у віддалених громадах.

Досвід зарубіжних країн демонструє різноманітність підходів до професіоналізації місцевих управлінців. Наприклад, у країнах ЄС широко впроваджені системи формальної сертифікації посадовців, обов’язкові програми навчання при вступі на посаду, а також регулярні атестації для підтвердження кваліфікації. У скандинавських країнах важливий акцент робиться на залученні громадянського суспільства до процесів підвищення професійності органів управління, створенні відкритих освітніх платформ та впровадженні принципів безперервного навчання.

У США механізм професіоналізації включає обов’язкове навчання посадовців на рівні магістратури державного управління (MPA), де окрему увагу приділяють фінансовому менеджменту, стратегічному плануванню та роботі з громадою. У той же час у країнах Азії, таких як Японія чи Південна

Корея, акцент робиться на цифровізації управлінських процесів і впровадженні технологій, що також вимагає високого рівня підготовки кадрів.

Цифрова трансформація в органах місцевого самоврядування стосується використання технологій для оптимізації операцій уряду, що робить надання послуг більш ефективним, зручним, доступним та комфортним для громадян [2]. Замінивши неефективні паперові процеси на цифрові аналоги та розширивши можливості для громадян взаємодіяти з урядом через цифрові канали, такі як онлайн-портали, органи місцевого самоврядування можуть покращити задоволеність клієнтів, заощаджувати кошти, збільшувати швидкість обслуговування, покращувати безпеку даних і багато іншого.

Приклади ініціатив цифрової трансформації в органах місцевого самоврядування включають: цифровізацію та індексацію паперових записів для миттєвого пошуку та відновлення; онлайн-заяви та запити на записи; онлайн-портали послуг; цифрову автентифікацію через ID; автоматизацію процесів; цифрову комунікацію; покращене управління даними; онлайн-подання податків; цифрові підписи.

Однією з визначальних рис цифровізації місцевого самоврядування в США є децентралізований підхід. Кожне місто чи муніципалітет самостійно обирає рішення, які найкраще відповідають його потребам. Наприклад, великі міста, такі як Нью-Йорк чи Сан-Франциско, активно використовують штучний інтелект, великі дані (Big Data) та Інтернет речей (IoT) для управління транспортними потоками, моніторингу стану довкілля та забезпечення громадської безпеки. У той же час невеликі міста зосереджуються на створенні онлайн-платформ для спрощення доступу до адміністративних послуг, таких як оплата податків чи отримання дозволів.

Також великого значення надається кібербезпеці [3], адже цифровізація підвищує ризики кібератак. Місцеві уряди у США активно співпрацюють із федеральними структурами, такими як Агентство кібербезпеки та інфраструктурної безпеки (CISA), для впровадження захисних заходів і створення кризових планів у разі інцидентів.

Згідно з дослідженням ICF Wakefield, 91% федеральних урядових агентств успішно просунули свої зусилля з цифрової трансформації 2022 року. Цього року ми спостерігаємо, як ця тенденція набирає значного імпульсу на рівні місцевих органів влади, багато з яких визначають цифрову трансформацію

як критично важливу для покращення надання послуг, ефективності, взаємодії з громадою та економії коштів. Створюючи основу для фінансово та адміністративно ефективніших робочих процесів, цифрова трансформація місцевих органів влади приносить безліч важливих переваг. Так, Офіс Бюро фінансових послуг США оцінює, що цифрова трансформація може забезпечити орієнтовну економію в розмірі 3 мільярдів доларів на рік для всього уряду.

Отже, цифрова трансформація місцевих органів влади є потужним інструментом для підвищення ефективності надання послуг, зниження витрат і покращення взаємодії з громадянами. Завдяки цифровим технологіям місцеві уряди можуть забезпечити швидший і доступніший доступ до критичних послуг, водночас зберігаючи фінансову сталість та розширюючи можливості для громадян. Успішна реалізація цифрової трансформації дозволяє місцевим органам влади залишатися сучасними, прозорими та орієнтованими на потреби громади, що є ключем до їх розвитку і покращення якості життя громадян.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Артеменко Л. В. Особливості проходження служби в органах місцевого самоврядування. *Вісник Дніпропетров. нац. ун-ту*. 2004. Вип.. 2. С. 55-57.
2. Jason Hickey (January 10, 2024). How to Undergo Digital Transformation in Local Governments: <https://www.imageapi.com/blog/digital-transformation-local-government>
3. Sk Tahsin Hossain, Tan Yigitcanlar, Kien Nguyen and Yue Xu (10 June 2024): Understanding Local Government Cybersecurity Policy: A Concept Map and Framework, MDPI: <https://www.mdpi.com/2078-2489/15/6/342>

Володимир КЛЮЦЕВСЬКИЙ, Людмила АСЛАНОВА ***УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ***

Повоєнне відновлення територій нашої держави стане тривалим і комплексним процесом, що потребуватиме значних ресурсів, міжнародної підтримки та впровадження внутрішніх реформ. Водночас цей етап може перетворитися на потужний стимул для формування сучасної, стійкої та успішної держави, інтегрованої в європейське співтовариство та світову економіку. Модернізація та відновлення державних інститутів стануть ключовими напрямками післявоєнного розвитку, що включатимуть боротьбу з корупцією, підвищення прозорості державного управління та децентралізацію. При цьому значну увагу потрібно приділити створенню дієвих демократичних

інституцій, які забезпечать поступ країни відповідно до принципів верховенства права.

Варто наголосити, що процес відновлення вимагатиме не лише зусиль уряду та допомоги з боку міжнародних партнерів, але й активного залучення громадськості. Саме участь громадян відіграватиме вирішальну роль у досягненні ефективності, прозорості та послідовності дій у цей непростий час. Громадянська активність сприятиме демократичності процесу ухвалення рішень, забезпечуватиме громадський контроль над діями влади та врахування інтересів різних соціальних груп.

Громадська участь є базовою та необхідною передумовою для досягнення сталого демократичного відновлення країни в умовах післявоєнного періоду. Активне залучення різноманітних соціальних груп до процесів планування, ухвалення рішень і практичної реалізації заходів із відбудови сприяє не лише подоланню недовіри до державних інституцій, але й зміцненню підзвітності влади перед суспільством. Це створює основу для довгострокової стабільності та дозволяє отримати більш ефективні й стійкі результати. У світлі цих обставин громадські організації, представники активістського середовища, волонтерські об'єднання та навіть окремі свідомі громадяни можуть виступати як потужні й значущі учасники та партнери у процесі розбудови оновленої України. Їх залучення до суспільно важливих ініціатив і проєктів сприяє не лише розвитку громадянського суспільства, а й формуванню надійної інституційної бази для подальших реформ.

Форми залучення громадян до процесів повоєнного відновлення можуть мати широкий спектр проявів, починаючи від простих консультацій і закінчуючи активною співпрацею в межах взаємодії між державою та громадянським суспільством. Серед найдієвіших способів такої участі варто виокремити проведення громадських слухань, організацію обговорень із місцевими громадами, залучення до роботи у спостережних радах та волонтерських об'єднаннях. Крім того особливе значення мають ініціативи громад із відновлення інфраструктурних об'єктів на локальному рівні, участь у реалізації соціальних проєктів та інших програм, спрямованих на відновлення гармонії у постраждалих регіонах. Такий підхід посилює зв'язок між громадянами та владою, сприяючи формуванню відповідального партнерства задля ефективного та сталого відновлення.

Методи залучення громадськості до процесу повоєнного відновлення мають бути не лише враховані, але й системно та глибоко інтегровані в усі стадії цього процесу як на національному, так і на місцевому рівнях. Це передбачає створення постійно діючих та доступних платформ для відкритих консультацій з громадою, запровадження ефективних механізмів зворотного зв'язку, а також формування інструментів, які дадуть змогу здійснювати прозорий і регулярний моніторинг досягнутого прогресу. Гармонійна та конструктивна співпраця між державними структурами й інститутами громадянського суспільства має стратегічне значення, адже лише через таку взаємодію можна досягти довготривалої стабільності, що становитиме фундамент для сталого розвитку [1, с.101].

Таким чином, відновлення України в період після війни значною мірою спиратиметься на енергійну, свідому та цілеспрямовану участь її громадян і численних громадських організацій, які є важливою складовою цього багатогранного процесу. Для того щоб ця участь була максимально ефективною, необхідно аби форми й підходи до залучення суспільства були різноманітними, відкритими для всіх охочих і справді інклюзивними. Такий підхід дозволить кожному бажаючому зробити свій внесок у широкомасштабний процес відбудови та вплинути на ухвалення рішень, що визначатимуть майбутній вектор розвитку країни. Лише об'єднавши зусилля державних інституцій, громадянського суспільства та міжнародної спільноти, можна досягти створення умов для успішного, стійкого й соціально справедливого відновлення країни, яке відповідатиме інтересам усіх її жителів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Гончаренко В. Форми і методи участі громадськості у національному повоєнному відновленні. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. №11(39). С.95-104. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-11\(39\)-95-104](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-11(39)-95-104)

Владислав КОВБАСЮК, Світлана ВЕРИТЕЛЬНИК
СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАЙБІЛЬШ УРАЗЛИВИХ
ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Соціальний захист є невід'ємною частиною соціальної політики України. Через соціальний захист держава надає необхідну допомогу найбільш уразливим групам населення, яка реалізується державними установами та фінансується з державного бюджету України. Удосконалення системи соціального захисту найбільш незахищених верств населення України є стратегічно важливим завданням, яке стоїть перед урядом України.

Система соціального захисту має багато різних компонентів, механізмів та особливостей. Усі складові є надзвичайно важливими елементами соціально відповідальної держави. Соціальне забезпечення – це виплата та реалізація гарантій, наданих державою, тобто пенсій, допомог і послуг. Соціальне забезпечення призначене для надання різних форм соціальної допомоги та підтримки, що фінансуються державою і можуть регулювати рівень життя населення. Соціальне забезпечення включає в себе фінансування соціальної допомоги, визначення способів її розрахунку, просування соціальної допомоги та контроль за дотриманням усіх вимог [1, с. 208]. І соціальний захист, і соціальне забезпечення є надійними інструментами в руках держави для забезпечення добробуту та покращення життя своїх громадян.

У нашій країні існує безліч законів, постанов, наказів, що передбачають соціальний захист різних соціально вразливих груп населення. Вони чітко визначають усі категорії соціально вразливих громадян, їхні права та обов'язки. На жаль, у системі соціального захисту найбільш уразливих груп населення в Україні існує багато недоліків і проблем. Потрібні вдосконалення, нові підходи та рішення. Наразі існують такі проблеми: недосконала нормативно-правова база соціальної сфери, низький рівень фінансування, необхідність зміни різних соціальних інститутів і створення нових, недостатній контроль за використанням державних виплат, відсутність професійної обізнаності щодо вирішення деяких нових проблем та багато інших проблем, які потребують нагального вирішення [2, с. 110].

Концепція соціального захисту в Україні закріплена і в Конституції – Основному Законі нашої країни. Держава гарантує реалізацію цього права за

рахунок внесків на соціальне страхування та податків, що сплачуються громадянами, організаціями та підприємствами, а також інших видатків з державного бюджету [3].

Соціальний захист найбільш уразливих верств населення сьогодні є життєво важливим, адже від цього залежить доля багатьох людей, а події в нашій країні призвели до зубожіння нашого народу. Зараз настав час відновлювати соціальну сферу нашої країни. Важливо, щоб держава переслідувала цілі соціальної політики, які полягають у такому:

- створення необхідних умов для розвитку суспільних відносин;
- запобігання розвитку різних соціальних ризиків, які знижують добробут населення;
- здійснення реформ у сфері соціального захисту;
- реформування пенсійної системи та системи охорони здоров'я;
- створення умов для життєдіяльності та соціального розвитку;
- підтримка зайнятості населення;
- реалізація активної демографічної політики;
- конституційне гарантування права на соціальний захист [4].

Лише дотримуючись цих цілей, держава може допомогти задовольнити соціальні потреби своїх громадян. Це, зрештою, і є метою соціальної політики – допомагати своїм громадянам і мінімізувати вплив негативних соціальних ризиків. Україна ратифікувала низку міжнародних правових актів у сфері соціальної допомоги, ухвалених різними організаціями та Радою Європи. Це дуже позитивне явище, оскільки Україна перебуває на шляху європейської інтеграції та прагне приєднатися до Європейського Союзу. Це означає, що вона мусить вивчати досвід європейських країн, які вже досягли певних успіхів у сфері соціальної політики. Їй потрібно приєднатися до європейської конвенції й почати реформувати свою соціальну політику та систему соціального забезпечення. Водночас існує низка законів і договорів, які Україна не ратифікувала і які є джерелом міжнародних соціальних стандартів. Це пов'язано з тим, що Україна не в змозі реалізувати деякі положення через недостатнє фінансування соціальної сфери. Це позбавляє Україну можливості впроваджувати міжнародні соціальні інновації та якнайшвидше стати членом розвиненого соціального простору [5, с. 110].

Потреба запровадження європейських стандартів зумовлена війною, що триває в нашій країні, а саме значним збільшенням кількості людей, які потребують соціального захисту. Конфлікти призвели до появи таких понять, як внутрішньо переміщені особи, сім'ї загиблих військовослужбовців та багато інших. Тому держава має розробити чітку соціально-економічну політику, спрямовану на забезпечення європейського рівня життя та соціального захисту.

Потрібно привести українське законодавство відповідно до стандартів соціального захисту Європейського Союзу. Варто зазначити, що під час ратифікації деяких законів і міжнародних договорів у них вказуються тільки основні норми та сфери діяльності. Це пов'язано з тим, що не можна адаптувати такі процеси до окремих країн, оскільки кожна держава відрізняється від інших, і кожна держава має різні можливості. Не існує й системи контролю за дотриманням таких угод. Інакше кажучи, не існує інституту чи організації, яка б стежила за дотриманням державами ратифікованих ними угод [6]. У результаті ефективність таких міжнародних угод значно знижується або вони взагалі не приносять жодних результатів.

На жаль, нині система соціального захисту потребує термінових змін. Її потрібно вдосконалювати, знаходити нові рішення та підходи, які дадуть змогу краще вирішувати застарілі соціальні проблеми суспільства. Україна зараз перебуває на складному шляху і перед нею стоїть непросте завдання реформування соціальної політики держави у сфері соціального захисту найбільш уразливих груп населення.

Однак останні події в нашій країні не дають змоги повністю розв'язати наявні соціальні проблеми, а лише створюють нові. Тому перед Україною стоїть низка завдань: розроблення законодавства у сфері соціального захисту в повній відповідності до європейських і міжнародних стандартів, запровадження системи контролю за дотриманням закону про право на соціальний захист, мінімізація соціальних ризиків для населення. Ратифікація низки законів, необхідних для інтеграції України в Європейський Союз, матиме позитивний вплив на соціальну політику нашої країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Смирнова І. І., Лихошва О. Ю. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми в Україні. *Економічний вісник Донбасу*. 2020. № 3. С. 205–212.

2. Бондаренко С. М., Бугас Н. В. Соціальна політика держави як основа забезпечення соціального розвитку. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2023. № 2. С. 105–111.
3. Конституція України: основний закон України від 1996 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>
4. Соціальний захист і війна в Україні: аналітичний центр Cedos. URL: <https://cedos.org.ua/researches/soczialnyj-zahyst-i-vijna-v-ukrayini-24-lyutogo-30-kvitnya-2022/>.
5. Аніна О. О. Вплив міжнародно-правових соціальних стандартів на право соціального захисту України. *Дослідження актуальних питань юридичних наук*. 2020. № 2. С. 107–112.
6. Як покращити систему соціального захисту в Україні? URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/yak-pokraschyty-systemu-sosialnoho-zahystu/31207973.html>

Лідія КОЗАКОВА

КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ КЕРІВНИКА-УПРАВЛІНЦЯ

Одним із найважливіших показників цивілізованості суспільства є культура мовлення, адже процес опанування мови та її культури пов'язаний зі здобуттям і розвитком навичок правильно розмовляти й писати, умінням точно формулювати та висловлювати свою думку, активно використовувати мовні знання в спілкуванні й грамотно застосовувати їх. Досконале володіння культурою мовлення є важливим компонентом підготовки фахівців у сфері державного управління, оскільки саме творче використання засобів мовлення повною мірою виявляє професійні обдарування публічного управлінця, сприяє його самотворенню та самовираженню.

Культура мовлення публічного управлінця є основною складовою його культурологічної компетенції, адже однією з основних вимог для прийняття на державну службу є володіння державною мовою. На думку мовознавиці Л. Масенко, «успіх відродження національних мов і культур, що переживають тривалий період пригнічення, залежить від поєднання двох чинників: колективної волі до незалежності й свідомих зусиль національної еліти, яка впроваджує в державі мовну політику протекціонізму своїй культурі» [1, с. 95]. Слід зазначити, що мова також є одним з основних засобів професійної підготовки, майстерності й досконалості фахівців. Ще В. фон Гумбольдт зазначав, що не люди оволодівають мовою, а мова оволодіває людьми.

Опанування знань стилістичних багатств української мови насамперед публічними управлінцями, які використовують слово як «знаряддя праці, носій інформації, професійну вербальну зброю та засіб духовного впливу» [2, с. 10], сприяє піднесенню культури й духовності нації загалом.

Недаремно вираз видатного філософа Сократа «заговори, щоб я тебе побачив» навіть крізь віки не втратив свого істинного сенсу, адже справді, як би ми не намагалися дбати про свій зовнішній вигляд, створювати для всіх ілюзію щодо свого образу та наших естетичних смаків, але мова скаже про нас усе. Те, як ми володіємо мовленнєвим апаратом і вміємо себе тримати перед аудиторією, набагато більше скаже про нас, і хто ми є насправді, покаже рівень нашої обізнаності, професійності, грамотності й досвідченості.

Публічний управлінець у своїй діяльності має дотримуватися основних вимог мовлення, його мовлення має бути змістовним (що полягає в чіткому та повному розумінні теми мовцем), виразним і доцільним; мова має бути багатою й насиченою різноманітними засобами для вираження своєї думки; слід уникати тавтології та однотипних слів і словосполучень; дотримуватися точності для швидкого розуміння й правильного передання думки.

Високий рівень мовної культури публічних управлінців є чинником подальшого розвитку суспільства загалом, оскільки саме вони забезпечують практичну реалізацію української мови в державному управлінні. Від публічного управлінця вимагається володіння нормами сучасної української літературної мови, вміння користуватися мовними засобами відповідно до мети й змісту спілкування.

На сьогодні в практиці управління ділове спілкування є одним з основних елементів управлінської культури, що дозволяє службовцям ефективно здійснювати керівництво колективом. Це насамперед пов'язано з тим, що рівень успішності діяльності окремого колективу та його керівників залежить від становлення й розвитку системи спілкування між ними. А тому високий рівень навичок управлінської діяльності в керівника не забезпечить високої якості управління колективом без належного вміння публічного виступу, вміння спілкуватися, встановлювати контакт, переконувати людей.

Уміння спілкуватися з підлеглими, створювати мовленнєвий контакт зі співробітниками є ключовими аспектами, які допоможуть керівникові вести успішну управлінську діяльність, адже інформаційний контакт між людьми

встановлюється саме через спілкування. Головним завданням розвитку публічного мовлення в керівників є формування комунікативних умінь і навичок, зокрема красномовства й уміння встановлювати контакт з аудиторією. Для успішного досягнення поставленої мети, вирішення конкретної проблеми та встановлення міжособистісних ділових стосунків надзвичайно важливого значення набуває рівень комунікативної компетентності керівника.

Аналізуючи вплив публічного мовлення на керівника, варто зазначити, що попри складність його опанування воно безумовно полегшує управлінську діяльність, оскільки допомагає керівнику легко встановлювати комунікативний зв'язок з підлеглими, правильно розставляти акценти на управлінні людьми з різним характером і різними професійними навичками. Високий рівень культури публічного мовлення в сучасному світі має стати необхідним і невід'ємним складником підготовки керівників. Сучасні обов'язки управлінців вимагають від них не лише високої професійної компетентності, але й нового мислення, оволодіння новими методами мовленнєвої комунікації [3, с. 7–8].

Вибираючи правильне спілкування із працівниками, керівник досягає найкращого результату їхньої діяльності, а відтак максимального успіху від виконання роботи загалом. Публічне мовлення посідає значне місце в роботі керівника, який бажає організувати роботу професійно та якісно. Попри високий рівень управлінської діяльності керівнику слід володіти навичками публічного мовлення на належному рівні, оскільки вся управлінська діяльність відбувається в комунікативному середовищі. Тому, покращуючи навички спілкування з підлеглими, керівник тим самим підвищує якість виконуваної роботи.

Незалежно від того, де керівник реалізовує свої здібності, головним засобом його мовленнєвої діяльності завжди є спілкування, що виражається за допомогою мови. Саме рівень мовної компетенції людини розкриває її обізнаність. Для керівників це має важливе значення, адже безпосередньо за допомогою мови вони здійснюють вплив на інших, переконують людей і здійснюють управлінську й керівну діяльність. Відтак під час ділового спілкування керівник має володіти потужним комунікативним арсеналом, мати достатній словниковий запас, добру пам'ять; уміти мовчати і, найважливіше, слухати. Саме мовне оформлення думки дозволяє, по-перше, зацікавити співрозмовника, по-друге, змусити його зробити те, що необхідно.

Культура мовлення – це дотримання ustalених норм усної й писемної мови, а також цілеспрямоване використання мовних засобів залежно від мети й обставин спілкування. Слід розмежовувати культуру мовлення та культуру спілкування. Якщо культура мовлення є дотриманням мовних норм, то культура спілкування є ширшим поняттям, адже крім належного мовного оформлення включає в себе й знання етики, правил ведення розмови, уміння комунікувати з людьми. Мета культури спілкування в контексті керівників виражається через завдання такого спілкування. Так, у результаті освоєння чи покращення культури спілкування керівник учиться гнучко взаємодіяти з людьми, правильно вести розмови, виступати перед публікою, переконувати інших. Також це створює шлях до самовдосконалення особи.

Отже, високий рівень навичок публічного мовлення в керівника – один із найважливіших механізмів забезпечення успішної управлінської діяльності. Уміння спілкуватися, поводити себе в суспільстві, проводити наради, ділові бесіди підвищує авторитет керівників в очах підлеглих. Володіючи технікою комунікації й опанувавши навички публічного мовлення, керівник зможе вміло організувати діяльність колективу та управляти його роботою якісно й професійно. Культура мовлення й культура спілкування є важливими елементами мовної компетенції керівника. Вправно володіючи технікою мовлення, знаючи норми ділового етикету, а також розуміючи «мову невербальних сигналів» у поведінці своїх співрозмовників, керівник зможе значно розширити свою комунікативну компетентність і з легкістю встановлювати комунікативний зв'язок з підлеглими, що допоможе підвищити якість виконуваної ними роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Масенко Л. Мова і політика. К., 1999. 100 с.
2. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 312 с.
3. Розвиток комунікативних здібностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування : наук.-метод. посіб. / за ред. І.М. Плотницької// Київ : НАДУ, 2010. 44 с.
4. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє видання. К.: Центр учбової літератури, 2008. 256 с.
5. Фролова Т. Мовні засоби конструювання іміджу державного службовця. *Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України*. Вип. 2/2007 / за заг. ред. О. Ю. Оболенського,

С.В. Сьоміна; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К.: НАДУ, 2007. С. 151-156.

6. Дідківський В.П. Публічний виступ: Мовна культура – важлива складова ефективного державного управління. URL: <http://kds.org.ua/article/didkivskij-v-p-publichniij-vistup-movna-kultura-vazhliv>.
7. Ділова українська мова в державному управлінні: навч. посіб. Ч. 2. Усне ділове мовлення / П. О. Редін, Л. А. Лисиченко, Г. І. Гамова, Н. В. Піддубна; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. Х. : ХарPI НАДУ "Магістр", 2003. 63 с.

Сергій ЛЕЖЕНКО

ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ОСНОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Визнання значення цивільно-військового співробітництва як одного з ключових елементів у системі підтримки та забезпечення ефективного ведення бойових дій уже давно стало загальноприйнятою практикою у провідних країнах світу. Це співробітництво дозволяє покращити координацію між військовими підрозділами та цивільним населенням, що підвищує загальну ефективність і результативність військових операцій. Однак попри успішний досвід українських військовослужбовців у численних міжнародних миротворчих місіях до початку широкомасштабної агресії російської федерації проти України, він не став стимулом для створення та розвитку структур цивільно-військового співробітництва на національному рівні [1, с.305].

У сучасних умовах діяльність груп цивільно-військового співробітництва сконцентрована на операціях у межах власної держави. Це передбачає обов'язковий і ретельний аналіз різних факторів, таких як мовна різноманітність, ментальні особливості місцевих жителів, а також релігійні аспекти, які можуть впливати на ефективність їх роботи. Важливим завданням також є визначення найбільш дієвих шляхів для налагодження зв'язків і встановлення взаєморозуміння з населенням у зонах бойових дій, що сприятиме позитивному результату всіх операцій.

При цьому важливо відзначити, що реалізація встановлених заходів цивільного захисту становить значну, але лише часткову складову більш широкого комплексу воєнних і спеціальних заходів територіальної оборони. Ці заходи мають здійснюватися спільно органами державної влади, місцевого

самоврядування та військовим командуванням. Заходи територіальної оборони насправді є невіддільною складовою загальної організації національного супротиву, що має на меті значне підвищення обороноздатності країни. Ця система орієнтована на те, щоб зробити захист України максимально всеохопним, забезпечивши готовність громадян до можливого національного протистояння.

Ми переконані, що діяльність груп цивільно-військового співробітництва не лише охоплює заявлений обсяг завдань, але й має стати невід'ємною частиною заходів, які проводять сили територіальної оборони. Це стосується як періоду мирного часу, так і особливих періодів, коли необхідно протидіяти можливим воєнним загрозам. Крім того ця діяльність включає надання всебічної допомоги в захисті територій, охороні навколишнього природного середовища та захисті майна від можливих надзвичайних ситуацій.

Разом із цим важливо враховувати, що територіальна оборона охоплює військову, військово-цивільну та цивільну складові, які здійснюють свою діяльність на всій території України. Це включає в себе й регіони, де відбуваються воєнні або бойові дії, що вимагає особливої уваги та координації.

У зв'язку з цим заходи, що реалізуються в рамках організації територіальної оборони та цивільно-військового співробітництва, є глибоко взаємопов'язаними і мають функціонувати як невід'ємні компоненти єдиної системи, спрямованої на гарантування обороноздатності держави. Узаємодія цих компонентів забезпечує максимально ефективне здійснення заходів військово-цивільної координації, особливо в разі потреби відбиття збройної агресії з боку РФ. Це комплексний підхід, який дозволяє оптимально використовувати ресурси та здібності як військових, так і цивільних структур у захисті країни.

Виходячи з вищесказаного можна стверджувати, що військово-цивільне співробітництво є ключовим елементом у зміцненні територіальної оборони України. Завдяки активній та постійній взаємодії між військовими силами й цивільними установами наша країна здатна більш ефективно протистояти численним викликам безпеки. Ця співпраця має на меті не лише виконання завдань захисту, а й забезпечення стабільної підтримки та безпеки для всіх громадян. Таким чином, залучення цивільних структур до стратегічного

планування й реагування на загрози відіграє важливу роль у зміцненні національної обороноздатності та стійкості перед потенційними викликами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Єфімов Г., Поступальський С., Беляков В. Військово-цивільне співробітництво в системі територіальної оборони держави. *Стратегічні комунікації у сфері забезпечення національної безпеки та оборони: проблеми, досвід, перспективи*: IV міжнар. наук.-практ. конф., 2023. С. 305-307.

Тетяна МИХАЙЛІВ

***ОСОБИСТІ ЯКОСТІ Й НАВИЧКИ МЕНЕДЖЕРА ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ
НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ І УСПІШНІСТЬ
В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ***

У сучасному суспільстві набирає особливої актуальності питання менеджменту, оскільки ефективне управління є основою успіху в умовах великої конкуренції. Проблемними моментами є те, що фахівці недостатньо мотивовані, не знають, як краще себе реалізувати та як продемонструвати свої вміння. Їм бракує відповідного досвіду, що вимагають сучасні реалії. Характер менеджера дуже важливий для його роботи, адже саме ці індивідуальні риси впливатимуть на те, як він вирішуватиме проблеми, чи буде відповідальним і здатним працювати самостійно, чи докладатиме всіх зусиль для досягнення бажаного та чи зможе зацікавити інших до співпраці [1].

Насамперед потрібно визначити ключові якості сучасного менеджера, що сприятимуть успішному розвитку і процвітанню. Їх можна звести до чотирьох основних груп:

1. Професійно-ділові: фахівець має вміти ухвалювати нестандартні управлінські рішення та нести відповідальність за них, прагнути до професійного зростання й мати здатність до інновацій та розумного ризику.

2. Адміністративно-організаційні: уміти здійснювати стратегічний і тактичний контроль; залежно від ситуації змінювати стиль управлінської діяльності; розробляти довгострокові програми й організовувати їх реалізацію; доводити справу до кінця.

3. Соціально-психологічні: прагнути до лідерства і влади; уміти керувати своєю поведінкою і регулювати свій психічний стан; керувати конфліктами; чітко висловлювати свої думки та публічно виступати.

4. Моральні: патріотизм; національна свідомість; державницька позиція; інтелігентність; людяність; порядність; почуття обов'язку; громадянська позиція; чесність; повага до гідності людей [2].

Одразу за цим можна перелічити чимало рекомендацій для людей, які хочуть пов'язати своє життя з менеджментом, проте слід згадати тільки ключове. По-перше, виховуйте в собі терплячість і будьте впевненими в собі. По-друге, не лякайтесь труднощів, оскільки вони вас загартовують. І по-третє, не забувайте про особисте життя, бо це допоможе зберегти ваше емоційне і фізичне здоров'я, що буде запобігати вигоранню, покращувати загальну якість вашого існування.

Щоб досягти бажаного результату й успіху, треба приділяти час розвитку навичок професійного спілкування, бо завдяки цьому менеджер може мотивувати команду, досягати цілей і уникати непорозумінь. Це дозволить чітко передавати свої ідеї й вирішувати різноманітні проблеми. Саме для цього потрібні такі уміння: управління своїми емоціями, увага слухачів, правильне використання міміки, жестів та інтонації, а також створення атмосфери доброзичливості, взаєморозуміння і довіри. Таким чином, усі ці комунікативні вміння менеджера будуть налагоджувати та підтримувати ефективні контакти з колегами та оточенням [3].

Не менш значущим для спеціалістів цієї діяльності є розвиток в собі саме тих лідерських здібностей, що сприятимуть досягненню високих результатів у роботі. Ключовими принципами цього є те, щоб робітник не тільки намагався, а й робив, щоб він змагався лише для того, аби удосконалити власну особистість, щоб не критикував те, що неможливо змінити.

Менеджеру варто бути оригінальною особистістю з ентузіазмом, мати спеціальні знання і вміти використовувати їх для корисного управління кожного дня. Очевидним є те, що ця професія вимагає постійного навчання і швидкого реагування на зміни. Мати бажання вдосконалювати себе і бути дисциплінованим – це шлях до кращого майбутнього. Саме всі ці описані навички, якості й лідерські здібності матимуть значний вплив на результативність і успішність в місцевому самоврядуванні [3].

Фахівці цієї галузі можуть змінити своєю професійною компетентністю умови життя громадян на краще. Це призведе до процвітання, довіри і прозорості нашої держави. Не забуваймо про самодисципліну та

стресостійкість, що також відіграють важливу роль. Робота в органах місцевого самоврядування передбачає постійну взаємодію з багатьма людьми. Здатність зберігати спокій у складних ситуаціях і контроль себе допомагає людині ухвалювати об'єктивні рішення та виконувати свою роботу.

Тепер стало зрозумілим, що робота менеджера є складною, оскільки вона вимагає значної відповідальності та витримки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Лазоренко Т.В. , Пермінова С.О. Основи менеджменту: Конспект лекцій : навч. посібник / за ред. В. В. Дергачова. Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2021. 166 с.
2. Стахів О.Г., Явнюк О. І., Волощук В.В. Вступ до менеджменту: навч. посібник / за наук. ред. док. екон. наук, М. Г. Бойко. Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», 2015. 336 с.
3. Пашко. Л. А. Самоменеджмент лідера місцевого самоврядування : навчально-методичні матеріали / за заг. ред. Л.А. Пашко. Київ. 2017. 154 с.

Ангеліна КОЛІСНІЧЕНКО, Павло НЕСЕНЕНКО

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ефективність публічного управління та адміністрування є ключовим чинником стабільного розвитку суспільства та держави. В умовах сучасних викликів, таких як глобалізація, цифровізація та зростання суспільних очікувань, питання підвищення ефективності державних інституцій набуває особливої актуальності.

Публічне управління охоплює діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовану на реалізацію суспільних інтересів та забезпечення належного рівня життя громадян. Ефективність цієї діяльності визначається здатністю органів влади досягати поставлених цілей з оптимальним використанням ресурсів, забезпечуючи при цьому прозорість, підзвітність та відповідність потребам суспільства.

В Україні, з огляду на процеси євроінтеграції та реформування державного управління, питання оцінювання та підвищення ефективності публічного управління є надзвичайно важливим. Упровадження сучасних підходів та інструментів оцінювання ефективності сприятиме підвищенню

довіри громадян до державних інституцій та покращенню якості надання публічних послуг.

Метою нашої роботи є дослідження критеріїв оцінювання ефективності публічного управління та адміністрування, а також визначення напрямків забезпечення та підвищення цієї ефективності в контексті сучасних викликів та реформ.

Публічне управління та адміністрування – це комплексна діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямована на задоволення суспільних інтересів, виконання публічних функцій та реалізацію державної політики. Відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеве самоврядування визначається як гарантоване державою право й реальна здатність територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України [7]. Водночас державна служба, як частина системи публічного управління, регулюється Законом України «Про державну службу», який установлює принципи професійності, прозорості та підзвітності в діяльності органів влади [2].

Ефективність публічного управління має багатовимірний характер, охоплюючи різні сфери. Зокрема, економічна ефективність визначається здатністю органів влади досягати максимальних результатів із мінімальними витратами ресурсів. У статті 95 Конституції України закріплено принцип раціонального використання державних коштів, що є основою економічної складової ефективності [1]. У свою чергу соціальна ефективність вимірюється за ступенем задоволення потреб громадян у якісних публічних послугах, що відбито в Законі України «Про адміністративні послуги», який регламентує стандарти якості їх надання.

Політична ефективність управління відображає здатність забезпечувати стабільність політичної системи, підтримувати довіру громадян до органів влади та дотримуватись демократичних принципів, зокрема закріплених у статті 1 Конституції України, яка визначає державу демократичною, соціальною та правовою. Адміністративна ефективність стосується внутрішньої організації та функціонування органів державної влади. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки» акцентує на

важливості прозорості адміністративних процесів як запоруки їх ефективності [1; 9].

Ефективність у системі державного управління відіграє ключову роль у забезпеченні сталого розвитку держави. Вона дозволяє органам влади не лише виконувати базові функції, але й реагувати на сучасні виклики, такі як цифровізація, екологічні проблеми та глобалізація. Закон України «Про стратегічне планування» вимагає від державних органів розробки довгострокових планів, спрямованих на підвищення результативності та відповідності управлінських рішень потребам суспільства. Це у свою чергу підкреслює потребу гармонійного розвитку економічної, соціальної, політичної та адміністративної складових ефективності [10].

Ефективність публічного управління є багатовимірним поняттям, яке охоплює різні аспекти діяльності державних органів. Основні критерії ефективності можна розділити на загальні, локальні, соціальні, економічні, політичні, інтегральні та часткові. Загальні критерії відображають загальний стан системи управління, тоді як локальні стосуються окремих її елементів. Соціальні критерії оцінюють вплив управлінських рішень на суспільство, економічні – на економіку, політичні – на політичну стабільність. Інтегральні критерії поєднують кілька аспектів, а часткові зосереджуються на конкретних показниках.

Методи та інструменти оцінювання ефективності публічного управління включають кількісні та якісні підходи. Кількісні базуються на аналізі статистичних даних, таких як показники економічного зростання, рівень безробіття, інфляція тощо. Якісні методи передбачають опитування громадян, експертні оцінки та аналіз задоволеності населення послугами, що надаються державними органами. Комбіновані методи поєднують обидва підходи для отримання більш повної картини ефективності.

Порівняльний аналіз підходів до оцінювання ефективності в різних країнах показує, що існують різні моделі та індикатори. Наприклад, Світовий банк використовує шість індексів для оцінювання якості державного управління: право голосу і підзвітність, політичну стабільність і відсутність насильства, ефективність уряду, якість регулювання, верховенство права та контроль корупції. У країнах Європейського Союзу широко застосовується система показників, розроблена Організацією економічного співробітництва та

розвитку, яка включає економічні, соціальні та екологічні індикатори. В Україні оцінювання ефективності публічного управління здійснюється відповідно до національних стандартів та методик з урахуванням міжнародного досвіду та рекомендацій [11].

Ефективність публічного управління та адміністрування в Україні залежить від сукупності внутрішніх та зовнішніх чинників. Внутрішні чинники включають організаційну структуру державних органів, кваліфікацію та мотивацію державних службовців, а також наявність чітких процедур і регламентів. Зовнішні чинники охоплюють політичну стабільність, економічну ситуацію, рівень довіри громадян до влади та міжнародні зобов'язання України. Згідно із Законом України «Про державну службу» одним із принципів державної служби є професіоналізм, що підкреслює важливість внутрішніх чинників у забезпеченні ефективності управління [2].

Аналіз сучасного стану ефективності публічного управління в Україні свідчить про наявність значних проблем. Зокрема, за даними міжнародних рейтингів, Україна посідає низькі позиції за показниками якості державного управління та контролю корупції. Це вказує на необхідність проведення глибоких реформ у цій сфері. Відповідно до Закону України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки» одним із пріоритетів державної політики є підвищення ефективності публічного управління через запобігання та протидію корупції [9].

Виклики та проблеми, пов'язані з оцінюванням та забезпеченням ефективності публічного управління, включають відсутність єдиних стандартів та методик оцінювання, недостатню прозорість діяльності державних органів, низький рівень залучення громадськості до процесів ухвалення рішень та обмеженість ресурсів для впровадження необхідних реформ. Закон України «Про доступ до публічної інформації» спрямований на підвищення прозорості та підзвітності органів влади, що є важливим кроком у напрямку забезпечення ефективності управління. Однак для досягнення реальних результатів необхідна комплексна реалізація законодавчих норм і впровадження сучасних управлінських практик [3].

Підвищення ефективності публічного управління та адміністрування в Україні є ключовим завданням державної політики. Одним із напрямів є впровадження сучасних управлінських технологій та інновацій. Закон України

«Про електронні довірчі послуги» встановлює правові засади для використання електронних підписів та інших засобів електронної ідентифікації, що сприяє цифровізації державних послуг. Крім того Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» регулює використання електронних документів у державному управлінні, що підвищує оперативність та зменшує бюрократичні перепони [4; 5].

Підвищення прозорості та підзвітності органів влади є ще одним важливим напрямком. Закон України «Про доступ до публічної інформації» гарантує право громадян на отримання інформації про діяльність органів влади, що сприяє підвищенню їх підзвітності. Водночас Закон України «Про запобігання корупції» встановлює вимоги щодо декларування доходів та майна посадових осіб, що підвищує прозорість їх діяльності [3; 6].

Розвиток кадрового потенціалу та професіоналізації державної служби є невід'ємною складовою ефективного управління. Закон України «Про державну службу» визначає принципи професіоналізму, політичної нейтральності та добросовісності державних службовців [2]. Цей Закон також передбачає систему підвищення кваліфікації та кар'єрного зростання, що сприяє розвитку компетентності кадрів.

Залучення громадськості до процесів ухвалення рішень є важливим елементом демократичного управління. Так, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає механізми участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, зокрема через громадські слухання та місцеві ініціативи. Крім того Закон України «Про громадські об'єднання» регулює діяльність громадських організацій, які можуть впливати на формування та реалізацію державної політики [3; 8].

Отже, дослідження ефективності публічного управління та адміністрування в Україні виявило низку ключових аспектів, що потребують уваги. Упровадження сучасних управлінських технологій та інновацій, підвищення прозорості та підзвітності органів влади, розвиток кадрового потенціалу та залучення громадськості до процесів ухвалення рішень є основними напрямками, які сприятимуть підвищенню ефективності державного управління.

Законодавча база України вже містить нормативні акти, спрямовані на вдосконалення публічного управління. Зокрема, Закон України «Про державну

службу» встановлює принципи професіоналізму та політичної нейтральності державних службовців, що є фундаментом для розвитку кадрового потенціалу. Закон України «Про доступ до публічної інформації» забезпечує прозорість діяльності органів влади, надаючи громадянам право на отримання інформації про їхню діяльність. Водночас Закон України «Про електронні довірчі послуги» сприяє впровадженню сучасних технологій у сфері публічного управління, що підвищує оперативність та ефективність надання державних послуг.

Однак для досягнення реальних результатів необхідна не лише наявність відповідних законів, але й їх ефективна реалізація. На нашу думку, потрібно посилити контроль за виконанням законодавства, забезпечити належне фінансування програм підвищення кваліфікації державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування а також активізувати співпрацю між органами влади та громадськістю. Важливо також упроваджувати системи моніторингу та оцінювання ефективності публічного управління, що дозволить своєчасно виявляти проблеми та коригувати управлінські процеси.

Таким чином, комплексний підхід, що поєднує вдосконалення законодавчої бази, ефективну реалізацію прийнятих норм та активну участь громадянського суспільства, є запорукою підвищення ефективності публічного управління та адміністрування в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
2. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19>.
3. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17>.
4. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19>.
5. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 травня 2003 року № 851-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15>.
6. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>.
7. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр>.
8. Про громадські об'єднання : Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17>.

9. Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки : Закон України від 20 травня 2021 року № 2320-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20>.
10. Європейська інтеграція та трансформація публічного врядування в Україні: матер. наук.-практ. конф. (19 квітня 2024 р., м. Львів) / упорядн.: Буник М. З., Бліщук К. М., Федорчак О. В, Худоба О. В. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2024. 279 с. URL: <https://lpnu.ua/sites/default/files/2024/pages/27385/iadu19042024-ostanne.pdf>
11. Луциків І. В., Сороківська О. А., Котовська І. В. Дослідження особливостей інноваційного розвитку системи публічного управління в Україні. Економіка і суспільство. 2017. Вип. № 12. С. 125–132. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/19.pdf.

Лариса ОЛЕНКОВСЬКА, Ілля КОРОПЧУК
СИСТЕМНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
У ПОСТ ВОЄННИЙ ПЕРІОД

Воєнні дії на території України у 2022 – 2024 роках стали причиною суттєвих зрушень, насамперед у демографії України. Не скидаємо з рахунку економічні втрати, руйнування інфраструктури, замінування території. Однак саме зміни демографічного характеру матимуть найтяжчі наслідки для країни. Ще до початку війни з РФ ми мали складну демографічну ситуацію. Зокрема для Херсонської області чисельність населення станом на початок війни 2014 року практично дорівнювала чисельності населення 1970 року. А отже, за 44 роки чисельність населення в нашій області не зросла, а залишилася на рівні дещо більше 1 млн осіб, що у свою чергу стало причиною негативних демографічних тенденцій у наступні періоди.

За наслідками широкомасштабного вторгнення в сенсі демографічної ситуації навіть за умови оптимістичного сценарію безпекової ситуації для Херсонської області відбулося й відбуватиметься скорочення населення, насамперед через знищення окупантами інфраструктури та житлового фонду. Така ситуація є характерною і для Запорізької, Харківської, Сумської, Луганської та Донецької областей.

Підсумовуючи зазначимо, що такі обставини вимагатимуть гнучкої політики у сфері надання послуг: демографічні коливання, спричинені рухом населення впливатимуть, зокрема, на кількість класів у школах та груп у

дитячих садках, на обсяги ТПВ від населення і на кількість спожитих на території енергоносіїв або продуктів. А отже, і бізнесу, і органам місцевого самоврядування доведеться шукати та застосовувати такі управлінські моделі, які дозволять надавати максимально можливий обсяг послуг з використанням оптимального обсягу ресурсів. Одним із таких інструментів є співробітництво територіальних громад, реалізація якого регламентується Законом України «Про співробітництво територіальних громад» [1]. Однак в умовах воєнного стану цей Закон швидше є перешкодою, ніж інструментом забезпечення співробітництва. Одна із причин – достатньо громіздка – в умовах воєнного стану – система ініціювання й погодження договору про співробітництво.

У чому складність?

1. Процедури:

– тривалий час від ідеї ініціювання до ухвалення перших рішень. Зрозуміло, що ніхто не забороняє скорочувати терміни шляхом проведення погоджувальних дій паралельно в інших громадах, однак саме законодавство має стимулювати учасників процесу до більш динамічних дій, оскільки в умовах потреби відновлення зруйнованої інфраструктури темпи ухвалення рішень мають бути коротшими;

– за винятком територій, де немає прямої загрози з боку агресора, у проведенні громадських обговорень мають застосовуватися онлайн-технології. Оскільки внесення змін у такі документи, як Статут територіально громади, який, як правило, регламентує усі види громадських обговорень під час війни та в умовах дії військових адміністрацій ускладнені. Важливо передбачити це прямою нормою Закону. Стимулювання з боку держави. По суті Законом передбачено лиш реєстраційну функцію;

– розширення кола учасників співробітництва. Незважаючи на те, що Законом «Про внесення змін до Закону України "Про співробітництво територіальних громад" щодо упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громад» 2867-IX від 12.01.2023 було внесено зміни в процедуру приєднання до вже існуючого співробітництва, процес і надалі вимагає спрощення.

2. Державна підтримка:

– стимулювання співробітництва фінансовими інструментами передбачено тільки за умови участі у процесі трьох і більше учасників. Однак

за вищенаведеними прикладами скорочення населення загалом в Україні та безпосередньо в громадах прифронтових областей слід підтримувати співробітництво від двох учасників;

– фінансові інструменти державної підтримки мають супроводжувати проекти співробітництва упродовж всього періоду реалізації та мають прямо залежати від їх економічної ефективності. Це стимулюватиме до укладання договорів співробітництва на тривалий час, що в свою чергу позитивно впливатиме на сталість утворюваних структур.

3. Моніторинг ефективності.

Як уже вказувалося вище, використання фінансових інструментів підтримки має базуватися на постійному моніторингу ефективності проектів співробітництва. Закон має визначити:

- показники економічної ефективності;
- показники інституційної сталості;
- показники соціальної ефективності.

Запропонована вже чинна платформа DREAM як інструмент забезпечення прозорості та ефективності процесів повоєнної відбудови України може бути використана і як інструмент моніторингу ефективності проектів співробітництва.

Платформа доводить свою ефективність, однак, на думку авторів, слід переходити до розгляду групи проектів, які сукупно можуть дати економічний та соціальний ефекти. До прикладу: спільний проект організації навчання школярів може включати також проекти дорожнього будівництва, які забезпечуватимуть підвезення учнів і без реалізації яких проект не буде ефективним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Закон України «Про співробітництво територіальних громад»
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text>

***МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ Й БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ
СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ***

Місцеве самоврядування являється ключовим показником рівня демократії, вказує на зміст існуючого політичного режиму, виступає показником децентралізації та взаємодії влади і бізнесу, а також є індикатором переважання демократичних або автократичних тенденцій. Високий темп розвитку місцевого самоврядування вказує на курс демократичної політики країни, впливає на економічні, суспільні та соціальні процеси. Як би стрімко не розвивалося місцеве самоврядування, але воно тісно переплетено із розвитком підприємництва, адже бізнес представлений в межах будь-якої територіальної громади: села, селища, міста, тому від розвитку бізнесу залежить і розквіт територіальних громад. Головна суть місцевого самоврядування зводиться до права населення самостійно та під власну відповідальність займатися вирішенням питань місцевого значення [1].

Сталий соціально-економічний розвиток не можливий без взаємодії органів місцевої влади, бізнесу та жителів громади. Високий рівень конкуренції в межах певного регіону штовхає керівництво територіальних громад до пошуку державних і приватних інвестицій, при цьому місцева влада прагне створити рівні умови для ведення бізнесу. Але стійкий розвиток певної локальної території не можливий без стабільного розвитку бізнес-структур і нехтуванням інтересів влади та держави. Наразі досить багато вагомих причин порушують вже сформовані механізми взаємодії влади і бізнесу, до таких причин відносять: розпочаті військові дії, релокація бізнесу, гостра нестача професійних кадрів, міграція трудових ресурсів. Наразі бізнес має бути соціально-відповідальним, враховувати інтереси місцевого населення, взаємодіяти із органами місцевого самоврядування, державною владою. Стале партнерство влади і бізнесу дозволяє поєднати інновації, навички, технічні знання, вміння до організації та підприємливість наряду з можливостями влади до реалізації вагомих проектів для розвитку громади [2].

Важливо, щоб бізнес був не лише зацікавлений в отриманні максимальних прибутків, але й опікувався соціальними питаннями в периферійних громадах. Зазвичай розвиток регіональної соціальної політики

зводиться лишень до благодійності. Великий бізнес прагне «обміняти» допомогу громадам на привілеї для себе. Важливо, щоб і те і інше, відбувалося без «примусу» з боку владних структур і «торгів» зі сторони бізнесу. Оптимальною моделлю для територіальних громад вбачається модель «соціального партнерства» під лозунгом «вигідно кожному – вигідно всім». Головна концепція – це взаємодія місцевого самоврядування, влади, бізнесу та громадськості задля забезпечення розквіту територій, економічної та політичної стабільності країни, особливо в післявоєнний період.

Саме органи місцевого самоврядування під час військових дій досить активно почали підтримувати бізнес. Багато громад розробили дієві програми підтримки бізнесу, налагодили комунікації із бізнесом через розгалужену мережу центрів інформаційної підтримки бізнесу, сприяли доступу до грантів і різних програм, забезпечили створення інвестиційного порталу, допомогли з кооперацією бізнесу в кластерні формування, займалися розвитком бренду громад тощо. Бізнес зі свого боку забезпечив додаткове надходження коштів до місцевих бюджетів за рахунок створення робочих місць. Але є досить багато питань по взаємодії представників великого бізнесу з місцевим самоврядуванням, органами місцевої влади. Великий бізнес реалізує свою продукцію за межами територіальної громади, маючи при цьому загальнодержавне значення. Органи місцевого самоврядування не мають економічного впливу на подібні підприємства, тому це питання потрібно переглядати на державному рівні та вирівнювати відповідальність великого бізнесу, так само, як і малого та середнього бізнесу перед громадою та місцевим населенням.

Ефективна взаємодія влади і бізнесу в контексті становлення місцевого самоврядування не можлива без активної позиції громадськості та внесення змін до існуючого законодавства. Потрібно створити громадські ради з розвитку територій, які б враховували інтереси бізнес-груп, громадськості, влади, використовуючи при цьому механізми соціального партнерства, економічної мотивації. Головна ціль в існуючих реаліях – це об'єднання представників бізнесу (малий, середній, великий) та керівний склад органів влади. Гнучка позиція владних структур, проведення дієвого аналізу інтересів і реальних потреб місцевого бізнесу на певній території, паралельно ефективного використання існуючих об'єктів та потужностей муніципалітету є головною

умовою втілення в життя механізму взаємодії органів місцевого самоврядування та бізнесу на засадах економічної моделі співробітництва. Головними перевагами цієї моделі є:

- мінімізація ризиків;
- облік інтересів партнерів;
- розвиток неформального контексту взаємодії влади і бізнесу.

Владі потрібно встановлювати довготривалі зв'язки з бізнесом на основі надійного партнерства, залучати підприємців до вирішення поточних проблем в громадах та спільно вирішувати всі проблемні питання, особливо у важкий період для нашої країни [2].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кавилін О.А. Становлення місцевого самоврядування в Україні. *Право та державне управління*. №1, 2023. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2023/36.pdf
2. Якубів В.М., Бурик М.М. Взаємодія бізнесу та місцевої влади в контексті формування корпоративної соціальної відповідальності. *Центрально-український вісник права та публічного управління*. Вип. 1, 2024. DOI <https://doi.org/10.32782/cuj-2024-1-11>

Ілля ПРОКОПЧУК, Марина ГУБА УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ

Упровадження цифрових технологій у державному секторі є важливим напрямком розвитку сучасних держав. Переваги таких технологій включають підвищення прозорості, зручності для громадян, економію часу і ресурсів. Уряди багатьох країн активно використовують цифрові рішення для покращення надання державних послуг і залучення громадян до управлінських процесів. Україна не є винятком: за останні роки впровадження цифрових технологій у публічному управлінні стало одним із пріоритетів урядової політики. Зокрема розроблення та популяризація порталу «Дія» надала нові можливості громадянам та бізнесу для взаємодії з державними установами через інтернет, що є великим досягненням у сфері електронного врядування [1].

Диджиталізація дозволяє підвищити прозорість державного управління, що є важливою складовою в побудові довірливих відносин між громадянами та державою. Відкриті дані та електронні сервіси створюють умови для вільного

доступу до інформації, що раніше була доступна лише державним службовцям або спеціалістам. Так, система ProZorro є прикладом успішної реалізації такого підходу в Україні, адже дозволяє всім охочим стежити за процесом публічних закупівель [2]. Відкритість інформації щодо бюджетних витрат, закупівель і результатів тендерів сприяє зниженню рівня корупції, забезпечує громадян рівним доступом до інформації та допомагає зміцнювати довіру до державних органів. Доступність відкритих даних також має позитивний вплив на бізнес-середовище, адже інформація про ринки й закупівлі дозволяє приватним компаніям ухвалювати обґрунтовані рішення на основі реальних даних, що підвищує їхню конкурентоспроможність.

Упровадження цифрових технологій також значно підвищує ефективність надання державних послуг. В Україні розвиток електронних послуг дозволив громадянам і бізнесу здійснювати ряд процедур, які раніше вимагали особистої присутності, онлайн. Це, наприклад, реєстрація бізнесу, оформлення податкових декларацій, отримання дозволів і ліцензій. Такі зміни не тільки полегшують життя громадянам, а й знижують навантаження на державний апарат, скорочують адміністративні витрати та сприяють зменшенню кількості бюрократичних процедур. Окрім того автоматизація процесів знижує ймовірність помилок, пов'язаних із людським фактором, що підвищує точність і швидкість надання послуг.

Важливим напрямком диджиталізації є використання новітніх технологій, таких як блокчейн, штучний інтелект та біометрична ідентифікація. Наприклад, технологія блокчейн може використовуватися для зберігання державних даних, що забезпечує їх незмінність і захищеність [3]. Це особливо актуально для реєстраційних процедур, зокрема у сфері нерухомості, де незмінність записів є критичною. Штучний інтелект може застосовуватися для аналізу великих масивів даних, що надає можливість ефективніше ухвалювати рішення, орієнтуючись на точні прогнози та дані. В Україні такі інновації лише починають набувати популярності, але вони вже виявляють значний потенціал для оптимізації державних процесів. Використання біометричної ідентифікації та цифрового підпису, зокрема в рамках порталу «Дія», дозволяє громадянам отримувати послуги дистанційно, що є важливим кроком у напрямку зручності та доступності [4].

Попри численні переваги, упровадження цифрових технологій у державному секторі стикається з низкою викликів. Одним із головних бар'єрів є недостатній розвиток цифрової інфраструктури, зокрема у віддалених районах. Брак доступу до швидкісного інтернету обмежує можливості використання електронних сервісів для значної частини населення, що створює диспропорцію в рівні доступу до державних послуг. Для подолання цієї проблеми держава має інвестувати в розвиток інфраструктури та розширення інтернет-покриття по всій території країни, що стане основою для успішної диджиталізації [5].

Ще одним важливим викликом є низький рівень цифрової грамотності серед певних груп населення. Досвід показує, що навіть найсучасніші цифрові сервіси можуть бути недостатньо корисними, якщо громадяни не вміють ними користуватись. Це особливо актуально для старшого покоління та мешканців віддалених районів, де рівень цифрової грамотності зазвичай нижчий. Вирішення цієї проблеми потребує впровадження освітніх програм, спрямованих на підвищення цифрової обізнаності серед населення, а також навчання державних службовців використання нових технологій у щоденній роботі.

Крім того підвищення рівня цифровізації державного сектору пов'язане з ризиком зростання кіберзагроз. Зі збільшенням обсягу електронних даних, що зберігаються на державних серверах, зростає ризик витоку інформації, кібератак та шахрайства [6]. Забезпечення кібербезпеки має стати пріоритетом для держави, адже навіть незначні витoki персональних даних можуть підірвати довіру громадян до електронних сервісів. В Україні розроблення національної стратегії кібербезпеки, яка охоплюватиме захист як державних, так і персональних даних, є необхідною умовою для успішного впровадження цифрових рішень [7].

Важливо зазначити, що для успішної диджиталізації державного сектору потрібен системний підхід, що передбачає координацію зусиль між різними органами влади. Відсутність єдиної стратегії цифрової трансформації та незалежність окремих відомств у реалізації своїх цифрових проєктів призводять до дублювання зусиль, що ускладнює інтеграцію рішень і збільшує витрати [8]. Для уникнення цих проблем необхідне централізоване управління процесом цифровізації, розроблення єдиної стратегії та посилення міжвідомчої співпраці.

Це дозволить не тільки оптимізувати ресурси, але й забезпечить гармонійний розвиток усіх компонентів цифрового урядування.

Підсумовуючи слід зазначити, що впровадження цифрових технологій у державний сектор України є важливим кроком до побудови ефективного, прозорого й інноваційного управління. Це дозволяє не тільки підвищити рівень надання послуг, але й сприяє зміцненню довіри громадян до державних інституцій. Проте для реалізації повного потенціалу цифровізації необхідні комплексні інвестиції, підвищення цифрової грамотності серед населення та забезпечення високого рівня кібербезпеки. Лише за умов системного підходу та координації зусиль між державними органами цифровізація державного управління зможе суттєво позитивно впливати на розвиток країни та підвищення якості життя громадян [9].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Міністерство цифрової трансформації України. *Портал державних послуг «Дія»*. Офіційний вебсайт. URL : <https://diia.gov.ua>
 2. ProZorro. Офіційний сайт системи електронних закупівель ProZorro. URL : <https://prozorro.gov.ua>.
 3. Ткаченко В.В. Використання технології блокчейн у публічному управлінні: перспективи для України. *Економічні інновації*. 2022. №5. С. 34-42.
 4. Міністерство цифрової трансформації України. Звіт про стан цифровізації державного сектору України у 2023 році. Київ: МЦТУ, 2023. 45 с.
 5. Іваненко О.Ю., Петренко Н.В. Нові підходи до електронного урядування в Україні. *Журнал державного управління*. 2023. №3. С. 12-18.
 6. Кабінет Міністрів України. Національна стратегія кібербезпеки України. Офіційний документ. URL : <https://cip.gov.ua>.
 7. Статистичний звіт. Рівень цифрової грамотності в Україні у 2023 році / На замовлення Міністерства цифрової трансформації України. Київ, 2023. 32 с.
 8. OECD. Digital Government Review of Ukraine: Towards Transparent and Efficient Public Administration. *OECD Publishing*, 2022. 115 p.
- World Bank Group. E-Government and Open Data: Best Practices in Transition Economies. URL : <https://worldbank.org>.

Павло НЕСЕНЕНКО, Вікторія СЕРГЄЄВА
**ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ**

Економічна політика України стикається з численними викликами в умовах глобальної нестабільності, що потребує системного аналізу. Зміни на міжнародному рівні, такі як коливання цін на сировину та політичні конфлікти, негативно впливають на внутрішню економіку, ускладнюючи реалізацію державних стратегій. Розуміння специфіки економічної політики в умовах нестабільності є критично важливим для забезпечення стабільності та сталого розвитку національної економіки, що впливає на соціальне благополуччя й економічну безпеку держави.

Метою дослідження є аналіз особливостей та викликів реалізації економічної політики України в умовах глобальної нестабільності. Це включає виявлення ключових факторів, що впливають на ефективність державних заходів, а також розроблення рекомендацій для вдосконалення управлінських підходів. Оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на економічну діяльність сприятиме підвищенню конкурентоспроможності України на міжнародній арені та забезпеченню її стійкості до можливих криз у майбутньому.

Геополітичні загрози та невизначеність у глобальній економіці створюють серйозні виклики для стійкого економічного зростання, зокрема для України, яка після повномасштабного вторгнення росії стикається з новими ризиками. В умовах постійних змін у міжнародному середовищі, таких як коливання цін на сировину та політичні конфлікти, країни змушені переосмислювати свої моделі зовнішньоекономічних відносин. Це призводить до акценту на захист національної безпеки, що вимагає інтеграції ціннісного підходу в економічну політику, де співпраця з надійними партнерами стає важливим елементом стратегічного розвитку [1, с. 26-28]. У відповідь на виклики країни формують стратегії економічної безпеки, враховуючи спільні цінності. Україна може адаптувати свої підходи, спираючись на досвід партнерів, що включає модернізацію нормативної бази та співпрацю із союзниками для створення стійких постачальних ланцюгів. В умовах війни

важливо зберігати баланс між лібералізацією економіки та національною безпекою, що формує нову парадигму для України.

Сутність воєнно-економічної стратегії держави полягає у визначенні пріоритетів, спрямованих на прискорення соціально-економічного розвитку країни, що є особливо актуальним в умовах глобальної нестабільності. У сучасних реаліях Україні слід адаптувати свою економічну політику до нових викликів, зумовлених зовнішніми агресіями та внутрішніми економічними труднощами. Це передбачає не лише зміцнення обороноздатності, але й оптимізацію ресурсів для забезпечення стабільного розвитку. Ключовим аспектом є формування структури ЗСУ, яка відповідала б сучасним вимогам безпеки, а також ефективне використання матеріальних та фінансових ресурсів в умовах обмеженого фінансування [2, с. 235-237]. Реалізація воєнно-економічної стратегії має бути спрямована на баланс між оборонними потребами та соціально-економічним розвитком, що вимагає комплексного управління ресурсами та стратегічного планування в обороні.

Еволюція економічної політики України від моменту здобуття незалежності 1991 року до 2024 року є складним процесом, що відбувався під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Умовно її можна поділити на такі періоди:

1. Перехід до ринкової економіки (1991 – 2000 рр.). Після проголошення незалежності Україна зіткнулася з переходом від планової економіки до ринкових відносин, що супроводжувалося кризами, інфляцією та падінням виробництва. Основними завданнями стали приватизація та створення ринкових інститутів.

2. Відновлення та інтеграція (2000 – 2010 рр.). У 2000-х роках завдяки реформам і зростанню цін на сировину економіка почала відновлюватися, що сприяло інтеграції в світову економіку та залученню іноземних інвестицій.

3. Виклики глобальних криз (2010 – 2020 рр.).

Глобальні фінансові кризи, зокрема 2008 року, та політичні події, такі як Євромайдан 2014 року й анексія Криму, стали новими викликами для економічної політики. Відповіддю на ці виклики стали структурні реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією та децентралізацію.

4. Адаптація в умовах війни (2020 – 2024 рр.). У 2020-2024 роках Україна адаптує свою економічну політику в умовах війни та глобальної нестабільності,

зростають військові витрати для зміцнення обороноздатності. Продовжується робота над реформами для забезпечення макроекономічної стабільності та залучення інвестицій.

Продемонстрована еволюція у вищенаведених етапах є результатом комплексного впливу внутрішніх реформ і зовнішніх викликів [3].

Виклики реалізації економічної політики в Україні в умовах сучасних трансформацій потребують глибокого аналізу. Формування державної політики національної безпеки є критично важливим для ефективного управління суспільством. Сучасні реалії вимагають інтеграції компонентів політичної активності, спираючись на теоретичні основи та історичний досвід. Закон України «Про національну безпеку» 2018 року підкреслює важливість захисту суверенітету та територіальної цілісності від загроз. Економічна безпека є ключовою складовою національної безпеки, відображаючи зв'язок між економічною стабільністю та обороноздатністю країни [4, с. 29-32].

Отже, реалізація економічної політики України в умовах глобальної нестабільності стикається з численними викликами, що вимагають адаптивних управлінських рішень. Зовнішні чинники, такі як коливання цін на сировину, геополітичні конфлікти та глобальні економічні кризи, значно ускладнюють внутрішню економічну стабільність. Україна має інтегрувати досвід партнерів та модернізувати нормативно-правову базу для посилення стійкості економіки. Важливим є забезпечення балансу між економічним зростанням і національною безпекою, що стане основою для сталого розвитку та конкурентоспроможності країни на міжнародній арені.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Базилюк Я. Б. Переосмислення стратегії економічної безпеки України в умовах глобальних трансформацій. *Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Гальчинські читання»* (Київ, 2 листопада 2023 р.). Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2023. С. 26–28. URL: <https://doi.org/10.53679/niss-confproceed.2023.02> (дата звернення: 05.11.2024).
2. Taran O. Concerning the content of the military-economic development strategy of Ukraine as the most important component of its economic policy. *Social Development and Security*. 2021. Vol. 11, No. 4. P. 232-239. <https://doi.org/10.33445/sds.2021.11.4.21> (дата звернення: 05.11.2024).
3. 33 роки Незалежної України. Історія Парламенту. Ретроспектива подій. *Голос України*. 24 серпня 2024. URL: <http://www.golos.com.ua/article/379605> (дата звернення: 06.11.2024).

4. Каменський Д. В. Економічна безпека України: виклики та перспективи. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: *Матеріали VII Міжнар. науково-практ. конф., присвяч. 100-річчю заснування Сум. держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка*, м. Суми, 1 черв. 2024 р. 2024. Т 2. С. 29–32. (дата звернення: 06.11.2024).

Вікторія СКУРАТОВСЬКА

**ВПЛИВ ВІЙНИ НА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ В УКРАЇНІ, ЗОКРЕМА
НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ**

Децентралізація, або передання повноважень і ресурсів від центральних до місцевих органів влади, є ключовим напрямком реформ в Україні, спрямованих на зміцнення врядування, посилення місцевої демократії та сприяння розвитку на низовому рівні. Однак війна з російською федерацією значно ускладнила процес децентралізації в Україні.

По-перше, війна підкреслила нагальність децентралізації як засобу задоволення різноманітних потреб і прагнень різних регіонів України. Конфлікт загострив існуючі соціально-економічні відмінності між регіонами, а території, які безпосередньо постраждали від війни, стикаються з гострими проблемами, пов'язаними з руйнуванням інфраструктури, переміщенням населення та економічним спадом. Реформи децентралізації можуть забезпечити більшу автономію та ресурси місцевим органам влади, що дозволить їм ефективніше реагувати на конкретні потреби своїх громад, зокрема тих, що постраждали від конфлікту.

По-друге, війна підкреслила важливість місцевого самоврядування в забезпеченні стабільності, стійкості та соціальної згуртованості на територіях, що постраждали від конфлікту. Місцева влада відіграє вирішальну роль у врегулюванні кризових ситуацій, наданні основних послуг та сприянні примиренню і діалогу між громадами. Здатність органів місцевого самоврядування ефективно функціонувати в таких умовах безпосередньо пов'язана зі ступенем децентралізації та обсягом їхніх адміністративних і фінансових можливостей. Тому розуміння того, як конфлікт вплинув на функціонування структур місцевого самоврядування, є важливим для оцінювання ефективності політики децентралізації у сприянні місцевому самоврядуванню та розбудови миру.

Отже, децентралізація – це процес перерозподілу функцій, повноважень, бюджетних коштів та людських ресурсів від центральних органів державної влади до органів місцевого самоврядування.

Реформою децентралізації було дано поштовх до формування місцевого самоврядування – дієздатного і найбільш наближеного до громадянина інституту влади. Добровільне об'єднання територіальних громад дало змогу новоутвореним органам місцевого самоврядування отримати ресурси й повноваження, яких раніше мали тільки міста обласного значення. Політика децентралізації та законодавчі зміни стали ключовими інструментами у зміцненні місцевого самоврядування та розвитку територіальних громад в Україні.

Російсько-українська війна, що триває, принесла величезні виклики для публічного управління територіальними громадами в Україні. Від моменту оголошення воєнного стану в лютому 2022 року економічний та конституційний ландшафт країни зазнав значних змін, що вплинули на життя мільйонів громадян.

До початку конфлікту невирішеність питань щодо розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування створювала значні інституційні перешкоди для інтеграції місцевої влади в європейські структури. Однак уведення воєнного стану сприяло об'єднанню зусиль усіх гілок влади задля досягнення єдиної мети – захисту суверенітету, територіальної цілісності, інформаційної й економічної безпеки нашої країни. Унікальне правове поле, створене за умов воєнного стану, також вплинуло на місцеве самоврядування, а місцеві громади стали своєрідними бастіонами в обороні від російської агресії.

Очевидно, що режим воєнного стану суттєво вплинув на діяльність територіальних громад та їх управління. Уряд створив спеціальні військові адміністрації для управління справами окупованих територій, що призвело до децентралізації влади та ухвалення рішень на місцевому рівні. У період воєнного стану ОТГ продемонстрували високу ефективність у взаємодії з органами державної влади, військовими формуваннями та громадськими організаціями для забезпечення та захисту прав, свобод і добробуту населення громад.

За нинішнього етапу проведення реформи децентралізації влади особливо актуальними є проблеми, що мають зв'язок із впровадженням правового режиму воєнного стану і новими завданнями, які постали перед органами місцевого самоврядування через запровадження правового режиму воєнного стану. Незважаючи на воєнний стан, місцеве самоврядування продовжує власну роботу сьогодні. Органи місцевого самоврядування всіх рівнів співпрацюють із військовим командуванням, а також військовими адміністраціями, а за потреби – між собою погоджують окремі повноваження.

Додаткові функції, що випали на долю місцевої влади в перші дні війни, стосувалися великого напливу внутрішньо переміщених осіб. Перед органами місцевого самоврядування постали питання: де і як розміщувати переміщених осіб, де знайти житло для тих мешканців, які його втратили, яким чином розподіляти гуманітарну допомогу, як надавати необхідні послуги за умов постійних обстрілів і як не порушити закон у ході надання землі в оренду.

Основними проблемами, з якими зіштовхнулися органи місцевого самоврядування на сучасному етапі, на думку С. Мартищенка, є «проблема значної нестачі власних бюджетних надходжень на виконання покладених на дані органи функцій та завдань, зокрема додаткових, обумовлених потребами оборони, відновлення територій, які були пошкоджені, виконання додаткових функцій стосовно організації роботи із внутрішньо переміщеними особами» [1, с. 67]. Автор наголошує, що за таких умов вагомого значення набуває участь органів місцевого самоврядування в співробітництві із закордонними партнерами й асоціаціями в напрямку реалізації заходів, що стосуються відбудови зруйнованих через воєнні дії міст й інших населених пунктів, залучення міжнародної допомоги й одержання міжнародних грантів у межах відповідного співробітництва.

Отже, органи місцевого самоврядування в Україні стикаються з багатогранними викликами в умовах триваючого конфлікту з російською федерацією. Ці виклики підкреслюють нагальну потребу в комплексних реформах і стратегічних ініціативах, спрямованих на зміцнення стійкості, посилення співпраці та пом'якшення негативних наслідків конфлікту для громад. Вирішуючи наявні проблеми в комплексі та сприяючи тіснішій співпраці між місцевими органами влади, національними інституціями та

міжнародними партнерами, Україна зможе пройти через складні випробування до більш стабільного та процвітаючого майбутнього для всіх своїх громадян.

Також саме територіальні громади є основою післявоєнної відбудови, відіграючи ключову роль як у плануванні, так і в реалізації ініціатив з реконструкції. Їхня участь має першорядне значення у визначенні потреб громадян і розробленні проектів реконструкції для ефективного задоволення цих потреб. Громади мають самостійно вирішувати проблеми місцевого розвитку, включаючи створення робочих місць, зростання зайнятості, залучення інвестицій, збільшення доходів, покращення якості життя та розвиток інфраструктури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Мартищенко С. Л. Проблемні питання здійснення адміністративно-територіальної реформи децентралізації влади в Україні. *Часопис Київського університету права*. 2023. №(1). URL : <http://repository.mu.edu.ua/jspui/bitstream/>

Олександр ТАТАРЧЕНКО

СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ УКРАЇНИ

Одним із позитивних наслідків Революції гідності в Україні стала реформа децентралізації, завдяки якій у нашій країні було створено об'єднані територіальні громади. Одразу пріоритетним напрямком діяльності новостворених громад став розвиток туристичної галузі, адже це дозволяє не лише створювати робочі місця, але й піднімати престиж громад, зберігати й розвивати їхню культуру та інфраструктуру, створювати привабливий імідж для інвесторів та отримувати інвестицій. Саме тому ця проблема стала предметом дослідження багатьох українських науковців як у період до великої війни, так і під час широкомасштабного вторгнення росії в Україну. Тому дослідження основних напрямків розвитку туристичної галузі в міських та сільських територіальних громадах України є достатньо актуальним.

Проаналізуємо останні публікації, присвячені розвитку туризму в громадах України на сьогодні.

Вплив децентралізації публічного управління на розвиток туризму в Україні досліджували: О. Бейдик, Т. Крушельницька, О. Литвин, В. Підгірна, І.

Поворознюк, Л. Прохорова, О. Топалова, І. Шапран та ін. Так, у статті, присвяченій перспективам розвитку туризму в умовах децентралізованого управління, О. Литвин та І. Поворознюк зазначали: «Українські громади мають великий туристичний потенціал, а реформа місцевого самоврядування спонукає використовувати його для залучення інвестицій і розвитку. Сьогодні деякі українські міста використовують можливості, що відкриває туризм, а словосполучення «бренд міста» набуває більшого розуміння з боку влади й жителів. Туризм – це інструмент, що може стати початком комплексного розвитку міста й громади» [1, с.75]. Дійсно, розвиток туристичної галузі передбачає конкуренцію серед громад, а тому створення брендів, які б наголошували на туристичній привабливості міст і сіл, є пріоритетним напрямком розбудови туристичної галузі в регіонах України.

Туризм як чинник розвитку територіальних громад вивчали: О. Альбещенко, К. Гордійчук, Л. Гуцал, Н. Карпенко, Р. Качаровський, А. Мельник, Н. Мельник, Н. Паньків, І. Шоробура, Т. Яковець та ін.. Приміром, Н. Паньків досліджувала соціально-екологічний підхід до розроблення стратегії сталого розвитку туризму територіальних громад, що у наш час набув ще більшої актуальності [2].

Особливості управління сферою туризму на регіональному рівні стали предметом вивчення таких учених, як О. Альбещенко, А. Вейц, Н. Галунець, А. Гусенко, А. Іванов, А. Ключник, Л. Прогонюк тощо. Проблему міжнародного досвіду розвитку туризму розробляли: І. Беленко, Н. Богдан, Н. Добрянська, Н. Захожа, Н. Кудла, Д. Курченко, Л. Оболонцева, О. Угоднікова, К. Шпара та ін. Відновлення туристичної галузі в місцевих громадах після пандемії COVID-19 та в повоєнний період вивчали В. Зінченко, А. Компанієць, О. Максименко, І. Рашковська, О. Татарченко, П. Шмулевич та ін.

Розвиток різних видів туризму на території об'єднаних територіальних громад був одним із найбільш пріоритетних напрямків досліджень сучасних українських науковців. Так, роль спеціалізації та диверсифікації напрямків діяльності у сфері туризму як чинник підвищення ефективності розвитку об'єднаних територіальних громад вивчали В. Абрамов, М. Покоłodна, А. Рябев та Н. Шевченко. Історико-культурну спадщину, етнотуризм та подієвий туризм досліджували такі українські науковці, як А. Адаменко,

О. Альбещенко, В. Багнета, Н. Барвінок, В. Зігунов, Т. Колесник, В. Химинець та Г. Цімболинець. Розвиток рекреаційної сфери та курортів в територіальних громадах вивчали О. Ахмедова, Н. Глинський, О. Карий, Т. Колесник, Д. Мальчикова, А. Нападівська та І. Пилипенко. Сільський зелений туризм, як один з найбільш перспективних напрямів розвитку туризму в регіонах України, розробляли В. Багнета, О. Бордун, О. Замора, О. Коркуна, М. Плотнікова та О. Цільник. Гастрономічний туризм досліджували О. Коркуна, О. Никига, О. Підвальна. Крім того шкільні музеї вивчали О. Антипюк, І. Єрко, З. Карпюк, Р. Качаровський, Н. Мельник (Чир) та ін.

Отже, незважаючи на війну на території України, дослідження туристичної галузі в міських і сільських територіальних громадах є одним із важливих напрямків наукових розробок українських учених. Адже саме розвиток туризму в українських громадах може стати одним із драйверів розвитку повоєнної економіки України. При цьому туристична галузь щільно пов'язана зі збереженням історичної та культурної спадщини України, а отже безпосередньо впливає на зміцнення патріотизму серед громадян України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Литвин О. В., Поворознюк І. М. Перспективи розвитку туризму в умовах децентралізованого управління. *Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти*: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Миколаїв, 13-14 грудня 2018 р.). Миколаїв: МНАУ, 2018. С. 75-77.
2. Паньків Н.Є. Соціально-екологічний підхід до розроблення стратегії сталого розвитку туризму територіальних громад. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2020. Вип 3. Т. 30. С. 71-76.

Денис НАУМОВ, Олег ПОЛОВЦЕВ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Здобувши перемогу, Україна постане перед безпрецедентним викликом – у максимально стислі терміни відновити можливості забезпечувати гідне якісне життя людей на основі ефективної реалізації національного людського, природно ресурсного, економічного потенціалу. Окрім того, проблеми повоєнного відновлення територій безпосередньо пов'язані з організацією економічних процесів на місцевому рівні, що, безумовно, підкреслює

значущість питання правильного вибору методів, інструментів і важелів щодо організації процесів життєдіяльності територій на різних рівнях публічного управління.

Тривале протистояння російській агресії поставило економіку України на воєнні рейки. У тактичній перспективі постає завдання переведення економіки в режим відновлення. Світова спільнота висловлює готовність надати фінансову й матеріально технічну підтримку у відновленні України. Потрібні комплементарні зміни національного економічного середовища, які дозволять посилити вплив міжнародних проєктів відновлення на національний економічний та соціальний розвиток.

Станом на листопад 2024 року не існує єдиного загальнонаціонального плану відновлення України, розробленого владою, який мав би юридичну силу та використовувався іншими акторами відновлення як стратегічний документ. Відсутність такого плану є проблемою для всіх учасників відновлення: громад, донорів, ОГС (органів громадського самоврядування).

За умови відсутності загальнонаціонального плану відновлення, рушієм відбудови стають громади, оскільки плани відновлення на рівні областей розробляються рідко. Але громади стикаються з великою кількістю труднощів: неузгоджене законодавство щодо створення планів відновлення, відсутність загальнодержавної «рамки» щодо відновлення, проблеми із бюджетами, нестача кваліфікованих спеціалістів (особливо в громадах невеликого розміру).

Відсутність чіткої державної стратегії відновлення заважає плануванню роботи й визначенню пріоритетів донорів. Не концептуалізовано поняття відновлення та відсутня чітка державна стратегія цього процесу, а також мапування ініціатив – це велика складність для діяльності ОМС (органів місцевого самоврядування), ОГС та донорів.

Представники ОМС мають таку ж основну потребу, як і виконавча влада в областях, донори та ОГС, – чітку структурування процесу відбудови, загальнодержавну стратегію відновлення, яка дозволить узгоджено відновлювати різні сфери, забезпечуючи синергічну діяльність влади різних гілок з іншими суб'єктами відбудови.

Відповідно до зазначених вище проблем мають бути сформовані наукові підходи й визначено та легітимізовано загальну методологію та інструментарій для розв'язання таких завдань:

- здійснення аналізу стану та масштабу втрат економіки України за період повномасштабного вторгнення РФ з акцентом на деокуповані території;
- проведення аналізу державної політики повоєнного відновлення на деокупованих територіях та її нормативно-правового підґрунтя;
- з'ясуванню існуючих підходів до формування стратегії повоєнного відновлення та розвитку України і планування відновлення деокупованих територій;
- ідентифікація основних учасників – суб'єктів повоєнного відновлення України – та з'ясування сфер інтересів та зон їх відповідальності;
- синтезування моделі державної територіальної політики при деокупації територій та організації повоєнного відновлення;
- дослідження методології оцінювання масштабів повоєнного відновлення та проблем її застосування;
- дослідження стану і проблематики управління деокупованими територіями.

Задля вирішення зазначених завдань потрібен документ національного масштабу, у якому будуть чітко артикульовані стратегічні орієнтири майбутньої України. Таким документом має стати стратегія повоєнного відновлення країни. Метою зазначеної стратегії мало б стати визначення засад повоєнного відновлення економіки України, до яких має бути включено такі складові [1]:

- подолання руйнувань та інших втрат, завданих російським вторгненням;
- закладення підґрунтя для сталого розвитку країни в повоєнний період;
- формування міцної, соціально відповідальної, відкритої конкурентоспроможної економіки рівних можливостей, комфортної для життя людей, стратегічно та повноправно інтегрованої в європейську та глобальну економічну спільноту;
- формування надійного фінансово економічного та оборонного потенціалу, достатнього для відсічі будь-якому типу воєнної та економічної агресії.

Розроблення стратегії передбачає формування певної візії – місії. Її зміст має відповідати таким параметрам [1]:

- установлення послідовності та взаємопов'язаності заходів досягнення мети Стратегії;
- досягнення узгодженості та компліментарності дій учасників процесу відбудови;
- оптимізація та посилення дієвості міжнародної економічної допомоги;
- визначення векторів відновлення для формування сучасної економіки України як майбутнього члена ЄС;
- сприяння спільному конструктивному баченню майбутнього країни.

Щодо формування очікуваних результатів реалізації стратегії, то вони мають відповідати таким вимогам [1]:

- динамічність відновлення інфраструктури, економічного потенціалу, якості життя громадян;
- максимальна залученість стейкхолдерів до реалізації завдань та отримання стратегічного ефекту відновлення;
- оптимальна реалізація національного економічного потенціалу задля цілей та завдань відновлення;
- регіональна та територіальна збалансованість відновлення з урахуванням пріоритетності найбільш постраждалих регіонів та громад;
- міжнародна відкритість процесів відновлення із широким залученням ресурсів міжнародної допомоги та іноземних інвесторів;
- прогрес України як країни – кандидата в члени ЄС.

До цілей стратегічного бачення повоєнного відновлення країни можна включити [2]:

- збереження соціальної згуртованості, зміцнення стійкості, посилення солідарної відповідальності суспільства за відбудову країни;
- досягнення збалансованості економічного та соціального розвитку;
- залучення якнайширшого кола суб'єктів до відновлення;
- забезпечення обороноздатності та національної стійкості;
- забезпечення безпеки в коротко, середньо та довгостроковому періодах;
- утвердження правових засад розвитку національної економіки;
- розширення відкритості для міжнародних потоків товарів та фінансових ресурсів.

Механізм реалізації стратегії повоєнного відновлення має передбачати певну послідовність дій, яка є логічною з точки зору зовнішніх умов та внутрішніх спроможностей. Цей алгоритм передбачає такі дії [2]:

- «реанімація» – стабілізація безпекової та гуманітарної ситуації, відбудова базової інфраструктури;
- «відновлення» – поетапне створення умов для повернення громадян до місць постійного проживання, синхронізоване з відбудовою основних економічних об'єктів та створенням відповідних можливостей для зайнятості
- започаткування «модернізації» – розгортання інвестиційних проєктів зі створення системи сучасних виробничих та інфраструктурних об'єктів, формування секторів – «локомотивів» довгострокового розвитку країни.

Із наукової точки зору, стратегія має передбачити певний організаційний механізм її реалізації. Якщо говорити про стратегію повоєнного відновлення, то такий механізм має включати такі аспекти [3]:

- координацію розробки стратегії, організацію та загальний контроль її реалізації здійснюватиме національна рада з відновлення України від наслідків війни;
- фінансування відновлення відбуватиметься за рахунок грантових коштів міжнародної фінансової допомоги, вітчизняних та зарубіжних інвесторів, державного бюджету, місцевих бюджетів, благодійних коштів;
- пріоритет має надаватися якнайповнішому залученню українських ресурсів;
- координація міжнародних проєктів допомоги здійснюватиметься міжнародним комітетом з економічного відновлення України;
- консолідація управління реалізацією стратегії в Україні має бути здійснена в рамках єдиного спеціалізованого суб'єкта національної корпорації відбудови, реконструкції і розвитку;
- вагома роль у реалізації стратегії на локальному рівні покладатиметься на територіальні громади;
- реалізація стратегії потребуватиме ґрунтового наукового забезпечення;
- розроблення стратегії європейської модернізації як основи перетворень країни у підготовці до набуття членства в ЄС.

Формування та реалізація стратегії повоєнного відновлення має спиратись на чітке розуміння оперативних та тактичних завдань, що мають

бути чітко сформульовані та спільно погоджені всіма акторами повоєнного відновлення для загального розуміння. У першу чергу це формування проблем, з якими українська держава також очікувано зіткнеться на інших деокупованих територіях. Серед них [3]:

- відновлення державного управління та розв’язання проблеми відсутності чинних органів місцевого самоврядування;
- відновлення руйнувань і надання допомоги постраждалому населенню;
- налагодження функціонування систем життєзабезпечення громад, надання освітніх, медичних, соціальних послуг;
- забезпечення безпеки у прифронтових населених пунктах, які зазнаватимуть обстрілів з боку російської сторони;
- налагодження економічного життя в регіоні;
- відновлення юстиції та роботи правоохоронних структур, викриття та покарання колаборантів;
- проведення масштабного розмінування.

Усе вищезазначене зумовлює потребу розроблення та легітимізації концептуальних, інструментальних, прикладних компонентів забезпечення стійкого стратегічного процесу повоєнного відновлення України з урахуванням наявних викликів і можливостей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Концепція стратегії повоєнного відновлення та розвитку України. Національний інститут стратегічних досліджень, 19.05.2022. 16 с.
2. Лукеря Т. Хто керуватиме громадами на деокупованих територіях? *Лівий берег*. 10.01.2023. URL: https://lb.ua/blog/lzi/542100_ho_keruvati_gromadami.html
3. Пріоритети розвитку реального сектора в умовах війни та повоєнного відновлення економіки України : аналіт. доп. / [О. В. Собкевич, А. В. Шевченко, В. М. Русан та ін.] ; за загальн. ред. Я. А. Жаліла – Київ : НІСД, 2024. – 104 с. – <https://doi.org/10.53679/NISSanalytrep.2024.03>

Володимир РЯБОВ, Світлана ВЕРИТЕЛЬНИК
ІНВЕСТИЦІЇ В ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЄКТИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Передумовою ефективного функціонування та зростання національної економіки є високий рівень розвитку інфраструктури. Відновлення об'єктів цього сектору, включаючи дорожнє будівництво, освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, роздрібну торгівлю та громадське харчування, пасажирський транспорт і телекомунікації, має стратегічний характер. Інфраструктурні проєкти є дуже капіталомісткими, а тому державне фінансування є обмеженим. Саме механізми державно-приватного партнерства дають змогу залучати до таких проєктів кошти приватних інвесторів та кредити банків, зокрема міжнародних [1, с. 271].

Інфраструктурні проєкти – це створення й (або) реконструкція і подальше використання певного об'єкта або комплексу технічної інфраструктури, які реалізуються на підставі проєктного контракту. Водночас ключовим викликом є трансформація інфраструктури: підвищення енергоефективності економіки; активне використання транспортного потенціалу країни; залучення приватних інвестицій в інфраструктурні проєкти; створення нових робочих місць; забезпечення доступу громадян до сучасних медичних послуг, освіти тощо. Фінансування проєкту має забезпечувати вирішення таких завдань: забезпечення інвестицій, що дозволяють завершити проєкт відповідно до тимчасових і фінансових обмежень; зниження втрат фінансових ресурсів і проєктних ризиків за рахунок оптимізації структури інвестицій і максимізації податкових пільг [2, с. 28].

На нашу думку, механізми фінансування державно-приватного партнерства можуть ефективно вирішити одну з головних проблем розвитку інфраструктури – забезпечення фінансовими ресурсами – і водночас посилити участь громадян у задоволенні нагальних потреб своїх громад (модернізації та розвитку). Слід зазначити, що існують різні визначення державно-приватного партнерства, найпоширеніше з них надає Світовий банк: Державно-приватне партнерство – це угоди між державним і приватним секторами щодо виробництва та надання інфраструктурних послуг, залучення додаткових

інвестицій і, що більш важливо, підвищення ефективності бюджетного фінансування [3, с. 160].

Закон «Про державно-приватне партнерство» в Україні було ухвалено 14 років тому. Згідно з ним державно-приватне партнерство - це співпраця між державою та суб'єктами господарювання на основі договору [4]. Це означає співпрацю між підприємцями та державою для реалізації конкретного проекту. Перші реалізують проєкт і отримують фінансування, а другі отримують соціальні вигоди. Існують також різні види договорів державно-приватного партнерства: концесії (передання державного майна в тимчасове користування підприємству); управління майном (за умови виконання приватним партнером інвестиційних зобов'язань, передбачених договором); спільні підприємства (обмін між учасниками, які не є юридичними особами); інші види договорів [2, с. 70]. Найпопулярнішим видом є договір концесії. За цим договором адміністративний орган або орган місцевого самоврядування передає право на будівництво певного об'єкта або управління певним об'єктом оператору в обмін на певну грошову суму та на певний період часу. При цьому підприємці мають бути готові взяти на себе не лише зобов'язання з реконструкції, будівництва та управління об'єктом, але й фінансову відповідальність та бізнес-ризик у разі неуспішної реалізації проєкту. Приватні партнери – це юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які зареєстровані або мають законний дозвіл на здійснення діяльності в Україні.

Українське законодавство дозволяє учасникам державно-приватного партнерства відкрити або зареєструвати місце ведення бізнесу протягом одного місяця з моменту публікації результатів конкурсу, якщо вони не займаються комерційною діяльністю. Тобто іноземні компанії також можуть брати участь у конкурсі. Основні умови участі в проєктах державно-приватного партнерства викладені в постанові Уряду [5]. Зокрема там зазначено, що договори, як правило, укладаються на основі конкурсів.

Сьогодні інфраструктурні проєкти здебільшого фінансуються за рахунок державних бюджетів і фондів, банківських кредитів, власних коштів інфраструктурних компаній, прямих іноземних інвестицій від компаній із сильним іміджем та капіталом, а також кредитів від міжнародних фінансових організацій. Таким чином, міжнародний ринок капіталу залишається недостатньо використаним інструментом для фінансування інфраструктурних

проектів. За час війни в Україні, за попередніми оцінками, загальні втрати інфраструктури в Україні сягнули 36,2 млрд доларів США [6].

Відновлення цих об'єктів критичної інфраструктури є пріоритетом для України щонайменше на наступне десятиліття, і державно-приватне партнерство є одним із найбільш альтернативних варіантів реалізації цього плану. Основна перевага такого партнерства полягає в розподілі можливостей, якими може скористатися Україна, від підтримки міжнародних фондів до співпраці з приватними інвесторами. Це пришвидшить весь процес, оскільки компанії будуть зацікавлені у швидкій реалізації проектів та отриманні фінансування.

Очікується, що це забезпечить ефективне управління державною та комунальною власністю, покращить якість державних послуг для населення та бізнесу, дозволить використовувати новітні технології, зменшить навантаження на державний бюджет і покращить розподіл видатків на утримання державних служб та установ. Можливість залучити вітчизняні компанії та міжнародних інвесторів до відновлення України також буде дуже корисною. Хоча про зростання ВВП не може бути й мови для України, яка змушена витратити великі кошти на війну, й тому необхідно посилювати інвестиційну привабливість місцевих громад.

Так, на жаль, бюрократична процедура реєстрації державно-приватного партнерства наразі займає до трьох років. Це негативно впливає на бажання та можливість приватних партнерів брати участь у реалізації інфраструктурних інноваційних проектів. Слід якнайшвидше реформувати законодавство з метою прискорення реалізації державно-приватного партнерства та повноцінного впровадження спрощеної процедури фінансування інфраструктурних інноваційних проектів як ключового фактору розвитку України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Томашевська А., Сурай І. Інвестиції в інфраструктурні проекти як ключовий фактор розвитку та відбудови територіальних громад. *Наукові перспективи*. 2023. № 7(37). С. 269–281.
2. Сментина Н. В., Клевцевич Н. А. Управління інфраструктурними проектами: навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ. 2016. 193 с.
3. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії росії проти України за рік від початку повномасштабного вторгнення. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/03/UKR_Feb23_FINAL_Damages-Report-1.pdf

4. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text>
5. Про затвердження Порядку спрямування коштів на підготовку проектів державно-приватного партнерства та виконання довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2023 р. № 222. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-2023-%D0%BF#Text>
6. Як колаборація бізнесу та держави допоможе відновлювати Україну. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/19/689341/>

Вікторія СОЦЕНКО

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

2014 року розпочалася реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка базується на основних положеннях Європейської хартії місцевого самоврядування і принципах децентралізації та субсидіарності. Основною метою впровадження змін є створення умов для формування ефективної та відповідальної місцевої влади, здатної забезпечити комфортне та безпечне середовище для проживання людей на всій території України. Реформа передбачає не просто передання повноважень і ресурсів від державних органів органам місцевого самоврядування, а й створення базового суб'єкта місцевого самоврядування – спроможної територіальної громади.

Мета реформи місцевого самоврядування – забезпечити спроможність самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого

значення через наділення територіальних громад більшими ресурсами та мобілізацію їхніх внутрішніх резервів.

У процесі здійснення реформи органів місцевого самоврядування територіальні громади об'єднуються (укрупнюються) для зменшення витрат на утримання управлінців, забезпечення спроможності дрібним громадам.

Крім того створюються виконавчі органи районних і обласних рад. Зараз вони відсутні зовсім. Їм буде належати реальна влада в регіонах. Це посилює місцеве самоврядування, робить систему влади в регіонах справді демократичною: управляти регіонами будуть суб'єкти, обрані в ході місцевих виборів.

Місцеві держадміністрації будуть ліквідовані, на їх місці постануть префекти. Передбачені законодавством повноваження префектів передбачають, передусім, контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування з огляду на дотримання Конституції і законів.

Попри воєнний стан, місцеве самоврядування продовжує свою роботу й сьогодні. Органи місцевого самоврядування (далі – ОМС) усіх рівнів співпрацюють з військовим командуванням та військовими адміністраціями, а за потреби погоджують між собою окремі повноваження. Додаткові функції, які випали на долю місцевої влади в перші дні війни, стосувалися великого напливу внутрішньо переміщених осіб. ОМС організували реєстрацію відповідного статусу, видання довідок і за допомогою членів громад налагодили процес розміщення людей, які покинули свої оселі.

Державна влада достатньо швидко врегулювала діяльність державних органів та місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. З метою забезпечення діяльності ОМС (зокрема на окупованих територіях) вносяться зміни до законодавства, розробляються й затверджуються Урядом необхідні нормативно-правові акти (стосовно повноважень органів державної влади, ОМС, порядку призначення та звільнення на посади, особливості надання адміністративних послуг та інших публічних послуг, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності тощо). Так, ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування» з метою покращення відкритості й прозорості діяльності ОМС. Закон розширює правові можливості

залучення мешканців і громадських організацій до вироблення рішень на рівні місцевого самоврядування

Не підлягає сумніву першочерговість відновлення діяльності ОМС на деокупованих територіях. Згідно із затвердженим Урядом Планом дій органів виконавчої влади з відновлення деокупованих територій територіальних громад (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1219) першим напрямком діяльності, першим кроком відновлення деокупованих територій територіальних громад є відновлення діяльності ОМС протягом одного місяця з дати завершення тимчасової окупації.

6 грудня 2024 року в Бучі Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування провів масштабний форум «Реформи. Децентралізація. Євроінтеграція», присвячений ключовим питанням розвитку місцевого самоврядування, реформи децентралізації та підготовки України до євроінтеграції. Всеукраїнська Асоціація об'єднаних територіальних громад України наголошувала на невідкладності внесення змін до норм чинного законодавства.

У зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації та утворенням тимчасових державних органів – військових адміністрацій – потрібно вносити зміни до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в питаннях, пов'язаних із відновленням діяльності реального місцевого самоврядування в повоєнний період замість тимчасових державних органів.

Законодавством необхідно передбачити і порядок дій ОМС під час тимчасової втрати територій; зміни функціональних типів територій; необхідності збереження і функціонування на таких територіях відповідних ОМС та органів виконавчої влади, а також визначення їх формату; розв'язання питань значної внутрішньої міграції населення та виїзду за кордон України, втрати працездатного населення репродуктивного віку; відновлення зруйнованої інфраструктури, економіки, боротьби з наслідками екологічних катастроф, зростанням бідності населення, що безпосередньо негативно впливає на життєдіяльність кожної територіальної громади та досягнення мети Концепції щодо «формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного

життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад».

Вадим ТОКОЛОВ, Володимир ДЕМЧЕНКО
МУНІЦИПАЛЬНА ФУНКЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Державна служба якості освіти України (далі – Служба) як центральний орган виконавчої влади в цій сфері головною метою своєї діяльності має забезпечення високого якісного рівня освіти на всіх її рівнях, що передбачає відповідну підготовку педагогічних кадрів, створення ефективних навчальних програм, забезпечення якісної інфраструктури навчальних закладів. Для досягнення цього Служба активно співпрацює з усіма суб'єктами освітньої сфери, включаючи вчителів, директорів шкіл, викладачів і керівництво педагогічних університетів та інших освітніх установ. Головними інструментами при цьому є моніторинг та оцінювання якості освіти на різних її рівнях.

Також важливим є те, що Служба забезпечує доступність освіти для всіх верств населення. тобто кожна людина, незалежно від соціального статусу, матеріального стану чи географічного (етнічного) положення, має право на якісну освіту. Це відповідає конституційним положенням про права громадян [1]. Тому потрібно забезпечити рівний доступ до освітніх ресурсів на всій території країни, створити сприятливі умови для навчання та розвитку кожної особистості. І самі ресурси Служба має розвивати відповідно до сучасних вимог на всій території.

Серед принципів діяльності Служби визначається відкритість і готовність до співпраці з усіма зацікавленими сторонами – учителями, учнями, батьками, громадськими організаціями та іншими учасниками освітнього процесу на всій території України, тобто включаючи муніципальні заклади освіти. На це працює ще один принцип – демократії та громадянської участі, за яким визначається участь місцевої громади в ухваленні рішень.

Основні функції Служби визначено постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання Державної служби якості освіти України» (2018 рік), серед яких відзначаємо й ті, що стосуються муніципального виміру освітньої системи. Загальнодержавними тут є питання забезпечення якості освіти, здійснення державного контролю за закладами освіти, узагальнення практики застосування законодавства з цих питань, проведення інституційного аудиту закладів освіти по всій території країни, затвердження освітніх програм дошкільної та загальної середньої освіти, акредитації громадських фахових об'єднань, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти [2].

Поряд із ними Служба аналізує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надає їм відповідні висновки й рекомендації, що оприлюднюються упродовж п'яти робочих днів від дня їх надання на офіційному вебсайті Служби та відповідного органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Також на муніципальному рівні Служба здійснює контроль за веденням обліку дітей шкільного віку щодо здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади й місцевого самоврядування повноважень, визначених законом [2].

Серед прав, наданих Службі для виконання покладених на неї завдань, відзначаємо право залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань працівників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; одержувати від органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Службу завдань; залучати до здійснення своїх повноважень утворені в установленому порядку територіальні органи; взаємодіяти з органами місцевого самоврядування, місцевими об'єднаннями громадян і місцевими підприємцями, зокрема й аграрного сектору, у межах яких діють освітні заклади [2].

Отже, Державна служба якості освіти України від часу свого заснування (2017 року) в межах діяльності з контролю якості освіти в державі сприяє й розвитку місцевого самоврядування в галузі освіти, що має підняти рівень знань, отриманих учнями (студентами), та рівень фахової компетентності вчителів (викладачів).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Конституція України – розділ XI «Місцеве самоврядування». URL : <https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-xi>
2. Деякі питання Державної служби якості освіти України: постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2018-%D0%BF#Text>

Сергій ТЕЛЕНЧІ, Світлана ВЕРИТЕЛЬНИК

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ МІЖ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЄЮ ТА ВІДНОВЛЕННЯМ В ПОВОЄННИЙ ЧАС

Місцеве самоврядування в Україні увійшло в період воєнного стану з незавершеним процесом реформи децентралізації. Водночас реалії війни вимагають зовсім іншого характеру здійснення місцевої влади, що має забезпечити концентрацію державних ресурсів, швидке ухвалення та реалізацію рішень. Розглянемо основні зміни у становищі місцевого самоврядування у зв'язку з централізацією влади в умовах воєнного стану, що стосуються створення місцевих військових адміністрацій, яким передається частина повноважень органів місцевого самоврядування громад, районів та областей (де вони співіснують) або всі повноваження органів місцевого самоврядування. В останньому випадку, запровадженому рішенням Верховної Ради України за поданням Президента України, функції органів місцевого самоврядування припиняються [1].

До речі, зміна обсягу компетенцій органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану аж до припинення функціонування пов'язана з правом на самоврядування, але реалізується розпорядчим актом Верховної Ради України. Така ситуація зовнішнього втручання жодним чином не сумісна з публічною концепцією місцевого самоврядування. Водночас вона не є несумісною з ідеологією державної концепції, в якій зміни децентралізації влади визначаються суспільною необхідністю. Обмеження на місцеве самоврядування не однакові по всій країні, оскільки залежать від воєнної ситуації. Зокрема, на окупованих територіях і в районах, де ведуться бойові дії, припинення діяльності структур місцевого самоврядування виявилось неминучим. У деяких випадках діяльність місцевого самоврядування

відновлюється після перемоги, але в багатьох випадках це не можливо через нездатність місцевих рад функціонувати з об'єктивних причин [2, с. 38].

Слід зазначити, що, незважаючи на відсутність ознак закінчення війни, слід розглянути процес відновлення місцевого самоврядування та його нормативного забезпечення в повоєнний період. При цьому потрібно враховувати, що централізація місцевого самоврядування внаслідок війни – явище тимчасове. Після перемоги ми маємо повернутися до процесу децентралізації, адже цього вимагають як внутрішні потреби соціального розвитку, так і процес повного вступу до Європейського Союзу, де децентралізація державного управління є однією з основ європейського конституційного порядку.

Відновлення децентралізації та функціонування місцевого самоврядування в Україні не має бути хаотичним і має базуватися на послідовній нормативно-правовій основі, яка не має викликати невизначеності. Наприклад, підготовка до системних змін до Конституції України в частині децентралізації, які можуть бути ухвалені лише після завершення воєнного стану, має враховувати не лише досвід попередніх спроб таких змін та спеціальних заходів, ужитих у довоєнний період, а й імплементацію основних положень європейського законодавства у сфері місцевого самоврядування та організації регіональної влади [3, с. 188].

Слід також враховувати, що скасування воєнного стану не дозволить негайно повернутися до нормального життя. Повернення України до стабільного та мирного функціонування як демократичної держави може розпочатися лише після проведення післявоєнних виборів. Зокрема, без місцевих виборів не можна буде відновити діяльність органів місцевого самоврядування на значних частинах території України, які зазнали окупації та насильницького конфлікту. Ще одна проблема виникне восени 2025 року, коли в усіх регіонах, зокрема в так званих «безпечних» зонах, відбудуться чергові місцеві вибори. Існує висока ймовірність, що ці вибори також будуть перенесені, і не лише в разі запровадження воєнного стану [4].

Зараз загально визнано, що післявоєнний перехідний період необхідний як особливий тимчасовий режим функціонування місцевих органів влади та їхніх організаційних структур. Цей період має розпочатися після закінчення воєнного стану і тривати до проведення виборів та відновлення функціонування органів

влади у мирний час. Однак для функціонування такого післявоєнного тимчасового режиму необхідна добре продумана і підготовлена нормативно-правова база для відновлення діяльності, де це буде можливо, державних адміністрацій та/або органів місцевого самоврядування.

Але якщо таке відновлення не можливе або якщо на певній території зберігаються значні проблеми з безпекою, слід створити змішану цивільно-військову тимчасову організацію. При цьому нормативно-правова база для створення та функціонування таких тимчасових інституцій потребує суттєвої модернізації. Також потрібно нормативно встановити критерії можливості організації та проведення загальнонаціональних та/або місцевих виборів відповідно до європейських виборчих стандартів.

Оновлення бази даних реєстрації виборців є особливо складним процесом. Вона є законсервованою від 23.02.2024 року і не відображає основних демографічних змін, які зачіпають майже половину населення України. Влада має докласти серйозних зусиль для повного оновлення реєстру, що є необхідним для створення достовірних списків виборців [5].

Іншими словами, першочерговим завданням повоєнного перехідного періоду з точки зору відновлення місцевої автономії є створення умов для проведення виборів до органів місцевого самоврядування територіальних громад. Перші післявоєнні вибори депутатів місцевих рад можуть бути пов'язані з наступним етапом реформи децентралізації – внесенням змін до Конституції України щодо створення виконавчих органів місцевих рад та запровадження інституту префектів. Це пов'язано з тим, що це може підірвати довіру до демократичного характеру української держави. Одне з головних завдань перехідної влади – якнайшвидше завершити перехідний період і повністю відновити демократичну систему в мирний час, включаючи діяльність місцевого самоврядування і процеси децентралізації. Водночас зрозуміло, що умови завершення післявоєнного перехідного періоду не будуть досягнуті одночасно на всій території України. Для цього необхідно враховувати нормативно-правову базу і практику здійснення влади, а також суспільне сприйняття такого стану речей (суспільну легітимність). Наукові дослідження цих питань сприяли б обґрунтованості та послідовності таких дій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Місцеві громади в реаліях воєнного часу. URL': <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3913229-miscevi-gromadi-v-realiah-voennogo-casu.html>.
2. Потапенко В. Г., Баранник В. О. Місцеве самоврядування як чинник стійкості тилу : аналітична доповідь. Київ : НІСД, 2023. 54 с.
3. Бражко О. В. Місцеве самоврядування та реформи децентралізації у контексті забезпечення сталого розвитку в умовах війни. *Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях: V Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 жовтня 2023 р.* Київ: МДУ. 2023. С.187-189. URL.: <http://surl.li/qccfr>.
4. Реформа децентралізації та місцеве самоврядування України під час війни. URL: <https://uplan.org.ua/analytics/mistseve-samovriaduvannia-ta-reforma-detsentralizatsii-v-umovakh-viiny-pidsumky-lypnia/>.
5. Місцеве самоврядування в умовах війни та після перемоги: про складнощі та мотивацію працювати далі. URL: <https://agroportal.ua/publishing>.

Наталія ТОЦЬКА ***ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ*** ***ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ***

Майбутнє України в умовах глобальних процесів залежить від наявності високопрофесійних кадрів на всіх рівнях виконавчої влади та місцевого самоврядування, які здатні взяти на себе відповідальність за модернізацію держави. Безпека життєдіяльності суспільства визначається ефективністю процесів формування людського потенціалу як ключової складової державної політики. Одним із пріоритетних завдань є забезпечення високого професіоналізму публічних службовців у сфері публічного управління завдяки комунікативних якостей. Концептуальні зміни, що відбуваються у сфері публічного управління, вимагають від службовців зусиль не тільки на усвідомленні потреби нових професійних якостей, а передбачають постійне вдосконалення професійного рівня, зростання комунікативних якостей діяльності, зорієнтованих на обслуговування людини і громадянина, на надання якісних публічних послуг.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 р. № 974-р схвалено Концепцію реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та

депутатів місцевих рад [1]. Удосконалюючи навички свідомого володіння мовою, користуватися нею у різних комунікативних ситуаціях, ми водночас сприяємо формуванню української технічної інтелігенції.

Поняття «культура мови» й «культура мовлення» не є тотожними. К. Климова вважає, що «розрізнення культури мови і культури мовлення зумовлено різницею між мовою і мовленням – вербальними засобами спілкування і способами їх використання конкретними мовцями для реалізації тих чи інших комунікативних намірів» [2, с. 84]. До найважливіших умінь, що складають основу комунікативних якостей публічних службовців, належать уміння: вести діалог, дотримуючись вимог мовного етикету (у ситуації безпосереднього спілкування, розмовах по телефону); створювати усні монологічні висловлення (виступати на засіданні з повідомленням, дати певні пояснення з фаху); адекватно сприймати на слух діалог і монолог, що передбачає зосередження уваги на осмисленні висловлення (фактів, доказів головного і другорядного, логіки викладу), використання різних прийомів фіксації почутого (запис ключових слів, статичних даних) залежно від комунікативного завдання; створювати письмові тексти різних стилів; користуватися різними видами читання.

Професійне мовлення публічних службовців спирається на терміни та слова фахового призначення. Звідси впливає найважливіша ознака комунікації – точність, що значною мірою залежить від глибини знань та ерудиції мовця. Професіоналізми при складанні кореспонденції не мають засмічувати мову ділових паперів, утримуючи спілкування і знижуючи загальний рівень мовленнєвої культури документів. Точність у науковому та діловому стилях – буквальна, пряма, емоційно-нейтральна (пов'язана з точністю вживання термінів). Оволодіння комунікативними ознаками мовлення, зокрема доречність, дозволяє якнайкраще здійснювати найважливіші мовленнєві функції. Доречність мовлення – добір, організація мовних засобів, що роблять мову відповідною меті, умовам, ситуації спілкування. Розрізняють доречність стильову, контекстуальну, ситуативну, особистісно-психологічну [3, с. 17].

Чільне місце у формуванні комунікативних якостей публічних службовців займає розмовний стиль, що виділяється своєю структурою та специфікою вживання. Суттєвими рисами цього стилю є конкретність і образність, емоційність і простота. Це найдавніший стиль мовлення кожної

національної мови, бо саме він виконує функцію спілкування. Розмовний стиль уживається як в умовах невимушеного і непередбаченого спілкування, так і в офіційних бесідах. На побудову розмовного мовлення найбільшим чином впливає мета повідомлення, яка має бути визначена якомога точніше.

Важливим є розмовно-літературний різновид розмовного стилю, бо саме він забезпечує повсякденне спілкування в офіційних (виробничих обставинах). Відомо, що за допомогою формул можна закріпити набуті знання, досягнуті результати, але розвинути їх далі можна тільки за допомогою мови. Точність у науці легко може бути перевірена або практикою (бо практика – критерій істини), або логічною несуперечністю якогось твердження. Точність у науковому стилі часто визначається не лише співвіднесенням змісту висловлювання з об'єктивною дійсністю, назви і предмета, а й відповідністю оцінки цього предмета інформатором та сприймачем інформації, тобто залежить від ідейно-естетичних настанов мовлення, реалізації в слові конкретної стильової настанови. Важливою умовою підвищення комунікативних якостей публічних службовців є діалогізація; уміння говорити, переконувати і викликати довіру; здатність до активного слухання; уміння привертати увагу; здатність розуміти емоційний стан людини, емоційна стабільність; комунікабельність, контактність, легкість і впевненість у спілкуванні; доброта, щирість, делікатність, тактовність; емоційний інтелект.

Для успішного управління організацією необхідно не тільки вміти вибрати оптимальні рішення з наявних варіантів, але й постійно аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовище, адаптуватися до змін та прогнозувати майбутні тенденції. У зв'язку з цим розуміння факторів, що впливають на процес ухвалення управлінських рішень, стає ключовим елементом стратегічного управління та успішного розвитку організації.

Таким чином, сформовані комунікативні якості публічних службовців дозволять покращити, стабілізувати і створити умови для переходу на нову стадію розвитку системи кадрового забезпечення публічного управління, здійснювати професійну діяльність з високою продуктивністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Про схвалення Концепція реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01

грудня 2017 р. № 974-р: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-%D1%80>.

2. Климова К. Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів: монографія. Житомир: Рута, 2011. 560с.
3. Струганець Л. В. Культура мови. Словник термінів. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. 88 с.

Володимир ФЕРЕНС

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ: АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ

Система публічного управління в Україні стикається з гострою нестачею кваліфікованих кадрів. Це у свою чергу створює значну загрозу для належного функціонування системи управління та національного розвитку. Проблема кадрового вакууму ще більше загострилася внаслідок соціально-економічних потрясінь та російської агресії проти України, що призвело до суттєвих прогалин у спроможності управляти та впроваджувати ефективну політику. Окрім того ця проблема є актуальною і на місцевому рівні, оскільки нестача кадрів ускладнює, а інколи й унеможлиблює ефективну роботу громад та регіональних органів управління.

Формування та функціонування кадрового резерву в Україні передусім здійснюється на основі Конституції України 1996 року, а також ключових законодавчих актів, таких як Закони України: «Про державну службу» (2015 р.), «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997 р.) і «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» (1997 р.). Нормативно-правові акти, включаючи постанови Кабінету Міністрів, мають вирішальну роль у формуванні правової бази для створення кадрових резервів. Метою цих заходів є підвищення адміністративної ефективності, розвиток людського потенціалу й адаптація системи публічного управління до нових викликів, потреб та змін у суспільстві.

Саме таким чином в Україні було закладено підґрунтя для створення та розвитку потужної системи кадрового резерву, для чого уряд доручив різним міністерствам та відповідним органам виконавчої влади у співпраці з органами місцевого самоврядування розробити проєкти нормативно-правових актів щодо вдосконалення процедур формування кадрового резерву. Ці проєкти мали бути

подані на затвердження у визначені терміни, що забезпечило б скоординований підхід до вирішення кадрових потреб.

Ефективне функціонування публічного управління значною мірою залежить від наявності чітко організованої та компетентної кадрової бази, здатної вирішувати виклики, з якими стикається сучасне публічне управління. В Україні формування та розвиток кадрових резервів стали основою для забезпечення стабільності й ефективності публічної служби, особливо в умовах війни та зовнішнього тиску. Ці процеси, що закріплені національним законодавством, зокрема постановою Кабінету Міністрів України № 500 від 1 серпня 2014 року, та підтримуються ключовими ініціативами таких інституцій, як Національне агентство України з питань державної служби (НАДС), спрямовані на зміцнення управління людськими ресурсами, підвищення прозорості та адаптацію практик управління до сучасних потреб. Ми розглянемо законодавчу базу, запроваджену політику та поточні ініціативи, які формують розвиток кадрового потенціалу публічного управління в Україні.

12 вересня 2023 року український уряд затвердив зміни до Положення про Національне агентство України з питань державної служби (НАДС), які значно розширюють його повноваження та сферу відповідальності. Ці зміни передбачають надання консультативно-методичної підтримки державним органам та органам місцевого самоврядування. На НАДС покладено завдання надавати допомогу структурним підрозділам та фахівцям із питань управління персоналом і процесами публічної служби, забезпечуючи більшу послідовність та ефективність кадрового адміністрування[1].

Крім того НАДС отримала повноваження розробляти та подавати на розгляд Кабінету Міністрів проекти розпоряджень, які визначають завдання та ключові показники ефективності державних секретарів міністерств. Вона також відповідає за затвердження типових завдань і показників ефективності для керівників центральних органів виконавчої влади, забезпечуючи чіткі орієнтири для оцінки їхньої ефективності. НАДС здійснює нагляд за адмініструванням інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та на Порталі управління знаннями, який підтримує ініціативи з професійного розвитку. Ці зміни забезпечують узгодженість Положення про НАДС з іншими законодавчими актами, підвищуючи послідовність та функційність управління публічною службою в Україні.

15 березня 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову[2], що стосується формування кадрового резерву для сфери соціального захисту населення виключно на деокупованих територіях. Ця постанова має за мету задоволення кадрових потреб у системі соціального захисту та забезпечення неперервного функціонування соціальних послуг на окупованих регіонах після їх повернення під контроль України. Кандидати до резерву мають відповідати кваліфікаційним вимогам, таким як наявність відповідної освіти та професійних навичок.

Створений кадровий резерв для працівників у сфері соціального захисту населення на деокупованих територіях був інтегрований в національні інформаційні системи, включаючи Єдиний державний реєстр. Забезпечення безперебійної обробки записів та обміну даними між резервом і системами здійснюється під наглядом Міністерства соціальної політики та з допомогою Інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики. Система використовує електронну ідентифікацію й цифровий підпис для забезпечення безпеки даних та їх конфіденційності.

Український уряд ухвалив комплексний план дій, спрямований на реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024-2027 роки [3]. У цьому плані окреслено низку стратегічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності та оперативності структур місцевого самоврядування, забезпечення їх кращого оснащення для задоволення потреб своїх громад. Очікується, що реалізація цього плану посилить спроможність місцевих органів влади, сприятиме децентралізації та покращить надання публічних послуг по всій країні.

Для конкретизації та покращення підходу до розвитку людських ресурсів в органах місцевого самоврядування можна було б інтегрувати кілька інноваційних заходів. Однією з ключових сфер, що потребують вдосконалення, є відсутність комплексної системи безперервного професійного розвитку кадрового резерву працівників органів місцевого самоврядування. Запровадження обов'язкових навчальних програм, які б зосереджувалися на освоєнні сучасних технологій управління, фінансовому менеджменті та навичках реагування на кризові ситуації, допомогло б заповнити цю прогалину.

Тому ми рекомендуємо, щоб у розділі 6 «Інституційна спроможність» пункт 6.2 «Надання методичної підтримки органам місцевого самоврядування

під час запровадження нових засад служби в органах місцевого самоврядування» доповнити такою тезою:

«Передбачити розроблення і впровадження навчальних програм для працівників місцевого самоврядування» та зробити їх максимально орієнтованими на:

- підвищення навичок кризового управління з акцентом на цифрову трансформацію;
- розвиток знань кадрів у сфері фінансового планування;
- моніторинг ідей, оброблення їх та подальше застосування інноваційних підходів до взаємодії із населенням.

Слід забезпечити реалізацію навчальних програм через кросплатформність, яка буде забезпечена в онлайн-курсах, семінарах і стажуваннях. А також слід забезпечити механізми залучення нових працівників, сертифікації та моніторингу результатів навчання».

Ця редакція дозволить створити структуровану систему професійного розвитку службовців органів місцевого самоврядування. Вона спрямована на вирішення поточних викликів та задоволення потреб громад. Такі зміни запроваджують програми з розбудови спроможності, які включають практичні тренінги, семінари та доступ до сучасних цифрових інструментів. Упровадження цих змін сприятиме безперервному навчанню та забезпечить вищий рівень надання публічних послуг.

Вирішення цієї проблеми є не просто оперативною потребою, а й стратегічним імперативом. Без подолання кадрового дефіциту Україна ризикує втратити темп реформ, а державне управління виявиться недостатньо підготовленим до викликів сучасної епохи. Тому пріоритетність вирішення цієї проблеми є життєво важливою для забезпечення довгострокового успіху та стійкості державного апарату.

Отже, вирішення критично важливого питання розвитку кадрів у публічному управлінні в Україні має важливе значення для забезпечення стійкості та сталого зростання країни. Виявляючи прогалини в поточних практиках та пропонуючи ініціативні рішення, наші пропозиції мають на меті зміцнити фундамент публічного управління, особливо в регіонах, які стикаються з найбільшими викликами. Інтеграція комплексних навчальних програм, структурованого кадрового резерву та сучасних цифрових

інструментів відкриває шлях до більш ефективної та адаптивної системи публічного управління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Постанова «Про внесення змін до Положення про Національне агентство України з питань державної служби» від 12 вересня 2023 р. № 974 URL: <https://nads.gov.ua/news/vneseno-zminy-do-polozhennia-pro-natsionalne-ahentstvo-ukrainy-z-pytan-derzhavnoi-sluzhby>
2. Постанова «Про затвердження Порядку формування кадрового резерву працівників сфери соціального захисту населення для роботи на деокупованих територіях України» від 15 березня 2024 р. № 295 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2024-%D0%BF#Text>
3. Розпорядження про «Про затвердження плану заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024-2027 роки» URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-planu-zakhodiv-z-reformuvannia-mistsevoho-samovriaduvannia-ta-terytorialnoi-t260324>

Маргарита ФРОЛОВА, Олена МОМОТОК, Дар'я ЯЦЕНКО ***ЦИФРОВЕ ЛІДЕРСТВО: ЯК ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІНЮЮТЬ*** ***ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ***

Інформаційні технології все більше заповнюють наш простір. Якщо кілька десятиліть тому потреба в ґрунтовних знаннях про технології була потрібна лише тим, хто працював у комп'ютерному бізнесі, то в сучасному світі кожен керівник незалежно від виду зайнятості має ними володіти. Лідер нашого часу може застосовувати безліч розробок та інформації, що розміщені у просторі Інтернету, для ефективної роботи команди та активно використовувати нові інструменти впливу на покупців. Дослідження вказують, що 87% споживачів читають відгуки чи огляди про компанію та її продукцію, і цей показник постійно збільшується (на 6% з 2019 по 2020 рр.). Бізнес, не представлений у інтернет-мережі, у сучасному середовищі зазвичай сприймається як нелегальний [1].

П.Лазерфельд разом із Б.Берельсоном та і Г.Год сформулювали, що саме журналісти визначають, що таке «новини» – що висвітлиться, а що ігнорується. Тим самим вони мають прямий вплив на те, що матиме добрі можливості у продажах, а що не матиме навіть шансу на презентацію незалежно від якості продукту [6].

Зараз цифровий керівник мусить мати фундаментальні знання з соціології, психології й права, інформаційних технологій та комп'ютерної техніки, макро- і мікроекономіки, наукового менеджменту та теорії розпорядництва. Окрім професійних знань і вмінь, особливе значення мають морально-психологічні якості – високі життєві ідеали, справедливість і розсудливість, чесність, об'єктивність, мужність, упевненість у собі, розвинуте почуття обов'язку та відповідальності, інтелігентність, тактовність, толерантність, порядність і самокритичність, дружелюбність, чуйне ставлення до людей, гуманність.

Науковці стверджують, що сучасний лідер має володіти такою особистісною рисою, як розвинений емоційний інтелект. Він «заснований на емпатії, тобто здатності розуміти та співчувати іншим. Лідери, що володіють цією навичкою, виявляють співчуття, активно слухають скарги своїх співробітників та виявляють щире турботу та підтримку. Це стимулює позитивні комунікації, дружні взаємини та сприяє співпраці в робочому середовищі» [2].

Перехід до цифрового лідерства є важливим етапом для досягнення розвитку та успіху будь-якої організації. Процес вимагає значних змін у сфері керівництва, що сприяють уведенню інновацій та збільшенню конкурентоспроможності.

Перший та основоположний крок – це переосмислення моделі лідерства організації. Фокус зміщується з конкуренції, повного контролю, егоцентризму та навіть певного рівня диктатури [3].

Оновлена модель має спиратися на концепції командної роботи та рівноправ'я. У майбутньому керівник має бути відкритим до нових технологій, здатним використати потенціал своєї команди та гнучким у вирішенні питань.

Другим необхідним кроком є виявлення вірогідних майбутніх цифрових лідерів організації. Потрібно підтримати та направити тих, хто може стати інвесторами, першопрохідцями та трансформаторами в цифровому просторі. Це вимагатиме підходу до розподілу відповідальності між членами команди та створення чіткої стратегії розвитку.

Третій крок – розподілення відповідальності. Визначаються команди або окремі особи, які відповідатимуть за розвиток та навчання лідерів відповідно до

бізнес-стратегії. Це сприятиме ефективному розвитку потенціалу організації та забезпечуватиме сталість керівних кадрів.

Четвертий крок – це створення можливостей для розвитку та кар'єрного зросту молодих спеціалістів. Молодь зазвичай швидше адаптується до інновацій та залучає їх у повсякденну роботу, тому вони є основними учасниками процесу цифровізації. Створення умов для навчання та розвитку під керівництвом досвідчених лідерів є важливою умовою стабільного розвитку бізнесу. Понад 44% з покоління міленіум на разі перебувають на керівних посадах, але лише 28% із них вважає, що організація повністю використовує їх навички на виробництві [5].

П'ятий крок – це заохочення до прийняття ризику та експериментування в межах стратегії. На думку В. Воронкової, «у сучасному світі сьогодні змінюється все: структура, функції, механізми та системи заходів, що потребують вироблення дорожньої карти існування людини у контексті невизначеності, нестабільності, інформаційної стохастичності, щоб адаптуватися до сучасного світу [4, с. 15]. Програми лідерства мають сприяти створенню інноваційних продуктів і послуг, заохочуючи команду до прийняття ризику та пошуку нових шляхів розвитку.

Шостий крок – це розширення традиційних уявлень про навчання лідерських якостей, але в той же час опираючись на місцеву культуру та традиції. Збільшення можливостей та прав сприяє розвитку відповідальності, креативності та нововведень у групі, а також сприяє підвищенню ефективності управлінського процесу і вмінню працювати з різними людьми в команді.

Усі кроки мають виконуватися в комплексі для перетворень внутрішніх процесів і стратегій управління на цифровізацію лідерства на підприємстві. Досвідчені лідери, що здатні стимулювати інновації, співпрацю в команді та бажання активних осіб, є ключовим фактором в успішному розвитку будь-якої організації в цифрову епоху.

Однак перед компанією може постати низка проблем і викликів у впровадженні цифрових технологій:

– нестача знань і кваліфікації. Цей аспект можна розглянути з двох боків – керівника та працівників. Так, лідер може не мати потрібного досвіду та навичок, щоб ефективно здійснити перехід до цифровізації бізнесу. З іншого боку, працівники можуть не мати знань та чіткого розуміння стратегії, що

створить перешкоди у вигляді непорозумінь та опору впровадженню нових технологій на початкових етапах;

– роз'єднаність стратегії та технологій. Деякі компанії помилково впроваджують штучний інтелект як основу цифровізації, коли інформаційні технології є інструментом для розвитку цифрових технологій та досягнення цілей. Тому до оцифрування певних аспектів на підприємстві треба ставитися як до одного із засобів досягнення розвитку підприємства задля кращого результату;

– нестача швидкості та гнучкості реакцій. Умови світової нестабільності потребують від лідера рішучості, сміливості ризикувати та вміння пристосовуватися під ситуацію, що впливає на роботу підприємства, його адаптації до нововведень і конкурентоспроможності на ринку;

– небезпека кібератак. В умовах цифровізації збільшується залежність від технологій, різних застосунків та мережі Інтернет, що в разі кібератак може призвести до повної або часткової втрати важливої інформації для бізнесу;

– культурні зміни. Керівникам треба змінити не тільки технологічну основу в компанії, а також змінити мислення підлеглих. Культура організації може бути сильно укорінена як на окремих моментах виробництва, так і на виробництві загалом. Р. Іммельман у своїй книзі «Great Boss Dead Boss» робив акцент, що саме укорінена поведінка різних груп на підприємствах нагадує плем'я. Лідер, за його методикою, має спиратися на племінну поведінку людей для кращого розуміння, як налагодити спілкування з підлеглими та скооперувати їх. Керівник має навчити команду не боятися нових технологій та користуватися ними, постійно підвищувати кваліфікацію працівників та активно залучати до вирішення питань, що постають перед виробництвом у процесі роботи.

Оскільки зміни відбуваються безперервно, основна роль лідера полягає в тому, щоб шукати рішення формування майбутнього, а не простого реагування на ситуацію сьогодення. У період трансформації здатність навчатися на досвіді попередників і створювати новітні технологічні прориви в управлінні колективом, ураховуючи зміни в світі, є основоположними якостями цифрового лідера.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кубарева І.В., Тарлев В.В. Цифрове лідерство як інструмент посилення ринкових позицій підприємства: корпоративний та особистісний контекст. Стратегія економічного розвитку України (2023). URL : <https://doi.org/10.33111/sedu.2022.51.120.138>
2. Базака Р., Єфремов А. Лідерство у контексті викликів цифрової трансформації менеджменту та побудові організаційної культури підприємства. *Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка* (2024). URL : <https://doi.org/10.32782/2708-0366/2024.19.24>
3. Тимошенко В. Лідерство в умовах суспільних трансформацій. *Економіка та суспільство* (2024). URL : <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-92>
4. Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Філософія цифрової людини і цифрового суспільства: теорія і практика: монографія. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2022. 460 с.
5. David Rubenstein. *How to Lead: Wisdom from the Worlds Greatest CEOs, Founders, and Game Changers* (2020).
6. Peter Koning. *Agile Leadership Toolkit: Learning to Thrive with Self-Managing Teams*. (2019).

Анастасія ФІЛОНОВА

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

У сучасних умовах цифровізація стрімко набирає обертів і сприяє розвитку бізнесу, різних галузей і сфер як в окремо взятих країнах, так і загалом у всьому світі. Однак цифрова трансформація, що здійснюється на тлі європейської інтеграції, вимагає вирішення на національному рівні питань, пов'язаних із фінансуванням процесу цифровізації, захистом прав інтелектуальної власності та безпекою в онлайн-середовищі. Тому завдання державної політики полягає в тому, щоб розробити обґрунтовану й ефективну національну політику цифрового розвитку.

Національна політика у сфері цифровізації охоплює широкий спектр заходів, спрямованих на розвиток цифрової інфраструктури, впровадження інноваційних технологій та підвищення рівня цифрової грамотності населення. Метою цієї політики є забезпечення ефективності, прозорості та інклюзивності в державному управлінні, освіті, охороні здоров'я, економіці та інших сферах, а

також трансформації різних секторів економіки за допомогою цифрових технологій.

Критеріями, що визначають ефективність державної політики з використанням цифрових технологій, є ступінь відкритості та доступності державних установ; рівень довіри населення до цих установ; ступінь участі громадськості в ухваленні державних рішень; подальший розвиток інститутів громадянського суспільства та зменшення рівню корупції в державних установах. Використання цифрових технологій допомагає мінімізувати людський фактор у державному управлінні – по-перше, за рахунок зменшення кількості помилок, по-друге, за рахунок зниження рівня корумпованості чиновників і, по-третє, за рахунок підвищення прозорості державних інституцій [3, с.78]. Про позитивні наслідки широкого використання цифрових технологій у державному управлінні свідчить і зарубіжний досвід у цій сфері.

Розвиток інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ), програмного забезпечення та відповідної інфраструктури створює певні передумови для формування національної політики цифрового розвитку. Ця політика має ґрунтуватися на комплексному підході до вирішення проблем і подолання існуючих бар'єрів, а також ураховувати кращі міжнародні практики.

Наразі основними пріоритетними напрямками національної політики цифрового розвитку є такі:

- 1) удосконалення нормативно-правової бази у сфері цифровізації, диджиталізації та приведення їх відповідно до міжнародних стандартів;
- 2) розбудова інфраструктури (включаючи інфраструктуру ширококутвого зв'язку та мобільного інтернету (4G та 5G));
- 3) зосередження уваги на питаннях кібербезпеки, зокрема встановлення правових норм, запровадження відповідних стандартів та технічних рішень для боротьби з кіберзлочинністю;
- 4) сприяння науковому розвитку та поєднання науки і практики у цій сфері;
- 5) просування та підтримка цифрової освіти в широких масштабах та вдосконалення системи розвитку людських ресурсів з урахуванням необхідного рівня цифрової компетентності;
- 6) формування цифрової культури суспільства;
- 7) сприяння співробітництву з країнами ЄС;

8) приділення уваги питанню фінансування процесу та залучення коштів вітчизняних та іноземних приватних інвесторів, а також міжнародних організацій, які підтримують відповідні структурні реформи [2, с.40].

Важливість застосування цифрових технологій у політиці держави розкривається в таких ключових аспектах:

1) демократизація державного управління, що досягається через розширення можливостей для громадян та інших фізичних і юридичних осіб брати участь у процесах ухвалення державних рішень;

2) забезпечення відкритості та прозорості діяльності адміністративних органів, що сприяє підвищенню рівня довіри громадян і суспільства до цих органів та їхніх інституцій. Це включає в себе прискорення поширення інформації про діяльність адміністративних органів та підвищення доступності цієї інформації;

3) зниження рівня корупції серед персоналу та посадових осіб, у деяких випадках усунення прямого контакту з посадовими особами та автоматизація деяких адміністративних рішень;

4) автоматизація певних адміністративних функцій для зменшення кількості людських помилок у розрахунках, оцінюванні, плануванні та інших адміністративних процесах;

5) економія ресурсів (часу, грошей, персоналу тощо) як адміністративних органів, так і громадян [1, с.167].

Таким чином, на поточному етапі Україна має істотний потенціал для прискорення цифрової трансформації. Однак слід зазначити, що, створюючи нові можливості та будучи джерелом економічного розвитку, ці процеси супроводжуються значними викликами, які потребують регуляторного втручання з боку держави.

Розвиток ІКТ, програмного забезпечення та відповідної інфраструктури створює певні передумови для формування національної політики цифрового розвитку на основі комплексного підходу до вирішення проблем (з урахуванням кращих міжнародних практик) та подолання існуючих бар'єрів.

Підсумовуючи, доречно вказати на доцільність розроблення національної програми цифрового розвитку з чіткими етапами впровадження та контролю, яка передбачатиме інтеграцію цифрових технологій у галузі державного управління. Для забезпечення ефективності цієї програми потрібно не тільки

запровадити цифрові платформи для зворотного зв'язку громадян із державними установами, які сприятимуть прозорості та швидкому вирішенню адміністративних питань – не менш важливо проводити регулярні тренінги для підвищення цифрової грамотності державних службовців і населення. Реалізація цієї програми дозволить не лише ефективно інтегрувати Україну в європейський цифровий простір, але й створити умови для сталого економічного зростання та підвищення якості життя громадян.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Берназюк О. Роль і місце цифрових технологій у сфері публічного управління. *Підприємництво, господарство і право. Інформаційне право*. 2017. № 10. С. 166-171.
2. Островий О. Передумови формування державної політики цифрового розвитку. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління*. Том 32 (71) № 6. 2021. С.37-43.
3. Хаустова М. Державна політика в сфері цифровізації: теоретичний аспект. *Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність*: матеріали II Міжнарод. наук. конф., м.Чернівці, 26 серпня, 2022р. С.76-81.

Валерія ФРОЛОВА, Олег САМОТЄЄВ ***ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ ІЗ ГРОМАДЯНСЬКИМ*** ***СУСПІЛЬСТВОМ***

Організація взаємодії між Збройними Силами України та громадянським суспільством, як правило, ураховує швидкозмінні умови сьогодення. Це означає, що в мирні періоди така співпраця має іншу природу та динаміку порівняно з умовами, що виникли під час повноцінного військового вторгнення російської федерації на територію України. У таких різних обставинах потрібно застосовувати відповідні форми, методи та стратегії організації взаємодії. Надзвичайно важливим є також визначення нормативно-правового підґрунтя, яке регулює цю взаємодію як на національному, так і на міжнародному рівні, що є ключовою метою в цьому контексті. Окрім того слід окремо зосередити увагу на ідентифікації суб'єктів та учасників зазначеного процесу, адже їхньою основною метою має бути забезпечення захисту прав людини в усіх його аспектах, а також вирішення інших важливих питань безперебійного функціонування Збройних Сил України.

Узаємодія між громадянським суспільством і Збройними Силами України може виявлятися в найрізноманітніших формах, серед яких особливе місце займає волонтерський рух. Така співпраця може здійснюватися через організацію лекційно-просвітницької діяльності, що дозволяє підвищити обізнаність населення щодо стану та потреб військових, а також через організацію та реалізацію різноманітних наукових і культурних заходів, які сприяють загальному розвитку суспільної підтримки армії. В умовах війни ці форми взаємодії набувають особливих характеристик і значущості. Важливо наголосити на допомозі, що охоплює різноманітні сфери, починаючи від постачання необхідного озброєння й ліків до забезпечення продуктами харчування, усі вони мають критичне значення для ефективного функціонування Збройних Сил України під час збройного конфлікту. Такі зусилля забезпечують життєво важливу підтримку, необхідну для збереження боєздатності та морального духу військових у найскладніших умовах.

Одна з особливих форм взаємодії між інститутами громадянського суспільства та Збройними Силами України, що має значення як у періоди війни, так і в часи миру, полягає у створенні комплексної системи ефективного громадського контролю. Цей контроль спрямований на те, щоб держава повною мірою дотримувалася своїх обов'язків перед військовими структурами України, які натомість відіграють життєво важливу роль у підтриманні її незалежності та збереженні суверенітету. Одним із головних завдань розвитку громадянського суспільства є забезпечення постійного й ефективного нагляду з боку громадян над діяльністю державних органів влади. Це безсумнівно може стати потужним фактором у процесі демократизації суспільства й забезпеченні права народу на ефективне та відповідальне врядування.

Можливо, немає особливої потреби знову нагадувати всім добре відомі істини про те, що згідно з чинним законодавством громадські організації мають право активно брати участь у політичній сфері, організовувати та проводити різноманітні масові заходи. Вони також можуть отримувати від органів влади ту інформацію, яка є важливою для їхньої ефективної діяльності й реалізації визначених цілей і завдань. Завдяки таким можливостям громадські організації набувають здатності забезпечувати належний контроль за роботою органів і посадових осіб, які виконують державні управлінські функції. Це сприяє підвищенню рівня прозорості та відповідальності в державному управлінні [1].

Окрім зазначених аспектів, ще одним важливим напрямком, який є своєрідним містком між громадянським суспільством і Збройними Силами України, є всебічний захист прав, свобод і законних інтересів військовослужбовців. Цей напрямок охоплює широкий спектр різноманітних питань, серед яких чільне місце займають розроблення та налагодження виробництва сучасних видів озброєння, своєчасне та якісне постачання продуктів харчування і ліків для військових формувань Збройних Сил України. Поряд із цим здійснюються необхідні державні закупівлі для забезпечення всіх цих потреб. Особлива увага приділяється також захисту індивідуальних громадянських і соціальних прав як самих військовослужбовців, так і членів їхніх родин, що включає в себе низку заходів із надання їм належної правової допомоги та соціальної підтримки.

Виходячи з вищесказаного можна стверджувати, що співпраця Збройних Сил України з інститутами громадянського суспільства передбачає реалізацію різноманітних комунікаційних заходів, кожен з яких має своє специфічне призначення. Ці заходи спрямовані як на досягнення спільних цілей, таких як консолідація українського суспільства та підвищення рівня взаємної довіри між громадянами та військовими, так і на виконання спеціалізованих завдань. Це, наприклад, підвищення рівня правосвідомості серед військовослужбовців та створення добре підготовленого військового резерву. При цьому структура такої співпраці включає нормативно визначені механізми, серед яких особливу увагу слід звернути на громадські експертизи та моніторинги, громадський контроль, активну волонтерську діяльність, консультації з громадськістю, науково-консультативну діяльність, а також підприємницькі ініціативи й багато іншого.

При цьому чинна нормативно-правова база, яка регулює взаємодію між інститутами громадянського суспільства і Збройними Силами України, потребує подальшого розвитку й оновлення. Це особливо важливо в контексті вдосконалення правового забезпечення для створення ефективної системи контролю за волонтерською діяльністю. Також потрібно покращити інститут юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та самою державою, забезпечити право кожної людини на мирне життя в Україні, а також сформувати й реалізувати ефективну державну політику щодо ветеранів. Ці елементи, на нашу думку, є ключовими принципами в правовому

забезпеченні співпраці Збройних Сил України з громадянськими інститутами як під час війни, так і в процесі післявоєнної відбудови країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Оніщенко Н., Сунегін С. Правове забезпечення взаємодії збройних сил України з громадянським суспільством: концептуальні засади. *Наукові інновації та передові технології*. 2023. №. 5 (19). С. 313-321. DOI : [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-5\(19\)-313-321](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-5(19)-313-321)
2. Миронович Г. А. Підвищення ефективності публічного управління у сфері зв'язків з громадськістю на прикладі реалізації у збройних силах України: перспективи та рекомендації. *Ефективність державного управління*. 2023. № 76/77. С. 40-44. DOI : <https://doi.org/10.36930/507606>

Олена МОМОТОК, Дар'я БУНЧАК

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У БІЗНЕСІ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КЛІЄНТАМИ ТА СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВИХ СУПЕРЕЧОК

Розбудова незалежної держави, упровадження в її економіку ринкових відносин зумовили потребу розроблення в Україні ефективного механізму захисту прав і законних інтересів споживачів. Створення такого механізму має на меті вироблення та ухвалення загальнодержавної програми з питань захисту прав споживачів, яка має визначити політичні, правові, соціально-економічні та організаційно-структурні засади забезпечення такого захисту.

Вагомий внесок у дослідження питань сфери захисту прав споживачів і формування дієвих організаційно-економічних важелів розвитку торгівлі й бізнесу зробили такі вчені, як Є. Конак, М. Машиністова, А. Непочатенко, М. Парасюк, О. Письменна, Г. Пілігрим, Л. Сатир, Л. Стаднік та інші.

Успіх будь-якого бізнесу в сучасному світі нерозривно пов'язаний не лише з якістю товарів чи послуг, які він пропонує, але й з глибоким розумінням законодавства, яке регулює захист прав споживачів. Це розуміння дозволяє компаніям вибудовувати стратегії, що не тільки відповідають чинним нормам, але й сприяють підвищенню довіри та лояльності клієнтів.

Ключові законодавчі акти:

– Закон України «Про захист прав споживачів» – є основоположним документом, який установлює загальні принципи захисту прав споживачів, їхні основні права та механізми захисту. Закон охоплює широкий спектр відносин

між споживачами та продавцями (виробниками, виконавцями), забезпечуючи захист від недобросовісних практик;

– Закон України «Про рекламу» – установлює правила проведення рекламних кампаній, зокрема вимоги до чесності, достовірності та відповідальності за рекламу, що вводить в оману. Він гарантує, що рекламні повідомлення не будуть шкодити здоров'ю та моральним принципам споживачів;

– специфічні закони – закони, що регулюють обіг продуктів харчування, лікарських засобів, забезпечують додаткові гарантії безпеки та якості для споживачів, установлюючи особливі вимоги до певних категорій товарів;

– Цивільний кодекс України – вносить загальні принципи цивільного права, які стосуються відносин між споживачами та продавцями, включаючи правила договорів купівлі-продажу, повернення товарів та відшкодування збитків.

Ведення бізнесу з урахуванням вищевказаних законів не лише забезпечує його юридичну чистоту, але й сприяє створенню позитивного іміджу компанії на ринку, що в кінцевому рахунку призводить до збільшення прибутків і розвитку бізнесу.

Одним із фундаментальних прав, яке закріплено в законодавстві про захист прав споживачів, є право на належну якість товарів та послуг. Це право вимагає від бізнесу не лише відповідності продукції заявленим стандартам якості, але й забезпечення компетентного, ввічливого та ефективного обслуговування.

Стандарти якості означають, що товари мають бути придатними для використання за призначенням, безпечними у використанні, а також відповідати опису, наданому продавцем. Це також стосується гарантійних умов та післяпродажного сервісу. З іншого боку, якість обслуговування включає швидке та ефективно реагування на запити клієнтів, чесність і прозорість у веденні бізнесу, а також увічливе та уважне ставлення до споживачів.

Безпека товарів і послуг, які пропонує бізнес, є не лише обов'язком перед споживачами, але й фундаментальним правом кожної особи, що визначено законодавством про захист прав споживачів. Важливість гарантування безпеки продукції не може бути переоцінена, оскільки вона стосується здоров'я та життя людей, а також має прямий вплив на довіру та відносини з клієнтами.

Забезпечення безпеки передбачає, що всі товари та послуги незалежно від їх категорії мають бути вироблені, збережені, транспортовані та презентовані споживачам таким чином, щоб вони не становили жодної загрози для здоров'я чи життя. Це означає, що бізнес має проводити ретельний контроль якості на всіх етапах виробництва та дистрибуції, а також забезпечувати відповідність своєї продукції всім державним і міжнародним стандартам безпеки.

Також інформування споживачів про потенційні ризики, пов'язані з використанням товару, є критично важливим. Це включає наявність попереджень на упаковці, інструкції з безпечного використання продукції, а також швидке інформування публіки про будь-які виявлені проблеми або відкликання небезпечних товарів з ринку.

Невиконання цих обов'язків може призвести не лише до юридичних наслідків, включаючи штрафи та компенсації за завдану шкоду, але й до значної шкоди репутації бізнесу. Утрата довіри з боку споживачів може мати довготривалі негативні наслідки для будь-якої компанії.

Також законодавство України вимагає, щоб інформація для споживачів надавалась державною мовою, що гарантує її доступність для широкого кола споживачів. Це стосується як маркування товарів, так і рекламних матеріалів, інструкцій, інформації на вебсайтах та у місцях продажу.

Найбільш дослідженим позасудовим способом захисту прав споживачів, що передбачені українським законодавством, є звернення зі скаргою до уповноважених органів державної влади.

Альтернативні засоби захисту прав характеризуються насамперед меншим (порівняно з розглядом справ у державних судах) розміром судових витрат, які мають нести сторони процесу; скороченими строками розгляду справ через відсутність потреби дотримання формальних процесуальних процедур, яких у силу законодавчих приписів мають суворо дотримуватися державні суди; більшою свободою та ініціативою сторін у вирішенні власної справи.

Серед альтернативних способів захисту прав споживачів останнім часом багато уваги приділяється медіації як одному з методів досягнення пропорційного задоволення гарантованих законом інтересів сторін у споживчих спорах [2].

Медіація як альтернативний засіб вирішення суперечок суттєво відрізняється від судової процедури захисту порушених прав, оскільки передбачає більш активну позицію сторін та їхню безпосередню участь у роботі на проєкті угоди про вирішення суперечки [1]. Відповідно до Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи щодо медіації в цивільних справах від 18.09.2002 р. № Rec (2002)10 під терміном «медіація» слід розуміти процес врегулювання суперечок, у межах якого сторони за допомогою одного або кількох медіаторів проводять переговори щодо спірних питань з метою їх вирішення та досягнення згоди [5].

Згідно з Рекомендаціями медіація може застосуватися не лише до цивільних, а й до комерційних, сімейних, трудових та інших суперечок, за винятком кримінальних і адміністративних справ. Медіація може проводитися як у рамках вирішення судових справ, так і як окрема самостійна процедура. Вибір сторонами медіації як засобу вирішення суперечки не позбавляє їх права в будь-який час звернутися для вирішення цієї суперечки до суду, якщо вони дійдуть висновку про відсутність перспективи продовження цієї процедури. Медіація є ефективною в тих випадках, коли вирішення суперечки потребує налагодження діалогу та встановлення особистого контакту між сторонами. Процедура медіації не передбачає проведення відкритих процесів і доступу громадськості, що надає сторонам можливість зберегти конфіденційність інформації про обставини суперечки і є фактором заохочення до вибору вказаної процедури як засобу вирішення суперечки, оскільки в переважній більшості випадків сторони не зацікавлені в розголошенні інформації про суперечку.

Серед позасудових заходів є можливість залучення третейських судів із наголошенням на тому, що це відповідатиме вимогам Директиви 2013/11/ЄС «Про альтернативне вирішення спорів за участю споживачів» [4, с. 72]. Діяльність третейських судів в Україні започаткована Законом «Про третейській суди» від 11.05.2004 р. № 1701-IV, який регулює порядок утворення та діяльності третейських судів в Україні та встановлює вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб [3]. За Законом, до третейського суду за угодою сторін може бути передана будь-який суперечка, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, крім

випадків, передбачених законом; суперечка може бути передана на розгляд третейського суду лише за наявності третейської угоди. До третейського суду може бути передана суперечка лише за умови, що вона не перебуває на вирішенні державного суду.

Третейський розгляд справ відбувається відкрито, проте у випадках потреби збереження комерційної або банківської таємниці чи забезпечення конфіденційності інформації третейський суд може постановити ухвалу про розгляд справи в закритому засіданні. Законодавство не обмежує третейські суди строками розгляду справ, проте вони можуть самостійно встановлювати строки для надання сторонами пояснень, заяв і доказів, а також на вчинення певних процесуальних дій.

Отже, дотримання встановлених обов'язків перед споживачами є фундаментальним принципом для будь-якого бізнесу, який прагне до успіху та сталого розвитку на ринку. Розуміння та виконання законодавчих вимог не тільки забезпечує юридичну відповідність діяльності компанії, але й сприяє побудові міцних відносин з клієнтами, заснованих на довірі та взаємоповазі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Господарське законодавство України: перспективи модернізації на засадах сталого розвитку: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка. Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. С. 229.
2. Кордунян І.В. Особливості правового регулювання медіації у споживчих спорах: аналіз європейського досвіду. *Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів* : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 травня 2022 р. Суми : СумДУ, 2022. С. 277-281.
3. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р. № 1701-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 35. С. 412.
4. Коверзнев В.О. Альтернативні засоби захисту прав учасників економічних відносин. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки»*. 2020. Т. 31(70). № 4. С. 69-75. URL: https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/14.pdf.
5. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо медіації в цивільних справах від 18.09.2002 р. № Rec (2002)10. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2002_10_2002_09_18_1.pdf.

***ПАСПОРТ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ДОКУМЕНТ
ДЛЯ ЗБОРУ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ТАКТИЧНОМУ РІВНІ
ОЦІНЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА***

Головна роль органів державної влади та місцевого самоврядування у вирішенні проблемних питань цивільного середовища полягає в безумовній та першочерговій відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування за забезпечення нагальних потреб населення й функціонування об'єктів цивільного середовища. З огляду на це, отримання структурами ЦВС першочергової інформації про об'єкти цивільного середовища, її узагальнення дозволить також оцінити спроможність органів місцевої влади забезпечити безперервність врядування та надання критично важливих державних послуг для населення в районі відповідальності.

Відповідно до Доктрини ЦВС цивільне середовище – взаємопов'язана сукупність суб'єктів (об'єктів) та взаємовідносин між ними, які діють (розташовані) на певній території і не входять до структури Міністерства оборони України, Збройних Сил України та інших військових формувань, а також не належать до об'єктів військового призначення. До об'єктів цивільного середовища належать: цивільне населення, його потреби та рівень їх задоволення, громадські організації (зокрема суб'єкти охоронної діяльності), міжнародні урядові та неурядові організації, система і структура влади, місцеві правоохоронні органи, суспільні відносини та конфлікти (політичні, економічні), виробнича сфера та трудові відносини, інфраструктура забезпечення життєдіяльності та об'єкти техногенної небезпеки, транспортна, торгівельна мережі, банківська система, культурні та ментальні особливості регіону (традиції, звичаї); релігійні організації та взаємовідносини між ними, інформаційне середовище тощо [1].

За цими об'єктами ведеться оцінювання стану цивільного середовища, що є одним із першочергових завдань ЦВС. Оцінювання стану цивільного середовища здійснюється за допомогою таких основних методів: PMESII-PT-аналіз; ASCOPE-аналіз; ASCOPE-3D-аналіз; SWOT-аналіз; перехресні методи аналізу (PMESII-ASCOPE, PMESII-SWOT, ASCOPE-SWOT, PMESII-ASCOPE-SWOT); експрес-оцінка цивільного середовища (ЕОЦС).

Крім цього для кожного населеного пункту в районі відповідальності структурного підрозділу ЦВС заповнюється паспорт населеного пункту.

Паспорт населеного пункту оновлюється станом на 1 січня та 1 липня, або в разі значних змін даних, внесених до нього.

Паспорт населеного пункту містить початкові дані та загальнодоступну інформацію, які використовуються посадовими особами штабу для:

- налагодження взаємодії підрозділів Збройних Сил України з посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами та рятувальними службами;

- визначення рівня задоволеності основних життєвих потреб цивільного населення;

- визначення числових показників різних соціально-вразливих верств населення (діти, люди літнього віку, та особи з інвалідністю тощо), які в разі стихійного лиха, техногенної катастрофи чи внаслідок збройного конфлікту в першу чергу потребуватимуть сторонньої допомоги від органів виконавчої влади, Збройних Сил України, інших складових сил оборони, міжнародних гуманітарних організацій тощо;

- планування та сприяння евакуації населення в разі залучення ЗСУ.

Паспорт населеного пункту, який заповнюється структурними підрозділами ЦВС у районі відповідальності, має узагальнені згруповані розділи, такі як цивільна адміністрація, забезпечення першочергових потреб, демографічна характеристика населення, характеристика соціальної сфери та інфраструктури, виплати населенню, надання гуманітарної допомоги тощо. Інформацію за цими пунктами можна отримати від органів державної влади та місцевого самоврядування, наприклад із даних Паспорту сільського населеного пункту, форма якого затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України №116 від 07.04.2011 «Про затвердження форми паспорта сільського населеного пункту» [2].

Відповідно до вказаного наказу Паспорт містить такі структуровані розділи:

- загальну характеристику території села (населеного пункту) з прилягаючими до нього сільськогосподарськими землями;

- соціально-демографічну характеристику – кількість дворів, сімей, чисельність населення, населення у статеві-віковому розрізі, кількість

народжених, померлих, осіб, які виїхали з села і прибулих в село протягом року тощо;

– зайнятість населення на селі, з них за межами: сільради, району, області, України;

– наявність об'єктів соціальної сфери (житла, освітніх закладів, медичних установ, закладів культури і спорту, торгівлі, громадського харчування, побуту, зв'язку, інженерного забезпечення, музеїв, заповідників, об'єктів ритуального обслуговування тощо);

– розвиток багатокладної економіки: в розрізі сільськогосподарських підприємств, фермерських та особистих селянських господарств – посівні площі сільськогосподарських культур, поголів'я худоби, основні засоби, виробництво сільськогосподарської продукції та ефективність виробництва;

– наявність промислових і переробних підприємств – молокопереробних, консервних, спиртових, мукомельних цехів, олієнь, пекарень, цегельних заводів, цехів по обробці граніту, пилорам та ін. [2].

Отже, Паспорт населеного пункту є початковим етапом збору й узагальнення інформації для оцінювання цивільного середовища, а також формою відображення зібраної інформації на тактичному рівні. На оперативному рівні формою відображення інформації є Висновки з оцінювання стану цивільного середовища, які є узагальненням результатів перехресного RMESII-PT/ASCOPE аналізу у районах дислокації (застосування) військ. Крім цих документів до Плану ЦВС додаються перелік місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (їх поштові адреси, контактні особи, номери телефонів, адреси електронних скриньок) та перелік і характеристика політичних партій, конфесій, урядових/неурядових (громадських) благодійних (волонтерських) організацій, регіональних представництв міжнародних гуманітарних організацій у районах застосування військ).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Військова керівна деталізована публікація Доктрина «Цивільно-військове співробітництво», ВКП 9-00(01).01, затверджена Головнокомандувачем Збройних Сил України 01.07.2020 р. 27 с.
2. Про затвердження форми паспорта сільського населеного пункту: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.04.2011 № 116 URL: <https://ips.ligazakon.net/document/FIN63941>

Олексій СЕМЕНКО, Оксана ПРОНІНА
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ У СФЕРІ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Із розвитком цифрових послуг ОМС/ЦНАП мають надавати споживачам усі необхідні державні послуги. До основних адміністративних послуг належать ті, які мають отримувати всі громадяни та/або які найбільш поширені серед понад 2 тисяч наявних адміністративних послуг. Серед них – реєстрація актів цивільного стану, реєстрація (декларування) місця проживання, соціальні адміністративні послуги (житлові субсидії, державні допомоги тощо), паспортні послуги, реєстрація нерухомого майна, реєстрація бізнесу, реєстрація земельних ділянок, реєстрація транспортних засобів, видання водійських посвідчень, пенсійні послуги та окремі податкові послуги.

Усі основні адміністративні послуги незалежно від того, чи входять вони до компетенції органів місцевого самоврядування, мають надаватися через ЦНАП. Це забезпечує територіальну доступність, повагу до особи, комфорт і безбар'єрність. Крім того важливою є комплексність обслуговування, оскільки адміністративні послуги зазвичай надаються за принципом «життєвої ситуації», коли внаслідок однієї події особі потрібно отримати кілька різних послуг. Цей підхід найкраще реалізується в офлайн-форматі через ЦНАП.

Ураховуючи положення розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг», що спрямоване на розширення переліку послуг у ЦНАП, слід визначити більш пріоритетні з них з урахуванням потреб споживачів і спроможності ОМС. Отже, потрібно акцентувати зусилля саме на базові групи адмінпослуг.

Держава має сприяти на законодавчому рівні та політично інтеграції цих груп послуг до ЦНАП, сприяти подоланню відповідних відомчих бар'єрів. До прикладу: для запровадження паспортних послуг у ЦНАП треба оптимізувати рішення, які наразі вимагають значних ресурсів від органів місцевого самоврядування для обладнання, захищених каналів зв'язку та технічної підтримки. Також унаслідок скорочення територіальної мережі Державної міграційної служби вивільняються паспортні робочі станції, які можна передавати в користування відповідним ОМС. Паспортні послуги мають бути

максимально наближеними до споживачів, адже окрім комфорту це є реалізацією основних прав людини і громадянина.

Також пенсійні послуги слід інтегрувати в ЦНАП хоча б у тих громадах, де відсутні власні територіальні підрозділи Пенсійного фонду України (далі – ПФУ). Це пояснюється тим, що кількість точок доступу ЦНАП з урахуванням територіальних підрозділів та віддалених робочих місць значно перевищує кількість «сервісних центрів» ПФУ. Такий підхід також допоможе зменшити загальне навантаження на ПФУ.

З огляду на потребу економного використання ресурсів доцільно зменшити вимоги до інфраструктури ЦНАП, тобто можна використовувати і простіші приміщення, і більш лояльні умови для очікування й обслуговування. Замість створення великих ЦНАП слід надавати перевагу більшій кількості віддалених робочих місць (далі – ВРМ) та утворенню територіальних підрозділів ЦНАП, що за менших витрат забезпечить кращу доступність послуг для населення.

Також важливо продовжувати впровадження мобільних ЦНАП, особливо враховуючи потреби територій, які постраждали внаслідок війни. Ефективність мобільних ЦНАП значно зростає, якщо в них будуть налаштовані паспортні послуги, для чого потрібно подолати створені бар'єри ДМС та Держспецзв'язку.

Слід якомога швидше вирішити питання раціоналізації адміністративних зборів, що дозволить принаймні частково забезпечити фінансовими ресурсами сферу надання адміністративних послуг за рахунок частки компенсаційних платежів. Відповідно це може стати важливим джерелом для підтримки системи покриття її поточних витрат, включаючи утримання персоналу, а також для відновлення й розвитку.

Що стосується сфери електронних публічних послуг, то слід зазначити, що одним з основних документів, що відображає стратегію розвитку електронних публічних послуг, є Стратегія реформування державного управління на 2022-2025 роки, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 831-р [1].

Слід зазначити, що Цифровий уряд є новим етапом еволюції електронного уряду, що виникає внаслідок поглибленої цифровізації та вдосконалення цифрових технологій. Досконале цифрове урядування має бути

спроєктованим на основі цифрових технологій, керуватися даними при формуванні та реалізації політики, функціонувати як платформа, бути відкритим, орієнтованим на людей та проактивним.

Ініціативи розвитку цифрового уряду передбачають:

1) розвиток цифрових процесів та послуг віртуального уряду;

2) упровадження цифрових технологій для оперативної та ефективної взаємодії з громадськістю, а також зміцнення контролю з боку суспільства за допомогою цифрових інструментів;

3) упровадження системи управління, заснованої на партнерстві, відкритості та інклюзивності, що забезпечується цифровими технологіями.

Узагалі державна політика цифрової трансформації має базуватися на довгострокових стратегіях. Зазначені стратегії розвитку цифрового уряду і цифрової трансформації реалізуються в більшості європейських країн. Розроблення такої стратегії має ґрунтуватися на залученні громадських представників та на основі відкритої публічної комунікації. Також публічна адміністрація має орієнтуватися й розвивати чинні механізми і процеси, що також стосується і сфери послуг. Найбільш ефективна діяльність державних структур із застосуванням цифрових технологій – це проактивна діяльність. З метою запобігання виникненню проблем у сфері адміністративних послуг уряд використовує такі цифрові інструменти, як дані, моніторинг, цифрові алгоритми, штучний інтелект.

Задля надання швидших, дешевших та якісніших адміністративних послуг одним із ключових напрямків державної політики є цифрова трансформація публічних послуг. Відповідно до положень документа Європейської Комісії «Цифровий компас 2030: європейський шлях до цифрового десятиліття» [2] та рамкового документу Європейської комісії щодо інтероперабельності цифрових сервісів [3] цифрові публічні послуги мають базуватися на принципах відкритості, прозорості, можливості повторного використання даних, технологічній нейтральності, інклюзивності, безпеки та конфіденційності.

Подальша цифрова трансформація акцентуватиметься на якості даних публічних електронних реєстрів, на розвитку електронної взаємодії, а також е-ідентифікації. На сьогодні в Україні спостерігається позитивна динаміка у створенні електронних публічних послуг державного рівня, що не можна сказати

про електронні публічні послуги місцевого рівня. Наразі в Україні створено Центр компетенцій «Дія. Відкриті дані» – онлайн-портал для роботи та навчання з відкритими даними, що має позитивно вплинути на інституційну спроможність органів влади та ОМС у сфері цифровізації публічних послуг.

Створення Центру компетенцій у сфері відкритих даних має на меті підвищити рівень грамотності розпорядників і користувачів, збільшити кількість якісних наборів даних та використання сервісів, а також підвищити спроможність у сфері електронних публічних послуг та реалізувати завдання щодо створення та модернізації електронних публічних послуг.

Але стрімкий розвиток цифровізації послуг не має створювати нових бар'єрів для громадян у доступі до послуг. Мешканці мусять мати альтернативу в отриманні відповідних послуг офлайн. Особливо актуальним це є для мешканців похилого віку та жителів сільської місцевості. Отже, в такому разі доцільно залучати адміністраторів ЦНАП як «цифрових посередників».

У переведення публічних послуг в е-форму і при подальшому наданні послуг слід урахувувати норми Закону «Про адміністративну процедуру», а саме принцип офіційності, право на заслуховування, можливість залучення заінтересованих осіб, обґрунтування негативного адміністративного акта та можливість його оскарження та інше.

Отже, основними завданнями в розвитку електронних публічних послуг є такі:

- реалізація проєктів цифровізації та Цифрового уряду на основі розробленої національної довгострокової стратегії цифровізації публічної адміністрації, з урахуванням сучасного розвитку цифрових технологій і відповідності принципам та тенденціям, визначеним на рівні ЄС, зокрема 2030 Digital Compass;

- створення екосистеми електронних публічних послуг: заснування Центру компетенцій у сфері відкритих даних;

- урвадження комплексних електронних публічних послуг згідно з моделями різних життєвих чи бізнес-итуацій, а також автоматизованих електронних публічних послуг;

- запровадження надання транскордонних е-послуг. Транскордонні електронні послуги стосуються електронних послуг, до яких можна отримати доступ та використовувати їх через міжнародні кордони;

– розвиток спроможності органів місцевого самоврядування щодо створення та надання електронних публічних послуг, що віднесені до їх компетенції;

– зменшення цифрової нерівності та підвищення спроможності користувачів у доступі до електронних публічних послуг;

– забезпечення багатоканального доступу до публічних послуг;

– подальший усебічний розвиток ініціатив Цифрового Уряду, зокрема в сфері публічних послуг.

Із метою підвищення ефективності роботи органів влади потрібно продовжувати реалізацію політики цифрової трансформації. Використання цифрових технологій є важливим для своєчасної та ефективної комунікації з громадськістю, а також для її залучення до процесу формування, реалізації та оцінки публічної політики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80#n28>
2. 2030 Digital compass the European way for the Digital Decade. URL: <https://eufordigital.eu/uk/library/2030-digital-compass-the-european-way-for-the-digital-decade/>
3. Інтеграція України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу: виклики, можливості та бар'єри : доповідь Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС URL:https://eu-ua-csp.org.ua/media/uploads/Integration%20to%20EU%20DSM_Ukr%20side_UA.pdf

Оксана ПРОНІНА

РОБОТА ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ВОЄННОГО І ПОВОЄННОГО СТАНУ

Воєнний стан і фактичні військові дії після повномасштабного вторгнення російської федерації впливають на всі процеси врядування, що відбуваються в країні. Не є винятком і органи місцевого самоврядування та сфера адміністративних послуг (далі – АП).

Так, згідно із законами України «Про оборону» [2] та «Правовий режим воєнного стану» [3] сутність режиму воєнного стану полягає в тому, що

умовами для його введення є збройна агресія чи загроза нападу, небезпека державної незалежності України, її територіальної цілісності. Тож у випадку запровадження воєнного стану, з метою відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності, органи державної влади, військово командування, військові адміністрації та органи місцевого самоврядування наділяються необхідними повноваженнями.

Також в умовах воєнного стану допускається тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням терміну дії даних обмежень. Статтею 64 Конституції України визначено перелік прав і свобод, які не можуть бути обмежені в умовах воєнного стану [1]. Окремі права передбачені цією статтею особа може реалізувати саме через процедуру надання АП.

Сфера АП зберігає важливе значення навіть у випадку значних безпекових викликів, зокрема в умовах війни. Люди народжуються, помирають та одружуються, тож потрібні послуги реєстрації актів цивільного стану, людям потрібні паспортні документи, щоб посвідчити свою особу, багато з людей втратили документи, що підтверджують їх право власності на об'єкти нерухомості. Людям, владі та органам місцевого самоврядування необхідна інформація про реєстрацію місця проживання громадян, як для забезпечення життєдіяльності громади, так і в цілях безпеки. Через збільшення вимушеної міграції потрібні відповідні види обліку та захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Загострюється потреба соціальної підтримки громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Через мобілізацію, переміщення, тимчасову окупацію окремих територій та інші фактори виникає потреба внесення змін до реєстраційних даних суб'єктів господарювання. У зв'язку з надходженням волонтерської та донорської допомоги виникає потреба в реєстрації транспортних засобів. Отже, АП потрібні навіть в умовах війни, а в процесі відбудови України буде зростати потреба в АП ще й у земельній, будівельній та архітектурній сферах.

Вплив війни та запровадження воєнного стану на законодавство у сфері АП зумовило виникнення серйозних викликів перед державою та суспільством загалом. Звичні способи функціонування органів влади та місцевого

самоврядування (далі – МС) зазнали масштабних змін, що викликало потребу налагодження роботи в особливих умовах, збереження даних та здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Отже, органи МС та інші державні інституції продовжують виконувати свої функції щодо задоволення потреб мешканців належними умовами для життєдіяльності, і хоча повнота влади переходить переважно до військових адміністрацій, функціонал органів МС суттєво не змінюється.

Реакцією держави на такі обставини стало ухвалення постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 165 «Про умови надання адміністративних послуг та зупинення видачі документів дозвільного характеру», якою зупинено строки надання адміністративних послуг і строки видання документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні та упродовж місяця після його скасування. Після чого на заміну цієї постанови ухвалюється постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 р. № 828 «Про поновлення строків надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (2023).

Воєнний стан суттєво вплинув на роботу центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП). А саме з першого дня повномасштабного вторгнення надання адміністративних послуг у ЦНАП було призупинено. Майже всіма суб'єктами надання АП було тимчасово призупинено. Більшість послуг, що надаються через ЦНАП, потребують вчинення дій у державних реєстрах, які з першого дня повномасштабного вторгнення було заблоковано держателями реєстрів.

Варто нагадати, що гострими проблемами на початку активної фази війни були:

- установлення особи при втраті усіх документів і одночасному закритті демографічного реєстру, припиненні роботи підрозділів ДМС;
- загалом зупинення усіх послуг, що вчиняються з допомогою державних реєстрів (реєстрація бізнесу, нерухомості, транспортних засобів і т. ін.
- припинення реєстрації місця проживання, що мало вплив і на можливість надання інших послуг;
- тимчасова втрата більшості послуг, які надавалися ЦНАП;
- перебої у роботі застосунку «Дія» та ін.

Розуміючи виклики, які стоять перед державою, керівництво громад ухвалило рішення для врегулювання локальних кризових ситуацій та надання АП населенню. Так, організаційно-розпорядчі рішення керівництва громади можуть оперативно адаптувати роботу ЦНАП та його персоналу до роботи в умовах воєнного та повоєнного стану. Такі рішення мають бути спрямовані передусім на підвищення безпеки персоналу та відвідувачів, адаптацію інфраструктури під ці потреби, забезпечення захисту інформації, посилення спроможності в наданні найбільш затребуваних послуг.

Незважаючи ні на що, ЦНАПи займають важливе місце для громадян навіть у кризових ситуаціях. З перших днів війни вони стали насамперед центрами гуманітарної допомоги для ВПО.

Так, ЦНАПи залучили всіх адміністраторів до реєстрації ВПО, оформлення допомоги на проживання, підготовки й збору гуманітарної допомоги та передання для ЗСУ. У приміщенні ЦНАПів переселенці подавали заяви на гуманітарну допомогу, яку отримували у пунктах видання допомоги. У свою чергу представники органів соціального захисту оформляли допомогу особам, які прихистили ВПО. Основним викликом на сьогодні є адаптація АП до існуючих умов в Україні, що передбачає виявлення не лише оперативності ухвалення рішень у процесі надання АП, а й виявлення гнучкості та інновацій.

Держава також досить успішно впоралася з викликами у сфері АП після повномасштабного вторгнення РФ. Були виправдані й заходи щодо окремого призупинення надання АП і блокування доступів до реєстрів, і поетапне відновлення критичних груп послуг. Можливо відзначити ефективність рішення щодо продовження дії документів, що посвідчують особу, автоматичне пролонгування соціальної допомоги та ін. Водночас війна показала, що низка послуг можуть бути ще краще підготовлені до безпекових викликів. А деякі рішення можуть бути корисні й для умов мирного стану.

На фоні зазначених проблем варто відзначити багато дуже швидких і креативних рішень Українського Уряду:

- пролонгація терміну дії паспортів (такою є постанова Кабінету Міністрів від 28.02.2022 №170 «Деякі питання внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон»);
- пролонгація терміну дії посвідчення водія;
- автоматична пролонгація соціальних виплат;

- запровадження «єДокумента»;
- спрощення вимог до оформлення медичного свідоцтва про народження;
- фіксування шлюбу протягом доби без додаткових витрат, коли один із наречених є військовослужбовцем, поліцейським, медиком.
- виплата «єДопомоги» – 6500 грн – за спрощеною процедурою;
- спрощення обміну посвідчення водія;
- можливість замовити й отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу онлайн через засоби е-кабінету водія або через портал Дія;
- забезпечення надання послуг із реєстрації народження в паперовій формі з подальшим внесенням до реєстрів;
- забезпечення надання послуг із реєстрації смерті в паперовій формі з подальшим внесенням до реєстрів;
- забезпечення надання послуг з реєстрації шлюбів в паперовій формі з подальшим внесенням до реєстрів.
- запровадження принципу екстериторіальності для реєстрації актів цивільного стану. Так, внесено певні зміни до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5, зокрема в разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» державна реєстрація актів цивільного стану проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника [4];
- у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно запроваджено принцип екстериторіальності для АРК, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей;
- у сфері реєстрації бізнесу запроваджено принцип екстериторіальності для АРК, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей;
- запровадження принципу екстериторіальності для реєстраційних дій на підставі судових рішень.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 за №309 затверджено перелік територій, на

яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

На цих територіях діють усі електронні реєстри, надаються всі передбачені законодавством АП, ЦНАП повністю відновив свою роботу. Є підвищене навантаження, усі групи послуг є високо запитуваними, особливо у частині економічної діяльності (реєстрація бізнесу, нерухомості, землі, транспорту; будівельна сфера). Не так гостро відчувається дефіцит ресурсів ЦНАП. Зберігається пріоритетне обслуговування груп споживачів із сектору безпеки (військовослужбовці, поліцейські тощо) .

Підтримуються в актуальному стані безпекові правила («повітряна тривога», перехід в укриття тощо). Відновлено роботу з маломобільними групами споживачів в індивідуальному порядку, відновлено роботу виїзних віддалених робочих місць, мобільні ЦНАПи обладнані мобільними валізами тощо.

Через ЦНАПи у громадах, на території яких ведуться бойові дії, надаються всі АП, які на цій території надаються безпосередньо суб'єктами надання АП. Доступи до електронних реєстрів не поновлено. Що стосується роботи ЦНАПів з тимчасово окупованої території Херсонщини, то більшість із них релоковані до інших менш небезпечних регіонів нашої країни. Ці ЦНАПИ відновили надання незначного, але дуже необхідного переліку послуг. Наприклад, реєстрація місця проживання та актуалізація даних у реєстрі територіальних громад – це виключна компетенція самої громади.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Циндря В. М. Нормативно-правове регулювання надання адміністративних послуг населенню органами внутрішніх справ України. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2008. № 4. С. 177-179.
2. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 №1932-ХІІ. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text>
3. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>
4. Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні: Міністерство юстиції України; наказ від 18.10.2000 №52/5 URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00#Text>

РОЛЬ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ

Неспровокована російська агресія проти України спричинила негативну реакцію багатьох провідних міжнародних організацій. РФ було позбавлено статусу постійного спостерігача в Організації американських держав (ОАД), офіційно виключено з Ради Європи після 26 років членства (уже 15 березня 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи рекомендувала виключити росію зі складу організації). ЄС запровадив численні санкції проти кремля. Шостий пакет, представлений нещодавно, включає відключення «Сбербанку» від SWIFT, а також поступове нафтове ембарго.

На початку квітня 2022 р. і Генеральна Асамблея ООН виключила РФ зі своєї Ради з прав людини на тлі оприлюднення доказів насильства й варварських злочинів, які російські військові вчиняють в Україні. Під час засідання Ради Безпеки постійна представниця США при ООН Л. Томас-Грінфілд підкреслила, що РФ «не має посідати авторитетне місце в органі, єдиною метою якого є дотримання прав людини», і зазначила, що членство Москви є не тільки виявом лицемірства, а й створює небезпеку, адже Москва використовує Раду як платформу для поширення дезінформації.

Особливий характер сучасній епосі додає та обставина, що основним джерелом соціальної трансформації та формування нового світопорядку стали глобальні процеси. Саме глобальні зміни, які відбулися на рубежі двох останніх століть, повсюдно вплинули не тільки на специфіку розвитку світосистеми загалом, а й усіх сфер життєдіяльності соціуму, стали однією з найбільш характерних рис сучасної епохи [4, с. 178].

Характерною ознакою глобального інформаційного суспільства є формування єдиного світового простору й часу, що досягнуто за рахунок упровадження інформаційно-комунікативних технологій, які є потужним джерелом для забезпечення доступу до інформації та знань, поширення інформації, постійного суспільно-політичного диспуту, міжнародного й регіонального співробітництва.

У цьому контексті актуальною видається думка В. Бебика, який зауважує, що «формування глобального інформаційного суспільства створює об'єктивні

умови для розбудови глобальної держави та глобального громадянського суспільства, які дедалі більше впливають на розвиток держав-націй, національних моделей громадянського суспільства та національних моделей соціальної комунікації. І ці модерні інформаційно-комунікаційні реалії вимагають посилення ролі протидії держав-націй і національних моделей громадянського суспільства авторитарним тенденціям глобальної держави і глобального уряду та здійснення реального захисту національної соціокультурної системи, зокрема, національної системи соціальних комунікацій» [1, с. 48].

Г. Кіссинджер у своїй відомій книзі «Дипломатія» зазначив: «Як показує історія, майже кожного століття на світовій арені з'являється чергова могутня і дуже амбітна країна, що своїм впливом істотно змінює систему міжнародних відносин» [3, с. 9]. Історія перебігу політичних подій у світі свідчить, що певні авторитетні країни (Англія, Франція, Німеччина, росія, Японія, Китай та ін.) у певні періоди прагнули наділити себе місією ключового гравця на міжнародній арені й реформувати систему міжнародних відносин у рамках своїх інтересів і потреб. Так, росія впродовж майже всієї своєї історії намагалася кинути виклик світовому порядку й отримати статус «універсальної імперії» [2, с. 15].

У питанні побудови нового світового порядку цілком слушною є думка вже цитованого Ж. Борреля, який констатує: «Він стане результатом трьох ключових подій. Перша – це завершення війни росії проти України. Я не знаю, яким буде цей результат, але це буде одним з елементів, що визначатимуть новий світ. Другою основою світового порядку, за його словами, буде «неймовірний» підйом Китаю, економіка якого у 70-ті роки становила всього 1 відсоток від американського ВВП, і за п'ятдесят років змогла зрости до 80 відсотків, що є надзвичайним результатом. Тож саме конфронтація між США і Китаєм також визначатиме майбутній світ. Третім рушійним елементом нового світоустрою... є розвиток країн Глобального Півдня і те, як вони сприйматимуть нову реальність» [2]. Після завершення війни Україна зможе вийти з орбіти впливу й постійного контролю з боку російської федерації на всю подальшу історію нашої держави, а також здійснити свою мрію стати самостійною часиною єдиної цілої європейської спільноти. Тут на перший план виходить питання самоідентифікації. Історія нашої країни й усі процеси, пов'язані з її державністю, свідчать, що ми є європейською державою. Але

наразі ми проводимо комплекс заходів, для того щоб приєднатися до так званого англосаксонського світу.

Для збереження та розширення міжнародного співробітництва в сучасну епоху формування нового світового порядку Україна буде не тільки зберігати орієнтацію на Захід, але й розвивати особливі відносини з Америкою.

Підсумовуючи зазначимо, що глобальні зміни в міжнародних відносинах, які відбуваються в сучасному світі, переважно зумовлені політичними конфронтаціями між розвинутими державами, визначили вектори формування мультиполярного світу, демонструють зростання рівня глобальних загроз і нестабільності та початок нової хвилі «холодної війни». Відтак питання безпеки в умовах російської агресії є головним не тільки для Чорноморського регіону, але й для всіх країн світу. Якщо до лютого 2022 року ми сподівались, що відновлення територіальної цілісності й непорушності існуючих кордонів, державного суверенітету та незалежності України за підтримки міжнародних партнерів зможе бути досягнуто тільки дипломатичним шляхом із дотриманням принципів і норм міжнародного права, верховенства права в міжнародних відносинах та власних зобов'язань, то наразі достатньо чітко приходить усвідомлення того, що тільки відповідь із застосуванням військової сили може в майбутньому забезпечити це прагнення українського народу.

Виходячи з викладеного можемо окреслити подальші перспективи в проєкції політики. Так, ми є свідками й учасниками боротьби двох цивілізацій, а також високих технологій. Україна в цьому протистоянні виступає як інструмент здійснення глобального переформатування світу. На жаль, але сучасний російсько-український конфлікт, найбільш кривавий в історії людства після Другої світової війни, у найближчому майбутньому стане не поодиноким явищем. У результаті реанімування десятиліттями заморожених конфліктів випадки «локальних збройних конфліктів» / «локальних війн» вже є і ще будуть продовжуватись, і в їх розв'язанні росія буде мати свої стратегічні інтереси. Результат воєнних дій визначають три основні складові – доступ до логістики, доступ до сировини, доступ до передових технологій та їх упровадження й застосування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бебик В. Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент. *Політичний менеджмент*. 2006. № 2. С. 140–147.

2. Бебик В. М. Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації. *Інформація і прав.* 2011. № 1(1). С. 41–49.
3. Кіссинджер Г. Дипломатія / пер. з англ. М. Гоцацюка, В. Горбатька. Київ: Вид. група КМ-БУКС, 2020. 864 с.
4. Hedikova N. P. Peculiarities and directions of the world political and ideological doctrines' evolution in modern conditions. *The role of social sciences in Ukraine and the world: milestones and outlook : collective monograph* / O. Boryslavska, D. Kislov, V. Liakh, N. Nesprava, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020 P. 178–193.

Галина БЕРЕГОВА

ГУМАНІСТИЧНО-КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Гуманістично-культуротворчий потенціал філософії освіти в сучасному суспільстві визначається її потенційними можливостями вирішувати найбільш важливі завдання в стратегії виживання людства – забезпечити новому поколінню успішну соціалізацію в умовах інформаційної майбутності.

Період навчання в університеті є етапом становленні творчо-гуманітарної особистості майбутнього фахівця як цілісного суб'єкта культури. Для здобувачів вищої освіти філософська складова постає важливим компонентом уможлидних конструкцій більшості видатних мислителів, яскраво демонструючи свій гуманістично-культуротворчий потенціал.

Проблема освіти людини як центральна почала розглядатись тільки у філософії XIX століття (Й. Гердер, Г. Гегель, В. Одоєвський, А. Хом'яков, П. Юркевич й ін.). У XX столітті принципи філософії все активніше залучалися до вирішення проблем освіти (Дж. Дьюї, М. Бубер, Й. Гессен і ін.). Нині слід підкреслити раціональність досліджень з прагматистсько-інструменталістського спрямування філософії освіти (започаткованого ще У. Джеймсом і Дж. Дьюї), згідно з яким освіта як соціальний інститут мусить мати й свій смисловий стрижень, зумовлений зростанням ролі особистості в інформаційному суспільстві.

Таким смисловим стрижнем вищої освіти в Україні є етична спрямованість особистості, продиктована вимогами самого життя, що потребує виховання молодшої людини в дусі високої моральності, відповідальності за долю країни й людства, її природо- та культуровідповідності.

Прагматистсько-інструменталістське спрямування філософії освіти дає підстави розглядати філософію як загальну теорію виховання, а структуру філософського знання – як «інструмент» навчально-виховного процесу з орієнтацією на певний педагогічний і соціальний результат, який у нашому випадку має спрямованість на формування сучасних світоглядних установок особистості майбутніх фахівців відповідно до змінюваного світу, на розвиток планетарно-космічного мислення з метою забезпечення виживання людства та збереження цивілізації.

У цьому контексті слід відзначити взаємоперетин філософії освіти й виховання в теоретичній реконструкції форм і способів спілкування поколінь, що дає можливість органічного поєднання навчання й виховання через трансформаційні процеси спілкування поколінь і створює можливості окреслення теоретико-методичних аспектів засвоєння філософських знань, визначення методологічних підходів до формування нового, сучасного світогляду особистості у вищій вітчизняній школі.

До філософських і психолого-педагогічних аспектів становлення сучасної особистості у вищій освіті віднесено: 1) розуміння інтегративної сутності світогляду особистості, що окреслюється інтелектуально-розумовими й почуттєво-емоційними компонентами, визначає ставлення людини до світу, орієнтує й регулює її поведінку; 2) пізнавальну насиченість світогляду як особистісну характеристику, що формується на раціональному, досвідному й інтуїтивному рівнях і здійснюється через навчання (викладання й учіння), виховання та процеси трансформації життєвого досвіду; 3) визначення внутрішніх особистісних й соціально зумовлених векторів ціннісних орієнтацій особистості, духовний світ якої репрезентує свідомість.

Світогляд особистості інтерпретуємо як інтегративне утворення й рівень філософського пізнання світу, де світогляд особистості трактується як рівень філософського осмислення світу.

Проблема багатовимірності особистості має міждисциплінарний статус, оскільки розглядається філософськими, соціальними та природничими науками з використанням біогенетичного, соціологічного й персонологічного підходів.

Також світогляд, як рівень філософського осмислення світу, поєднує в собі інтелектуально-розумові й почуттєво-емоційні компоненти особистості та, синтезуючи знання, бажання, інтуїцію, віру, надію, життєві мотиви, мету тощо,

виявляється через погляди, переконання, принципи, ідеали, цінності, вірування, життєві норми та стереотипи, що визначають ставлення людини до світу та постають орієнтирами й регуляторами людської поведінки й перетворювальнотворчої діяльності.

Визначення внутрішніх особистісних і соціально зумовлених векторів ціннісних орієнтацій особистості дає можливість виділити загальний напрямок формування ієрархії цінностей, позначених утвердженням пріоритету загальнолюдського й гуманістичного начал у контексті філософських і психолого-педагогічних підходів до проблеми становлення нової, сучасної особистості як цілісного суб'єкта культури.

Найбільш повним репрезентантом духовного світу особистості визначено свідомість, що пояснюється її специфічністю й непередметністю об'єкта (наявністю в кожному образі сприйняття, демонстрацією і співвіднесенням відчуттів, почуттів, думок тощо).

Світогляд особистості фахівця за умови такого підходу постає комплексною формою свідомості з виокремленням у ній ціннісної свідомості, суспільних та індивідуальних настанов.

Основними репрезентантами свідомості відносно духовного світу особистості є такі характеристики, як знання, інтенційність, увага, самозвітність Я у власних діях, а також єдність, що виражається в цілісності всіх компонентів зовнішнього й внутрішнього досвіду.

Становлення сучасної особистості як цілісного суб'єкта культури передбачає передусім формування ціннісних компонентів її світогляду, що визначається розумінням філософського знання як особливого духовного явища і виявленням його місця в системі культури, його співвідношення з іншими духовними явищами (формами суспільної свідомості).

Система освіти (від концепції до змістовного наповнення) має максимально повно враховувати й відтворювати специфіку духовності, і лише в цьому разі вона ефективно зможе вирішити завдання формування етичної та соціально відповідальної особистості.

Дія механізму формування нового, сучасного світогляду особистості базується на всезагальних законах Всесвіту, серед яких передусім зазначено рух, енергообмін, взаємодію, всеєдність, а також логіку природи, критичну масу, неповторюваність і невизначеність.

Отже, потужний поштовх розвитку особистості, людству й цивілізації дає філософське осмислення світу, що формується через засвоєння філософських знань про природу у вищій школі, від ефективності якого суттєво залежить успіх соціально-економічних перетворень, спроможність українського суспільства переломити негативні тенденції в розвитку духовної культури, відродити й збагатити найвищі моральні ідеали й життєві пріоритети людини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Берегова Г.Д. Філософія освіти: основні методологічні вектори формування світогляду людини майбутнього у вищій школі. *Міжнародний журнал «Future human image»*. Том 8. МФКО, 2017. С.14-29.
2. Berehova Halyna. The Philosophy of Unity and Development of Harmony as an Option of the Anthrocosmic World View. *The Academic Journal «Philosophy and Cosmology»*. Vol. 18. Kyiv: International Society of Philosophy and Cosmology, 2017, p. 104-111.
3. Філософія освіти: прагматистсько-інструменталістська концепція формування людини майбутнього у вищій школі. *Міжнародний журнал «Future human image»*. 2016. №3(6). С. 31-45.

Вікторія ГРИДЧИНА

ВПЛИВ ВІЙНИ НА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ООН

У лютому 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення військ російської федерації на територію України. Державні органи влади змушені були швидко адаптуватись до нових викликів. Упровадження цифрових інструментів забезпечило ефективне функціонування державного апарату, підтримку громадян у кризовій ситуації, координацію гуманітарної допомоги.

Починаючи від 2001 року, ООН регулярно (як правило, раз на два роки) публікує звіти з оцінювання стану електронного урядування. Так, наприкінці 2024 року було видано тринадцятий звіт з комплексною оцінкою ландшафту цифрового урядування у всіх 193 державах-членах. Він зазначив: «Середнє глобальне значення Індексу розвитку електронного урядування (EGDI – E-Government Development Index) – демонструє значне покращення: частка населення, що відстає в розвитку цифрового урядування, зменшилася з 45% 2022 року до 22% 2024 року» [1].

Індекс EGDI – це комплексний показник, який оцінює готовність, спроможність та прогрес країни у використанні електронного урядування для

надання державних послуг. Він складається з трьох компонентів – Індексу онлайн-послуг (OSI), який оцінює обсяг та якість онлайн-послуг; Індексу телекомунікаційної інфраструктури (ТІІ), який кількісно вимірює стан розвитку телекомунікаційної інфраструктури, та Індексу людського капіталу (НСІ), який вимірює розвиток людського капіталу. 2024 року вперше до Індексу людського капіталу було додано ще один вимір – грамотність у галузі електронного урядування (EGL): «Оскільки уряди продовжують оцифровувати свою діяльність, здатність людей взаємодіяти з цифровими платформами набуває все більшого значення» [2, с. 9]. Індекс EGL було додатково введено, оскільки він демонструє можливість повноцінної участі в цифровому врядуванні громадян, він виходить за рамки простого надання доступу до онлайн-сервісів. Зазначено, що «оцінюючи рівень цифрової грамотності, уряди можуть розробляти адаптовані цифрові стратегії, визначати сфери для вдосконалення дизайну інтерфейсу користувача та розробляти цільові програми навчання цифровим навичкам» [2, с. 9].

Ще одним важливим показником є Індекс електронної участі (ЕРІ), який «оцінює ефективність та актуальність цифрової інформації та послуг, що пропонуються урядами для заохочення участі громадян у формуванні державної політики» [2, с. 6].

2024 року Індекс розвитку електронного урядування в Україні становив 0,8841, з чим країна стала 30-ю у рейтингу країн, покращивши свою позицію на 16 пунктів порівняно з 2022 роком. А за показником Індексу електронної участі (ЕРІ) Україна очолила рейтинг, покращивши свою позицію на 56 пунктів порівняно з 2022 роком.

Загалом майже за всіма індексами фіксується тенденція до зростання показників, окрім Індексу людського капіталу, який 2022 року становив 0,86690, а 2024 року – 0,82402. Поруч із цим в Україні дуже високий Індекс грамотності в галузі електронного урядування (EGL) – 0,9444.

Зростання показників індексів електронного врядування відбулося завдяки військовим проблемам: «Уряд перемістив усі державні інформаційні активи та сервіси на публічні хмарні платформи за кордоном, забезпечивши безпеку та доступність критично важливої інформації, а також цифрову стійкість. Супутниковий зв'язок забезпечив безперебійне підключення до Інтернету».

Державно-приватне партнерство відіграло вирішальну роль у цифровій трансформації країни. Співпраця з найбільшими цифровими провайдерами, такими як Microsoft, Amazon Web Services, SpaceX і Palantir Technologies, дозволила Україні використовувати найсучасніші технології та інфраструктуру. Ці партнерства також підтримують зусилля з відновлення, зокрема розроблення рішень зі штучного інтелекту для розмінування та переслідування воєнних злочинів [3]. Стратегічний підхід України захищає цифрові активи та підтримує економічну діяльність і державні послуги в умовах конфлікту, позиціонуючи країну як стійкого і далекоглядного цифрового лідера» [4, с. 125].

Одним з успішних проєктів реалізації цифрової держави був запуск 2020 року мобільного застосунку і порталу «Дія», який містить електронні документи та дані про людину з різних державних реєстрів. Платформа «Дія» розміщує різні онлайн-ресурси, зокрема онлайн-сервіс державних послуг; портал допомоги малому та середньому бізнесу; портал з онлайн-курсами (зокрема присвяченими сфері військової безпеки, кібергігієні, громадському контролю влади тощо). На платформі також є перелік проєктів цифрової трансформації (94 проєкти), зокрема е-ДРАЦС – запровадження/удосконалення електронних послуг із державної реєстрації народження, шлюбу та смерті, е-Демократія – цифровий простір комунікації з владою різних рівнів, створення електронних петицій, е-Бізнес – запровадження електронних та автоматичних послуг з реєстрації бізнесу, громадських об'єднань, реалізація електронних взаємодій з інформаційними системами органів державної влади, eID – запровадження мобільного кваліфікованого електронного підпису (ДіяID) на базі єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Військові виклики стимулюють швидкий розвиток інновацій у сфері цифровізації, що дозволяє забезпечити доступ до державних послуг навіть у зонах конфлікту. Електронне урядування в умовах війни дозволяє вчасно інформувати громадян про загрози, евакуацію та допомогу, мобілізувати ресурси та забезпечувати захист даних.

Ще одним викликом в умовах війни є відключення електроенергії внаслідок атак на критичні інфраструктури. Це суттєво впливає на функціонування електронного урядування, адже масштабні відключення світла обмежують можливість громадян використовувати державні цифрові сервіси, через що можуть бути тимчасово не доступні електронні послуги; перебої в

електропостачанні збільшують ймовірність технічних збоїв у роботі серверів, що підвищує ризик втрати даних, особливо при їх пересиланні; відсутність електрики часто ускладнює підключення до Інтернету, який є основою для функціонування електронного урядування.

Це показало, що важливо також розвивати стійкість електронного урядування до перебоїв електропостачання, упроваджуючи автономні системи, а також розширюючи доступ до супутникового інтернету – наприклад, через мережі Starlink.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. UN E-Government Survey 2024. URL: <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/>
2. 2024 UN E-Government Survey. Technical Appendix. UNITED NATIONS, 2024. 115 p. URL: <https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2024-09/Technical%20Appendix%20%28Print%20version%29%201292024.pdf>
3. Bergengruen V. How tech giants turned Ukraine into an AI war lab. TIME magazine. 8 February 2024. URL: <https://time.com/6691662/ai-ukraine-war-palantir/>
4. 2024 UN E-Government Survey. Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development. With the addendum on Artificial Intelligence. UNITED NATIONS, 2024. 178 p. URL: https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2024-10/Print%20Version%20_E-Government%20Survey%202024%2011_10_2024.pdf

Олена ПОПОВА, Павло НЕСЕНЕНКО

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВІЙНИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЇЇ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Війна в Україні спричинила безпрецедентні переміщення населення, що торкнулося як України, так і багатьох країн Європейського Союзу. Масова міграція українців до країн ЄС змінила соціальні та економічні реалії як для нашої держави, так і для країн, що приймали біженців. Передусім мільйони українців, рятуючись від бойових дій, залишили рідні домівки та оселилися в сусідніх європейських країнах, таких як Польща, Німеччина, Чехія, Угорщина та інші. Це створило нові виклики та можливості для обох сторін. Внутрішній ринок праці України відчув значний дефіцит робочої сили, особливо серед кваліфікованих фахівців. Натомість, країни ЄС отримали нових працівників, які допомагають заповнити нестачу кадрів у певних секторах економіки, що має як позитивні, так і негативні наслідки.

Звісно, значний спад в економіці України був спричинений здебільшого руйнуванням металургійних заводів, проблемами з електроенергією та блокадою українських портів на початку 2022 року. Однак масштабний рух людських ресурсів також зробив свій негативний внесок у цей спад.

На думку експертів, відтік значної частини ефективного населення вплине на майбутні темпи зростання ВВП. Проблема нестачі робочої сили продовжуватиме посилюватися. Загалом це пов'язано з тим, що більшість мігрантів – діти.

7,6 млн. громадян України залишаються за кордоном через війну. З них близько 3 мільйонів перебувають у росії та білорусі, включно з тими, хто був примусово вивезений [1]. Це означає, що в Європі перебуває близько 4,5 мільйона українців.

Приплив робочої сили та витрати мігрантів є позитивним чинником для економік країн Європи. Однак значний приплив мігрантів створює низку проблем, особливо в галузі державних фінансів. Водночас ефект для Європи в довгостроковій перспективі є позитивним, оскільки українці активно інтегруються в європейський ринок праці та сплачують податки.

Відтік населення з України призвів до серйозних структурних змін на її ринку праці. Значна кількість молодих працездатних людей переїхала за кордон, залишивши певні галузі економіки, такі як медицина, ІТ, будівництво й навіть промисловість, відчутно ослабленими. Втрата кваліфікованих кадрів знижує потенціал України для відновлення після закінчення війни та може затримати економічний розвиток на десятиліття. За оцінками, кожен відтік кваліфікованих працівників несе з собою зниження економічної продуктивності, що особливо помітно в умовах воєнної економіки. Підприємства вимушені або скорочувати обсяги виробництва, або залучати до роботи менш кваліфікованих працівників, що негативно позначається на якості продукції та послуг.

З іншого боку, для країн ЄС це явище створює нові можливості. Українські біженці та трудові мігранти заповнюють дефіцит робочої сили в різних галузях. Наприклад, у Польщі українські працівники стають важливим ресурсом для таких секторів, як сільське господарство, сфера послуг і виробництво. Зростання кількості українців у країнах ЄС також сприяє розвитку місцевої економіки через споживання та інвестиції в товари й

послуги. Українські громадяни, отримуючи заробітну плату в країнах ЄС, можуть підтримувати свої сім'ї в Україні, що частково компенсує втрату доходів для української економіки. Географічна близькість України до Європи, культурна близькість, наявність діаспори та статусу тимчасового захисту будуть сприяти підвищенню участі вимушених мігрантів як робочої сили [1].

Переселенці, які за законом мають право працювати, діятимуть як економічні мігранти і, в кінцевому підсумку, сприяють створенню відповідної доданої вартості. І навпаки, нездатність приймаючої країни інвестувати в людський капітал мігрантів на ранніх етапах їхнього перебування в країні може призвести до значних утрат у довгостроковій перспективі.

Водночас, якщо люди повертаються до своєї країни походження, вплив на економіку приймаючої країни, найімовірніше, буде негативним, оскільки початкові витрати не компенсуються в довгостроковій перспективі доходами від їхньої зайнятості. Процес інтеграції мігрантів та їх залучення до ринку праці приймаючої країни дуже тривалий і особливо важкий. Мовний бар'єр, відсутність кваліфікації або необхідність її підтвердження, відсутність або труднощі з пошуком дитячих установ є стримуючим чинником.

Фінансова підтримка з боку Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших міжнародних партнерів відіграє важливу роль у збереженні стабільності української економіки. ЄС надає Україні не тільки фінансову допомогу, а й гуманітарну підтримку, яка спрямована на забезпечення базових потреб населення. Європейські країни також пропонують програми інтеграції для українських біженців, включаючи курси з вивчення мови та допомогу з працевлаштуванням, що полегшує процес адаптації для нових прибулих і сприяє зниженню навантаження на соціальні служби.

Однак зростання чисельності мігрантів може створювати певні виклики для країн ЄС, оскільки їх системи соціального забезпечення стикаються з підвищеним навантаженням. Нестача житла, потреба надання медичної допомоги, організація освітніх програм і працевлаштування для значної кількості новоприбулих можуть призвести до значних бюджетних витрат. Водночас надання підтримки українським мігрантам стимулює певні сектори економіки, що може позитивно вплинути на довгостроковий розвиток країн, що приймають мігрантів.

У більшості країн проводяться активна політика на ринку праці для українців. Вона включає допомогу в пошуку роботи, навчання та тренінги для дорослих, мовні курси тощо [2]. На прикладі Польщі виявлено, що вивчення польської мови справило значний вплив на довгострокові заробітки. Порівняно з витратами на освіту (близько 2 800 доларів США на людину), чисту приведену вартість (NPV) навчання було оцінено в 40 100 доларів США за 18 років – розрив більш ніж у 15 разів.

Незважаючи на негативний вплив війни в Україні на економічну активність у зв'язку зі зростанням цін, ринок праці та дефіцит у професіях і галузях, це створює можливості для українців. Зокрема, польські організації роботодавців заявили, що вони впевнені, що зможуть найняти нову робочу силу [2]. З огляду на потребу в робочій силі в основних країнах ця хвиля матиме негативний вплив на зайнятість і заробітну плату місцевих жителів.

Слід зазначити, що економічні наслідки війни для України виходять далеко за межі втрат робочої сили. Військові дії призвели до руйнування інфраструктури – доріг, мостів, електростанцій та промислових об'єктів, що створює додаткові труднощі для економічного відновлення. Руйнування інфраструктури обмежує доступ до ресурсів і можливість ефективно транспортувати товари, що знижує конкурентоспроможність країни на світовому ринку. Зменшення виробничого потенціалу та ВВП змушує Україну звертатися за фінансовою підтримкою до міжнародних організацій і партнерів, що призводить до зростання зовнішнього боргу.

Однак, як не парадоксально, у короткостроковій перспективі українська економіка може навіть виграти від того, що мільйони людей покинули країну. Багато вимушених мігрантів перебувають за кордоном, тому що їхні домівки були зруйновані під час війни. Якби всі ці громадяни перебували в Україні, їх довелося б утримувати за рахунок її дефіцитного бюджету. Крім того економіка країни не в змозі забезпечити робочі місця та доступ до деяких базових потреб для мільйонів українців, які виїхали за кордон.

Повернення мільйонів мігрантів до України після завершення війни потребуватиме комплексних і скоординованих заходів, щоб забезпечити належні умови для їх інтеграції, працевлаштування та життя в Україні.

Для того, щоб якомога більше співвітчизників змогли повернутися після війни в Україну, на нашу думку, потрібно вжити передусім таких заходів:

По-перше, повернення великої кількості людей потребує відбудови зруйнованих житлових, транспортних і комунальних об'єктів. Тому необхідно забезпечити мігрантів доступним житлом, відновити дороги, лікарні, школи та інші соціальні об'єкти. Для цього державним і місцевим органам влади слід розробити плани відновлення міст і сіл, що передбачають їх швидку реконструкцію, сучасне містобудування й використання енергоефективних технологій.

По-друге, повернення мігрантів створить значний тиск на ринок праці, а тому потрібна політика, яка допоможе їм знайти роботу відповідно до їхньої кваліфікації. Програми перепідготовки та підвищення кваліфікації допоможуть адаптуватися до нових умов. Важливо розвивати галузі, де можливий високий попит на працю, такі як будівництво, ІТ і промисловість, а програми сприяння малому бізнесу можуть допомогти мігрантам започаткувати власну справу.

По-третє, мігрантам, що повертаються, потрібно створити умови для гідного життя, включаючи стабільні правові гарантії. Надання можливостей для більш широкої участі у громадському житті, створення відкритих платформ для діалогу та консультацій допоможе врахувати їх потреби і сприятиме їхньому активному залученню в соціальне і політичне життя країни.

Отже, незважаючи на початкові труднощі для нашої держави у зв'язку з поверненням українців на батьківщину, їх позитивна інтеграція в ринок праці та суспільство загалом принесе значні переваги для вітчизняної економіки в середньо- і довгостроковій перспективі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Вінокуров Я. Українські мігранти підіймають економіку Європи. Що буде з Україною без них? *Економічна правда*. 10 січня 2023 р. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2023/01/10/695807/> (дата звернення 01.11.2024)
2. Туча О., Співак І., Бондаренко О., Погарська О. Вплив українських мігрантів на економіку країн-реципієнтів. *Національний банк України*. 2022. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Migration_impact_2022-12-15.pdf (дата звернення 01.11.2024)
3. Перекази мігрантів з-за кордону та можливі заходи щодо їх заохочення та ефективного використання: аналітична записка. *Національний інститут стратегічних досліджень*. 12 вересня 2013 р. URL: <http://www.niss.gov.ua/articles/1276/> (дата звернення 01.11.2024)

***МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ***

Сфера альтернативної енергетики належить до перспективних галузей промисловості, ефективне існування яких залежить від рівня державного регулювання. За своєю сутністю державне регулювання формує механізм ринкової економіки, який не є самодостатнім, це лише один із механізмів координації дій економічних суб'єктів, який завжди існував у тісній взаємодії з державним регулюванням економіки.

Існують загальні закономірності структурної побудови системи державного регулювання економіки: тривимірність (принципи, методи, функції), інтегрованість (інформаційний зв'язок складових елементів), регульованість (наявність прямого і зворотного зв'язку з внутрішнім і зовнішнім інформаційним середовищем) [1]. У зв'язку з цим ефективна система державного регулювання має відповідати таким основоположним принципам:

– достатності – означає, що державі підпорядковуються ті економічні функції, які можуть виконуватися на локальному рівні внаслідок обмеженої компетенції;

– адекватності – передбачає відповідність системи державних регуляторів економіки та системи їх застосування реально існуючому стану соціально-економічного розвитку;

– ефективності – полягає в досягненні максимального економічного й соціального результату від заходів, що здійснюються державою, за мінімальних витрат ресурсів;

– справедливості – означає потребу зменшення соціальної нерівності через перерозподіл ресурсів, регулювання доходів і забезпечення рівних можливостей для всіх громадян;

– системності державного впливу – передбачає комплексний, системний підхід до вирішення економічних, соціальних та екологічних, зовнішньоекономічних й інших проблем. Окрім управлінської діяльності (щодо державного сектора) держава здійснює підтримувальну та регуляторну

діяльність, виконуючи низку функцій, які належать до її прерогативи, – цільову, нормативно-стимулювальну, соціально-коригувальну, контрольну [2].

Зазначимо, що ефективна система державного регулювання сфери альтернативної енергетики формує соціально-економічний консенсус, який базується на гармонізації інтересів держави, регіонів і підприємств за допомогою керівництва індикативного характеру з боку державних органів влади. У зв'язку з цим основною метою державного регулювання сфери альтернативної енергетики є створення гідних умов життя населення, які нерозривно пов'язані з потребою забезпечити правові, організаційні та економічні умови для придбання та споживання громадянами енергетичних ресурсів належної якості в обсязі, достатньому для задоволення їх життєвих потреб. В умовах неминучого виснаження запасів викопного палива потрібне формування дій з боку держави, спрямованих на сприяння збільшенню використання відновлюваних джерел енергії через ефективний механізм державного регулювання сфери альтернативної енергетики.

Відзначимо, що сфера альтернативної енергетики є підгалуззю енергетики, яка охоплює перспективні способи отримання енергії з поповнюваних або практично невичерпних ресурсів, за яких знижується ризик заподіяння шкоди навколишньому середовищу.

Досягнення цілей державного регулювання в зазначеній сфері можливе завдяки ефективному функціонуванню механізму державного регулювання. Нагадаємо, що під механізмом регулювання розуміють складову частину системи, що існує під впливом певних факторів, а ефективність системи залежить від дієвості механізму. Також механізм регулювання можна уявити як спосіб організації управління, де взаємопов'язані методи, способи та принципи забезпечують ефективне досягнення цілей управління [3].

Отже, механізм державного регулювання сфери альтернативної енергетики – це сукупність політико-правових, організаційно-економічних та інформаційних інструментів, які використовуються державними органами для створення сприятливих умов розвитку, функціонування та інтеграції альтернативних джерел енергії в енергетичну систему країни з метою забезпечення енергетичної незалежності, сталого розвитку економіки, зниження негативного впливу енергетичного сектору на довкілля, а також виконання міжнародних екологічних зобов'язань. Механізм передбачає

системну взаємодію нормативно-правового забезпечення, економічних стимулів, інвестицій, інновацій та інформаційного супроводу для досягнення стратегічних цілей державного регулювання сфери альтернативної енергетики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Надолішний П. Організаційно-функціональна структура державного управління: поняття і соціальна практика. *Вісник НАДУ при Президентові України*. 2003. № 3. С. 56-59.
2. Чумаченко Н., Амоша О. Проблеми інвестування реструктуризації промисловості України. *Регіональна економіка*. 2002. № 2. С. 286-295.
3. Державне управління в Україні. За заг. ред. Н.Р.Нижник, В.М. Олуйка Львів: Львівська політехніка, 2002. 352 с.

Тарас БІДНИК

***ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД***

Актуальність теми розвитку територіальних громад в Україні зумовлена поточними викликами, які стоять перед державою в контексті децентралізації влади. Реформа децентралізації [1], що стартувала 2014 року, відкриває нові можливості для територіальних громад, проте для їх повноцінного функціонування потрібний чітко визначений організаційно-правовий механізм.

Основою організаційно-правового механізму розвитку територіальних громад є нормативно-правові акти, які регулюють їх діяльність. Першочергову роль у цьому процесі відіграє Конституція України та законодавство про місцеве самоврядування. Так, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [2] визначає основні принципи, на яких базується діяльність територіальних громад, а також їх права та обов'язки.

Завдяки правовій базі [3] територіальні громади отримують децентралізовані повноваження, що стосуються місцевого управління ресурсами, планування місцевого розвитку, а також реалізації соціально-економічних проектів. Безсумнівно, законодавство має постійно оновлюватись відповідно до потреб громад та змін у суспільстві.

Організаційно-правовий механізм розвитку територіальних громад складається з кількох ключових елементів:

– адміністративної структури: установа чітких організаційних рамок та створення управлінських структур, що забезпечують ефективну реалізацію

місцевих ініціатив. Відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» адміністративним центром об'єднаної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), що має розвинену інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об'єднаної територіальної громади та в якому розміщується представницький орган місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади [3];

– фінансові ресурси: важливим аспектом є формування фінансової бази територіальних громад, включаючи передання частини державних податків, що суттєво впливає на їх фінансову автономію;

– інформаційна підтримка: розвиток стратегії інформаційної політики, що належить до комунікаційних механізмів між органами місцевого самоврядування та громадою, є вирішальним для налагодження зворотного зв'язку та участі населення в управлінні;

– соціальна інфраструктура: елементи, які забезпечують заклади освіти, охорони здоров'я, культури та інші, що прямо впливають на якість життя жителів громади.

Для забезпечення ефективного функціонування територіальних громад та їх самостійності пропонуємо низку напрямків вдосконалення організаційно-правового механізму:

– адаптація законодавства: необхідно продовжити процес удосконалення законодавства з урахуванням сучасних викликів, включаючи механізми мультистейкхолдерного управління;

– посилення фінансової автономії: важливо розробити нові фінансові моделі підтримки територіальних громад, які дозволять зменшити залежність від державного бюджету;

– залучення громадянського суспільства: активізація участі громадян у процесах планування та реалізації місцевих політик через платформу консультацій та участі;

– інноваційний розвиток: підтримка розвитку інноваційних проєктів на місцевому рівні, зокрема через залучення інвестицій, що підвищать конкурентоспроможність територіальних громад.

На нашу думку, розвиток територіальних громад в Україні потребує комплексного підходу, в основі якого лежить ефективний організаційно-

правовий механізм. Успіх реалізації децентралізаційних реформ залежить не лише від існуючої правової бази, а й від активної участі громади, належного фінансового забезпечення та розробки нових інноваційних підходів. Лише за умови синергії цих факторів місцеві громади зможуть стати справжніми суб'єктами місцевого самоврядування, що належно реагують на потреби своїх жителів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Розпорядження КМУ від 1 квітня 2014 р. № 333-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80> (дата звернення 23.11.2024)
2. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 23.11.2024)
3. Про добровільне об'єднання територіальних громад. Закон України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text> (дата звернення 23.11.2024)

Світлана ВАСЕЧКО

ВАЖЛИВІСТЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОЦЕСІ РЕІНТЕГРАЦІЇ ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Повномасштабне вторгнення росії в лютому 2022 року та її агресивні й деструктивні плани спричинили в Україні загострення низки довготривалих проблем державотворення та інтеграції, зокрема щодо національної та інституційної стійкості, боротьби з корупцією та олігархією, а також відповідності європейським та євроатлантичним цінностям.

Одночасно агресивна війна росії, яка вже безсумнівно довела свою терористичну природу для всього цивілізованого світу, спричинила виникнення низки нових викликів різного характеру, зокрема гуманітарного, демографічного, політичного та реінтеграційного.

Відповіді на ці нові виклики, розуміння їхньої глибини, масштабу та шляхів їх подолання мають формуватися вже зараз, під час війни. Особливо важливість цього питання яскраво виявляється в контексті реінтеграції деокупованих територій до складу України. А найбільше функціональне навантаження в умовах реінтеграції Українських деокупованих територій у

недалекій перспективі буде лягати саме на місцеве самоврядування [1]. Воно є важливою ланкою між центральною владою і місцевими громадами, допомагаючи швидше відновлювати соціальні зв'язки, економіку та надавати підтримку постраждалим громадянам.

На міжнародних міжурядових конференціях, які відбулися 2024 року, інтеграційним елементом була визнана місцева влада й насамперед місцеве самоврядування як вагома рушійна сила у трансформації України, її модернізації на шляху до перемоги та післявоєнного відновлення. Так, Міжнародна конференція з питань відновлення України (URC2024) фокусувалася на чотирьох тематичних вимірах: 1) бізнес-вимір – залучення приватного сектору для відбудови та економічного зростання; 2) людський вимір – соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України; 3) місцевий та регіональний вимір – відновлення громад і регіонів; 4) ЄС – євроінтеграція та дотичні до цього реформи [1].

При цьому лідери та високопосадовці іноземних держав у своїх виступах підкреслювали, що саме місцевим і регіональним рівням відводиться ключова роль у відновленні України як під час поточної війни, так і в період післявоєнного розвитку. На URC2024 неодноразово акцентувалася важлива роль місцевих громад у відбудові, розподілі фінансових ресурсів та розвитку спроможностей. Мова йде про створення функціональних і стійких громад через сталий розвиток міст, житлового сектору та місцевої економічної діяльності.

Узагалі можна визначити такі завдання, які ляжуть важким тягарем на плечі на органи місцевого самоврядування.

1. Психологічна й соціальна реабілітація громадян

Одним із перших завдань місцевого самоврядування в реінтеграції деокупованих територій є психологічна реабілітація громадян. Після тривалого періоду окупації, що супроводжувався стресом і втратами, важливо відновити довіру до держави. Місцеві органи влади мають сприяти відновленню соціальних зв'язків через зустрічі, консультації та психотерапевтичну підтримку, а також допомагати ветеранам і внутрішньо переміщеним особам.

Програми реінтеграції мають включати соціальні послуги для громадян, які зазнали психічних і фізичних травм. Місцеве самоврядування має співпрацювати з медичними установами, благодійними організаціями та

міжнародними партнерами для надання психологічної допомоги. Швидко реагування місцевих органів влади сприяє зниженню емоційних стресів серед населення, що веде до нормалізації соціального життя.

2. Відновлення інфраструктури

Другим пріоритетом після деокупації є відновлення зруйнованої інфраструктури. Окупація зазвичай супроводжується серйозними руйнуваннями в містах і селах – пошкодженням доріг, мостів, будівель, комунальних мереж. Місцеві органи самоврядування безпосередньо стосуються відновлення цих об'єктів. Вони організують аварійно-відновлювальні роботи, а також координують діяльність волонтерів і компаній, які надають послуги з відновлення.

Крім того важливим етапом є відновлення житлових будинків. Місцеві ради мають реалізовувати програми надання житла для тих, хто втратив свої оселі. У цих умовах важлива не тільки фізична реконструкція, але й правильне планування відбудови, щоб уникнути повторних руйнувань через військові дії або природні катастрофи.

3. Відновлення економічної діяльності

Економічна реінтеграція деокупованих територій є складним завданням місцевого самоврядування. Відновлення підприємств, магазинів, сільського господарства вимагає підтримки малого та середнього бізнесу, надання кредитів і фінансової допомоги. Важливою є також підтримка аграрного сектору, оскільки багато сільських територій постраждали від бойових дій, а відновлення сільського господарства критичне для продовольчої безпеки.

Також місцеві органи самоврядування мають підтримувати інфраструктуру для надання робочих місць, проводити тренінги, навчання для населення, яке залишилося без роботи, і допомагати йому знаходити нові можливості для працевлаштування. Створення нових робочих місць дозволить не лише зменшити рівень безробіття, а й поліпшити економічну ситуацію в регіоні загалом.

4. Відновлення правопорядку та безпеки

Одним з основних завдань місцевого самоврядування після деокупації є відновлення правопорядку. Окупація часто супроводжується значними порушеннями прав людини, тому необхідно створювати умови для повернення законності й безпеки. Місцеві органи влади мають співпрацювати з

правоохоронними органами та органами юстиції для проведення оперативних заходів із забезпечення правопорядку, вирішення кримінальних справ, пов'язаних із війною та окупацією, і забезпечувати безпеку на рівні громад.

Окремо варто зазначити важливість відновлення довіри до правоохоронних органів, які після деокупації мають бути ефективними і прозорими.

5. Інтеграція з центральною владою та міжнародними партнерами

Не можна недооцінювати важливість співпраці між місцевими органами самоврядування й центральною владою України. Місцеві ради активно взаємодіють з урядом, парламентом, а також з міжнародними партнерами, щоб забезпечити реінтеграцію на державному рівні. Це включає в себе правові ініціативи, економічні програми, сприяння відновленню важливих секторів економіки та соціальної сфери.

Зважаючи на все вищесказане, місцеве самоврядування відіграє ключову роль у процесі реінтеграції деокупованих територій України. Органам місцевого самоврядування в Україні відводиться вагома роль у цьому процесі адже вони є важливою засадою конституційного устрою нашої держави, безумовним атрибутом демократичної держави, яку, звичайно не без проблем, розбудовує Український народ за підтримки демократичного цивілізованого світу.

Такий підхід активної муніципальної політики, підтриманий державою з урахуванням місцевих потреб, запитів та особливостей деокупованих територій, забезпечить їх формалізацію, стале відновлення та подальше процвітання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Демиденко В. О. Роль місцевого самоврядування в реінтеграції деокупованих територій України. *Аналітично-порівняльне правознавство*. (2024). № 4. С. 58-64.

СУЧАСНА ОСВІТНЯ ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

У сучасних умовах розвитку освіти у світі набуває актуальності питання підвищення рівня якості освіти морських фахівців, які могли б стати конкурентоспроможними на світовому ринку праці, через експериментальне відпрацювання найбільш ефективної методики підготовки морських фахівців за ступенями – від професії матроса-моториста до старшого механіка, капітана – і яка би поєднала в собі найкращі національні традиції морської освіти та світові досягнення в навчанні майбутнього командного складу суден відповідних знань і навичок.

Ефективність системи професійної підготовки майбутніх фахівців морської галузі на сучасному етапі розвитку освіти в Україні, ураховуючи євроінтеграційні процеси, визначається адекватним вибором цілей і завдань, організаційних форм, методів і засобів навчання в їх раціональному поєднанні. Запровадження компетентнісного підходу з орієнтацією на інноваційні технології навчання, на наш погляд, змусило привести до суттєвих змін змістову і процесуальні складові традиційної системи навчання, розроблення й реалізацію нової методичної системи, що ґрунтується на таких положеннях, які складають теоретичні та методичні засади навчання: стандартизація, системність і безперервність, комп'ютеризація, гуманізація і гуманітаризація, що є обов'язковими для створення єдиного освітнього простору, в якому має здійснюватися підготовка морських фахівців.

Упровадження стандартів вищої освіти України на основі компетентнісного підходу актуалізувало значущість інтерактивних методів у процесі навчання, які розглядаються як спеціальний засіб організації пізнавальної діяльності, здійснюваної у формі спільної діяльності здобувачів вищої освіти, за якої всі учасники взаємодіють один з одним, спільно вирішують проблеми, моделюють ситуації з метою вирішення проблем.

Основні характеристики компетентнісного підходу є практична орієнтація навчання, за якої здобуті знання й навички мають бути спрямовані на вирішення реальних проблем, які виникають у професійному середовищі. Також завдяки інтегративності компетенції включають не лише знання з певних

предметів, але й навички та цінності, що допомагають курсантам діяти у складних ситуаціях на судні з урахуванням розвитку навичок ухвалення рішень під впливом різноманітних факторів.

Велике значення в освітній підготовці курсантів має формування комунікативної, інформаційної та соціальної компетентностей. Для цього потрібно використовувати певні інноваційні технології, під якими розуміємо деякий комплекс методів, засобів і заходів, що дозволяють забезпечити інноваційну діяльність [1]. До основних видів технологій нововведень, які виявляються в освітній сфері, відносять упровадження, інжиніринг, консалтинг і навчання, які забезпечують етап підготовки кадрового супроводу нововведень. Інноваційну освітню діяльність сучасного закладу вищої освіти можна уявити в таких напрямках [2]:

1. Внутрішні інновації. Це інновації, які реалізуються всередині предмета і пов'язані зі специфікою викладання. Зазвичай це зумовлено різними авторськими методиками і переходом на нові навчально-методичні комплекси.

2. Методичні інновації. Це інновації, пов'язані з упровадженням у навчальний процес нетрадиційних педагогічних технологій, таких як кейс-технології, рольові та ділові ігри, проєктна діяльність, бально-рейтингова система оцінки знань та інше.

3. Адміністративні інновації. Це інновації, що зачіпають процеси ухвалення рішень керівниками різних рівнів і сприяють ефективному керівництву освітніми установами (наприклад, упровадження системи менеджменту якості освіти).

4. Ідеологічні інновації. Це так звані інновації оновлення свідомості, які є першоосновою всіх інших інновацій і розуміння яких сприяє раціональному й правильному використанню впроваджуваних підходів, що призводять до оновлення.

До інноваційних підходів освітнього процесу, які можуть підсилити міжнародний авторитет України як центру якісної підготовки морських кадрів, можемо віднести такі технології:

1) упровадження цифрових технологій, а саме: симуляційне навчання, до якого належить використання сучасних морських тренажерів, які моделюють реальні умови на суднах, дозволяє морякам відпрацьовувати навички ухвалення правильних рішень у складних умовах реального часу; застосування технологій

віртуальної та доповненої реальності в управлінні судновими енергетичними установками судна або системами навігації; використання цифрових платформ для дистанційного навчання;

2) міжнародна сертифікація та стандарти, а саме: інноваційний підхід включає активну співпрацю з міжнародними морськими організаціями, такими як Міжнародна морська організація (ІМО). Освітні програми вищих навчальних закладів України адаптуються до міжнародних стандартів, що підвищує конкурентоспроможність українських моряків на світовому ринку праці. Це зокрема Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року; отримання міжнародних сертифікатів (STCW), що є ключовим для українських моряків і вимагає модернізації закладів вищої освіти та інтеграції нових вимог в освітній процес;

3) підвищення якості викладання, а саме: активне застосування інноваційних методів навчання, таких як бінарна лекція, лекція-провокація, лекція-дискусія та дебати; розвиток програм обміну для студентів і викладачів із морськими вищими навчальними закладами світу, що допомагає переймати передові практики та забезпечує безперервне вдосконалення освітніх програм;

4) професійні мережі та співпраця з міжнародними роботодавцями, а саме: співпраця з іноземними судноплавними компаніями та кріюінговими агентствами дозволяє краще розуміти потреби ринку й адаптувати програми підготовки відповідно до сучасних вимог; участь у міжнародних форумах та виставках, пов'язаних із морською освітою, дозволяє представити досягнення українських навчальних закладів та забезпечити обмін знаннями.

Отже, з урахуванням вищесказаного зазначимо позитивний вплив державної освітньої політики на імідж України: застосування інноваційних підходів до освіти майбутніх фахівців морської галузі буде сприяти підвищенню рівня конкурентоспроможності українських моряків на міжнародному ринку праці, що підвищує імідж країни як центру якісної морської освіти; розвиток співпраці через залучення іноземних інвесторів до сфери морської освіти; спільні програми з міжнародними партнерами сприяють формуванню позитивного іміджу України; підвищення репутації в глобальному морському співтоваристві через формування інноваційної домінанти освітніх програм та адаптації до сучасних викликів ефективності, екологічності та

цифровізації позитивно впливатимуть на позиції України в світовій морській індустрії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Терещук В.І., Ільченко А.М., Семенишин І.В. Інноваційні технології навчання у закладах вищої освіти. *Академічні візії*. Вип. 16. 2023. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/157/145>
2. Вербівський Д.С. Інноваційні технології в закладі вищої освіти. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»*. Вип. 2 (53). 2023. С.30-33.

Олександр КОЗИР

***НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА
НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ***

Метою соціального розвитку міста є задоволення соціальних потреб населення міста органами публічної влади за допомогою відповідних механізмів – політико-правових, організаційних та економічних. Зазначені механізми відповідають за раціональний розподіл міських соціальних ресурсів та інтенсивність ефективної інформаційної комунікації [1].

Основні напрямки вдосконалення роботи зазначених механізмів із боку органів публічної влади можемо визначити за допомогою програмно-цільового підходу, сутність якого полягає у створенні стратегічної програми соціального розвитку міста. Місія програми полягає у створенні комфортного, безпечного та інклюзивного міського середовища, орієнтованого на покращення якості й рівня життя населення міста, сталий розвиток громади та забезпечення соціальної рівності [2].

Стратегічні цілі програми можуть мати три спрямування: 1) покращення якості та підвищення рівня життя населення міста через доступність соціальних послуг; 2) інтеграція інноваційних технологій для підвищення ефективності управління сучасним містом; 3) підтримка розвитку галузей соціальної сфери міста.

Завдання програми становлять собою чітко окреслену діяльність, яка має бути реалізована в межах визначеного періоду часу та піддається оцінюванню. Їх можна трактувати як короткотермінову мету, що забезпечує поступове наближення до досягнення стратегічної цілі. На відміну від більш загальних

цілей, завдання програми деталізують конкретні дії, які мають виконувати відповідальні особи, а також визначають їх обсяг і часові рамки. Це дозволяє забезпечити ясність реалізації плану та ефективно розподілити ресурси для досягнення поставлених результатів [2].

Структура програми містить п'ять основних розділів.

1. Розвиток галузей соціальної сфери: удосконалення системи охорони здоров'я населення міста через модернізацію закладів охорони здоров'я; розширення мережі амбулаторій, центрів сімейної медицини; створення спеціалізованих медичних центрів для допомоги людям з інвалідністю, літнім людям та дітям; освіта: реконструкція шкільних будівель, модернізація обладнання в школах; відкриття нових дитячих садків; розвиток культурних центрів, бібліотек і музеїв; інклюзивна освіта: забезпечення шкіл умовами для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

2. Економічний розвиток через створення нових робочих місць за допомогою залучення інвесторів до створення інноваційних підприємств; розвиток центрів професійного навчання та перекваліфікації для безробітних; підтримка малого бізнесу через спрощення реєстрації бізнесу, податкові пільги та гранти для соціального підприємництва.

3. Інклюзія та рівність: підтримка вразливих груп населення: програми соціальної допомоги для людей з інвалідністю, літніх осіб, багатодітних сімей; забезпечення міста безбар'єрною інфраструктурою.

4. Розвиток молодіжної політики через створення програм працевлаштування молоді, підвищення кваліфікації у співпраці з бізнесом та створення програми будівництва й реконструкції доступного житла для молодих сімей.

5. Застосування інноваційного управління, яке спрямоване на підвищення прозорості органів публічної влади у вирішенні соціальних проблем міста.

Зазначимо, що інноваційне управління – це система стратегічного планування, організації, координації та моніторингу розвитку міського середовища з активним застосуванням сучасних технологій, цифрових інструментів, великих даних (Big Data), штучного інтелекту (ШІ) і результатів наукових досліджень. Основною метою такого управління є забезпечення сталого розвитку міста, покращення рівня життя та підвищення якості життя

населення міста, а також ефективності міських сервісів через інтеграцію технологій у всі сфери діяльності міста.

Основним елементом інноваційного управління містом є цифровізація управлінських процесів взаємодії між громадянами та органами влади (електронний уряд, «Розумне місто») з використанням електронних систем моніторингу виконання міських програм соціально-економічного розвитку. Застосування інноваційного управління містом сприяє зростанню ефективності управління містом завдяки раціональному використанню ресурсів міського розвитку.

Інноваційне управління містом є ключовим напрямком удосконалення соціального розвитку сучасного міста. Його впровадження дозволяє не лише підвищити якість життя мешканців, але й сприяє економічному зростанню, сталому розвитку та формуванню конкурентоспроможних міських середовищ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кудріна О.Ю. Соціально-економічна стійкість міста як нова вимога та мета майбутнього повоєнного міського розвитку в Україні. *Цифрова економіка та економічна безпека*. Вип. 5. 2023. С. 98-102.
2. Розробка місцевих цільових програм для розвитку освіти в громаді URL: <https://decentralization.ua/uploads/library/file/773/DECIDE.pdf>

Олександр ПІДДУБНЯК

СУТНІСТЬ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Ресурсний потенціал відіграє важливу роль у розвитку територіальної громади, оскільки охоплює майновий, природно-ресурсний, виробничо-технічний, трудовий, кадровий, фінансовий, науково-технічний, інтелектуальний, інформаційний, інвестиційний та інноваційний потенціали [1]. Саме ресурсний потенціал є основою для забезпечення сталого розвитку громади, покращення рівня життя її мешканців, підвищення конкурентоспроможності території та реалізації місцевих ініціатив.

Ресурсний потенціал має економічну, інституційну та соціально-економічну сутність. Економічна сутність полягає в ефективному використанні ресурсів громади з метою залучення інвестицій, формування бюджету та забезпечення економічного зростання. Інституційна сутність пов'язана з використанням організаційних та управлінських можливостей громади для

синергії наявних ресурсів, а також розвитку місцевого самоврядування. Соціально-економічність особливості ресурсного потенціалу формує поєднання соціального розвитку громади з екологічною збалансованістю у використанні природних ресурсів.

Сутність ресурсного потенціалу вимагає з'ясування його ключових характеристик, до яких можемо віднести: комплексність, яка дозволяє ресурси громади розглядати як взаємопов'язані елементи, що доповнюють одне одного; мобільність, що дозволяє громаді адаптуватися до зовнішніх змін, залучаючи додаткові ресурси (кадрові, матеріальні, фінансові, інвестиційні) або використовуючи нові підходи до управління; доступність і придатність до використання, що дозволяє використовувати ресурси з урахуванням їх обмеженості та доступності в технічних та юридичних аспектах; стійкість і екологічність, що дозволяє використовувати ресурсів громади на основі збалансованості для забезпечення довгострокової екологічної безпеки.

Важливим аспектом у дослідженні ресурсного потенціалу є оцінка його ефективності, якій присвячено сучасні дослідження в галузі публічного управління. Так, Г. Монастирський пропонує оцінювати потенціал на основі оцінювання ресурсів громади експертним методом, який базується на бальній системі. Згідно з цим підходом ресурс, що отримує найвищу відносну оцінку, визначається як ресурсна домінанта. Саме цей ключовий ресурс може бути рушієм економічного розвитку територіальних громад [2].

Такий підхід дозволяє окреслити основні напрямки розвитку економіки громади, враховуючи особливості наявних ресурсів. Посилення ролі ресурсних домінант сприяє інтеграції та взаємному доповненню інших ресурсів громади, що дозволяє ефективно боротися з кризовими явищами та забезпечувати стабільну і перспективну економічну ситуацію в територіальній громаді [3].

Зазначимо, що для оцінювання ресурсного потенціалу територіальної громади можна застосувати кількісні та якісні методи. До кількісних відносимо статистичний аналіз для визначення обсягу ресурсів та їх використання й економічну оцінку для визначення вартості ресурсів, їх внеску в економіку громади. До якісних методів віднесено експертне оцінювання за допомогою залучення фахівців для визначення стану ресурсів і можливостей їх використання та геоінформаційні системи для аналізу розташування ресурсів і розроблення стратегій їх використання.

Отже, ефективне використання ресурсного потенціалу територіальної громади створює базу для залучення інвестицій, збільшення доходів громади та підвищення рівня життя мешканців, також раціональне управління ресурсами дозволяє забезпечити потреби громади у сферах освіти, охорони здоров'я, культури, при цьому збалансоване використання ресурсів міського розвитку сприяє збереженню екосистем і довкілля.

Ресурсний потенціал територіальної громади є комплексною характеристикою, що визначає можливості громади для соціально-економічного розвитку, забезпечення життєдіяльності населення та інтеграції у глобальні та регіональні економічні процеси. Ефективне управління цим потенціалом вимагає врахування всіх його складових, мобілізації внутрішніх і зовнішніх ресурсів, а також стратегічного планування для досягнення сталого місцевого розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бабаєв В.М., Новікова М.М. Сучасні підходи до зберігання та нарощення ресурсного потенціалу територіальної громади. *Публічне управління: теорія та практика*. 2013. Вип.4(16). С.197-201. URL: <https://mmgh.kname.edu.ua/images/Novikova/08.pdf>
2. Монастирський Г.Л. До питання дослідження територіальної спільноти базового рівня як економічної системи. *Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє*. Випуск 13. Тернопіль: Економічна думка, 2008. С. 78-85.
3. Баценко Л., Мантула В. Оцінка ресурсного потенціалу об'єднаної територіальної громади. *European journal of economics and management*. Volume 5. Issue 1. 2019. С. 242-256.

Кузьма ПОЗИЧАНЮК

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Децентралізація в Україні є важливим етапом у реформуванні державного управління системою освіти, який має забезпечити більш ефективне використання ресурсів на місцевому рівні та сприяти розвитку територіальних громад. Співробітництво між територіальними громадами стало однією з ключових умов успішної реалізації такої політики. Метою цієї роботи є дослідження механізмів удосконалення співробітництва територіальних громад

в умовах децентралізації та розроблення рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо їх упровадження.

Децентралізація – це процес передання повноважень і ресурсів центральних органів влади на місцевий рівень. Вона передбачає більш активну участь населення в ухваленні рішень та управлінні територіями. Основними її формами є адміністративна, фінансова та політична децентралізація.

У процесі децентралізації територіальні громади стикаються з різними проблемами: недостатність фінансових ресурсів, обмеженість людського капіталу, диспропорції в розвитку інфраструктури тощо. Ці фактори підкреслюють необхідність тіснішого співробітництва, адже багато питань вимагають колективного підходу. Співпраця між громадами дозволяє оптимізувати використання ресурсів і підвищити ефективність надання послуг.

Територіальні громади відіграють важливу роль в управлінні ресурсами та впровадженні місцевих ініціатив. Як зазначає О. Іваненко [1, с. 45-58], саме громадська участь та активна позиція мешканців стають основою для формування ефективного місцевого самоврядування. У рамках децентралізації громади отримали право самостійно формувати бюджети, визначати пріоритети розвитку та залучати інвестиції.

Співробітництво територіальних громад може виявлятися в різних формах, таких як об'єднання в асоціації, спільне фінансування проєктів чи реалізація соціальних програм. Важливою є також координація дій у сфері розвитку інфраструктури, культури та соціальних послуг.

Пропонуємо механізми удосконалення співробітництва:

– Правовий механізм: створення зрозумілих юридичних умов для міжмуніципального співробітництва є першим кроком. Важливо, щоб громади мали можливість укласти угоди, визначаючи спільні цілі, обсяги співпраці та фінансові зобов'язання. Законодавство України передбачає низку норм, що регулюють співробітництво між громадами. Основними з них є Закон України «Про співробітництво територіальних громад» та інші нормативно-правові акти. Важливою є потреба спростити процедури укладання угод між громадами, що сприятиме більш активному їх залученню до спільних ініціатив.

– Фінансовий механізм: Одним із викликів для розвитку співробітництва є брак фінансових ресурсів. Вирішенням цієї проблеми можуть стати спільні інвестиційні проєкти, залучення грантів від міжнародних організацій та фондів,

а також фінансування за рахунок місцевих бюджетів. Залучення додаткових фінансових ресурсів для співпраці може стати каталізатором розвитку. Форми державного та міжнародного фінансування, гранти для спільних проєктів допоможуть громадам реалізувати амбіційні ініціативи.

– Механізм комунікації: Важливим елементом є платформи для обміну досвідом і найкращими практиками. Конференції, семінари, тренінги забезпечують можливість громадам вивчати успішні інструменти співпраці та запобігати поширенню помилок. Слід звернути увагу на важливість соціального капіталу та налагодження комунікації між громадами. Проведення спільних заходів, семінарів і тренінгів може підвищити рівень довіри та взаємодії між представниками громад. Створення платформ для обміну досвідом та кращими практиками також сприятиме зміцненню співробітництва. Створення асоціацій, таких як Асоціація міст України, дозволяє громадам об'єднуватись для вирішення спільних проблем. За словами В. Петрова [2, с. 78-89], об'єднання ресурсів і досвіду сприяє покращенню планування та реалізації проєктів.

– Інформаційний механізм: Використання сучасних ІТ-рішень для моніторингу та оцінювання ефективності співробітництва є запорукою успішної взаємодії. Платформи для збору даних, аналізу результатів та координації зусиль дозволяють громадам краще планувати спільні дії.

– Залучення громадськості: Важливо забезпечити активну участь населення в процесах ухвалення рішень. Правильна комунікація та залучення мешканців громади до обговорень проєктів сприяють формуванню довіри та спільної відповідальності.

Незважаючи на позитивні тенденції, існують й певні виклики, які заважають ефективному співробітництву між громадами. Це, зокрема, недостатня правова база, нерівномірний розподіл ресурсів, брак довіри між адміністраціями. Згідно з дослідженням М. Шевченка [3, с. 100-113] важливо забезпечити прозорість процесів ухвалення рішень, що сприятиме підвищенню довіри громаду до місцевої влади.

Співробітництво територіальних громад в умовах децентралізації є важливим і неоднозначним завданням. Від успіху реалізації механізмів удосконалення цього співробітництва залежить не лише розвиток окремих громад, але й соціально-економічна стабільність на регіональному рівні.

Професійний підхід, готовність до співпраці та відкритість до нових ідей стануть основою для побудови ефективних партнерств між громадами, що у свою чергу вплине на всі сфери життя населення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Іваненко. О. Роль територіальних громад у системі місцевого самоврядування. *Журнал місцевого самоврядування*, 2021. №5(2). С. 45-58.
2. Петров. В. Асоціації громад: ключ до успішного розвитку. *Науковий вісник*. 2022. № 8(4), С. 78-89.
3. Шевченко. М. Проблеми та перспективи співробітництва територіальних громад в Україні. *Економіка і управління*. 2023. № 9(1). С. 100-113.

Володимир РАТУШНЯК

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Теоретична сутність інституційного розвитку громадянського суспільства полягає у триактному процесі створення, трансформації та вдосконалення інституцій (формальних і неформальних норм, правил, установ) з метою забезпечення ефективного функціонування громадянського суспільства. Зазначена категорія є багатогранною і відображає як структурні, так і процесуальні аспекти змін в інституційному середовищі.

Як і будь-який розвиток, так й інституційний має системний характер визначення, що передбачає інтеграцію всіх компонентів інституційного середовища, таких як формальні та неформальні інституції, у досягнення цілей суспільства. Інституційному розвитку притаманні процеси, такі як: зміни, що пов'язані зі створенням нових інституцій, які відповідають сучасним викликам і потребам суспільства, – адаптація чинних інституцій до змін у зовнішньому політичному середовищі; ліквідація застарілих інституцій, що стали перешкодою для розвитку.

Для досягнення мети свого існування інституційний розвиток має функціональну спрямованість, яка полягає в забезпеченні стабільності, передбачуваності й ефективності суспільних і політичних процесів. Інституції громадянського суспільства, як об'єкт розвитку, мають створювати умови для сталого розвитку громадянського суспільства.

Але при цьому варто зазначити, що існують певні розмежування між державою та суспільством, які виражені у відмінностях їхньої організації,

структури та принципів функціонування. Держава представлена як централізована вертикальна система, де ієрархія органів влади та посадовців вибудовується через підпорядкування й дотримання державної дисципліни. Її діяльність регламентується імперативними нормами публічного права, які встановлюють конкретні завдання, цілі та функції державного апарату, а право на визначення цих цілей закріплено виключно за органами державної влади. Така жорстка регламентація є неприйнятною для громадянського суспільства, яке функціонує на основі спонтанного порядку. Тут кожна особа реалізує власні інтереси та встановлює індивідуальні форми взаємодії з іншими, що створює горизонтальну систему зв'язків і відносин. Основою цих зв'язків є рівність, добровільність та ініціативність громадян, їхніх об'єднань, колективів і союзів [1].

Головною метою держави залишається охорона суспільства та координація його розвитку, спрямовані на запобігання проявам, які можуть дестабілізувати встановлений баланс у соціальній практиці або створити передумови для виникнення диктаторських режимів. У цьому контексті конституційне регулювання взаємовідносин між державою та громадянським суспільством набуває особливого значення, особливо в умовах формування української державності. Воно має враховувати європейські інституційні стандарти та сприяти гармонізації цих відносин [2].

Зазначимо, що саме інституційний розвиток громадянського суспільства спрямований на створення сприятливих умов для формування активних, самостійних і відповідальних громадян, здатних брати участь у процесах ухвалення рішень, впливати на розвиток демократичних процесів і сприяти сталому розвитку суспільства. Стратегічні орієнтири визначають пріоритетні напрямки, завдання та механізми підтримки розвитку громадянського суспільства.

Основними стратегічними орієнтирами може бути розвиток правового середовища, підвищення громадської активності, розвиток партнерства між громадянським суспільством і державою, підтримка фінансової стійкості громадянського суспільства, інтеграція принципів сталого розвитку, підтримка інституційного потенціалу, формування активного члена громадянського суспільства.

Результатами досягнення цілей стратегічних орієнтирів інституційного розвитку громадянського суспільства може бути підвищення довіри з боку населення до інститутів громадянського суспільства, зростання громадської участі у процесах ухвалення рішень на державному та локальному рівнях, інтеграція суспільства у глобальні процеси.

Отже, варто зазначити, що теоретична сутність інституційного розвитку полягає в забезпеченні адаптації, трансформації та ефективності інституцій громадянського суспільства у відповідь на виклики сучасної політичної системи. Інституційний розвиток є основою для формування сприятливого середовища для розвитку демократичних засад громадянського суспільства. При цьому стратегічні орієнтири інституційного розвитку громадянського суспільства є важливим компонентом демократичного поступу держави. Вони мають спрямовувати зусилля органів публічної влади та громадськості на створення сильного та інклюзивного громадянського суспільства, здатного відповідати на виклики сучасного світу, захищати права громадян і сприяти демократичному розвитку України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Постол К. А. Класифікація інститутів громадянського суспільства як суб'єктів правовідносин з державою URL: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/36094/Postol_217-220.pdf?sequence=2
2. Дашо Т. Розвиток громадянського суспільства відповідно до вимог європейського інституціонального поступу. URL: <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13126/48-55.pdf>

Євгеній РОДІОНОВ

***ФАКТОРИ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ
І СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ***

Найважливішими умовами успішного вирішення завдань економічного та соціального розвитку держави, підвищення рівня та якості життя населення є кардинальне підвищення ефективності місцевого самоврядування, діяльності органів публічної влади, насамперед виконавчої, відновлення довіри між суспільством та владою, формування ефективного механізму їх взаємодії [1].

На зазначений механізм здійснюють вплив чотири групи факторів, які забезпечують довіру, співпрацю, стабільність і соціально-економічний розвиток.

До першої групи (фактори довіри) належать прозорість діяльності влади, підзвітність державних інституцій, етичність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

До другої групи (фактори співпраці) належать наявність інституцій громадської участі, використання цифрових інструментів для комунікації з громадянами, наявність повноважень у громадян у вирішенні локальних проблем та можливості впливати на розподіл ресурсів. Також до цієї групи належить організація відкритих обговорень, прес-конференцій, інформаційних кампаній для інформування громадян, поширення достовірної інформації, підтримка незалежних ЗМІ як посередників у комунікації між владою і громадянами. Друга група факторів налічує соціальну згуртованість та громадянську активність, яка виявляється в підвищенні рівня громадянської освіти та рівня соціальної довіри.

До третьої групи (фактори стабільності) належать правове регулювання взаємодії, яке будується на дотриманні прав і свобод громадян, забезпечує конституційну чіткість при визначенні ролі влади та громадянського суспільства у правовому полі. Також група містить політичні фактори, які складаються з уникнення політичної поляризації, що може перешкоджати конструктивному діалогу між владою і громадянами та забезпеченню демократичних норм у функціонуванні органів публічної влади.

До факторів, які забезпечують соціально-економічний розвиток (четверта група), належать рівень економічного розвитку, справедливий розподіл ресурсів, фінансування громадських ініціатив, високий рівень компетенції публічних службовців і їхня орієнтованість на вирішення потреб суспільства, використання сучасних технологій для підвищення ефективності публічного управління та надання публічних послуг.

Визначення факторів надало можливості зрозуміти природу взаємодії влади та суспільства. Отже, взаємодія між політичною владою та громадянським суспільством будується на двосторонньому впливі, який передбачає відповідальність обох сторін: з одного боку, держава впливає на громадянське суспільство, а з іншого – громадянське суспільство впливає на

державу. При цьому саме громадянське суспільство відіграє ключову роль у цій взаємодії, будучи ініціатором і координатором співпраці з владою [2].

В умовах воєнного стану органи публічної влади здійснюють свою діяльність, адаптуючись до сучасних реалій. Ефективна співпраця між владою та громадянським суспільством відіграє ключову роль у протидії військовій агресії проти України. Українці продемонстрували високий рівень громадянської свідомості, активно долучившись до волонтерських ініціатив: організації підтримки Збройних сил України, допомоги внутрішньо переміщеним особам та тим, хто постраждав від збройної агресії росії. Громадські організації здебільшого стали надійними партнерами держави, сприяючи вирішенню нагальних проблем, які органи влади не могли оперативно вирішити через обмеженість ресурсів і часу в умовах воєнного стану.

Отже, ефективна взаємодія між владою та суспільством можлива лише за умов прозорості, підзвітності, забезпечення прав громадян та створення ефективних механізмів комунікації. Успіх цієї взаємодії залежить від довіри громадян до влади, активної участі суспільства у процесах ухвалення рішень і дотримання демократичних принципів.

Ефективне функціонування держави залежить від ступеня участі населення в ухваленні рішень на державному й локальному рівнях. При цьому держава у свою чергу має бути більш відкритою для суспільства, не забувати про своє пряме призначення формування сприятливих умов для розвитку громадян за допомогою наявних механізмів і важелів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Юськов Д. Форми взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів публічної влади в системі управління вищою освітою в Україні та основні напрями їх оптимізації. *Наукові перспективи*. 2024. № 4. С.112-124.
2. Силантьєва І.В. Взаємодія політичної влади та громадянського суспільства: теоретико-правовий аспект. *Аналітично-порівняльне правознавство*. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/294409/287194>
3. Гончарук В. Реалізація механізмів взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства: виклики та перспективи. *Аспекти публічного управління*. 2022. Том 10. № 5. С.35-46.

Вадим РУКАВИЦЯ

**ПРОБЛЕМАТИКА ВІДБОРУ КАДРІВ
ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ**

Проблематика добору кадрів в органи місцевого самоврядування є актуальною та багатосторонньою темою, яка вимагає аналізу для вирішення. Від ефективності цього процесу залежить не лише якість надання публічних послуг, а й рівень довіри громадян до місцевої влади. Розглянемо основні проблеми, з якими стикаються органи місцевого самоврядування під час відбору кадрів, та можливі шляхи їх вирішення.

- Недостатній професійний рівень кандидатів

Однією з головних проблем є недостатній рівень професійної підготовки кандидатів на посади в органи місцевого самоврядування. Багато кандидатів не мають достатнього досвіду та знань для виконання складних завдань, що ставляться перед органами місцевого самоврядування. Це може бути пов'язано як із недостатньою якістю освіти, так і з відсутністю належних умов для професійного розвитку в регіонах.

- Недостатня мотивація кандидатів

Мотивація кандидатів до роботи в органи місцевого самоврядування також є важливою проблемою. Часто посадові особи стикаються з низьким рівнем оплати праці, що не відповідає їхнім зусиллям та відповідальності. Це призводить до відтоку кваліфікованих кадрів у приватний сектор, де умови праці є більш привабливими. Крім того відсутність соціальних гарантій та можливостей для кар'єрного зростання також негативно впливає на мотивацію працювати в органи місцевого самоврядування.

- Корупція та непотизм

Корупція та непотизм є серйозними проблемами під час відбору кадрів в органи місцевого самоврядування. Часто посади займають особи, які не мають необхідної кваліфікації та досвіду, але мають впливові зв'язки або матеріальні ресурси. Це призводить до неефективного управління та зниження якості надання публічних послуг. Боротися з цими проблемами можна через посилення контролю з боку громадськості та впровадження прозорих процедур відбору кадрів.

- Відсутність сучасних методів оцінки

Традиційні методи оцінювання кандидатів, такі як письмові тести та співбесіди, часто не дозволяють об'єктивно оцінити професійні якості та здібності кандидатів. Відсутність сучасних методів оцінювання, таких як психологічні тести, ускладнює процес добору та призводить до того, що на посади можуть потрапляти некомпетентні особи.

- Недостатня прозорість процедури добору

Процедури добору кадрів в органи місцевого самоврядування часто є непрозорими та не зрозумілими для громадськості. Відсутність публічних оголошень про вакансії, непрозорі конкурси та закриті процедури призначення на посади знижують рівень довіри громадян до місцевої влади. Для подолання цієї проблеми необхідно впроваджувати відкриті та прозорі процедури добору, що включають публікацію оголошень про вакансії, проведення публічних конкурсів та залучення громадськості до процесу оцінювання кандидатів.

Для подолання зазначених проблем слід упроваджувати комплексні заходи, спрямовані на підвищення якості процесу добору кадрів в органи місцевого самоврядування. Ось декілька можливих шляхів вирішення:

1. Підвищення рівня професійної підготовки. Слід удосконалити регулярні програми підвищення кваліфікації для посадових осіб органів місцевого самоврядування, що дозволить покращити їхні професійні навички та знання.

2. Підвищення мотивації працівників. Для цього слід підвищити рівень оплати праці посадових осіб до європейського рівня, удосконалити системи премій та соціальних гарантій, а також створити умови для кар'єрного зростання. Це дозволить утримати кваліфікованих кадрів в органах місцевого самоврядування та залучити нових спеціалістів, а також підвищить престижність професії.

3. Посилення контролю за корупцією. Посилення контролю з боку громадськості щодо результатів роботи і прозорості заробітної плати посадової особи може дозволити знизити рівень корупції та забезпечити об'єктивність добору кадрів.

4. Упровадження сучасних методів оцінювання. Слід використовувати сучасні методи оцінювання кандидатів, такі як психологічні тести та інші

методики, що дозволяють об'єктивно оцінити професійні якості та здібності кандидатів.

5. Підвищення прозорості процедур добору. Потрібно забезпечити контроль публічності та прозорість процедур добору кадрів за публікацією оголошень про вакансії, проведення відкритих конкурсів та залучення громадськості до процесу оцінювання кандидатів. Це дозволить підвищити довіру громадян до місцевої влади та забезпечить об'єктивність добору.

Отже, проблематика добору кадрів в органи місцевого самоврядування є комплексною та вимагає системного підходу для її вирішення. Упровадження сучасних методів управління кадрами, підвищення кваліфікації посадових осіб, посилення контролю за корупцією та забезпечення прозорості процедур добору є ключовими кроками на шляху до підвищення ефективності місцевого самоврядування та якості надання публічних послуг.

Єгор ФОМЕНКО

МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

У сучасних умовах трансформаційних процесів в Україні одним із ключових аспектів розвитку місцевого самоврядування є децентралізація. Децентралізація передбачає передання повноважень і ресурсів на місцевий рівень, що у свою чергу відкриває нові можливості для територіальних громад у формуванні ефективних механізмів співробітництва на благо місцевого розвитку. Окреслимо основні механізми вдосконалення співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації, враховуючи закордонний досвід та наукові розробки в цій сфері.

Співробітництво територіальних громад визначається як добровільна, ґрунтуючись на партнерстві, дія, спрямована на реалізацію спільних інтересів та розв'язання актуальних проблем на місцевому рівні. У контексті децентралізації таке співробітництво може набувати різних форм, це зокрема спільні проекти, реалізація спільних інфраструктурних ініціатив, обмін ресурсами та координація дій у рамках міжмуніципального партнерства.

Децентралізаційні процеси, що відбуваються в Україні, радикально змінили структуру управління на місцевому рівні та запропонували нові

можливості для територіальних громад. Збільшення фінансової автономії та делегування повноважень забезпечили громадам більшу свободу у виборі стратегій розвитку. Проте умови децентралізації також вимагають від управлінців нових підходів до співробітництва, оскільки лише інтеграційна діяльність може забезпечити стійкий розвиток.

Створення мережевих структур між громадами забезпечує більш гнучку організацію спільних проєктів. Важливість партнерства підкреслюється зростанням кількості міжмуніципальних угод та ініціатив, які реалізуються в рамках програм, таких як «Місьцеве самоврядування в Україні» [1].

Постановлення спільних фінансових цілей та створення фінансових інститутів, що підтримують міжмуніципальне співробітництво, є важливим елементом для ефективного використання ресурсів. В умовах обмежених бюджетів громади можуть об'єднувати ресурси для реалізації великих проєктів без значного фінансового навантаження на кожен з них.

Інвестиції в освітні програми для представників місцевого самоврядування, що передбачають підвищення кваліфікації в питаннях проєктного менеджменту, комунікацій та управлінських стратегій, є важливим аспектом удосконалення співробітництва.

Незважаючи на переваги децентралізації та співробітництва, громади стикаються з численними викликами, такими як недостатня координація між місцевими органами, брак ресурсів та знань, а також опір з боку традиційних структур управління. Вирішення цих проблем вимагатиме системного підходу та комплексних реформ.

Умови децентралізації відкривають нові перспективи для вдосконалення співробітництва територіальних громад в Україні. Запровадження ефективних механізмів, прийняття інноваційних підходів до управління та активна взаємодія між громадами сприяють стійкому розвитку регіонів та зростанню якості життя населення. Тільки через активну співпрацю та обмін досвідом територіальні громади можуть ефективно реалізовувати спільні ініціативи, що є запорукою успішної децентралізації.

На думку Т. Лозинської та Г. Аранчій, корисними в цьому контексті можуть стати:

– визначення на державному рівні об'єктів, створення або реконструкція яких можливі лише на умовах співробітництва. Такий підхід сприятиме

зменшенню розпорошення коштів місцевих бюджетів і їх ефективнішому використанню;

– створення асоціацій територіальних громад або інших утворень, які будуть виконувати координаційну функцію та здійснювати управління спільним майном, що сприятиме скороченню коштів на управління;

– надання законодавчої гнучкості органам управління міжмуніципальною співпрацею;

– спільне передання органами управління коштів для фінансування утримання спільної власності, які зараз за домовленістю передаються в бюджет однієї з громад;

– планування території, яке не може обмежуватися лише територією однієї громади;

– розвиток співпраці територіальних громад, що йде по шляху забезпечення рівнозначного впливу на управління з боку окремих громад – суб'єктів договірних відносин [2].

Н. Ситник і К. Жовтяк пропонують для повноцінної реалізації й отримання всіх можливих переваг механізм розвитку співробітництва територіальних громад в Україні, що потребує свого вдосконалення насамперед у таких напрямках:

- проведення активної політики, спрямованої на навчання й підготовку кваліфікованих кадрів в органах місцевого самоврядування у сфері практичного застосування інструментів міжмуніципального співробітництва;

- активне запровадження з боку держави додаткових стимулів до співробітництва громад – наприклад, у вигляді передання об'єктів державної власності в комунальну власність, надання цільових трансфертів або спрямування коштів Державного фонду регіонального розвитку суб'єктам міжмуніципального співробітництва [3, с. 26];

- залучення громадськості до обговорення проєктів договорів про співробітництво, а також стратегічних сфер життєдіяльності громади, в яких може бути реалізований цей інструмент;

- пошук можливостей і залучення грантових програм підтримки, коштів державно-приватного партнерства для реалізації проєктів у рамках співробітництва територіальних громад [4].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 15.11.2024)
2. Лозинська Т. М., Аранчій Г. А. Напрями удосконалення співробітництва територіальних громад в Україні. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2021. № 1. – URL: <http://www.dy.nauka.com.ua/?op=1&z=1939> (дата звернення: 05.11.2024).
3. Врублевський О. Співробітництво територіальних громад (бібліотечка місцевого самоврядування). Видання друге. Київ : ТОВ «Видавництво «ЮСТОН», 2018. 56 с. URL: <https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/376/2018.pdf> (дата звернення: 16.11.2024).
4. Ситник Н. С., Жовтяк К. В. Сучасні тенденції розвитку співробітництва територіальних громад в Україні. *Бізнес Інформ*. 2021. №6. С. 120–126. URL: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-6-120-126> (дата звернення: 06.11.2024).

Микола КОЛІСНИК, Віктор ПЕТРЕНКО

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ І ЛЮДСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Добра й корисна традиція науковців диференціювати людські ресурси соціально-економічних систем за певними переліками характерних ознак із тим, щоб за їх попередньо обґрунтованими наборами ідентифікувати осіб, здатних до кращого виконання в системі різних функційних обов'язків зумовила появу багатьох моделей, які описують необхідні характеристики для виконання певних функцій.

Для прикладу, 1976 року було опубліковано відому модель К. Чіполло, якою всі людські ресурси соціально-економічних систем диференціювались за ознаками розумних, добрих (безпорадних, наївних), бандитів і нерозумних (дурних, тупих) [1]. 1986 року П. Друкер за характерними поведінковими ознаками виділив такі типи людей, як «людина-думка» (the thought man), «людина-дія» (the action man), «людина-людська» (the people man) і «людина-передовик» (the front man) [2]. 2001 року Л. Шевчук за критерієм корисності поділила людські ресурси будь-якої соціально-економічної системи на реальні продуктивні сили (діяльність яких приносить користь суспільству), фіктивні продуктивні сили (не використовуються або використовуються суспільством нерационально) і деструктивні продуктивні сили (діяльність яких завдає

суспільству реальної шкоди) [3]. У 2000-ті роки інститутом І. Адізеса популяризується модель людини-керівника як комплексу функцій виробника (producer – P, який генерує результати і є ідеальним виконавцем), адміністратора (administering – A, який адмініструє і гарантує оптимальний порядок в процесах), підприємця (entrepreneur – E, який генерує ідеї, зміни, нові тенденції), інтегратора (integrator – I, який об'єднує людей, гармонізує стосунки, розвиває зв'язки) [4]. Також іншими вченими [5, 6] запропоновано диференціювати людські ресурси соціально-економічних систем на їх потенційних керівників, співкерівників-менеджерів і виконавців у координатах «здатність – бажання».

Усі названі моделі є корисними в аналізі здатності особи виконувати певні функції менеджера на основі врахування домінуючих у її характеристиках складових. Однак усі моделі названих авторів описують або тільки притаманні особі персональні характеристики (розумний, добрий, зловмисник, тупий), або тільки роль чи функцію, яку їй доцільно доручити для виконання в системі (керівник, виконавець, виробник, підприємець, інтегратор тощо).

Цілком очевидно, що для виконання обов'язків менеджера будь-якої організованої людської спільноти потрібно, щоб в особі менеджера поєднувався комплекс його особистих характеристик із функційним призначенням посади в системі. З цією метою для створення комплексної моделі менеджера стає доцільним поєднати окремі критерії уже відомих моделей, які в комплексі дадуть більш реальну картину вимог до менеджера органу місцевого самоврядування. Результати виконання комплексного аналізу можливих рішень із використанням відомих моделей дозволив запропонувати модель менеджера, у якій поєднано інтерпретацію запропонованого в [7] інтелектуального портрету особистості як результату її оцінювання за критеріями моделі К. Чіполло [8] і здатності виконувати функції керівника-лідера [5] (див. рис. 1).

Отже, рекомендувати для виконання функцій менеджера в органах місцевого самоврядування слід осіб, які за результатами співбесід і проходження тестів потраплятимуть у простір із координатами «керівник – розумний», що забезпечуватиме потрібні вигоди як для себе, так і для своїх працівників, або «керівник – добрий», що забезпечуватиме вигоди для своїх підлеглих навіть за особистих втрат.

Просторова модель формування управлінських і людських якостей менеджера у місцевому самоврядуванні

Варіанти ж менеджерів, які забезпечуватимуть вигоди для себе за рахунок організації втрат для інших людей, а також тих, що допускать втрати для всіх учасників спільної діяльності, є неприйнятними.

Апробація методу створення інтелектуального портрету особистості менеджера на основі результатів тестування підтвердила можливість і доцільність використання запропонованої моделі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Carlo M. Cipolla. The Basic Laws of Human Stupidity. Società editrice il Mulino, Bologna. 2011. 67 p. URL: <https://gandalf.fee.urv.cat/professors/AntonioQuesada/Curs1920/Cip.pdf>
2. Peter F. Drucker. Management. Tasks, Responsibilities, Practices. Truman Talley Books / E. P. Dutton / New York. 1986. 553 p. URL: <http://dSPACE.vnbrims.org:13000/jspui/bitstream/123456789/4735/1/Management%20-%20Tasks%2C%20Responsibilities%2C%20Practices.pdf>
3. Шевчук Л. Використання трудового потенціалу крізь призму нової парадигми науки XXI століття. *Регіональна економіка*. 2001. №3. 17-23.
4. Іцхак Адізес. Ідеальний керівник. Чому ви не можете стати ним, і що робити з цього приводу. *Нова парадигма менеджменту*. К.: Києво-Могилянська академія, 2006. 268 с.

5. Лютий О., Панасюк Р., Петренко В. Диференціація людських ресурсів соціально-економічних систем за критеріями матриці лідерства. *Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law* : collection of international scientific papers. Chernihiv: CNUT, 2018. 241-243.
6. Лютий М. О. Диференціація персоналу вітчизняної системи публічного управління і адміністрування за критеріями матриці «здатність – бажання» як обґрунтування доцільності поширення в практичному управлінні моделі 3S-лідерства. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління.* 2021. Том 32 (71) №6. 21-29. URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/6_2021/6.pdf
7. Dmytro Dzvinchuk, Mykola Kolisnyk, Iryna Ozminska, Viktor Petrenko, Hryhoryi Khamchuk. On the Method and Tool of Intellectualization of Public Management of Energy Supply Sector of Ukraine. *On-line Journal Modelling the New Europe. Interdisciplinary studies.* Issue No. 45. September 2024. 52-77. URL: https://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2024/10/NR.-45_SEPTEMBRIE-2024.pdf
8. Cipolla Temperament Test. *IDRlabs*. URL: <https://www.idrlabs.com/>

Володимир КУХАР

**ЯКІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД У КОНТЕКСТІ
ЗАВЕРШЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ**

Як зазначається у Стратегії розвитку системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад до 2027 року, ефективна система професійного навчання означених осіб є важливим складником реформування державного управління в Україні та процесів децентралізації, що можливі лише за умови формування професійного, компетентного, вмотивованого корпусу управлінців, зорієнтованих на професійний розвиток для ефективного виконання функцій держави й місцевого самоврядування [6].

Як відомо, підвищення кваліфікації – це набуття державними службовцями, головами місцевих державних адміністрацій, їх першими заступниками та заступниками, посадовими особами місцевого самоврядування й депутатами місцевих рад нових та/або вдосконалення раніше набутих компетенцій у межах професійної діяльності або галузі знань. Підвищення

кваліфікації здійснюється закладами освіти, установами, організаціями, які мають право надавати відповідні освітні послуги незалежно від форми власності. За тривалістю та інтенсивністю програми підвищення кваліфікації поділяються на професійні (сертифікатні) програми підвищення кваліфікації обсягом не менше 2 кредитів ЄКТС; короткострокові програми обсягом 0,2-1 кредит ЄКТС. За результатами підвищення кваліфікації за професійними (сертифікатними) програмами, за умови їх успішного виконання видається сертифікат про підвищення кваліфікації, а за короткостроковими програмами – відповідний документ про підвищення кваліфікації [1].

Відповідно до пункту 22 Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 [3], підпункту 32 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500 [2] Національне агентство України з питань державної служби своїм наказом від 30 липня 2024 року № 111-24 затвердило перелік пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації, зокрема й для посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад [4].

Зміст загальних програм підвищення кваліфікації охоплює загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання корупції, зміни в законодавстві з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, питання забезпечення прав і свобод людини, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, забезпечення кібербезпеки, підвищення рівня володіння іноземною мовою, що є офіційною мовою Ради Європи, державною мовою, питання застосування міжнародного гуманітарного права в умовах збройного конфлікту, забезпечення повоєнного відновлення та розвитку України, а також інші питання, визначені відповідними державними, регіональними, місцевими програмами, стратегіями [3].

Зміст спеціальних програм підвищення кваліфікації охоплює питання здійснення завдань, функцій та повноважень окремим (окремими) державним (державними) органом (органами), органом (органами) місцевого

самоврядування, ураховує особливості виконання учасниками професійного навчання їх посадових (службових) обов'язків у відповідній сфері професійної діяльності [3].

Відповідно до Положення про проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого наказом Національного агентства України від 27 липня 2020 року № 132-20 [5], визначено механізм проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації таких осіб та якості освітньої діяльності суб'єктів надання освітніх послуг із підвищення кваліфікації учасників професійного навчання незалежно від їх підпорядкування, типу й форми власності. Моніторинг проводиться з метою забезпечення контролю якості надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації учасникам професійного навчання через отримання об'єктивної інформації, виявлення та відстеження тенденцій щодо якості підвищення їхньої кваліфікації, установлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності провайдерів її заявленим цілям, надання відповідних рекомендацій та ухвалення управлінських рішень [5].

На початку грудня 2024 року Національним агентством України з питань державної служби (НАДС) було проведено вебінар «Якість підвищення кваліфікації публічних службовців: результати загальнодержавного моніторингу» (2024 р.). Захід проведено для представників суб'єктів надання освітніх послуг (провайдерів), що здійснюють підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Усього у вебінарі взяли участь представники 57 провайдерів, зокрема 78 відсотків із них – представники закладів вищої освіти, що здійснюють підвищення кваліфікації публічних службовців, представники громадських організацій та проєктів міжнародної технічної допомоги.

Період проведення моніторингу – червень-вересень 2024 року. Суб'єктом проведення моніторингу постало Національне агентство України з питань державної служби. Вид моніторингу – зовнішній. Рівень проведення моніторингу – загальнодержавний. Період, що був охоплений моніторингом, – 2021-2023 роки. Моніторинг було проведено в межах запланованого

періодичного моніторингового дослідження (у 2024, 2025, 2026 роках). Проведення моніторингу 2024 року було зорієнтовано на отримання базових показників якості підвищення кваліфікації, що можуть використовуватися для відстеження їх динаміки в подальшому.

Для проведення моніторингу було використано розроблений НАДС Перелік індикаторів оцінювання якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. У межах моніторингу було досліджено 82 індикатори в 4 кластерах: Кластер 1. Доступність освітніх послуг з підвищення кваліфікації. Кластер 2. Освітнє середовище та освітній процес під час підвищення кваліфікації. Кластер 3. Результати підвищення кваліфікації. Кластер 4. Управління якістю підвищення кваліфікації.

У проведенні моніторингу було використано такі методи: опитування (анкетування), аналіз статистичних (адміністративних) даних, звітних та інших документів, веб-аналіз, контент-аналіз навчально-методичних матеріалів. Дослідженням було охоплено 57 органів з 22 регіонів, 65 провайдерів із 25 регіонів, 223 представники провайдерів (41 керівник / уповноважена особа провайдера та 182 викладачі (тренери), 32289 представників органів (32060 учасників професійного навчання, 3229 працівників служб управління персоналом [1].

Урахування вимог Національної рамки кваліфікацій у програмах підвищення кваліфікації за результатами моніторингу виглядало так: розвиток інноваційного мислення – 10,5 відсотка програм, навчання роботі в непередбачуваних умовах – 12,3 відсотка програм, розвиток критичного мислення – 24,6 відсотка програм, орієнтованість на складні робочі завдання – 26,3 відсотка програм, спеціалізовані знання – 89 відсотків програм [1].

Отже, якість підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад в умовах сьогодення набуває особливої актуальності, оскільки вона безпосередньо впливатиме на якість надання адміністративних послуг членам територіальних громад. Завдяки якісному підвищенню кваліфікації працівники органів місцевого самоврядування та депутати місцевих рад зможуть належним чином оволодіти сучасними професійними компетенціями, будуть готовими до професійної

діяльності у швидкозмінних умовах з новими викликами, стабільного забезпечення функцій держави та місцевого самоврядування, повоєнного відновлення умов для сталого розвитку України, продовження її європейської та євроатлантичної інтеграції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Офіційний сайт Національного агентства України з питань державної служби. URL: <https://nads.gov.ua/diyalnist/profesijne-navchannya/pidvishchennya-kvalifikaciyi> (дата звернення - 01.12.2024).
2. Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-%D0%BF> (дата звернення – 01.12.2024).
3. Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text> (дата звернення – 01.12.2024).
4. Про затвердження переліків пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами у 2025 році: Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 30 липня 2024 року № 111-24. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0111859-24#Text> (дата звернення – 01.12.2024).
5. Про затвердження Положення про проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад від 27 липня 2020 року № 132-20. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0850-20#Text> (дата звернення – 01.12.2024).
6. Стратегія розвитку системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад до 2027 року, схвалена Координаційною радою з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при Національному агентстві України з питань державної служби (рішення від 22 серпня 2023 року). URL: <https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%.PDF> (дата звернення – 01.12.2024).

Олександр Кутков

ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Цивільно-військове співробітництво (ділі – ЦВС) є важливою складовою сучасної системи національної безпеки, що охоплює різноманітні аспекти взаємодії між військовими структурами, органами державної влади, місцевого самоврядування, громадянським суспільством та міжнародними партнерами. В умовах збройного конфлікту, який триває в Україні з 2014 року, ЦВС набуло стратегічного значення, забезпечуючи як ефективне управління оборонними ресурсами, так і взаємодію із цивільним населенням у кризових ситуаціях.

Публічний управлінський аспект ЦВС охоплює нормативно-правове регулювання, організацію координації між цивільними й військовими суб'єктами, стратегічне планування та моніторинг ефективності програм ЦВС. Тому існує потреба проаналізувати роль цивільно-військового співробітництва в контексті забезпечення національної безпеки України та визначення ключових напрямків вдосконалення державного управління в цій сфері [1].

Розглянемо цивільно-військове співробітництво, його сутність і концептуальні засади.

ЦВС є формою взаємодії між військовими структурами й цивільними суб'єктами (державними органами, місцевими громадами, міжнародними організаціями, волонтерами), спрямованою на забезпечення національної безпеки, реалізацію гуманітарних місій, підтримку населення в кризових ситуаціях і підвищення довіри до збройних сил.

Основні принципи ЦВС включають:

- прозорість у взаємодії військових і цивільних структур;
- повагу до прав і свобод цивільного населення;
- гармонізацію дій із загальними цілями національної безпеки.

Концепція ЦВС отримала розвиток у рамках стандартів НАТО, зокрема в доктрині STANAG 2509, яка регулює взаємодію військових з цивільним

населенням під час гуманітарних і миротворчих місій. У країнах НАТО ЦВС розглядається як інструмент зміцнення довіри до військових сил, ефективного використання ресурсів та забезпечення оперативної готовності [2].

Після початку російської агресії 2014 року Україна почала активно інтегрувати принципи ЦВС у свою військову доктрину. Це було зумовлено потребою:

- підтримки цивільного населення на окупованих і прифронтових територіях;

- координації дій з міжнародними гуманітарними організаціями;

- забезпечення суспільної підтримки військових операцій [3].

Розглянемо публічний управлінський аспект ЦВС.

Розвиток ЦВС в Україні регулюється такими основними документами: Закон України «Про національну безпеку України», що визначає цивільний контроль над Збройними Силами; Воєнна доктрина України, яка встановлює пріоритети взаємодії військових і цивільних структур; Розпорядження Міністерства оборони України щодо реалізації програм ЦВС.

Чинна нормативна база потребує гармонізації зі стандартами НАТО, особливо в аспекті процедурної взаємодії та координації дій у кризових ситуаціях.

Ключовими суб'єктами реалізації (інституційною структурою) ЦВС в Україні є: Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, яке забезпечує стратегічне управління й планування; - регіональні центри ЦВС, що займаються оперативною координацією на місцях; міжнародні гуманітарні організації (наприклад, ООН, Червоний Хрест), які співпрацюють із ЗСУ для реалізації гуманітарних місій.

В умовах війни роль державного управління в ЦВС значно посилюється. Основні завдання включають: організацію гуманітарної допомоги цивільному населенню; забезпечення евакуації населення із зон бойових дій; координацію міжнародної підтримки (фінансової, технічної, кадрової).

Ефективна реалізація ЦВС потребує адекватного фінансування та ресурсів. 2023 року Україна отримала значну підтримку від міжнародних партнерів для реалізації гуманітарних ініціатив. Водночас існує потреба у створенні національного фонду підтримки ЦВС, який забезпечить сталість реалізації програм у довгостроковій перспективі [4].

Проаналізуємо вплив ЦВС на національну безпеку.

1. Гуманітарний аспект. ЦВС сприяє: підтримці життєдіяльності населення в кризових регіонах; забезпеченню доступу до медичної, соціальної та гуманітарної допомоги.

2. Зміцнення обороноздатності. Взаємодія з цивільними структурами дозволяє ефективніше використовувати ресурси, проводити розвідку та підвищувати оперативну готовність військових підрозділів.

3. Побудова довіри до збройних сил. Участь ЗСУ у вирішенні соціально-економічних проблем сприяє зміцненню довіри до військових серед населення, що є важливим фактором національної стійкості.

За результатами аналізу можемо визначити перспективи та рекомендації.

1. Удосконалення нормативно-правової бази.

– розроблення окремого Закону про ЦВС, який урахуватиме міжнародний досвід і специфіку українського контексту.

– гармонізація законодавства зі стандартами НАТО.

2. Розвиток інституційної структури.

– створення нових регіональних центрів ЦВС;

– розширення програм підготовки кадрів для роботи в умовах кризових ситуацій.

3. Посилення міжнародного співробітництва.

– активна участь України у спільних навчаннях НАТО;

– розширення співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями.

4. Інноваційні підходи до управління.

– використання цифрових технологій для моніторингу та координації програм ЦВС;

– розроблення автоматизованих систем управління гуманітарними операціями.

Ураховуючи викладене, можемо зробити наступні висновки, що цивільно-військове співробітництво є ключовим компонентом національної безпеки України. Воно дозволяє ефективно поєднувати зусилля державних, військових та громадських структур для досягнення спільних цілей. Удосконалення механізмів публічного управління, адаптація міжнародних стандартів та залучення інноваційних рішень є необхідними умовами для забезпечення успішного розвитку ЦВС в Україні.

У період російсько-української війни зростає значення ЦВС у зміцненні національної безпеки, зокрема:

У гуманітарному вимірі ЦВС сприяє захисту цивільного населення під час збройних конфліктів, надає можливість ефективно реагувати на гуманітарні кризи та забезпечує стабільність у постконфліктних регіонах. Зокрема діяльність ЗСУ у сфері гуманітарної допомоги та співпраця з міжнародними організаціями, такими як ООН, Червоний Хрест, ЄС, демонструє здатність України ефективно координувати дії у складних умовах.

У соціальній інтеграції ЦВС забезпечує гармонізацію відносин між військовими та цивільним населенням, сприяючи підвищенню довіри до Збройних Сил. Ця довіра є важливою складовою національної єдності, що особливо актуально в умовах війни та збереження територіальної цілісності.

У сфері обороноздатності держави завдяки інтеграції цивільних і військових зусиль підвищується ефективність управління оборонними ресурсами, поліпшується логістика й координація, що забезпечує готовність реагувати на загрози будь-якого масштабу.

У сфері міжнародної підтримки Україна активно співпрацює з НАТО та іншими міжнародними організаціями, використовуючи стандарти Альянсу для підвищення ефективності ЦВС. Участь у спільних навчаннях, миротворчих місіях і гуманітарних операціях дозволяє Україні зміцнювати свої позиції на міжнародній арені.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про національну безпеку України : Закон України. Верховна Рада України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>
2. Воєнна доктрина України, затверджена Указом Президента України від 15 червня 2004 року № 648 (в редакції від 8 червня 2012 № 390/2012). Верховна Рада України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/648/2004#Text>
3. STANAG 2509 – NATO Civil-Military Co-operation (CIMIC) Doctrine. URL : <https://www.nato.int/ims/docu/ajp-9.pdf>
4. Аналітичні звіти Центру оборонних реформ України. URL : <https://defence.org.ua/doslidzhennya/>

Ігор МУСІЛОВСЬКИЙ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Як відомо, управління людськими ресурсами в публічному секторі України – це складний і багатогранний процес. Від того, наскільки ефективно впроваджуються та працюють різноманітні технології управління людськими ресурсами, залежить і ефективність та результативність діяльності працівників публічних органів.

Забезпечення формування державної політики, здійснення моніторингу й оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері управління персоналом на публічній службі, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування, забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері управління персоналом на публічній службі – ці завдання належать до компетенції Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування [4].

В умовах перспективної євроінтеграції України особливої ваги набуває запровадження компетентісно орієнтованого підходу до управління людськими ресурсами в публічному секторі України.

У сучасній науковій літературі професійна компетентність вважається одним із визначальних структурних компонентів особистості, оскільки саме в професійній діяльності особистість самовизначається, розвивається, реалізує свої життєві цілі, будучи одночасно суб'єктом діяльності та її продуктом [2]. Водночас, попри значний науковий доробок та практику його застосування, у

сфері компетентнісно орієнтованого стратегічного управління людськими ресурсами на публічній службі, як зазначає М. Орлів, не запроваджено. Це призвело до відсутності корпусу ефективних керівників-лідерів, здатних реалізувати реформи та здійснювати підтримку якісного процесу формування і аналізу політики в пріоритетних галузях і як наслідок – потреби запровадження посад для фахівців із питань реформ та їхнього добору через відкриті конкурси [1].

Як відомо, компетентнісно орієнтоване управління людськими ресурсами використовується в публічній сфері багатьох країн Організації економічного співробітництва і розвитку (США, Великої Британії, Канади, Австралії, Бельгії, Данії, Нідерландів та ін.), що запровадили його як складник реформи уряду й системи освіти, нової концепції публічного управління, модернізації адміністративної системи та інших змін, оскільки на відміну від традиційного (функціонального) підходу, що базується на описі роботи, формальній кваліфікації й досвіді працівників як індикаторів їхньої ймовірної продуктивності на відповідній посаді, при компетентнісно орієнтованому управлінні людські ресурси розглядаються як основний ресурс організації та джерело її успіху або провалу. Саме тому вкрай важливими є знання, уміння, навички, ставлення до роботи й поведінка працівника, що потрібні для досягнення стратегічних цілей організації та рівнів виконання, які їм відповідають [1].

До особливостей застосування компетентнісного підходу в управлінні людськими ресурсами організацій порівняно з професійною освітою Н. Ситник відносить такі: на рівні організації поняття професійної компетентності має більш конкретний, прикладний характер, постає як утворення, що визначається особливостями функціонування певної організації; у визначенні професійної компетентності вирішальна роль надається чиннику робочої поведінки працівника, тобто видимим і об'єктивно реєстрованим способам його взаємодії з усіма елементами організаційного середовища, що призводять до досягнення бажаних для організації результатів; професійна компетентність розглядається як динамічне утворення. Вона формується у процесі набуття фахової освіти і в подальшому розвивається в процесі конкретної професійної діяльності в міру оволодіння професією, набуття професійного та життєвого досвіду; у методологічному сенсі «поведінковий характер» компетентності виявляється в

її оцінюванні за моделями компетенцій, що є сукупністю індикаторів робочої поведінки, пов'язаних з успішною чи неуспішною професійною діяльністю [2].

Справді, персонал є вирішальною ланкою в організації публічної служби, її функціонування й дальшого розвитку, оскільки результативність і ефективність публічного управління безпосередньо залежить від професіоналізму публічних службовців, від їхнього вміння надавати якісні публічні послуги, умотивованості та доброчесності. Відповідно найважливішою характеристикою персоналу є якість його складу, поліпшення якого визначається підвищенням освітнього рівня, загальної культури, набуттям досвіду, професійним розвитком публічних службовців тощо, що насамперед залежить від ефективної організації системи управління людськими ресурсами (HR-менеджменту) на публічній службі [3].

Таким чином, сучасні реалії вимагають абсолютно нової моделі управління персоналом, що забезпечує зокрема колективну роботу та налагоджену співпрацю. Ця нова модель має бути спрямована на формування нових HR-служб, які функціонально мають координуватися державним органом з таких питань: здійснення кадрової політики та ведення статистики і HR-аналітики; розвиток професійної спроможності та лідерства персоналу; забезпечення призначень за заслугами (професійна кваліфікація, відповідні навички й досвід, особисті здібності й характеристики); залучення кваліфікованих кандидатів та збереження цінного персоналу; забезпечення справедливого, прозорого та ефективного процесу відбору та підвищення по службі за заслугами (участь в організації конкурсів на заміщення вакантних посад); підготовка та вдосконалення професійних навичок; забезпечення об'єктивного оцінювання службової діяльності; запровадження системи винагород, що здатна приваблювати й утримувати кваліфікованих кандидатів; створення сприятливих умов праці та необхідної інфраструктури персоналу [3].

З метою науково-методичного забезпечення управління людськими ресурсами при НАДС було утворено Раду управління людськими ресурсами – постійний консультативно-дорадчий орган, до складу якого увійшли представники HR-департаментів усіх центральних органів виконавчої влади. Вона є важливим органом координації політики, що стосується управління людськими ресурсами в державних органах та органах місцевого самоврядування.

Завданнями Ради є:

1) формування пропозицій щодо розвитку сучасного управління людськими ресурсами на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, зокрема шляхом підготовки пропозицій до методичних рекомендацій та законодавства з питань управління персоналом;

2) участь у визначенні пріоритетів та механізму інституційного, інформаційного та іншого забезпечення реалізації державної політики щодо управління людськими ресурсами на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

3) аналіз діяльності та підвищення ефективності роботи служб управління персоналом державних органів і структурних підрозділів з питань персоналу (спеціалістів із питань персоналу) органів місцевого самоврядування;

4) сприяння обміну досвідом та інформацією щодо управління людськими ресурсами на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

5) формування пропозицій щодо адаптації та практичного застосування міжнародного досвіду з управління людськими ресурсами на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

6) заохочення до використання сучасних інструментів управління людськими ресурсами та професійного навчання державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування;

7) підготовка пропозицій щодо формування організаційної культури державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

8) підготовка пропозицій до роботи IT-систем із питань управління персоналом, зокрема Єдиного порталу вакансій державної служби, інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах, вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання;

9) узагальнення практики управління людськими ресурсами на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування [4].

Отже, запровадження компетентісно орієнтованого управління людськими ресурсами на публічній службі в Україні є тривалим процесом і потребує ретельного планування, залучення широкого кола стейкхолдерів, виконання численних аналітичних процедур, а також організації спеціальних семінарів і тренінгів та інших комунікативних заходів. Водночас таке

управління є важливим для професіоналізації та стратегічного розвитку публічної служби, оскільки забезпечує виявлення реальних індивідуальних та організаційних навчальних потреб, обґрунтованість індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності, реалістичність цілей професійного навчання (зокрема, підвищення кваліфікації), що сприяє його ефективності та результативності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Орлів Мар'яна. Запровадження компетентнісно-орієнтованого управління людськими ресурсами на державній службі. URL: https://www.researchgate.net/publication/333291893_Zaprovdzenna_kompetentni_sno-orientovanogo_upravlinna_ludskimi_resursami_na_derzavnij_sluzbi (дата звернення – 02.12.2024).
2. Ситник Н. І. Компетентнісний підхід в управлінні людськими ресурсами // *Економічний вісник НТУУ «КПІ»*. URL: https://economy.kpi.ua/files/files/24_kpi_2010_7.pdf (дата звернення – 02.12.2024).
3. Теплов Сергій. HR-менеджмент на державній службі: теоретичний аспект. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2020. URL: http://www.dy.nauka.com.ua/pdf/7_2020/57.pdf (дата звернення – 02.12.2024).
4. Офіційний сайт Національного агентства України з питань державної служби. URL: <https://nads.gov.ua/diyalnist/upravlinnya-personalom-na-derzhavnij-sluzhbi/rada-upravlinnya-lyudskimi-resursami> (дата звернення – 02.12.2024).

Любомир СЛОБОДЯН

ЖИТЛО БЕЗ БАР'ЄРІВ: РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА (НА ПРИКЛАДІ ПРИКАРПАТТЯ)

Як відомо, безбар'єрність – це загальний підхід до формування та імплементації державної політики для забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до різних сфер життєдіяльності. Чимало років безбар'єрність асоціювалася в багатьох людей лише з подоланням фізичних перешкод – облаштуванням пандусів і підіймачів. Насправді ж це поняття ширше і стосується, без перебільшення, кожного.

Безбар'єрне міське середовище є лише одним із проявів принципу універсального дизайну, загальноприйнятого в розвинених країнах. Також у створенні такого середовища користуються стандартами і стратегіями ООН,

ВООЗ та ЮНІСЕФ, що забезпечують доступність просторів для всіх без винятку користувачів та їхньої суспільної інтеграції. Існують базові елементи, без яких безбар'єрне міське середовище не можливе.

Ми зупинимося лише на одному аспекті безбар'єрності, насамперед важливому для людини, – безбар'єрному доступі до власного житла.

За свідченнями представників багатьох громадських організацій, що відстоюють права вразливих груп населення, в Україні поки дуже рано говорити навіть про початок застосування принципів універсального дизайну на рівні державної політики в усіх сферах, адже ці принципи реалізуються точково в окремих, зокрема й будівельних об'єктах.

Згідно з результатами останнього опитування, яке проводило незалежне моніторингове агентство, 83% українців вважають, що безбар'єрність має стати новою цінністю для нас сьогодні [1]. Ще у квітні 2019 року набрали чинності нові державні будівельні норми щодо створення безбар'єрного простору України для маломобільних груп населення. Проте тоді ще не було такого масового попиту на інклюзивність у всіх сферах побуту, тож процес змін норм будівництва рухався дуже повільно. Під час російсько-української війни, коли зростає кількість людей з травмами, з інвалідністю, потреба в інклюзивності та доступності відчувається особливо гостро. Тепер до цивільного життя повертаються багато важкопоранених ветеранів російсько-української війни, сім'ї, що тяжко та з пораненнями пережили бомбардування своїх домівок. Усім їм потрібне достойне та комфортне життя з урахуванням усіх особливостей.

Зважаючи на це, влада Івано-Франківська в співпраці з будівельними організаціями намагається зробити все можливе, щоб задовольнити потреби громадян з особливими потребами, насамперед під час будівництва нового житла. Розглянемо це на прикладі діяльності будівельної компанії «Ярковиця», усі житлові комплекси якої спроектовано з урахуванням потреб людей з різними можливостями.

Житловий комплекс «Опришівська слобода» в Івано-Франківську, що зводиться компанією «Ярковиця», є добрим прикладом того, як можна поєднати інноваційні рішення з вимогами часу. У ЖК облаштовано входи до приміщень без сходинок, у під'їздах – просторі ліфти з виходом на два боки, у дворі – пішохідну алею без автомобілів. Нова ж черга «Опришівської слободи»

передбачає підземні паркінги, що заодно будуть і надійним укриттям, куди, знову ж таки, можна дістатися візком на ліфті.

Містечко «Опришівська слобода» спроектовано і зводиться за Державними будівельними нормами (Інклюзивність будівель і споруд) [3]. Тоді до ДБН внесли вимоги з облаштування пандусів, зменшення кількості сходинок, адаптації дворів та громадських локацій для всіх категорій населення. Менеджерка компанії «Ярковиця» А. Яцишин пояснює: «Зрозуміло, що зараз на це звертають увагу, тому що багато людей повертаються з війни з інвалідністю, порушеннями опорно-рухового апарату. Ми врахували потреби маломобільних груп населення при проектуванні містечка задовго до повномасштабного вторгнення. Ідеться не лише про людей з інвалідністю. Це і діти, і вагітні жінки, і мами з візочками, і люди похилого віку. Тому інклюзивність у наших проєктах закладено як норму, а не як досягнення». [2].

Одним із ключових аспектів інклюзивності є забезпечення безбар'єрного доступу до будівель. В «Опришівській слободі» всі входи до під'їздів і комерційних приміщень розташовано на рівні землі.

Зрозуміло, що вхід у житловий будинок з вулиці без сходинок – це вже *must have* (англ. «має бути») для сучасного будівництва. Окрім житлових будинків, при проектуванні передбачено, що має бути комфортний вхід для малорухливих груп населення до комерційних приміщень. Щоб мамі з візочком чи людині на колісному кріслі нічого не заважало зайти чи заїхати до приміщення з тротуару. Саме тому всі комерційні площі зведено виключно без сходинок. Ліфти у будинках – просторі, безшумні, з виходом на два боки. Тротуари та пішохідні зони спроектовано на одному рівні, дощову каналізацію проведено під землею. Жолобки для стічних вод повністю сховано. Підвищень, сходинок чи водостоків на тротуарах немає. Завдяки цьому зручно і безпечно пересуватися з дитячими візками, людям на кріслах колісних чи дітям на електросамокатах [2].

Будинки на п'яти гектарах в «Опришівській слободі» вже здано в експлуатацію, ще на п'яти – триває будівництво. Велика площа та досвід зведення містечок закритого типу дозволила «Ярковиці» спроектувати «Опришівську слободу» з алеєю без автомобілів, пішохідними зонами, сучасними спортивними та дитячими майданчиками. Тут знайшлося місце і для футбольного поля, і для відпочинкового куточка з барбекю та озерцем. При

цьому в містечку добре продумано автомобільну інфраструктуру – влаштовано рух по колу з дорожніми знаками та розміткою. У будинках, зданих в експлуатацію, на перших поверхах розташовано гаражні бокси, на території є гостьова парковка. У нових будинках будуються підземні паркінги, куди з житлової частини доїжджатимуть ліфти. Ці приміщення також будуть використовуватися як сховища.

Проте звичка купувати паркомісця тільки формується серед франківців (дається взнаки брак коштів у населення, оскільки молоді сім'ї насамперед думають про житло, а вже згодом – думатимуть про автомобілі та місце для їх паркування). Зважаючи на це, при будівництві підземних паркінгів і боксів компанія «Ярковиця» свідомо йде на певні фінансові затрати, оскільки, на превеликий жаль, багато хто нарікає на відсутність паркомісць, але звичка купувати гараж чи паркомісце ще не вкорінилася. Компанія зводить як паркомісця, так і гаражні бокси для власників квартир, і свідомо того, що в ліпшому разі вони будуть продаватися через декілька років.

Отже, в умовах російсько-української війни, що триває вже понад десять років, місцевій владі разом із забудовниками треба змінювати свій підхід до інклюзії в середовищі українського суспільства, оскільки ні для кого не таємницею, як позначилася сувора реальність на дітях і дорослих нашої держави. Відбудова України має стрімко поліпшувати умови життя, з огляду на потреби кожної людини. Велику відповідальність покладено на забудовників, оскільки в процесі планування та будівництва вони мають ураховувати всі нормативно-правові вимоги європейського зразка.

Як видно на прикладі діяльності будівельної компанії «Ярковиця», в Івано-Франківську інклюзивність є нормою, а не досягненням. інклюзивний підхід до будівництва стає не просто вимогою та трендом, що диктує ринок, а нашою реальністю. Саме тому компанія «Ярковиця», як завіряють її очільники, й надалі буде проектувати та будувати житлові комплекси, з тим щоб мешканці з різними потребами не відчували жодних обмежень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Відбудова України: чому інклюзивність важлива. URL: <https://riel.ua/blogs/vidbudova-ukrayini-chomu-inklyuzivnist-vazhliva> (дата звернення – 03.12.2024).
2. Гаврилюк Марія. Житло без бар'єрів: нові стандарти комфорту й доступності в «Опришівській слободі». URL: <https://kurs.if.ua/society/zhytlo-bez-baryeriv-novi-standarty-komfortu-j-dostupnosti-v-opryshivskij-slobodi/> (дата звернення – 3.12.2024).
3. ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_40/1-1-0-1832 (дата звернення – 03.12.2024).

Віталій МАЛІМОН

***WAYS TO BUILD THE RESILIENCE OF PUBLIC MANAGERS
IN TIMES OF WAR***

The unprovoked war with the Russian Federation has inflicted profound and lasting consequences on Ukraine, affecting its political, economic, and social landscape. The war has disrupted the lives of millions of people, displaced populations, and resulted in the loss of lives and infrastructure. In the face of such devastation, Ukraine is confronted with the formidable task of recovery, rebuilding, and forging a path towards a more resilient future [1].

It is quite obvious that the issue of strengthening the resilience of public managers and developing new mechanisms of self-adaptation to life and work in war conditions is becoming more relevant.

Psychological resilience (or resilience, from the English word resilience) is an innate dynamic property of a personality that underlies the ability to overcome stress and difficult periods in a constructive way. Despite the fact that this quality is innate, it can be developed.

This concept came to psychology from physics, where it refers to the ability of elastic bodies to restore their shape after mechanical pressure [2].

The concept of resilience is inherently phenomenological and refers to observed results rather than theoretically postulated processes and mechanisms, which allows it to be a generalised concept, different aspects and levels of restoration and preservation of integrity.

Modern scientists approach studying and definition of this phenomenon comprehensively. Thus, a follower of the constructivist approach to the study of resilience, D. Hellerstein, conceptualizing this phenomenon, singles out its two main components: physical resilience as an indicator of stress resistance and tolerance and psychological resilience, which includes the development and maintenance of social contacts, the use of social support, finding meaning in difficult events or situations, increasing the educational level and mastering various psychotechnologies that help the development and overcoming of negative consequences after stress.

One key component of psychological resilience is what is called «appraisal». Appraisal means how you look at a challenging situation, whether as a threat or a challenge. And this has major effects on your body's (and mind's) responses. If you view a situation as a threat, your fear response systems are set off--the amygdala, the brain's fear center, sends signals to the pituitary and adrenal glands to release stress response hormones, which increase blood pressure and pulse and blood glucose level, and increase anxiety. In the short run, fear responses can be helpful; in the long run, they kill. In contrast, situations that are viewed as challenges set off an entirely different set of psychological and physical reactions [3].

Articulation of the temporal elements of resilience begins with the aversive circumstances. Although the overall process of adapting to adversity may involve a number of factors along a temporal array, any single instance of psychological resilience must be referenced to an actual real-world event or series of events [4].

Resilience is considered as the ability of an organism, person or social group to maintain balance and integrity in a difficult situation, to effectively solve not only the task of adapting to changing conditions but also the task of development.

In times of crisis, Zeger Van der Wal believes that public managers need to:

1) Invest in communicative capacity and social media skills to complement more traditional administrative crafts, through recruitment as well as development of existing cohorts.

2) Make an effort to engage stakeholders (supportive and adversarial), as winning them over will produce significant long-term gains in terms of legitimacy and support.

3) Maintain a nodal position in competing streams of advice targeting political masters, as providing credible and usable information in a timely manner allows for a more critical stance when needed.

4) Strive to balance control and flexibility in collaborating with other actors and sectors while realizing not all risks can be mitigated in seeking added value from (ad hoc) partners [5].

The process of adaptation to emerging problems can be enhanced when managers engage in dialogue with employees and stakeholders, seeking their insights to expedite the learning process. Furthermore, in times of crisis, managers are required to rely on their intuition to make sense of real-time data, draw lessons from past experiences, and adapt to unusual circumstances. They need to foster experimentation through the exploration of innovative practices [6].

From a psychological point of view, frequent face-to-face communication during lunch breaks, after hours or during tea breaks can help public managers listen to and better understand the emotional, material and organisational needs of their subordinates, allowing them to feel at home in the organisation, promoting corporate and professional identification. From a physical and environmental perspective, public managers are advised to create a safe, comfortable, bright and spacious workplace (i.e., spacious workspace, cosy office location, landscaping, better window views, etc.).

The concept of self-efficacy, understood as the perception of one's own effectiveness, is one of the most important mechanisms of resilience. Belief in effectiveness provides a basis for action and motivation to self-manage one's life. In a broader context, a sense of efficacy contributes to the formation of motivation to control oneself in both inter- and intrapsychic reality. Such intrinsic motivation contributes to a person's choice of a certain situation as worthy of attention, depending on the strength and time (persistence) of commitment to this action, as well as the expected benefits and losses [7].

A crucial responsibility of public administrators in times of war is to keep a cool head, take a long-term view and ensure a degree of institutional continuity and policy coherence. Successfully responding to the ongoing turbulence caused by war can be difficult, not least because of the way in which political leaders react to, and often exacerbate, this turbulence. Indeed, war places an increased responsibility on public managers to maintain a sense of continuity and neutrality in the management of institutions and policies, both in terms of situational emergency management and crisis leadership. In other words, being resilient does not mean that one can neglect

the protection of important institutional qualities and values and escape from the rule of law and accountability.

In our opinion, the main ways to build the resilience of public administrators are:

- 1) public managers taking relevant training courses in the field of psychological resilience in order to broaden their understanding of this phenomenon;
- 2) acquiring crisis management skills directly at their workplaces;
- 3) self-experimentation to improve their own resilience.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Bilynska Maryna. Building National Resilience During and After the War in Ukraine. *The Public Administration Approach*. URL: <https://zagrebsecurityforum.com/articles-euandwesternbalkanstates/id/4321>.
2. Fredrickson B. L., Branigan C. Positive emotions broaden the scope of attention and thought-action repertoires. *Cognition & Emotion*. 2005. Vol. 19, № 3. P. 313-332.
3. Hellerstein D. How can I become more resilient. How new research can help us cope with postmodern stresses. *Heal your brain* [ER]. URL: <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/heal-your-brain/201108/how-can-i-become-more-resilient>.
4. Bonanno G. A., Romero S. A., & Klein S. I. The Temporal Elements of Psychological Resilience. *An Integrative Framework for the Study of Individuals, Families, and Communities*. URL: https://www.researchgate.net/publication/281667329_The_Temporal_Elements_of_Psychological_Resilience_An_Integrative_Framework_for_the_Study_of_Individuals_Families_and_Communities/link/56f2f43208ae7c1fda284545/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
5. Zeger Van der Wal. Being a Public Manager in Times of Crisis. *The Art of Managing Stakeholders, Political Masters, and Collaborative Networks*. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7283822>.
6. Orsini Luca Piubello, Leardini Chiara, Landi Stefano & Veronesi Gianluca. Drivers of adaptive resilience of public sector organizations : an investigation into the individual characteristics of hybrid professional managers. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2024.2347359#d1e156>.
7. Czechowska-Bieluga Marta, Stachyra-Sokulska Anna Katarzyna, Rózański Andrzej, Sarzyńska-Mazurek Ewa, Chojak Małgorzata. Self-efficacy and resiliency in public administration employees. *The context of remote working*. URL: https://www.jomswsge.com/pdf-173466-95916?filename=Self_efficacy%20and.pdf.

Тетяна ДВОРСЬКА

ЯКОСТІ ЛІДЕРА ТА ЇХ ВАЖЛИВІСТЬ ДЛЯ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Чи є лідерство визначальним чинником успіху в місцевому самоврядуванні? Лідерство – це здатність особи за рахунок сильних особистих управлінських якостей здійснювати належний вплив на справи компанії та групи працівників, зокрема з метою зосередження їх зусиль на досягненні цілей організації. Значний вплив безпосередньо здійснюється за допомогою сильних якостей лідера, їхнього впливу на управління громадою та розвиток територій. Зокрема впевнені лідерські навички, на нашу думку, сприяють підвищенню ефективності ухвалених рішень, адже в сучасному світі важливо організувати характерно сильну атмосферу команду, що має мотивацію працювати на благо громади та її мешканців, а це власне і є основним завданням лідера. У місцевому самоврядуванні, незважаючи на те, що це суспільно-політична діяльність, – аналогічно, оскільки на сьогодні саме ця діяльність не є досить привабливою для молодого покоління, хоча є надважливою для держави, особливо наразі – у критичному для неї становищі.

Лідерство означає саморозвиток особистості, заснований на самопізнанні, самовизначенні, самоврядуванні, самовдосконаленні, подоланні стереотипів свідомості, самоконтролі і, як підсумок, самореалізації в обраній сфері діяльності. Така робота над собою дає змогу розкрити весь свій творчий потенціал і максимально використати свої можливості і здібності.

Лідерство – це мистецтво керувати персоналом, своїм життям, свідомо робити свою кар'єру через самооцінку, самовизначення, саморозвиток [1, с. 24].

Дослідниця Л. Пашко слушно зауважує, що соціальний лідер – це лідер, якому властиві певні соціально-психологічні та професійні риси; який спрямовує організацію, людей, органи управління на досягнення конкретних цілей, стимулює їх до творчої та ефективної діяльності, спонукає та об'єднує енергію багатьох; який уміє створювати «сильні організації», вибирати оптимальні методи вирішення проблем, ухвалювати грамотні рішення, здійснювати контроль на всіх етапах управління [2, с. 48].

Тобто істотною характеристикою лідерства є особа лідера, а точніше – здатність цієї особи згуртувати навколо себе членів групи та скеровувати їх на досягнення загальних цілей. Для цього лідер має володіти певними компетенціями.

Уважаємо, що будь-яка особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має бути лідером, оскільки дотична до ухвалення рішень для усієї громади, і навіть найменші завдання потребують застосування лідерських якостей, наприклад таких, як ініціативність, відповідальність тощо. Ефективне спілкування з громадою, що покладається на виконавців команди, також є частиною лідерства, оскільки від сприйняття громадськістю залежить також рівень довіри до органів влади, що сприяє у свою чергу детальному розумінню потреб та проблем, з одного боку, і зменшенню конфліктів – з іншого.

Серед навичок лідера в цьому контексті важливим є емоційний інтелект, адже розуміння емоцій – це теж ключовий аспект етичності, а отже – дотримання інтересів громадян, що у свою чергу тільки підсилює та зміцнює авторитет лідера. Уміння розуміти та керувати емоціями як своїми, так і інших, є ключовим для вирішення конфліктів і підвищення ефективності роботи. Це особливо актуально в умовах, коли громади стикаються з кризами чи складними суспільними викликами. Лідер, який уміє виявляти емпатію та враховувати інтереси всіх груп, здатний зменшити напруженість і забезпечити стабільність у суспільстві.

Наразі в Україні щодня стоїть питання обороноздатності, але окрім того на місцеве самоврядування припадає й низка інших питань, що потребують вирішення, тому за наявності лідера, який уміє адаптуватися до змін, здатний швидко знаходити ефективні рішення, буде забезпечено певну стабільність навіть у найскладніших умовах.

Польський дослідник С. Карвала вважає, що керівник – лідер публічної служби – має володіти необхідними компетенціями, які він поділяє на особистісні та соціальні. Так, до перших належать: високий рівень знання самого себе (слабкі та сильні сторони власного характеру) й оточення; уміння управляти собою (самоконтроль, саморегуляція, самоспостереження, самопрезентація); розвинена мотивація (прагнення до самовдосконалення), а також інтуїція; уміння критично і стратегічно мислити; великий ентузіазм і

детермінація; уміння жити згідно зі встановленими життєвими принципами; активність, пов'язана з інтересом до світу.

Серед соціальних компетенцій учений виділяє високу соціальну сензитивність (здатність слухати, співчувати, визначати потреби, цілі та очікування підлеглих, виявляти толерантність); здатність продукувати ідеї та ділитися ними; уміння впливати на інших людей (мотивація, залучення і натхнення); орієнтація на співпрацю (уміння ділитися владою і знаннями, підтримка інших); добре розвинені організаторські здібності (уміння формувати та інтегрувати колектив) [3, с. 62].

Українська дослідниця С. Калашнікова виокремлює компоненти самолідерства, ключовими з яких є самоменеджмент, самомоніторинг, самомотивація, самовпевненість [4, с. 169]. Самолідерство визначається як практика цілеспрямованого впливу на своє мислення, почуття й поведінку з метою досягнення особистісних та командних цілей. Самолідерство з'являється із самоусвідомлення, яке призводить до більшої відповідальності та гнучкості поведінки.

Сьогодні багато молодих громадських інституцій зіткнулись із проблемою відсутності мотивації, але кожна з них усе ж продовжує працювати та виявляти певні ініціативи. Так, у вересні 2024 року місцеве видання «Галка» оприлюднило інформацію, що прикарпатські активісти виграли п'ять грантових проєктів на загальну суму 1,9 мільйона євро [5]. Це є свідченням активної проєктної діяльності молодіжних діячів Прикарпаття. Завдяки неформальній самоосвіті та власній ініціативності молоді люди вдало залучають кошти для своїх громад. На нашу думку, варто прогнозувати й розширювати навчання у сфері проєктного менеджменту для молодих управлінців. Також варто проводити національні й міжнародні форуми для обговорення кращих практик і обміну досвідом.

Таким чином, лідерські якості є критично важливими для успішної діяльності в місцевому самоврядуванні. Вони дозволяють не лише ефективно управляти громадами, а й створювати умови для сталого розвитку та покращення якості життя громадян. Формування цих якостей має стати пріоритетом як для самих керівників, так і для державної політики загалом. У наш час, коли місцеве самоврядування стикається з безпрецедентними викликами, саме лідерство стає ключем до успіху.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Лідерство та комунікації в організації : навчальний посібник / упорядники : Н. Я. Михаліцька, М. Р. Яцик. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2024. 512 с.
2. Лідерство в місцевому самоврядуванні : словник термінів / за заг. ред. В.А. Гошовської, Л. А. Пашко, А. К. Гука та ін. Х. : Фактор, 2015. 156 с.
3. Karwala S. K. Kształowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej. Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. 131 s.
4. Калашнікова С. А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій : дис... доктора пед. наук : 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою». К., 2011. 460 с.
5. Прикарпатці виграли п'ять грантів на майже два мільйони євро, які спрямують на розвиток культури. URL: <https://galka.if.ua/prykarpattsi-vyhraly-p-iat-hrantiv-na-mayzhe-dva-milyony-ievro-iaki-spriamuiut-na-rozvytok-kultury>.

Артур ПРОКІПЧУК

РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ

МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Ревіталізація – відновлення занедбаних промислових споруд і просторів з метою зміни їхньої функції. Основне завдання ревіталізації – надати друге життя промисловим об'єктам і організувати простір навколо них із метою його соціалізації, удосконалення елементів інфраструктури, що сприяє розвитку туризму, відпочинку, спорту, покращенню екології [1].

Термін «ревіталізація» став актуальним у світі у 50-роках ХХ століття, а в Україні набув популярності лише в останні десятиліття. Він використовується не лише стосовно змін у міському плануванні та ландшафті, а й у повсякденному житті для опису різних форм відродження (духовного, фізичного, матеріального тощо). Сама ідея й визначення «ревіталізації» виникла у США всередині ХІХ ст. А.Ф. Кларк Уоллес (A.F. Clarke Wallace, 1956), антрополог, який спеціалізувався переважно на вивченні культури американських індіанців, був першим, хто запропонував термін «рух відродження», який він визначив як «зусилля членів суспільства побудувати більш задовільну культуру шляхом внутрішнього відродження». Теорія була втілена в життя під впливом подій, що відбувалися в США і були пов'язані з

проблемами темношкірих американських меншин, жителів бідних районів із високим рівнем злочинності й безробіття [2].

З часом у багатьох країнах світу виникає потреба інтеграції кинутих та нефункційних промислових підприємств у сучасне міське середовище. 1992 року з'явився термін, що позначає нефункційні та занедбані промислові об'єкти, які мають для будівництва комерційний потенціал, – «браундфілд» (brownfield). Перші браунфілди з'явилися в США через те, що багато промислових виробництв були виведені за кордон. Звільнені території, визнані забрудненими в результаті попередньої промислової діяльності, потребували ревіталізації. 2003 року в США була ухвалена програма з редевелопменту браунфілдів. Одним із яскравих прикладів браунфілду є індустриальний парк Хайлайн (Highline) у Нью-Йорку, створений на місці непридатної для використання залізниці у 2004-2014 роках [3].

Відродження промислових підприємств для житлової забудови стало популярним трендом у всьому світі, особливо у великих містах. Цей підхід пропонує кілька переваг, зокрема сталий розвиток міст, збереження зелених насаджень і створення унікальних і характерних будівель.

Відомий приклад ревіталізації – «Промприлад.Реновація» у м. Івано-Франківську. Завод був заснований близько 100 років тому і спеціалізувався на приладобудуванні, виготовляв автоматику та лічильники, а пізніше випускав товари народного вжитку. Підприємство було досить збитковим, із великою кількістю пустих площ, і потребувало зміни функційного призначення. Активісти громадської організації «Тепле місто» зацікавились темою рефункцізації індустриальних просторів і взяли до уваги занедбаний завод.

Наразі «Промприлад.Реновація» – це інноваційний мультифункційний центр, мета якого – розвивати нову економіку, неформальну освіту та сучасне мистецтво. Під час розроблення проєкту «Промприлад» проєктанти орієнтувались на світовий досвід рефункціоналізації подібних об'єктів. Основна ідея проєкту – мінімальне втручання в інфраструктуру промзони та збереження існуючих будівель із метою підкреслити історичне минуле комплексу [4].

«Промприлад.Реновація» – проєкт, який об'єднує спільноту людей зі схожими цінностями, мотивує разом знаходити прогресивні рішення, надає доступ до професійного обладнання та унікальної експертизи. Це центр

співпраці, взаємодії та обміну досвідом між підприємцями, фахівцями, містом та громадськістю. Станом на вересень 2024 р. залучено \$16 328 617 інвестицій (долучилися 1781 інвестор), відремонтовано 19413 м² (із 42059 м² загальної площі) та створено 550 робочих місць [5]. Як майданчик для апробації та поширення знань і якісного практичного досвіду між фахівцями, спільнотами й компаніями, «Промприлад.Реновація» має на меті формування креативного потенціалу в місті з метою виведення регіону на шлях динамічного розвитку.

Передбачається, що в кінцевому результаті на площі 38 тис м² його резидентами стануть комерційні та соціальні ініціативи, спрямовані на розвиток нової економіки, урбаністики, сучасного мистецтва та неформальної освіти в регіоні. Уже зараз тут функціонують: коворкінг; творчі студії та майстерні; галерея; конференц-зала; пивоварня Molfar; кафе та бар; офіси; танцювальна школа; мультимедійна лабораторія; центр урбаністики Meta Lab; платформа соціальних ініціатив «Тепле місто»; центр робототехніки; експериментальний освітній центр «Дрібнота»; фудмаркет; науково-дослідні лабораторії.

«Промприлад.Реновація» є унікальним проектом, адже через вкладення в нього інвестори впливають на соціальний розвиток регіону та отримують повернення інвестицій у вигляді дивідендів. На час військового стану територія колишнього заводу стала місцем релокації багатьох бізнесів із різних куточків України. Також за участі його команди було створено єдиний Координаційний Центр «Save Ukraine Now» та Центр підтримки бізнесу «Save Business Now» [6].

Прикладом уже проведеної успішної ревіталізації промислових підприємств в місті Івано-Франківську можна назвати колишній завод «Позитрон», побудований 1967 року, який свого часу займався виготовленням електроніки. Навколо цього підприємства облаштувався цілий житловий спальний район, який і до сьогодні зберігає стару назву підприємства – «Позитрон». Після здобуття Україною незалежності потужності підприємства значно впали, й була проведена реструктуризація підприємства. Багато земель і приміщень після цього було здано в оренду заводом. І, починаючи з 2000-х рр., у старих приміщеннях заводу розмістився гіпермаркет торгової мережі «METRO», а в адміністративному корпусі колишнього підприємства – вищий навчальний заклад «Галицька Академія». Бачимо чітку зміну функційного призначення приміщень колишнього промислового підприємства на освітні та

торговельні [7]. 2002 року власники ТРЦ «Велес» узяли в оренду будинок культури заводу Позитрон і згодом відкрили торговий центр із великим супермаркетом, магазином електроніки та галереєю крамниць. 2012 року торгові площі «Велеса» зросли вдвічі, і він перетворився на найбільший на той час торговий центр Івано-Франківська з розважальною зоною. Будівництво нового корпусу стартувало 2018 року. Проте невдовзі почалася пандемія коронавірусу й повномасштабне вторгнення росії. Сьогодні площа двох корпусів «Велесу» становить понад 60 тис. кв. м. Оновлений Veles Mall входить до четвірки найбільших торгових центрів на заході України.

Водночас зазначимо, що в Івано-Франківську низка колишніх промислових об'єктів ще потребують подальшої уваги збоку інвесторів, оскільки багато територій і приміщень перебувають у занедбаному стані та не мають жодної суспільної користі. Основними членами цього процесу є безпосередньо саме місто і його представницькі органи влади, власники підприємств, потенційні інвестори та громадськість, і дуже важливо побудувати конструктивний діалог між ними задля вирішення поставлених завдань.

Для досягнення успішної ревіталізації важливо мати чіткі вказівки та стандарти, які забезпечують основу для планування, впровадження та оцінки проєктів ревіталізації. Ці вказівки та стандарти викладені в нормативних документах. Вони встановлюють стандарти екологічної стійкості, соціальної справедливості та економічної життєздатності проєкту, а також прозорості й підзвітності процесу ревіталізації. Економічна життєздатність розглядається нормативними документами через стандарти створення робочих місць, розвитку бізнесу та інвестицій [3].

Наявні занедбані промислові території в місті Івано-Франківську не мають економічної чи соціальної користі для міста, але вони є потенційним місцем покращення якості життя мешканців міста. Проєкти, розроблені в діалозі між представниками міста, громадськості, інвесторів, здатні вирішити багато сучасних проблем і створити сприятливий для усіх жителів міста простір.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Савйовський В. В., Броневицький А. П., Каржинерова О. Г. Ревіталізація – екологічна реконструкція міської забудови. *Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури*. 2014. № 8. С. 47–52.

2. Wallace A. C. Revitalization Movements. *American Anthropologist*. 1956. № 58. P. 264–281. URL: <https://doi.org/10.1525/aa.1956.58.2.02a00040>.
3. Білошицька Н. І., Татарченко Г. О., Білошицький М. В., Матляк Д.М. Ревіталізація промислових об'єктів : історія, основні принципи та прийоми. URL: <http://spd.knuba.edu.ua/article/view/286229/280200>.
4. Майборода О. М., Духняк І. О. Ревіталізація промислових територій під багатофункціональний комплекс. Досвід Львова, Івано-Франківська, Варшави. URL: <https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/1083/1044>
5. Промприлад.реновація. URL: <https://promprylad.ua/ua>.
6. Ревіталізовані : Топ-6 промислових об'єктів України, які отримали нове життя. URL: <https://discover.ua/inspiration/revitalizovani-top-6-promyslovykh-obyektiv-ukrayiny-otrymaly-nove-zhyttya>.
7. Запотоцький С., Левицька О. Ревіталізація промислових об'єктів міста (на прикладі м. Івано-Франківська). *Часопис соціально-економічної географії*. 2016. Вип. 21. С. 102–106.

Олег Чернявський, Ростислав Шикла
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ НАТО

Станом на сьогодні основні зусилля, спрямовані на вдосконалення системи військової освіти, базуються передусім на нагальній потребі у посиленні загальної оборонної спроможності нашої країни. Це включає не лише підготовку Збройних Сил України до ефективного й успішного стримування агресії з боку РФ, але й забезпечення їх готовності до проведення стратегічних контрнаступальних операцій, які мають на меті звільнення української території від окупанта. Одним із ключових завдань у цьому процесі є формування потужної та гнучкої системи підготовки військового персоналу, здатного діяти в умовах сучасних викликів і загроз.

Основні складові правового забезпечення військової освіти в державах-членах НАТО характеризуються багатогранністю та врахуванням національних специфік кожної країни. Незважаючи на це, в межах Альянсу сформовано універсальні правові стандарти, які всі держави-учасниці зобов'язані дотримуватись. Ці базові критерії слугують фундаментом для уніфікації підходів і гармонізації освітніх процесів у контексті військової підготовки,

враховуючи необхідність забезпечення спільного рівня компетенції військових кадрів.

Конституційні положення та законодавча база відіграють ключову роль у формуванні основ військової освіти в країнах-членах НАТО. Ці нормативні документи встановлюють фундаментальні правила, які забезпечують правову основу для створення та вдосконалення системи професійної підготовки військових кадрів. Завдяки цьому система навчання залишається не лише узгодженою з міжнародними стандартами, а й відповідає конкретним національним інтересам, потребам і стратегічним пріоритетам кожної окремої держави-члена.

Закони, що стосуються військової служби, відіграють важливу роль у функціонуванні країн-членів НАТО. У кожній із цих держав існує детально розроблена система законодавчих актів, які охоплюють різні аспекти військової сфери. Серед них можна виділити нормативи, що регулюють порядок отримання військової освіти, формування структур підготовки для забезпечення високого рівня професійної кваліфікації військовослужбовців, а також положення щодо визначення їхніх прав, обов'язків і відповідальності. Таке законодавче забезпечення сприяє підвищенню ефективності збройних сил, забезпечує прозорість у питаннях військової служби та гарантує дотримання правових норм як на національному, так і міжнародному рівнях.

Стратегічні документи та концептуальні підходи також відіграють ключову роль у формуванні військової освіти. Ці документи створюються з урахуванням національних завдань, довгострокових цілей та визначених пріоритетів у сфері оборони й безпеки. Військова освіта та професійна підготовка адаптуються до вимог, закладених у стратегічних планах, щоб забезпечити ефективну реалізацію державної політики та підтримати здатність збройних сил відповідати сучасним викликам і загрозам. Таким чином, кожен аспект навчання та тренувань базується на чітко окресленому баченні, яке інтегрує як концептуальні положення, так і оперативні завдання, спрямовані на зміцнення обороноздатності країни.

Нормативні акти, що видаються оборонними відомствами та іншими компетентними органами, регулюють значну частину процесів у сфері військової підготовки. У межах цих документів визначаються освітні програми, впроваджуються стандарти та окреслюються вимоги до професійної підготовки військовослужбовців. Розробка та затвердження таких програм здійснюються відповідними уповноваженими військовими органами, які керуються існуючими нормативами, враховуючи сучасні виклики, потреби обороноздатності та специфіку певних військових спеціальностей.

Також імплементація міжнародних документів та угод має важливе значення у діяльності країн-членів НАТО, які прагнуть дотримуватися визначених стандартів і зобов'язань, закріплених на глобальному рівні. Зокрема, ці держави орієнтуються на міжнародно визнані норми та правила, які регулюють питання військової освіти, професійної підготовки та вдосконалення навичок. Серед таких документів можна виділити Конвенції про захист прав військовослужбовців, а також низку угод, що сприяють взаємодії у проведенні спільних навчальних програм та тренувань. Впровадження таких стандартів дає змогу забезпечити гармонізацію підходів до підготовки особового складу, сприяти зміцненню міждержавного співробітництва та підвищувати ефективність військових операцій союзників.

Внутрішні розпорядження та оперативні інструкції у військовій сфері. У межах країн-учасниць НАТО військові командування мають повноваження розробляти та впроваджувати внутрішні накази і детальні вказівки, спрямовані на регулювання організаційних процесів, оптимізацію структури та конкретизацію змісту навчальних програм і тренувальних заходів для особового складу збройних сил. Такі документи дозволяють забезпечити ефективну координацію, підтримку єдиних стандартів підготовки та врахування особливостей кожної країни при побудові системи військової освіти.

Отже, правове регулювання в сфері військової освіти в країнах-членах НАТО займає ключове місце, оскільки воно виступає фундаментом для

забезпечення висококваліфікованої підготовки військових фахівців, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам. Завдяки такій юридичній базі створюються умови для досягнення максимальної ефективності під час виконання службових завдань, гарантування високого рівня професійної готовності військовослужбовців і забезпечення їхньої здатності оперативно адаптуватися до складнощів, які виникають у контексті сучасних геополітичних викликів і загроз. Такий підхід слугує важливим інструментом для забезпечення безпеки, стабільності та захисту спільних інтересів країн-членів Альянсу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Правове забезпечення військової освіти та підготовки військовослужбовців в НАТО. Україна до НАТО. URL: <http://surl.li/cibwvb>

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

АКІМОВ Олександр, доктор наук державного управління, професор, Збройні Сили України

АСЛАНОВА Людмила, головний спеціаліст відділу 3 питань культури, охорони культурної спадщини, утвердження української національної та громадянської ідентичності управління культури Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації, секретар гуманітарного штабу;

БАЗИЧЕНКО Вікторія, аспірантка кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

БЕВЗ Сергій, аспірант кафедри управління та адміністрування КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»;

БЕГАН Микита, аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

БЕЛЕЦЬКИЙ Андрій, аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

БЕРЕГОВА Галина, доктор філософських наук, професор, Херсонський національний технічний університет;

БЕРИСЛАВСЬКА Оксана, доцент кафедри військового права Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

БЕСКОРОВАЙНИЙ Валентин, аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

БІДНИК Тарас, аспірант кафедри публічного управління та адміністрування КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»;

БІЛОРУСОВ Сергій, кандидат технічних наук, доцент, директор Херсонського регіонального центру підвищення кваліфікації, заслужений працівник освіти України;

БОЖЕНКО Марія, Збройні Сили України;

БУНЧАК Дар'я, студентка факультету МЕВУіБ Херсонського національного технічного університету;

ВАСЕЧКО Світлана, завідувач сектором з питань благоустрою території району відділу з питань життєдіяльності району виконавчого комітету Дніпровської районної у м. Херсоні ради;

ВАСИЛЕНКО Надія, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри управління та адміністрування КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»;

ВЕРБОВЕНКО Олександр, заступник начальника Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України;

ВЕРИТЕЛЬНИК Світлана, доктор філософії з публічного управління та адміністрування, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Маріупольського державного університету;

ВСКЛІЧ Ірина, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету економіки і управління підприємництвом Одеського національного економічного університету;

ВОЛЬСЬКА Олена, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економіки та морського права Херсонської державної морської академії;

ГАВРИШКЕВИЧ Ігор, штатний слухач Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ГОЛІЧЕНКО Дмитро, головний державний інспектор управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДПС в Одеській області;

ГОЛІЧЕНКО Наталія, головний спеціаліст відділу транспорту та інфраструктури управління з питань інфраструктурного розвитку територій Одеської районної військової адміністрації;

ГОРБУНОВА Аеліта, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Херсонського національного технічного університету;

ГРИДЧИНА Вікторія, доцент кафедри військової журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент;

ГУБА Марина, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

ДАНИЛОВА Тетяна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Маріупольського державного університету;

ДВОРСЬКА Тетяна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

ДЕМЧЕНКО Володимир, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

ДОЩІК Кирило, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Маріупольського державного університету;

ЗУБАЛЬ Олена, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Херсонського національного технічного університету;

ЗУБАР Каріна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету економіки і управління підприємництвом Одеського національного економічного університету;

КИРИЛЕНКО Максим, аспірант кафедри управління та адміністрування КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»;

КЛИКОВ Анатолій, аспірант Житомирського державного університету імені Івана Франка;

КЛЮЦЕВСЬКИЙ Володимир, кандидат наук з державного управління, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації;

КОВАЛЬСЬКА Наталя, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент;

КОВБАСЮК Владислав, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Маріупольського державного університету;

КОЗАКОВА Лідія, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

КОЗИР Олександр, аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

КОЛІСНИК Микола, аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

КОЛІСНІЧЕНКО Ангеліна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти центру заочної та вечірньої форми навчання Одеського національного економічного університету;

КОРОПЧУК Ілля, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

КУТКОВ Олександр, начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України;

КУХАР Володимир, аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

ЛЕЖЕНКО Сергій, Повітряні Сили Збройних Сил України;

ЛЕПСЬКА Наталія, доцент кафедри політології Запорізького національного університету, кандидат політологічних наук, доцент;

ЛОГАЧОВ Дмитро, аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

ЛОПУШИНСЬКИЙ Іван, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України;

МАЛАХОВА Тетяна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і адміністрування Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій;

МАЛІМОН Віталій, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, кандидат наук з державного управління, доцент;

МИХАЙЛІВ Тетяна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

МОМОТОК Олена, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки Херсонського національного технічного університету;

МУСІЛОВСЬКИЙ Ігор, аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

НАУМОВ Денис, магістр економіки підприємства Херсонського національного технічного університету;

НЕСЕНЕНКО Павло, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеського національного економічного університету;

ОЛЕНКОВСЬКА Лариса, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, кандидат наук державного управління, доцент;

ПАЛАНИЦЯ Микола, аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

ПЕТРЕНКО Віктор, доктор економічних наук, професор кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

ПІДДУБНЯК Олександр, аспірант кафедри управління та адміністрування КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

ПОЗИЧАНЮК Кузьма, аспірант кафедри публічного управління та адміністрування КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

ПОЛОВЦЕВ Олег, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

ПОПОВА Олена, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету економіки і управління підприємництвом Одеського національного економічного університету;

ПРОКІПЧУК Артур, аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

ПРОКОПЧУК Ілля, аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

ПРОНІНА Оксана, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, кандидат наук державного управління, доцент;

РАТУШНЯК Володимир, аспірант кафедри управління та адміністрування КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»;

РИКОВА Олеся, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Маріупольського державного університету;

РОДІОНОВ Євгеній, аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

РУКАВИЦЯ Вадим, в. о. начальника фінансового відділу Хрестівської сільської ради;

РЯБОВ Володимир, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Маріупольського державного університету

САМОТЄЄВ Олег – Збройні Сили України;

СЕМЕНКО Олексій, аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

СЕРГЄЄВА Вікторія, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету економіки і управління підприємництвом Одеського національного економічного університету,

СКУРАТОВСЬКА Вікторія, головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого комітету Центральної районної у м. Херсоні ради;

СЛОБОДЯН Любомир, аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

СОЦЕНКО Вікторія, завідувачка сектору правового забезпечення Департаменту розвитку територій ХОДА;

ТАТАРЧЕНКО Олександр, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, кандидат історичних наук, доцент;

ТЕЛЕНЧІ Сергій, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Маріупольського державного університету,

ТОКОЛОВ Вадим, головний спеціаліста відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Херсонській області;

ТОЦЬКА Наталія, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент;

ФЕРЕНС Володимир, аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

ФІЛПШОВА Вікторія, в.о. завідувача кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, доктор наук з державного управління, професор;

ФІЛОНОВА Анастасія, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри філософії, публічного управління та соціальної роботи Запорізького національного університету

ФОМЕНКО Єгор, аспірант кафедри управління та адміністрування КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»;

ФРОЛОВА Валерія, Повітряні Сили Збройних Сил України;

ФРОЛОВА Маргарита, старший викладач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Олег, начальник кафедри тактико-спеціальних дисциплін факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту, Військового інституту танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

ШИКУЛА Ростислав, інструктор групи спеціальної підготовки навчально тренувального-комплексу кафедри тактико-спеціальних дисциплін факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки Військового інституту танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

ЯЦЕНКО Дар'я, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Хімічні технології та інженерія» Херсонського національного технічного університету.

Наукове видання

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Збірник матеріалів 15-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції

Відповідальний редактор:

Філіппова В. Д., в. о. завідувача кафедри
державного управління і місцевого самоврядування
Херсонського національного технічного університету,
доктор наук з державного управління, професор

Редагування та комп'ютерна верстка:

Демченко В. М., доцент кафедри державного управління і місцевого
самоврядування Херсонського національного технічного університету,
кандидат філологічних наук, доцент

Здано до набору __.12.2024. Підписано до друку _____

Формат А5. Папір для КМА. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. ____. Тираж 100 прим. Вид. № ____.
